

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leseverstehenskompetenzerwerb neu zugewanderter, mehrsprachiger Schüler:innen

Eine quantitative und qualitative Untersuchung des Leseverstehenskompetenzerwerbs ausgewählter Fokus-Schüler:innen der Integrationsklasse Academia in Stäfa

eingereicht von: Diana von Aarburg

Begleitung: Karin Zumbrunnen

Datum der Abgabe: 1. November 2024

Abstract

Die empirische Masterarbeit untersucht mittels eines quantitativen Diagnostikinstrumentes den Leseverstehenskompetenzerwerb neu zugewanderter, mehrsprachiger Schüler:innen der Integrationsklasse Academia in Stäfa zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse. Das Ziel der Arbeit ist ein umfassendes Verständnis der individuellen Leseverstehenskompetenz. Deshalb wird mittels eines qualitativen Leitfadeninterviews untersucht, wie sich theoriebasierte Faktoren aus dem von der Autorin entwickelten Modell im Erwerb der Schüler:innen manifestieren. Anhand der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt die Klassifikation in Risiko- und Schutzfaktoren. Wechselwirkungen zwischen den Klassifizierungen und der Leseverstehenskompetenz werden diskutiert. Durch die Analyse der Daten werden Zusammenhänge zwischen den Risikofaktoren und dem Leseverstehenskompetenzerwerb aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Inhalt und Relevanz der Arbeit	1
1.2	Aufbau der Arbeit.....	3
2	Theoretischer und praktischer Bezugsrahmen	4
2.1	Definition zentraler Begriffe	4
2.1.1	Migrant:in	4
2.1.2	Neu zugewanderte Schüler:innen (SuS)	5
2.1.3	Integrationsklasse.....	5
2.1.4	Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb	6
2.1.5	Mehrsprachigkeit	6
2.1.6	Risiko- und Schutzfaktoren.....	8
2.1.7	ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).....	9
2.2	Migrationszahlen und Beschulungsformen neu zugewanderter SuS.....	9
2.2.1	Migrationszahlen der Schweiz.....	10
2.2.2	Beschulungsformen neu zugewanderter SuS im Kanton St. Gallen	11
2.2.3	Deutschunterricht für neu zugewanderte SuS im Kanton St. Gallen	12
2.2.4	Integrationsklassen im Kanton St. Gallen	13
2.3	Beschulungsformen neu zugewanderter SuS in Rapperswil-Jona	14
2.3.1	Integrationsklassen in Rapperswil Jona	14
2.3.2	Academia	15
2.3.3	Academia Stäfa	16
2.4	Lesen	16
2.4.1	Begriffsdefinition des Lesens.....	17
2.4.1.1	Leseverständnis.....	17
2.4.1.2	Lesekompetenz	17
2.4.1.3	Literalität	18
2.4.2	Bedeutung der Sprache und der Leseverstehenskompetenz	19
2.5	Lesen und seine Teilprozesse	19
2.5.1	Hierarchieniedere Prozesse	20
2.5.2	Hierarchiehohe Prozesse	22
2.5.3	Alltags- (BICS) und Bildungssprache (CALP)	24
2.5.4	Entwicklung der Leseverstehenskompetenz	24
2.5.5	Leseverstehenskompetenz in der Zweitsprache	25
2.6	Modelle der Leseverstehenskompetenz.....	26
2.6.1	Strukturgleichungsmodell (Ennemoser et al., 2012)	27
2.6.1.1	Bedeutung phonologischer Kompetenzen beim Zweitspracherwerb	28

2.6.2	Direkt and Inferential Mediation Model (Cromley & Azevedo, 2007)	29
2.6.3	Modell der Merkmalklassen der Lesekompetenz (Lenhard, 2019)	30
2.6.4	Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2020)	31
2.6.5	Zusammenspiel familiärer und individueller Determinanten (Lenhard, 2019)	32
2.6.6	Spracherwerbsmodelle mehrsprachiger SuS	33
2.6.6.1	Modell der Leseverstehenskompetenz von Näslund und Schneider (1991)	33
2.6.6.2	Faktoren auf den Zweitspracherwerb (Jeuk, 2021)	34
2.6.6.3	Modelle von Mand (2012)	34
3	Entwickeltes Modell zum Leseverstehenskompetenzerwerb neu zugewanderter SuS	37
3.1	Aufbau des entwickelten Modells	37
3.2	Grafische Darstellung des entwickelten Modells	38
3.3	Theoretische Ausführung einzelner Faktoren	39
3.3.1	Umweltfaktoren	39
3.3.1.1	Migrationshintergrund	39
3.3.1.2	Sozioökonomischer Status	40
3.3.1.3	Bildungshintergrund der Eltern	41
3.3.1.4	Textmerkmale	41
3.3.1.5	Lesesozialisation	42
3.3.2	Aktivitäten und Partizipation	43
3.3.2.1	Wortschatz	43
3.3.2.2	Hintergrundwissen	45
3.3.2.3	Leseflüssigkeit	45
3.3.2.4	Metakognition	47
3.3.2.5	Kompetenzen in der Erstsprache	48
3.3.3	Personenbezogene Faktoren	49
3.3.3.1	Lesebezogene Selbstkonzept	49
3.3.3.2	Lesemotivation	50
3.3.3.3	Psychisches Leistungsvermögen	51
3.3.3.4	Geschlecht	51
3.3.3.5	Alter	51
4	Fragestellungen	52
4.1	Zentrale Forschungsfrage	52
4.2	Teilfragen	52
5	Forschungsmethoden	53
5.1	Quantitative Methode zur Beantwortung der zentralen Fragestellung	53
5.2	Qualitative Methode zur Beantwortung der Teilfragen	53
5.3	Übersicht über die Forschungsstrategie	54

6	Datenerhebung	55
6.1	Erhebungsinstrumente	55
6.1.1	Testinformation ELFE II	55
6.1.1.1	Wortverständnistest	56
6.1.1.2	Satzverständnistest	56
6.1.1.3	Textverständnistest	56
6.1.2	Teilstrukturiertes Leitfadeninterview	57
6.1.2.1	Leitfaden	58
6.1.2.2	Pre-Test	59
6.1.2.3	Durchführung des Leitfadeninterviews	60
6.1.2.4	Datensicherung – Transkription	60
6.1.3	Forschungsvorgehen im Feld	61
6.2	Beschreibung der Stichprobe	61
6.2.1	Beschreibung der Klasse und der Leseförderung	62
6.2.2	Beschreibung der Fokus-SuS	62
7	Datenauswertung	64
7.1	Datenanalyse ELFE II	64
7.1.1	Berechnung der kritischen Differenz	64
7.2	Evaluative qualitative Inhaltsanalyse	66
7.2.1	Kodierleitfaden	69
8	Ergebnisse	70
8.1	Ergebnisse mit ELFE II	70
8.1.1	Resultate der beiden Tests	70
8.1.2	Entwicklung des Leseverstehenskompetenzerwerbs	71
8.2	Ergebnisse des Leitfadeninterviews	74
8.2.1	Einzelfallanalyse DV	75
8.2.2	Einzelfallanalyse GR	77
8.2.3	Einzelfallanalyse HN	80
8.2.4	Einzelfallanalyse KA	82
8.2.5	Einzelfallanalyse PI	85
8.2.6	Einzelfallanalyse PO	87
8.2.7	Tabellarische Fallübersicht	90
9	Diskussion	91
9.1	Beantwortung der zentralen Forschungsfrage	91
9.2	Beantwortung der Teilfragen	92
9.2.1	Beantwortung der 1. Teilfrage	92
9.2.2	Beantwortung der 2. Teilfrage	93

9.2.3	Beantwortung der 3. Teilfrage	94
9.2.3.1	Fallübergreifende Zusammenfassung	94
9.2.3.2	Fallzusammenfassung DV	96
9.2.3.3	Fallzusammenfassung HN	97
9.2.3.4	Fallzusammenfassung PI	98
9.3	Reflexion und Ausblick	99
9.4	Implikationen	100
10	Literaturverzeichnis	102
11	Tabellenverzeichnis	112
12	Abbildungsverzeichnis	113
13	Anhang	115
	Anhang 1 - Erstgespräch	115
	Anhang 2 - Sprachangaben zu den Fokus-SuS	116
	Anhang 3 - Leitfadeninterview nach den ICF-Komponenten geordnet	119
	Anhang 4 - Interviewleitfaden	121
	Anhang 5 - Auswertungsbögen ELFE II	125
	Anhang 6 - Transkriptionsregeln	149
	Anhang 7 - Farbcodes	150
	Anhang 8 - Transkript DV	151
	Anhang 9 - Transkript GR	161
	Anhang 10 - Transkript HN	169
	Anhang 11 - Transkript KA	177
	Anhang 12 - Transkript PI	185
	Anhang 13 - Transkript PO	196
	Anhang 14 - Kodierleitfaden der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse	204
	Anhang 15 - Fallzusammenfassungen	221
	Fallzusammenfassung GR	221
	Fallzusammenfassung KA	222
	Fallzusammenfassung PO	223

Abkürzungen

Abb.	Abbildung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Hochschule für Heilpädagogik (Zürich)
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IK	Integrationsklasse
Kap.	Kapitel
KLP	Klassenlehrperson
LVK	Leseverstehenskompetenz
LVKE	Leseverstehenskompetenzerwerb
SuS	Schülerinnen und Schüler
Tab.	Tabelle
vgl.	vergleiche

Gender- und diversitysensibler Sprachgebrauch

In der ganzen Arbeit werden geschlechtsneutrale Formulierungen angestrebt. Für Schülerinnen und Schüler wird die Abkürzung SuS verwendet, wie oben aus der Liste der Abkürzungen ersichtlich ist.

Dank

Mein erstes Dankeschön gilt meiner Betreuerin, Prof. Karin Zumbrunnen, für die fachkompetente und konstruktive Begleitung, die wertschätzenden und raschen Rückmeldungen und die wertvollen Anregungen. Durch die professionelle Betreuung erhielt ich die notwendige Unterstützung, die ich benötigte, um meinen eigenen Weg zu beschreiten.

Ein grosser Dank geht an die Bereichsleiterin Integration Kinder und Jugendliche der Academia, Frau Zouaiter, und an die Klassenlehrperson der Fokus-Klasse, Frau Maksyagina. Dank der Offenheit und dem entgegengebrachten Vertrauen konnte die vorliegende Arbeit überhaupt erst entstehen. Besonders danke ich den sechs Fokus-Schüler:innen, welche sich auf das Forschungsvorhaben einliessen und mir einen Einblick in ihren persönlichen Leseverstehenskompetenzerwerb ermöglichten.

Mein Dank gilt ausserdem Herrn Schweingruber, dem Leiter Pädagogik und Schulentwicklung der Stadt Rapperswil-Jona, welcher mir wertvolle Informationen zur Beschulung der neu zugewanderten Schüler:innen in Rapperswil-Jona zur Verfügung gestellt hat.

Danke sage ich auch Rosemarie Wirz und Laura Tosoni für das Lektorat.

Von Herzen bedanke ich mich bei meinem Mann, ohne dessen Unterstützung die Entstehung der Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Zum Schluss danke ich meinen beiden Kindern, die im letzten Jahr so viel auf ihr Mami verzichten mussten. Ich danke euch beiden auch für die kreative Gestaltung des Titelbildes.

1 Einleitung

Im Folgenden wird die praktische und die theoretische Relevanz des Themas aufgezeigt. Die Skizzierung der empirischen Untersuchung folgt darauf. Zum Schluss wird der Aufbau der Masterarbeit vorgestellt.

1.1 Inhalt und Relevanz der Arbeit

Die Migration ist ein wesentlicher Bestandteil der Schweizer Gesellschaft (Baier et al., 2019). Die Gesamtzuwanderung in der Schweiz steigt kontinuierlich (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023). Im Jahr 2023 hat sie gegenüber dem Vorjahr um 11.8 % zugenommen. Gesamthaft wanderten 2023 über 181 000 Personen ein (Staatssekretariat für Migration (SEM), n. d.-a). Damit einhergehend steigt auch die Anzahl neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler (SuS). Die Volksschule steht vor der Aufgabe, die steigende Anzahl neu zugewanderter SuS bedarfsgerecht zu beschulen (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023). In Anlehnung an die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung stellt dies, angesichts der hohen sprachlichen und auch kulturellen Heterogenität der SuS, „eine grosse didaktische und pädagogische Herausforderung dar“ (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023, S. 58). Gemäss Herrn Schweingruber, dem Leiter Pädagogik und Schulentwicklung der Arbeitsgemeinde der Autorin, stösst „das Konzept der direkten Integration [neu zugewanderter SuS] in eine Regelklasse [...] seit einiger Zeit an Grenzen“ (Schweingruber, 2022, S. 3). Zudem könne den Lernbedürfnissen der neu zugewanderten SuS nicht angemessen Rechnung getragen werden (ebd.). Die Schulgemeinde hat sich im Schuljahr 2020/2021 dazu entschlossen, dass die neu zugewanderten SuS der Oberstufe anfangs in den externen Integrationsklassen (IK) des privaten Schulanbieters Academia beschult werden. Darüber hinaus wurde im Sommer 2022/2023 das Pilotprojekt der gemeindeinternen Aufnahmeklasse gestartet. In dieser Aufnahmeklasse werden alle Mittelstufen-SuS, welche ohne oder mit nur wenig Deutschkenntnissen nach Rapperswil-Jona ziehen, während maximal eines Jahres in einer separativ geführten Klasse beschult. Seit der Evaluation im Februar 2024 ist die Aufnahmeklasse eine definitive Einrichtung der Gemeinde.

SuS mit Migrationshintergrund, zu welchen auch die neu zugewanderten SuS gehören, weisen ein erhöhtes Risiko auf, schlechtere Schulleistungen zu erbringen (Cartschau, von Goldammer & Mähler, 2024; Einhellinger, 2023; Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016). Diese Bildungsungleichheiten äussern sich beispielsweise in der Überrepräsentation an Sonderschulen, der erhöhten Wahrscheinlichkeit für reduzierte Lernziele und der geringen Anzahl an Tertiärabschlüssen (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023). Sammann, die HfH-Institutsleiterin, verweist darauf, dass „Bildungsgerechtigkeit für mehrsprachige Kinder [...] in der Heilpädagogik ein zentrales Anliegen“ darstellt (Aellig & Gyseler, 2024).

In den IK werden die SuS intensiv in der deutschen Sprache gefördert mit dem Ziel, dass sie schnellstmöglich ausreichend Kompetenzen erlangen, um dem regulären Unterricht zu folgen (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2023). Angesichts dessen, dass die Mehrheit der neu zugewanderten SuS in Rapperswil-Jona in einer separativen IK beschult werden, die SuS aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse besonderen Bildungsbedarf aufweisen und sie ein erhöhtes Risiko für

die Entwicklung von Leistungsschwierigkeiten haben, widmet sich die vorliegende Masterarbeit der Frage, wie gross der individuelle deutsche Spracherwerb der einzelnen SuS der IK ist. Da die Untersuchung des Sprachkompetenzerwerbs den Rahmen der Masterarbeit übersteigt, beschränkt sich die Arbeit auf einen Teilbereich des Spracherwerbs. Der Fokus liegt auf der Leseverstehenskompetenz (LVK), da diverse Schulleistungsstudien, wie beispielsweise die PISA-Studie 2022¹ oder die IGLU²-Studie, auf grosse Defizite im Bereich der LVK von SuS mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) hinweisen (vgl. Carlschau et al., 2024). Der Schwerpunkt auf die Leseverstehenskompetenz ist auch darin begründet, dass die LVK sowohl für die schulische als auch für die gesellschaftliche Teilhabe bedeutungsvoll ist (Lenhard, 2019; Scheerer-Neumann, 2018; Schlatter et al., 2016). Die LVK wird in der Literatur in Bezug auf die Schule auch als fächerübergreifende Schlüsselkompetenz bezeichnet (Carlschau et al., 2024; Lenhard, 2019; Schnitzler & Scheerer-Neumann, 2022), da das Wissen überwiegend in Form von Texten gespeichert ist (Rosebrock & Nix, 2020). Die Sprache und die damit einhergehende LVK ist somit entscheidend für den Bildungserfolg (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2023). Der Begriff LVK wird in der Arbeit, nebst anderen bedeutsamen Begriffen, noch genauer definiert.

Gemäss Berkel-Otto, Peuschel und Steinmetz (2021) ist kaum erforscht, mit welchem Erfolg SuS in verschiedenen Beschulungsmodellen lernen. Darüber hinaus weisen verschiedene Autoren darauf hin, dass die Erwerbsverläufe und der Lernzuwachs neu zugewanderter SuS noch wenig erforscht sind (El-Mafaalani & Massumi, 2019; Goltsev & von Dewitz, 2023). Die vorliegende Arbeit soll einen Teil zur Bearbeitung dieses Forschungsdesiderats leisten. Dazu wird der Leseverstehenskompetenzerwerb (LVKE) ausgewählter Fokus-SuS anhand einer zweimaligen Testung mit einem standardisierten Diagnostikinstrument untersucht. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens des Forschungsvorhabens, wird der LVKE innerhalb von zehn Wochen erhoben.

Der LVKE kann nicht ausschliesslich auf ein Beschulungsmodell zurückgeführt werden, zumal diverse Faktoren diesen beeinflussen und die Beschulungsmodelle verschieden umgesetzt werden. In der vorliegenden Arbeit werden die in der Literatur aufgeführten Faktoren auf den LVKE neu zugewanderter SuS in einem selbst entwickelten Modell, welches sich an die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) anlehnt, zusammengefasst. Es wird der Frage nachgegangen, wie sich ausgewählte, im entwickelten Modell verortete theoriebasierte Faktoren aus Sicht der SuS in ihrem eigenen, individuellen Erwerb zeigen. Um diese SuS-Sicht in Erfahrung zu bringen, sind Befragungen notwendig. Für die Stichprobe hat sich die Autorin bewusst für die Fokus-SuS der IK der Academia und nicht für die SuS der Aufnahmeklasse in Rapperswil-Jona entschieden, da die SuS der Academia

¹ PISA ist die Abkürzung für Programme for International Student Assessment. Es handelt sich um eine internationale Schulleistungsstudie der OECD, welche seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre durchgeführt wird (Erzinger, Pham, Prospero & Salvisberg, 2023). Die OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ist eine internationale Organisation, welche die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fördert (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2020). Die PISA-Studie erfasst die Kompetenzen von 15-jährigen SuS in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. In der Schweiz haben rund 7000 SuS aus 260 Schulen teilgenommen (Erzinger et al., 2023).

² Die Abkürzung IGLU steht für die internationale Gundsul-Lese-Untersuchung. Alle fünf Jahre werden die Lesekompetenzen von SuS der 4. Klasse verglichen. Rund 60 Länder waren an der letzten Studie im Jahre 2021 beteiligt. Die Schweiz nahm nicht teil (McElvany et al., 2023).

ein höheres Alter aufweisen. Die damit einhergehenden höheren metakognitiven Fähigkeiten, im Sinne der Reflexion und des Bewusstseins über das Lernen, dienen dem qualitativen Forschungsvorhaben. Die Untersuchung findet am Standort Stäfa statt, da dieser für die Autorin am nächsten liegt. Drei der sechs Fokus-SuS werden im Sommer 2024 in die Oberstufe in Rapperswil-Jona integriert.

Nebst dem quantitativen Erfassen der LVK bzw. des LVKE wird somit auch der Lebenskontext, die Lebensbiografie und die Bedingungen des individuellen LVKE anhand ausgewählter Faktoren des entwickelten Modells ergründet (vgl. Bundschuh & Winkler, 2019). Diese ganzheitliche Beurteilung ist gemäss Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2021) bei einer umfassenden diagnostischen Beurteilung der LVK bedeutungsvoll. Dadurch soll ein ganzheitliches Verständnis des persönlichen LVKE ermöglicht werden (vgl. Jeuk, 2021). Des Weiteren widmet sich die Masterarbeit der Frage, ob Wechselwirkungen zwischen den Ausprägungsformen (Risiko-, Schutzfaktoren) der ausgewählten theoriebasierten Faktoren und der persönlichen LVK beziehungsweise dem LVKE in den zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse beobachtet werden können. Folglich wird untersucht, ob die in der Literatur beschriebenen Wechselwirkungen zwischen den Faktoren und dem persönlichen LVKE in der Praxis anhand der Stichprobe bestätigt werden können. Basierend auf dem gesamten Datenmaterial und den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche werden zum Schluss Fallzusammenfassungen erstellt. Diese beinhalten eine prognostische Einschätzung der Partizipationsmöglichkeiten der einzelnen Fokus-SuS in der Regelklasse im Bereich der LVK.

1.2 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wird im Kapitel 2 das Thema theoretisch ausgeführt. Dazu werden zentrale Begriffe geklärt und die Migrationsentwicklung in der Schweiz aufgezeigt. Die Beschulungsformen neu zugewanderter SuS sowie die damit einhergehende Förderung in DaZ im Kanton St. Gallen werden anschliessend vorgestellt. Es folgt eine fachliche Ergründung der Lesekompetenz und die Präsentation verschiedener Modelle der LVK. Das entwickelte Modell zum LVKE neu zugewanderter mehrsprachiger SuS wird im Kapitel 3 präsentiert. Einige Faktoren des Modells werden ausgeführt. Das Kapitel 4 enthält die ausformulierten Fragestellungen. Im empirischen Teil wird das Forschungsvorhaben vorgestellt. Zu Beginn werden im Kapitel 5 die Forschungsmethoden erläutert. Danach folgt im Kapitel 6 die Beschreibung der Datenerhebung. Dabei werden die beiden Erhebungsinstrumente, das quantitative Diagnostikinstrument ELFE II und das qualitative teilstrukturierte Leitfadeninterview, das Vorgehen im Feld und die Stichprobe dargestellt. Das Kapitel 7 behandelt die Datenauswertung. Zunächst wird erläutert, wie die Performanz des LVKE anhand der beiden Testungen mit ELFE II auf die Signifikanz geprüft wird. Anschliessend wird auf die Datenauswertung des teilstrukturierten Leitfadeninterviews mittels der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) eingegangen. Im Kapitel 8 werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert. Die Darstellung der Ergebnisse der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt in einer verdichteten Tabelle. Abschliessend werden im Kapitel 9 die Ergebnisse diskutiert, kritisch reflektiert und Implikationen für die Praxis aufgezeigt.

2 Theoretischer und praktischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit sowie der Praxisbezug dargelegt. Nach der Definition der zentralen Begriffe, welche dem Verständnis der vorliegenden empirischen Arbeit dienen, wird auf die Migrationsentwicklung in der Schweiz eingegangen, da diese mit der Anzahl neu zugewanderter SuS zusammenhängt. Darauf folgt die Darstellung der Beschulungsformen und der DaZ-Fördermöglichkeiten von neu zugewanderten SuS. Der Verlauf der Anzahl der IK im Kanton St. Gallen wird anschliessend aufgezeigt und die Entwicklung der Beschulungsformen für die neu zugewanderten SuS in Rapperswil-Jona erläutert. Danach werden fachliche Grundlagen und verschiedene Modelle der LVK dargestellt, aus deren Analyse das von der Autorin entwickelte Modell resultiert, welches im Kapitel 3 vorgestellt wird.

2.1 Definition zentraler Begriffe

Im Folgenden werden häufige Begriffe, welche die Grundlage dieser Masterarbeit bilden, definiert. Ausserdem wird eine Bestimmung des eigenen Verständnisses für die in der Arbeit verwendeten Begriffe dargelegt. Den Auftakt macht der Begriff Migrant:in. Dieser wird gegenüber dem Begriff neu zugewanderten SuS abgegrenzt. Danach erfolgt die Begriffsdefinition der Integrationsklasse, des Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerbs und der Mehrsprachigkeit. Für die vorliegende Arbeit ist es ausserdem nötig zu klären, was unter Risiko- und Schutzfaktoren zu verstehen ist, da diese Begriffe für die zweite Teilfrage des Forschungsteils bedeutungsvoll sind (vgl. Kap. 4.2). Nach der Präzisierung dieser beiden Begriffe folgt am Ende des Kapitels die Erläuterung der ICF.

2.1.1 Migrant:in

Gemäss des Fachlexikons Deutsch als Fremd- und Zweitsprache bedeutet Migration „Wanderung und bezeichnet räumliche Mobilität [...]. Migration [ist] so alt wie die Menschheit selbst und ein alltägliches soziales Phänomen, das durch jeweils unterschiedliche historische, ökonomische, kulturelle und politische Kontexte geprägt ist“ (Barkowski & Krumm, 2010, S. 213). Demnach sind Migrant:innen Personen, welche sich in der Mobilität befindet. Die Staatsangehörigkeit wird, im Gegensatz zur Bezeichnung Ausländer:in, nicht beschrieben. Mittlerweile ist die Attribuierung „mit Migrationshintergrund“ ge-läufig (ebd.).

In der PISA-Studie werden SuS mit Migrationshintergrund wie folgt definiert:

Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund können entweder Zugewanderte der ersten Generation (Jugendliche, die im Ausland geboren wurden und deren Eltern ebenfalls im Ausland geboren wurden) oder der zweiten Generation (Jugendliche, die im Erhebungsland geboren wurden, von denen beide Elternteile jedoch im Ausland geboren wurden) sein. Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden als Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund bezeichnet. (Erzinger, Pham, Prospero & Salvisberg, 2023, S. 8)

In der vorliegenden Arbeit wird primär die Attribuierung „mit Migrationshintergrund“ verwendet. Damit sind an Anlehnung an die Definition von PISA SuS gemeint, welches selbst, oder deren Eltern, im Ausland geboren wurden und mehrsprachig aufwachsen.

2.1.2 Neu zugewanderte Schüler:innen

Im Gegensatz zur Attribuierung mit Migrationshintergrund verwendet die Autorin den Begriff neu zugewanderte SuS in Anlehnung an Goltsev und von Dewitz (2023) ausschliesslich für SuS, welche während der obligatorischen Schulzeit in die Schweiz eingewandert sind und noch geringe oder keine Deutschkenntnisse aufweisen. Demnach gehören Kinder, welche vor der obligatorischen Schulzeit einwandern oder in der Schweiz geboren sind, nicht zu den neu zugewanderten SuS (Mercator-Institut, 2024). Die Einwanderungsgründe der neu zugewanderten SuS sind vielfältig und unterschiedlich. Ein Teil der SuS sind mit ihren Eltern oder anderen erwachsenen Personen aus ihrem Herkunftsland geflüchtet (von Dewitz, 2022). SuS, welche allein in die Schweiz geflüchtet sind, werden als unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) bezeichnet. Sie werden in der Academia in separaten Klassen beschult und gehören nicht der Stichprobe der vorliegenden Forschungsarbeit an.

2.1.3 Integrationsklasse

Ein Teil der neu zugewanderten SuS besuchen eine separate Deutschklasse. Gerlings, der Co-Leiter des IDES³, weist in seiner E-Mail darauf hin, dass es auch „interkantonal nicht immer ganz einfach ist, [...] Deutschklassen zu identifizieren, da sie unter verschiedenen Bezeichnungen laufen“ (Gerlings, 2024, S. 1). Die Begriffe Deutschklasse, Integrationsklasse, Fremdsprachenintegrationsklasse, Intensivklasse und Aufnahmeklasse werden im schweizerischen Bildungssystem synonym verwendet und bezeichnen separat geführte Klassen für neu zugewanderte SuS. Die Sprachschule Academia verwendet den Begriff Integrationskurs, anstelle von Integrationsklasse. In dieser Arbeit wird in Anlehnung an das Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen der Begriff Integrationsklasse (IK) für alle separativen Beschulungsformen neu zugewanderter mehrsprachiger SuS ohne Deutschkenntnisse verwendet.

Die neu zugewanderten SuS der IK werden aufgrund fehlender Deutschkenntnisse gruppiert. Die Fähigkeiten in anderen Sprachen und ihr Fachwissen wird dabei nicht berücksichtigt (Goltsev & von Dewitz, 2023). Sie unterscheiden sich bezüglich des Herkunftslandes, des kulturellen Hintergrunds, der Religion, des Alters, der bisherigen Beschulung und des familiären Bildungshintergrunds (Neumann, Haas, Maaz & Müller, 2020). Auch bezüglich des soziökonomischen Status bestehen grosse Unterschiede. Einige SuS lebten vor der Migration in Armut und gingen nicht zur Schule. Andere SuS wiederum lebten in ihrer Heimat mit ihren vermögenden Eltern und besuchten regelmässig die Schule (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2023). Die Gruppierung der neu zugewanderten SuS der IK ist demnach von starker Heterogenität geprägt.

³ „IDES ist das Kompetenzzentrum für das Wissen zum Bildungssystem Schweiz. [Es] ist eine Fachagentur in der Trägerschaft der EDK“ (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK), n. d.).

2.1.4 Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb

Alle SuS der IK haben zu Beginn ihres Lebens in ihrem natürlichen Umfeld eine andere Sprache als Deutsch gelernt. Diese Sprache wird als Erstsprache oder im wissenschaftlichen Sprachgebrauch häufig auch als L1 (language 1) bezeichnet (Einhellinger, 2023). Auf dem Erwerb der Erstsprache bauen die SuS ihre Deutschkenntnisse als Zweitsprache (DaZ) auf. Die Begriffe Erst-, Zweit- und Fremdsprache werden im Folgenden erläutert.

Beim Erstspracherwerb eignen sich die Kinder die Sprache aufgrund der Umgebungssprache an. Der Begriff Muttersprache wird synonym verwendet. Da jedoch nicht zwangsläufig die Sprache der Mutter auch die Erstsprache darstellt, wird in der Wissenschaft dieser Begriff kaum verwendet (Schlatter et al., 2016). Beim doppelten Erstspracherwerb werden zwei Sprachen von Geburt an erlernt. In diesem Zusammenhang wird von „früher Zweisprachigkeit“ (Jeuk, 2021, S. 15), „Bilingualismus“ oder „doppeltem Erstspracherwerb“ gesprochen (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2020, S. 5). Erfolgt ein Spracherwerb nach einem „einigermaßen abgeschlossenen Erstspracherwerb“ von mindestens zwei bis vier Jahren, wird vom Zweitspracherwerb gesprochen (Einhellinger, 2023, S. 9). Dieser Spracherwerb erfolgt nicht mehr simultan, sondern sukzessiv und wird auch als „sukzessiver Bilingualismus“ bezeichnet (Jeuk, 2021, S. 15). Wie die Erstsprache wird dieser natürlich, ohne spezifische Anleitungen, erlernt (Dahmen & Weth, 2018). Der Erwerb findet jedoch gegenüber der Erstsprache ausserhalb der Familie statt. Die Zweitsprache ist für die Partizipation, die Alltagsbewältigung und die Kommunikation unentbehrlich. In der Schweiz stellt das Erlernen der zwei Sprachvarianten, Hochdeutsch und Mundart, eine zusätzliche Herausforderung des Zweitspracherwerbs dar (Schlatter et al., 2016).

Sowohl die Zweit- als auch die Fremdsprache wird als L2 (language 2) betitelt (Dahmen & Weth, 2018). Die Fremdsprache unterscheidet sich dahingehend zur Zweitsprache, dass sie keine Umgebungssprache ist. Die Erwerbsvoraussetzungen unterscheiden sich somit massgeblich (Schlatter et al., 2016). Darüber hinaus gehört der Fremdspracherwerb zum gesteuerten Spracherwerb, welcher sich an der Progression des Spracherwerbs (vom Einfachen zum Schwierigen) orientiert (Heilmann, 2012). Einhellinger (2023) macht in Anlehnung an Ahrenholz (2020) darauf aufmerksam, dass die Zweitsprache die dominante Sprache werden kann. Die dominante Sprache, im Sinne der Sprache, welche am häufigsten zu Hause gesprochen wird, wird auch als Familiensprache bezeichnet. Sie kann sich auch zur subjektiven Erstsprache entwickeln (ebd.).

2.1.5 Mehrsprachigkeit

Die Mehrsprachigkeit zeichnet die SuS der IK aus. Die Definition des Begriffs ist nicht einheitlich (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2020; Lenhard, 2019; Nodari & De Rosa, 2006). In der Literatur wird Mehrsprachigkeit primär in individuelle und systemische Mehrsprachigkeit unterteilt (Barkowski & Krumm, 2010; Einhellinger, 2023). Bei der individuellen Mehrsprachigkeit stehen „einer Person [...] mehrere Sprachen zur Verfügung“ (Barkowski & Krumm, 2010, S. 207). Diese können als Erstsprache erlernt oder zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden.

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen⁴ definiert den Begriff mehrsprachige Kompetenz wie folgt:

Mehrsprachige [...] Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Sprachen zum Zweck der Kommunikation zu benutzen und sich an interkultureller Interaktion zu beteiligen, wobei ein Mensch als gesellschaftlich Handelnder verstanden wird, der über – graduell unterschiedliche – Kompetenzen in mehreren Sprachen und über Erfahrungen mit mehreren Kulturen verfügt. Dies wird allerdings nicht als Schichtung oder als ein Nebeneinander von getrennten Kompetenzen verstanden, sondern vielmehr als eine komplexe oder sogar gemischte Kompetenz, auf die der Benutzer zurückgreifen kann. (Trim, North & Coste, 2017, S. 163)

Die Sprachfähigkeiten werden gemäss dieser Definition im kulturellen Kontext erworben und miteinander in Beziehung gebracht. Daraus resultiert eine gemeinsame „kommunikative Kompetenz, zu der alle Spracherkenntnisse und Spracherfahrungen beitragen“ (Trim et al., 2017, S. 17). Ziel ist eine erfolgreiche Kommunikation. Dazu wird je nach Situation flexibel über das gesamte Sprachenrepertoire verfügt. So kann sich beispielsweise eine Person in einer Sprache ausdrücken und das Gegenüber in einer anderen verstehen. Des Weiteren kann eine fehlende gemeinsame Sprache, durch das Mischen von verschiedenen Sprachen und die Nutzung von paralinguistischen Mitteln wie Mimik und Gestik, kompensiert werden (ebd.). Diese Nutzung aller „sprachlichen Ressourcen [...] mit dem Ziel so viel Verständigung wie möglich zu erreichen“, beschreiben Montanari und Panagiotopoulou (2019) als „Translanguaging“ (S.106). Trim et al. (2017) betonen, dass der Erwerb dieser sprachübergreifenden Ressource auch das Ziel des Sprachunterrichts darstellt.

Institutionelle mehrsprachige Systeme sind beispielsweise Schulen, in denen die Fächer in zwei Sprachen unterrichtet werden. Auch Organisationen, welche Dienstleistungen in verschiedenen Sprachen erbringen, beispielsweise die UNO oder die EU repräsentieren ein institutionell mehrsprachiges System (Trim et al., 2017).

Niebuhr-Siebert und Bake verweisen darauf, dass „Mehrsprachigkeit [...] im Vergleich zur Einsprachigkeit weltweit den Normalfall“ darstellt (Niebuhr-Siebert & Bake, 2014 zitiert nach Einhellinger, 2023, S. 69f.). Auch Massie macht darauf aufmerksam, dass der überwiegende Teil der Einwohner in der Schweiz mehrere Sprachen nutzen (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), 2024a). Mehrsprachigkeit geht mit vielen Kompetenzen einher und wird in der Literatur weitgehend als eine Ressource beschrieben (Ahrenholz & Oomen-Welke, 2020; Einhellinger, 2023).

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Definition von Trim et al. (2017), da die Vielschichtigkeit und das Potenzial der Mehrsprachigkeit zum Ausdruck kommt und sie die Basis des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens bildet, welcher die Leitlinie für die landesübergreifenden curricularen Ziele darstellt.

⁴ „Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen stellt eine gemeinsame Basis dar für die Entwicklung von zielsprachlichen Lehrplänen, curricularen Richtlinien, Prüfungen, Lehrwerken usw. in ganz Europa. [...] [Er] definiert auch Kompetenzniveaus“ (Trim et al., 2017, S. 14).

2.1.6 Risiko- und Schutzfaktoren

Der deutschsprachige LVKE der mehrsprachigen SuS der IK unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren. Die verschiedenen Faktoren können sowohl als Risiko- als auch als Schutzfaktoren wirken. Die beiden Begriffe werden im Folgenden erläutert.

Ein Risikofaktor stellt eine erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit für ein Problem bzw. eine Hemmung der Entwicklung dar (Holtmann & Schmidt, 2004; Kaiser, Schmetz, Wachtel & Werner, 2010). Die Probleme können sich in unterschiedlicher Art, wie beispielsweise in Verhaltens- oder Leistungsproblemen, zeigen (Kaiser et al., 2010). Bei den Faktoren handelt es sich um Merkmale eines SuS, sogenannte primäre Faktoren (z. B. die kognitiven Fähigkeiten, Defizite in der Wahrnehmung) oder um Merkmale seines Umfelds (z. B. niedriger sozioökonomischer Status, elterliche Trennung), sogenannte sekundäre Faktoren. Risikofaktoren erhöhen lediglich die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklungsgefährdung. Sie wirken nicht kausal. Dies bedeutet, dass ein Risikofaktor nicht zwangsläufig als solcher in Erscheinung tritt. Die Manifestation eines Risikofaktors, hängt von diversen weiteren Aspekten ab (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). Einige, der von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) dargelegten Aspekte, werden im Folgenden aufgeführt:

- Phasen erhöhter Vulnerabilität: Es bestehen Entwicklungsphasen, in denen Kinder verletzlich für Risikofaktoren sind. Die Pubertät stellt eine solche vulnerable Phase dar, in welcher mit grösserer Wahrscheinlichkeit Risikofaktoren wirksam werden.
- Dauer und Kumulation der Risikofaktoren: Je mehr Risikofaktoren und je länger die Kinder den Risikofaktoren ausgesetzt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklungshemmung.
- Subjektive Perspektive: Ein Risikofaktor kann sich verschieden auswirken und geht mit unterschiedlichen Bewertungen einher. Eine Trennung der Eltern beispielsweise kann von einem Kind subjektiv sowohl als Erleichterung als auch als grosser Verlust erlebt werden.

Den Risikofaktoren stehen die Schutzfaktoren gegenüber. Sie werden in der Literatur weder begrifflich noch inhaltlich einheitlich beschrieben. Schutzfaktoren werden in der vorliegenden Masterarbeit in Anlehnung an Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) „als entwicklungsfördernde, protektive oder risikomildernde Faktoren“ definiert (S. 28). Wie die Risikofaktoren kumulieren sich auch die Schutzfaktoren. Je mehr Schutzfaktoren, desto höher ist protektive Wirkung gegenüber einer Entwicklungshemmung. Die verschiedenen Risiko- und Schutzfaktoren wirken sich unterschiedlich stark auf die Entwicklung aus. Sie sind, wie oben beschrieben, vom Lebenskontext, der subjektiven Bewertung und der individuellen Bewältigung abhängig und stehen in wechselseitiger Beziehung. Die Abgrenzung zueinander ist teilweise schwierig. Deshalb können Risiko- und Schutzfaktoren einander nicht gegenübergestellt werden. Wenn sich SuS trotz einer hohen Anzahl an Risikofaktoren positiv entwickeln, wird von Resilienz gesprochen. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2022) machen darauf aufmerksam, dass weder Resilienz noch Vulnerabilität (Verletzlichkeit) eine angeborene persistente Eigenschaft darstellt, sondern eine veränderbare vom Kontext abhängige Wechselwirkung. Werden die verschiedenen Wirkmechanismen verstanden, können die Schutzfaktoren für die Förderung eingesetzt werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022).

In dieser Schrift beziehen sich die Risiko- und Schutzfaktoren auf Faktoren, welcher die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Entwicklungshemmung beim LVKE erhöhen bzw. mildern. Die Faktoren auf den LVKE, welche sowohl als Risiko- als auch als Schutzfaktoren in Erscheinung treten können, werden im entwickelten Modell (vgl. Kap.3.2) dargestellt.

2.1.7 ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

Wie in der Einleitung des Kapitels erwähnt, ist das von der Autorin entwickelte Modell an das ICF-Modell angelehnt. Deshalb wird im Folgenden die Begrifflichkeit erläutert.

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ist ein bio-psychosoziales Klassifikationsmodell, welches „die Dokumentation der Charakteristika von Gesundheit und Funktionsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen“ ermöglicht (Hollenweger, 2019, S. 18). Es „hat sich seit 2005 in der sonderpädagogischen Diagnostik etabliert“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), 2024b). Dabei wird die Beeinträchtigung nicht auf eine Störung beschränkt, sondern die eingeschränkten Funktionsfähigkeiten beschrieben. Der Blick wird sowohl auf die „biografische [...] (Interaktion zwischen Funktionsfähigkeit und personenbezogenen Faktoren), [als auch] auf die soziale und umweltbezogene Situation [...] (Interaktion zwischen Funktionsfähigkeit und Umweltfaktoren)“ gerichtet (Hollenweger, 2015, S. 32). Die ICF bietet folglich einen Rahmen, welcher die Situation eines Menschen in Wechselwirkungen mit seinem Lebenskontext beschreibt. Dieser Rahmen differenziert zwischen den Komponenten Körperfunktionen- und Strukturen (körperliche Eigenschaften), Aktivitäten (Fähigkeiten/Leistungen) und Partizipation (Teilhabe/Integration), Umweltfaktoren (materielle und soziale Umgebung) und personenbezogene Faktoren (persönliche Faktoren) (Hollenweger, 2015; Lienhard, 2019). Die Komponenten können sowohl positiv (Schutzfaktor) als auch negativ (Risikofaktor) beschrieben werden (Hollenweger, 2019). Für die Dokumentation der verschiedenen Faktoren ist es bedeutsam, die SuS miteinzubeziehen, wie es in der vorliegenden Untersuchung gemacht wird (ebd.). Insbesondere zur Beschreibung der Partizipation im Sinne „des Ausmasses ihrer Funktionsfähigkeit im Kontext ihrer Umwelt“ sind die SuS-Aussagen bedeutungsvoll (Hollenweger, 2019, S. 29).

Die Umweltfaktoren werden von der WHO als „materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt“ beschrieben (WHO, 2011, S. 44, zitiert nach Kunz, Luder & Müller Bösch, 2021, S. 42). Sie gehören mit den personenbezogenen Faktoren zu den sogenannten Kontextfaktoren. In der ICF werden die personenbezogenen Faktoren „nicht systematisch umschrieben“ (Lienhard, 2019, S. 20). Lienhard (2019) konstatiert, dass sie dennoch zwingend beachtet werden sollten, da sie einen bedeutsamen Einflussfaktor darstellen. Das ICF-Modell ist für alle Menschen anwendbar und ermöglicht eine universelle Sprache, welche die interdisziplinäre Zusammenarbeit vereinfacht (Kunz et al., 2021).

2.2 Migrationszahlen und Beschulungsformen neu zugewanderter SuS

Die Anzahl neu zugewanderter SuS geht mit den Migrationszahlen einher. Deshalb stehen zu Beginn dieses Kapitels die Migrationsentwicklung der Schweiz im Zentrum. Des Weiteren werden die schulischen Eintrittsverfahren für neu zugewanderter SuS im Kanton St. Gallen erläutert. Zuletzt werden die Beschulungsformen und die Deutschförderung neu zugewanderter SuS im Kanton St. Gallen aufgezeigt und im Sonderpädagogikkonzept verortet.

2.2.1 Migrationszahlen der Schweiz

Gemäss des Bildungsberichts der Schweiz vom Jahre 2023 ist der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung an der Gesamtbevölkerung in der Schweiz in den letzten Jahren stark angestiegen (vgl. Abb. 1). Nicht nur die Anzahl, sondern auch das Herkunftsland der immigrierten Personen hat sich, aufgrund der Personenfreizügigkeit mit der EU im Jahre 2002, verändert. Vor der Einführung der Personenfreizügigkeit immigrierten die meisten Personen aus den Nachbarländern. Heute kommt mit 45.4 % der grösste Teil der zugewanderten Personen aus dem restlichen Europa. Am kleinsten ist noch immer die Anzahl der Personen aus aussereuropäischen Ländern. Wobei eine anteilmässige Verdoppelung seit 1990 stattgefunden hat (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023).

Abb. 1: Ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit in Tausend von 1990 bis 2021 (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023, S. 11).

Im Jahr 2022 stellten in der Schweiz knapp 25'000 Personen ein Asylgesuch. Zusätzlich beantragten knapp 75'000 Flüchtlinge aus der Ukraine den Schutzstatus S (vgl. Abb. 2). Es wurden also knapp 100'000 Asylgesuche beantragt. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) spricht von einer „Flüchtlingswelle, [welche] die Schweiz seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat“ (Staatssekretariat für Migration (SEM), 2022).

Abb. 2: Asyl- und Schutzstatus-Gesuche seit 1986 nach Herkunftsland. Im Jahr 2022 war besonders, dass zusätzlich 74 959 Personen den Schutzstatus S beantragten (Staatssekretariat für Migration (SEM), 2022).

Im Jahre 2023 sind die Asylgesuche im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen (Staatssekretariat für Migration (SEM), n. d.-b). Von den 30'223 Asylgesuchen wurden rund 12'400 von Kindern beantragt (Save the Children Schweiz, n. d.).

Auch gemäss der PISA-Studie 2022 ist der Anteil der SuS mit Migrationshintergrund in der Schweiz in den letzten zehn Jahren (2012-2022) um 10-12 % gestiegen (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023). Bei diesen Angaben gilt es zu berücksichtigen, dass die PISA-Studie nur einen Teil der Klassen in der Schweiz repräsentiert und SuS mit Migrationshintergrund nicht mit neu zugewanderten SuS gleichgesetzt werden können (vgl. Kap. 2.1.1/2.1.2).

Die neu zugewanderten SuS haben gemäss Artikel 19 der Bundesverfassung unabhängig ihres Status das Recht und die Pflicht auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (Swissrights, 2024). Der Grundschulunterricht umfasst das 1. Kindergartenjahr und die weiteren neun Schuljahre (Bildungsdepartement des Kanton St. Gallen, 2015). Wie in der Einleitung beschrieben, steht Schule der Herausforderung gegenüber, die steigende Anzahl an neu zugewanderten SuS adäquat zu beschulen (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023). In den folgenden Kapiteln werden die Beschulungsformen neu zugewanderter SuS und die sprachlichen Fördermöglichkeiten beschrieben.

2.2.2 Beschulungsformen neu zugewanderter SuS im Kanton St. Gallen

Es gibt zwei schulische Eintrittsverfahren für SuS, welche neu in den Kanton St. Gallen einwandern. Das Verfahren mit und ohne Asyl (vgl. Abb. 3). Besteht kein Asylverfahren, werden die SuS direkt in den Gemeinden beschult. Im Falle eines Asylverfahrens, für welches das Staatssekretariat für Migration (SEM) zuständig ist, werden die asylsuchenden SuS in einem Bundesasylzentrum (BAZ) während rund drei Monaten unterrichtet. Der Unterricht richtet sich nach dem Lehrplan 21 und ist stark auf den Erwerb der deutschen Sprache ausgelegt. Nach dem Aufenthalt im BAZ treten die SuS in ein Asylzentrum des Kantons, oder wie im Kanton St. Gallen des Trägervereins Integrationsprojekte St. Gallen (TISG)⁵, ein.

Abb. 3: Eintrittsverfahren von SuS mit Migrationshintergrund nach Ankunft in die Schweiz (Bildungsdepartement St. Gallen, 2023, S.5).

⁵ „Der Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen TISG erfüllt im Auftrag der St. Galler Gemeinden Aufgaben in der Unterbringung, Betreuung sowie der sozialen und beruflichen Integration von Flüchtlingen“ (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und -direktoren (EDK)/IDES & Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2023, S. 7).

Dort besuchen die SuS eine interne Schule, für welche das Amt für Volksschule zuständig ist. Nach Erhalt eines Bleiberechtes, werden die SuS auf die Gemeinden verteilt. Sie sind für die Unterbringung, die Betreuung und die Integration zuständig (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2023). Die Gemeinden der verschiedenen Kantone führen je nach Förderkonzept und Rahmenbedingungen verschiedene Modelle zur Förderung der neu zugewanderten SuS.

Sowohl die Dauer der Förderung, als auch die Anzahl Lektionen variieren kantonal stark (Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK), 2023). Gewisse Kantone führen in einigen Gemeinden separate IK, in welchen die SuS für eine begrenzte Zeit auf die Regelklasse vorbereitet werden. Teilweise besuchen die SuS diese Klassen lediglich in bestimmten Fächern.

Die separativen Beschulungsformen werden statistisch in Sonderschulklassen und Sonderklassen unterteilt. Die IK werden den Sonderklassen zugeordnet. Diese gehören, zusammen mit den Regelklassen, zur Regelschule. Gemäss des Bildungsberichts der Schweiz ist die Anzahl separativ beschulter SuS in der Schweiz zwischen 2004 und 2019 rückläufig (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023). Die Zahlen schwanken jedoch kantonal. Das in der Schweiz verfolgte politische Ziel, SuS „möglichst integrativ zu beschulen“, wird kantonal unterschiedlich umgesetzt (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023, S. 64). Im Schuljahr 2020/21 besuchten 3 % der 976'000 SuS in der Schweiz eine Sonderklasse (1.2 %) oder Sonderschulklasse (1.8 %) (ebd.).

2.2.3 Deutschunterricht für neu zugewanderte SuS im Kanton St. Gallen

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, erhalten neu zugewanderte SuS zusätzliche Förderung im Fachbereich Deutsch. Der DaZ-Unterricht stellt ein begleitetes pädagogisches Angebot dar, welches im Kanton St. Gallen im Sonderpädagogikkonzept geregelt ist (vgl. Abb. 4). Die sonderpädagogischen Angebote „sind Teil des öffentlichen Bildungsauftrages [und] orientieren sich am Bildungsauftrag der Regelschule“ (Bildungsdepartement des Kanton St. Gallen, 2015, S. 8). „Die Massnahmen sind zeitlich begrenzt und werden regelmässig überprüft“ (Bildungsdepartement des Kanton St. Gallen, 2015, S. 10). Eine adäquate Beschulung des SuS einerseits, sowie die Budgetvorgaben des Kantons und der Gemeinde andererseits, werden in der Umsetzung des Sonderpädagogikkonzepts berücksichtigt (ebd.).

Im Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen wird in Bezug auf die integrative bzw. separativen Förderung von neu zugewanderten SuS das folgende Prinzip festgehalten: „So viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig“ (Bildungsdepartement des Kanton St. Gallen, 2015, S. 11). Es wird darauf verwiesen, dass „die Umsetzung dieses Prinzips unter Berücksichtigung und Abwägung der Interessen der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf einerseits sowie der übrigen Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen andererseits“ erfolgt (ebd.).

Im Kanton St. Gallen ist der DaZ-Unterricht auf drei Jahre begrenzt, wobei die Anzahl der Lektionen nicht festgelegt ist (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK), 2023). Gemäss des Bildungsdepartements des Kantons St. Gallens sollen die SuS insbesondere im ersten Schuljahr intensiv in der deutschen Sprache gefördert werden (Bildungsdepartement

des Kantons St. Gallen, 2023). Ziel ist es, dass die SuS so bald als möglich dem Regelklassenunterricht folgen können (Bildungsdepartement des Kanton St. Gallen, 2015).

Abb. 4: Überblick des Grundschulunterrichts im Kanton St. Gallen. Der Deutschunterricht für SuS mit Migrationshintergrund ist ein begleitendes pädagogisches Angebot. Die B&U stellt eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule dar (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2015, S. 16).

2.2.4 Integrationsklassen im Kanton St. Gallen

Die in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen IK der öffentlichen Schule im Kanton St. Gallen werden von der Fachstelle für Statistik erfasst. Der Autorin wurden auf Anfrage beim Bildungsdepartement die Zahlen der IK im Kanton St. Gallen der letzten sieben Jahre vom pädagogischen Mitarbeiter Herrn Stadelmann freundlicherweise zur Verfügung gestellt (Stadelmann, 2024). Diese wurden von der Verfasserin in der Tabelle 1 zusammengefasst. Es sind sowohl die Anzahl Klassen als auch die Anzahl SuS pro Schuljahr angegeben. Zusätzlich erfolgt eine Differenzierung zwischen den Schulstufen Kindergarten (KG), Primarstufe (PS) und Oberstufe (OS).

Tab. 1: Schülerzahlen der öffentlichen Volksschule des Kantons St. Gallen nach Schuljahr und Schulstufe (eigene Darstellung, basierend auf den Zahlen der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen, 2024).

Schuljahr	Schulstufe	Klassen	SuS	Total Klassen	Total SuS
2016/2017	PS	10	94	17	166
	OS	7	72		
2017/2018	PS	10	75	16	117
	OS	6	42		
2018/2019	PS	7	41	13	84
	OS	6	43		
2019/2020	PS	8	53	15	104
	OS	7	51		
2020/2021	PS	9	48	15	87
	OS	6	39		
2021/2022	PS	7	38	11	59
	OS	4	21		
2022/2023	PS	15 + 1 KG	90	29	180
	OS	13	90		
2023/2024	PS	10	79	17	145
	OS	7	66		

Die Tabelle 1 verdeutlicht, dass sich im Schuljahr 2022/2023 die Anzahl an SuS in den IK des Kantons St. Gallen im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht hat. Ausserdem ist ersichtlich, dass die Schülerzahlen der letzten sieben Jahre schwanken, wobei sie im Schuljahr 2016/2017 und im Schuljahr 2023/2024, mit einer Differenz von 21 SuS, eine ähnliche Grössenordnung aufweisen. Es ist zu beachten, dass sich die Angaben auf die öffentliche Volksschule beziehen. Private Bildungsanbieter, wie beispielsweise die Academia, werden nicht erfasst. Die Anzahl an SuS, welche in IK im Kanton St. Gallen beschult werden, ist folglich höher als in der Tabelle angegeben.

Die IK ist eine mögliche Beschulungsform für neu zugewanderte SuS. Im folgenden Kapitel wird auf die Entwicklung der verschiedenen Beschulungsformen in der Gemeinde Rapperswil-Jona eingegangen.

2.3 Beschulungsformen neu zugewanderter SuS in Rapperswil-Jona

Im Schuljahr 2020/2021 wurden die neu zugezogenen SuS der Unter- und Mittelstufe in der Gemeinde Rapperswil-Jona direkt in die Regelklassen integriert. Die SuS der Oberstufe besuchten in den ersten Monaten (maximal ein halbes Jahr) die Academia (vgl. Kap. 2.3.2). Aufgrund der Zunahme an neu zugewanderten SuS führte die Gemeinde Rapperswil-Jona vom Frühling bis im Sommer 2022 zusätzlich zur Academia eine separate IK für die SuS der Oberstufe. Seit dem Schuljahr 2022/2023 finanziert die Gemeinde den SuS der Oberstufe den Besuch der Academia von bis zu einem Jahr. Zusätzlich führt die Gemeinde seit dem Schuljahr 2022/2023 eine gemeindeinterne Aufnahmeklasse (Schweingruber, 2022).

2.3.1 Integrationsklassen in Rapperswil Jona

Die Anzahl neu zugewanderter SuS in der Arbeitsgemeinde der Autorin ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Es ist sowohl eine erhöhte Anzahl an SuS aus der Ukraine (UKR) als auch aus anderen Ländern zu verzeichnen (vgl. Tab. 2) (Schweingruber, 2022).

Tab. 2: Anzahl neu zugewanderter SuS in Rapperswil-Jona ohne Deutschkenntnisse pro Schulstufe in den letzten Jahren (Stand Oktober 2022) (Schweingruber, 2022, S.3).

	SJ18/19	SJ19/20	SJ20/21	SJ21/22	
					davon UKR
KG	6	5	5	14	7
US	7	7	9	9	4
MS	1	7	9	9	4
OS	3	3	2	18	9
	17	22	25	50	24

Herr Schweingruber, der Leiter Pädagogik und Schulentwicklung der Stadt Rapperswil-Jona, macht im Konzept für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen im Volksschulalter, die ohne Deutschkenntnisse in Rapperswil-Jona zuziehen, darauf aufmerksam, dass die neu zugewanderten SuS vor einer grossen Lern- und Anpassungsanforderung stehen. Damit sie dem Unterricht folgen können, müssen sie in kurzer Zeit Deutsch lernen. Dazu kommen die Fremdsprachen und auch in den anderen Fächern besteht oft Aufholbedarf. Auch das Zurechtfinden im neuen Schulalltag und die kulturelle Anpassung stellt eine grosse Anforderung dar. Wie in der Einleitung erwähnt, konstatiert Schweingruber, dass die direkte Integration der steigenden Anzahl neu zugewanderten SuS „seit einiger Zeit an Grenzen [stösst]. Die Belastung in den Regelklassen ist oft so hoch, dass für ein neu zugezogenes Kind keine optimale Förderung mehr angeboten werden kann oder durch den Zuzug die beteiligten Fachpersonen überlastet werden“ (Schweingruber, 2022, S. 3). Um der Vielzahl an individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und die Regelklassen zu entlasten, startete Rapperswil-Jona im Schuljahr 2022/2023 für SuS der Mittelstufe das Pilotprojekt der Aufnahmeklasse. Die Klasse, welche aus 14 bis 17 SuS besteht, wird von der Schulsozialarbeit und einer Fachperson der Heilpädagogik begleitet. Die sonderpädagogischen Ressourcen SiE (Setting im Einzelfall) und PU (personalisierte Unterstützung) können zusätzlich beantragt werden. Die Förderung findet in allen Fächern statt. Der Übertritt in die Regelklasse erfolgt teilweise phasenweise. Das Projekt wurde im Februar 2024 ausgewertet. Es wurde beschlossen, die Aufnahmeklasse als definitive Einrichtung weiterzuführen und zu erweitern, sodass bei Bedarf auch vermehrt SuS der zweiten und dritten Klasse aufgenommen werden können (Schweingruber, 2024).

2.3.2 Academia

Die neu zugewanderten SuS der Oberstufe in Rapperswil-Jona werden in der Academia beschult. Die Academia ist eine der grössten privaten Bildungsanbieter der Schweiz, welche über zwanzig Standorte in der Schweiz verfügt. Das Angebot der Academia ist sehr vielfältig. Es reicht vom deutschen, englischen oder bilingualen Unterricht auf verschiedenen Schulstufen, über Stütz- und Fremdsprachenunterricht, bis hin zu den Integrationsprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Pestoni, n. d.). In den Integrationskursen, welche in der vorliegenden Arbeit als Integrationsklassen (IK) bezeichnet werden, werden die SuS ab der 1. Klasse für die schulische und kulturelle Integration in

die Regelklasse vorbereitet. Die SuS erwerben einen „mündlichen und schriftlichen Grundwortschatz auf dem Niveau A1 [des europäischen Referenzrahmens für Sprachen] sowie einen persönlichen Wortschatz bis maximal A2“ (Academia Integration, n. d.-a). Die Academia beschreibt sich auf ihrer Website als „unkomplizierte Entlastung für Schulgemeinden“, da sie die SuS individuell auf den Regelunterricht vorbereitet (Academia Integration, n. d.-b). Ausserdem biete sie den SuS ein „harmonisches, vertrauensvolles Umfeld, in dem sie in Ruhe ankommen können“ (ebd.) Auch auf traumatisierte SuS könne eingegangen werden (ebd.). Zu den Integrationsprogrammen für Kinder und Jugendliche gehören auch Alphabetisierungskurse, in welchen SuS mit wenig Schulbildung oder SuS, welche ein anderes Schriftsystem erlernt haben, unterrichtet werden. Des Weiteren finden Kurse für UMA (unbegleitete minderjährige Asylsuchende) statt.

2.3.3 Academia Stäfa

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Integrationsklassen gemäss den Aussagen der Bereichsleiterin Integration der Academia mehr als verdoppelt (Zouaiter, 2024). Seit Februar 2023 führt die Academia den Standort in Stäfa, welche Integrationsprogramme für Kinder und Jugendliche anbietet. Die Schule zählt vier MNA-Klassen (Klassen für UMA) und drei K+J-Klassen (neu zugewanderte Kinder und Jugendliche). Die K+J-Klassen unterscheiden sich nach Sprachniveau. Zwei K+J-Klassen befinden sich im Februar 2024 auf dem Level A1. Eine Klasse hat zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Level A2 begonnen. Die Klassen, welche aus 9 bis 12 SuS bestehen, werden von der KLP unterrichtet. Es gibt keine Unterstützung von weiteren Fachpersonen, wie beispielsweise Schulischen Heilpädagog:innen oder Sozialarbeiter:innen. Die Aufenthaltsdauer in den Klassen variiert zwischen wenigen Wochen und einem Jahr. Sie ist von der Finanzierungsbereitschaft der Gemeinde abhängig.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die neu zugewanderten SuS in Rapperswil-Jona vermehrt separativ beschult werden. Ab dem Sommer 2024 besuchen alle neu zugewanderten SuS ohne Deutschkenntnisse der zweiten bis neunten Klasse zu Beginn ihrer Beschulung (maximal ein Jahr) eine Integrationsklasse. Es stellt sich die Frage, wie gross ihr individueller Kompetenzzuwachs ist. Da, wie in der Einleitung beschrieben, insbesondere das verstehende Lesen bedeutsam für die Partizipation und den Schulerfolg ist und SuS mit DaZ durchschnittlich niedrige LVK zeigen (vgl. Kap. 2.5.5), wird der Fokus dieser Masterarbeit auf die LVK gelegt. Dazu folgt im nächsten Kapitel eine theoretische Ausführung des Lesens.

2.4 Lesen

Im Lehrplan 21 wird die Sprachkompetenz in vier Kompetenzbereiche unterteilt, welche zwischen Rezeption/Produktion und Schriftlichkeit/Mündlichkeit differenzieren (Lindauer, Schmellentin, Gyger Mathilde, Hefti & Kern, 2014a). Das Lesen stellt eine rezeptive, auf Schriftlichkeit basierte Kompetenz dar.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der theoretischen Darstellung dieses Fachbereichs. Der Auftakt erfolgt durch die in der Literatur am häufigsten verwendeten Begriffe für verstehendes Lesen. Im Anschluss wird die Bedeutsamkeit der LVK beschrieben.

2.4.1 Begriffsdefinition des Lesens

In der Literatur werden vorwiegend die drei Begriffe Leseverständnis, Lesekompetenz und Literalität im Zusammenhang mit verstehendem Lesen gebraucht. Die Begriffe werden oft synonym verwendet, zumal sie grosse Überschneidungen in der Bedeutung aufweisen. Eine trennscharfe Abgrenzung der Begriffe ist deshalb nicht gegeben. Im Folgenden wird erläutert, wie verschiedene Autoren die oben genannten Begriffe definieren. Danach wird beschrieben, auf welche Begriffsdefinition sich diese Arbeit bezieht.

2.4.1.1 Leseverständnis

Lenhard (2019) beschreibt das Leseverständnis als „die allgemeine Fähigkeit und den Prozess, Textinhalte zu rekonstruieren“ (S. 47). In seinem Modell stellt das Leseverständnis den am engsten gefasster Begriff dar (vgl. Abb. 5). Schnitzler und Scheerer-Neumann (2022) definieren das Leseverständnis als „die Fähigkeit, Texten Informationen zu entnehmen“ (S. 9).

Abb. 5: Abgrenzung der Begriffe Leseverständnis, Lesekompetenz und Literalität (Literacy). Die Begriffe sind sehr stark miteinander verwandt und unterscheiden sich vor allem durch die Theorietradition, aus der sie stammen, und durch ihre Breite. Häufig werden sie synonym gebraucht (Lenhard, 2019, S. 47).

2.4.1.2 Lesekompetenz

Dieser Begriff wird uneinheitlich verwendet. Schneider, Becker-Mrotzek und Sturm (2013) verweisen darauf, dass sich die Lesekompetenz auf die Lesefähigkeit, im Sinne des Lesens von Wörtern, beziehen kann.

Gemäss Philipp (2013), welcher sich auf Weinert bezieht (2001), beinhaltet Kompetenz nebst den erlernbaren Fähigkeiten auch individuelle Determinanten. Weinert definiert Kompetenz als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen [die bewusst willentliche

Steuerung von Handlungen betreffenden] und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2001, S. 27, zitiert nach Philipp, 2013, S. 10).

In der Lesedidaktik wird der Begriff über die oben genannten motivationalen und regulatorischen Faktoren hinaus definiert (Lenhard, 2019). „Lesekompetenz ist [demnach] keine Eigenschaft einer Person, sondern der gelungene soziale Austausch über einen Text in Abhängigkeit von individuellen Eigenschaften und Eigenschaften des Textes“ (Lenhard, 2019, S. 48).

Die verschiedenen Definitionen zeigen die breite Anlegung des Begriffes auf. Der Begriff lässt sich trotz Etablierung nur schwer eingrenzen. Klarheit, wie Kompetenz definiert ist, besteht nicht. Es fehlen diesbezüglich theoretische Konzepte und passende Messinstrumente für wissenschaftliche Forschungen (Lenhard, 2019).

Der vorliegenden Arbeit wird in Anlehnung an die oben erwähnten Autoren folgende Definition zugrunde gelegt: Die Lesekompetenz beschreibt eine erlernbare Fähigkeit, welche von diversen umwelt- und personenbezogenen Faktoren, wie beispielsweise motivationalen, sozialen, regulatorischen und textabhängigen Faktoren, geprägt ist. Es handelt sich somit in Anlehnung an Lenhard (2019) um einen weit gefassten Kompetenzbegriff (vgl. Abb. 5). Da sich der Fokus dieser Arbeit auf das Verstehen des Gelesenen bezieht, verwendet die Autorin den Begriff der Leseverstehenskompetenz (LVK). Durch diese Begrifflichkeit soll das Verstehen in den Vordergrund gerückt werden.

2.4.1.3 Literalität

Wie in der Abbildung 5 dargestellt, ist der Begriff Literalität, welcher an den englischen Begriff Literacy angelehnt ist, der umfassendste der drei Begriffe für verstehendes Lesen. Der Kontext des Lesens sowie der alltagsweltliche Bezug erhält in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Lenhard (2019) beschreibt Literalität als Lesefähigkeiten, welche zur „Lebensbewältigung und [der] Teilhabe am kulturellen Leben notwendig sind“ (S. 49).

Gemäss Mand (2012) beinhaltet die Literalität nebst der Lese- auch die Schreibkompetenz. Ausserdem inkludiert der Begriff weitere Aspekte wie die Belesenheit oder die Medienkompetenz.

Literacy wird in der PISA-Studie als übergeordnetes Messungsziel aller Fachbereiche (Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften) beschrieben. Unter diesem Begriff wird „nicht nur die Kenntnisse in den einzelnen Fächern [...], sondern auch die Fähigkeit, über eigene Kenntnisse und Erfahrungen zu reflektieren und dieses Wissen bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen anzuwenden“ verstanden (Universität Bern, n. d.).

Da der Begriff der Literacy sehr umfassend ist, findet er in dieser Arbeit, abgesehen von der Darstellung der PISA-Resultate, keine Verwendung.

2.4.2 Bedeutung der Sprache und der Leseverstehenskompetenz

In diesem Kapitel wird auf die Bedeutsamkeit der Sprache im Allgemeinen und auf die LVK im Spezifischen eingegangen. Das Kapitel hat das Ziel, die Relevanz des Themas zu verdeutlichen.

Durch die vor ca. 5'000 Jahren entwickelten Schriftsysteme wurde das Zeitalter der Vorgeschichte durch das Zeitalter der Geschichtsschreibung abgelöst. Die Erfindung der Schrift hat das Leben der Menschen grundlegend beeinflusst (Lenhard, 2019). Schrift kommt in fast allen Bereichen unseres Lebens vor und gewinnt durch die Digitalisierung zunehmend an Bedeutung (Mand, 2012). Lenhard betont, dass Lesen eine „universelle Kulturtechnik“ darstellt, welche mehr praktiziert wird als das Schreiben oder Rechnen (Lenhard, 2019, S. 64).

Rosebrock und Nix (2020) verweisen darauf, dass Lesen der Kommunikation und der Partizipation am sozialen Leben dient. So ermöglicht beispielsweise das Wissen, welches durch das Lesen eines Zeitungsartikels angeeignet wird, den Austausch mit der Umwelt. Insbesondere in der Schule findet der kommunikative Austausch oft auf der Basis von Texten statt. Angesichts dessen beschreiben Rosebrock, Nix, Rieckmann und Gold (2021) die Fähigkeit „Leseerfahrungen in [...] Anschlusskommunikationen überführen zu können“ als einen relevanten Faktor für Schulerfolg (S. 9). Ausserdem ist die LVK für die Aneignung von Wissen essenziell, zumal Wissen häufig über Texte erarbeitet wird (Lindauer et al., 2014a). Auch im Berufsleben ist die LVK eine wesentliche Voraussetzung, da es kaum Berufe gibt, welche ohne grundsätzliche Leseverstehensfähigkeiten auskommen. Bereits 1995 schätzten Klicpera und Gasteiger-Klicpera, die Anzahl an Berufen, welche sich mit schriftlichem Material auseinandersetzen, auf ungefähr 90 %. Angesichts der Digitalisierung ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl erhöht hat (Lenhard, 2019). Auch über die Schule und den Beruf hinaus, setzt die Erschliessung diverser Bereiche im alltäglichen Leben LVK voraus. Artelt et al. betonen, dass „für eine Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben [das] Leseverständnis essenziell“ ist (Artelt et al., 2007, S. 4, zitiert nach Lenhard, 2019, S. 12). Sprache und die damit einhergehende Leseverstehenskompetenz wird deshalb, in Anlehnung an Bourdieu (1977;1986), auch als kulturelles Kapital bezeichnet. Fehlendes kulturelles Kapital geht mit Chancennachteilen einher. Somit ist Sprache ein Bereich, welcher soziale Ungleichheit und Hierarchisierung hervorbringen kann (Schnitzer & Mörgen, 2015).

2.5 Lesen und seine Teilprozesse

In diesem Kapitel werden die kognitiven Prozesse des Lesens sowie der Entwicklung des Leseverstehens in der Erst- und in der Zweitsprache erläutert.

Der kognitive Leseerwerbsprozess verläuft, insbesondere zu Beginn des Spracherwerbs, bei SuS mit Deutsch als Erstsprache ähnlich wie bei SuS mit Deutsch als Zweitsprache (Einhellinger, 2023). Deshalb wird zu Beginn dieses Kapitels das kognitionstheoretische Modell von Lenhard (2019) vorgestellt, welches auf verschiedene Sprachen übertragen werden kann. Gemäss Lenhard (2019) lassen sich die grundlegenden kognitionstheoretischen Prozesse des Lesens in hierarchieniedrige und hierarchiehöhere Prozesse einteilen, wobei beim Lesen die Prozesse gleichzeitig aktiv sind und sich wechselseitig beeinflussen (vgl. Abb. 6). Die beiden Prozesse basieren auf den allgemeinen kognitiven Voraussetzungen.

Abb. 6: Lesen und seine Teilprozesse sind nach hierarchiehohe und hierarchieniedere Prozesse unterteilt. Die Prozesse, welche vermutlich gleichzeitig vollzogen werden, werden vom Textmaterial beeinflusst (Lenhard, 2019, S. 15).

2.5.1 Hierarchieniedere Prozesse

Bei den hierarchieniederen Prozessen geht es grundlegend darum, Wörter und Sätze zu lesen. Dazu werden die Grapheme (Schriftzeichen) in Phoneme (Laute) umgewandelt und Beziehungen zwischen den Wörtern oder Sätzen (Syntax) hergestellt. Diese anspruchsvolle kognitive Aufgabe, bedingt Automatisierung. Im Folgenden wird beschrieben, wie Wörter gelesen werden und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Coltheart und Rastel (1994) beschreiben in der Zwei-Wege-Theorie (Dual-Route-Modell) zwei Prozesse, wie Wörter im Gehirn entschlüsselt werden (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Beim Lesen von Wörtern wenden die SuS, gemäss der Zwei-Wege-Theorie, zwei mögliche Routen an. Zu Beginn des Leseerwerbs wird die indirekte Route genutzt (mühevoll und langsames Rekodieren der Wörter). Geübte SuS entwickeln die direkte Route, welche es ihnen ermöglicht, Wörter auf einen Blick zu lesen. Wörter können schneller und müheloser gelesen werden. Geübte SuS nutzen beide Routen (Lenhard, 2019, S. 17, in Anlehnung an Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001).

Zu Beginn des Leseerwerbs wenden SuS die indirekte Route an. Dabei werden die Grapheme einzeln entschlüsselt und den Phonemen zugeordnet (Rekodierung). Die Wörter müssen also aufwändig erlesen werden. Erst danach wird der Lautfolge eine Bedeutung zugeordnet. Dies führt dazu, dass Leseanfänger:innen häufig erst am Ende eines Wortes erstaunt feststellen, was es bedeutet (Lenhard, 2019). Die Wörter werden also indirekt, anhand der Rekodierung der Wörter erfasst (Ennemoser, Marx, Weber & Schneider, 2012). Diese Entschlüsselung und Zusammenführung der Laute führt zu einer starken Beanspruchung der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020a). Brandenburg et al. (2013) fanden bei leseschwachen SuS in Deutschland Schwierigkeiten im Bereich des Arbeitsgedächtnisses (Scheerer-Neumann, 2018). Bei SuS mit DaZ können zusätzliche Schwierigkeiten beim Rekodieren aufgrund der Unterschiede zwischen dem Schriftsystem der Erst- und der Zweitsprache vorkommen. So weist kyrillisch andere Grapheme als die deutsche Sprache auf und im Arabischen werden die Texte von rechts nach links und nicht von links nach rechts gelesen. Diese linguistischen Differenzen beanspruchen das Arbeitsgedächtnis zusätzlich und können den Leseprozess verlangsamen (Griesshaber, 2013).

Mit zunehmender Erfahrung erkennen SuS Wörter als Ganzes und können die Lautfolge direkt einer Bedeutung zuordnen (Dekodierung). Es wird auch von der automatischen Worterkennung gesprochen (Lenhard, 2019). Das Wort muss nicht mehr mühevoll bis zum Ende rekodiert werden, sondern wird auf einen Blick erkannt (Mand, 2012). Es erhält somit, im Gegensatz zur indirekten Route, sofort an Bedeutung (Ennemoser et al., 2012). Diese Strategie wird als direkte Route bezeichnet. Der Leseprozess wird vereinfacht und beschleunigt (Lenhard, 2019). Durch diese automatisierte Worterkennung steigert sich der Lesefluss und es wird mehr Kapazität für das sinnentnehmende Lesen frei (Mayer & Marks, 2021).

Ein grosser Wortschatz und ein hohes Kontextwissen (Hintergrundwissen) erhöht die Leseleistung, da die SuS eine erhöhte Erwartungshaltung bezüglich der Wörter aufbauen. Sie assoziieren die erlesenen Buchstaben mit möglichen Wörtern. In der Literatur wird vom „Top-down Effekt“ gesprochen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 17). Umgekehrt können Wörter, welche in einem Kontext stehen, leichter gelesen werden. Diese Kontextgebundenheit erhöht die Lesegeschwindigkeit und die Anzahl richtig gelesener Wörter (Lenhard et al., 2020a).

Die direkte und die indirekte Route sind neuronal im Gehirn getrennt. Erfahrene Leser:innen wenden beim Lesen beide Strategien gleichzeitig an. Wobei die direkte Route aufgrund der Ökonomie häufiger genutzt wird (Lenhard, 2019). Die indirekte Route kommt zum Zug, wenn das Wort „nicht im semantischen Lexikon“ vorhanden ist (Lenhard et al., 2020a). Eine unbekannte Dinosaurierbezeichnung beispielsweise muss rekodiert werden (indirekte Route), da sie noch nicht als Ganzes gespeichert wurde.

Lenhard (2019) beschreibt einige Hürden, welche es beim Lesen von Wörtern zu überwinden gibt:

- Grapheme unabhängig von der Schriftart, der Farbe und der Grösse erkennen
- Phoneme den Graphemen zuordnen und Ausnahmen kennen
- Die Phoneme im Arbeitsgedächtnis fortlaufend speichern (phonologische Schleife)
- Die Silbengrenzen in einem Wort beachten
- Ein passendes Wort im Gedächtnis ausfindig machen, welches mit der Lautfolge korreliert

Auch Perfetti (1989) beschreibt in seiner Theorie der verbalen Effizienz die Worterkennung als primär bedeutend für die LVK. Demnach steigert das schnelle Benennen von Wörtern das Leseverstehen. Die Simple-View-of-Reading (Gough & Tunmer, 1986), ergänzt diese Theorie. Sie beschreibt, dass nebst der Dekodierfähigkeit das Hörverständnis die LVK beeinflusst (Ennemoser et al., 2012). Diese Zusammenhänge zwischen dem Hör- und dem Leseverstehen lassen sich auf verschiedene Sprachen übertragen (Schnitzler & Scheerer-Neumann, 2022).

Die gelesenen Wörter sind in Sätze eingebettet. Damit ein Satz verstanden wird, reicht es nicht aus, die einzelnen Wortbedeutungen zu kennen. Sätze weisen neben der Oberflächenstruktur (Reihenfolge der Wörter) auch eine Tiefenstruktur auf. Diese Tiefenstruktur wird als syntaktische Struktur bezeichnet. Demnach stehen Wörter in Beziehungen zueinander. So kann ein Wort je nach Beziehung zu den anderen Wörtern innerhalb des Satzes eine andere Bedeutung erhalten. Die syntaktischen Fähigkeiten, also die Kompetenz einen Satz zu entschlüsseln, beeinflussen das Leseverständnis wesentlich. Die Bedeutung der syntaktischen Fähigkeiten auf das Leseverständnis wurde insbesondere bei SuS mit Migrationshintergrund aufgezeigt (Lenhard, 2019). Die Fähigkeit, die „Tiefenstruktur eines Satzes [zu entschlüsseln], wird in der Linguistik als Parsing bezeichnet“ (Lenhard et al., 2020a, S. 21). Eine Schwierigkeit besteht darin, dass das Satzverständnis erst am Ende des Satzes eintritt. Das Parsing stellt eine hohe kognitive Anforderung dar, zumal die einzelnen Wörter während des Leseprozesses gespeichert als auch fortlaufend Hypothesen generiert und revidiert werden müssen (ebd.).

Nicht nur die Wörter, sondern auch die Sätze stehen inhaltlich miteinander in Verbindung. Durch sogenannte Kohäsionsmittel werden Sätze zusammengefügt. Sie fungieren als „sprachlicher Klebstoff“ und sind sehr zahlreich (Lenhard, 2019, S. 20). Konjunktionen oder Präpositionen sind beispielsweise eine Form der Kohäsionsmittel.

Das Herstellen von Zusammenhängen zwischen einzelnen Wörtern, Wortgruppen und Sätzen wird als lokale Kohärenzbildung bezeichnet (Neugebauer & Nodari, 2022; Rosebrock & Nix, 2020).

Zur Veranschaulichung der lokalen Kohärenzbildung werden die Beispiele von Lenhard (2019) zitiert:

- Das Wiederaufgreifen von spezifischen Wörtern (= Rekurrenz; z. B. „Mutter ist in Pommerland. Pommerland ist abgebrannt.“ → „Mutter befindet sich in einem abgebrannten Land.“),
 - Vor- und Rückverweise (z. B. „In ihrer Rede betonte die Bundeskanzlerin ...“)
 - Pro-Formen wie z. B. Pronomen (z. B. „Mike hat sein Studium geschmissen. *Er* ist sehr niedergeschlagen.“),
 - Ellipsen (= Auslassungen; z. B. „Ich habe so Hunger!“ , „Ich (habe) auch (Hunger)!“)
- (Lenhard, 2019, S. 20)

2.5.2 Hierarchiehohe Prozesse

Beim Lesen von grösseren Texten, werden hierarchiehöhere Prozesse benötigt, um den Text in seiner Gesamtheit zu verstehen. Diese ermöglichen es, ein inneres Bild des Textes zu entwickeln. Die Prozesse werden aufgrund der Verarbeitungslänge und des erhöhten Abstraktionsvermögens als hierarchiehöher bezeichnet und nicht aufgrund höherer Ansprüche als bei hierarchieniederen Prozessen.

Wie bereits beschrieben, sind die hierarchieniederen und die hierarchiehöheren Prozesse stark miteinander verknüpft, beeinflussen sich wechselseitig und laufen parallel ab.

Gemäss der Model of Discourse Comprehension Theorie von Kintsch und van Dijk, basiert das Textverstehen auf zwei Prozessen. Im ersten Prozess geht es darum, die Bedeutung zu konstruieren. Dazu werden semantische Netzwerke im Gedächtnis aktiviert in welchen das Wissen gespeichert ist (Lenhard, 2019). Das Modell der semantischen Netzwerke ähnelt einem Fischernetz, welches aus Knoten und Verbindungen aufgebaut ist (Erb & Weck, 2019). Begriffe, welche in Form von Knoten repräsentiert sind, werden aktiviert, sobald der Begriff gelesen wird. Dies führt dazu, dass die Verbindungslinien zu anderen Knoten (Begriffen) aktiviert werden. Wenn jemand beispielsweise den Begriff Ferien liest, assoziiert er die Begriffe Sommer und Meer. Dieser Ausbau von Knoten und Verbindungen ermöglicht das neue Wissen zu vernetzen und zu erweitern (Lenhard, 2019). Lenhard (2019) weist darauf, dass „je mehr Vorwissen wir auf einem Gebiet haben, desto dichter ist unser semantisches Netz im Langzeitgedächtnis und desto mehr Knoten werden beim Lesen aktiviert“ (Lenhard, 2019, S. 21).

Im zweiten Prozess, der sogenannten „Integrationsphase“, wird das aufgebaute Netzwerk geordnet (ebd., S. 22). Unwichtiges und Widersprüchliches wird beseitigt. Verstehenslücken werden durch Ziehen von Inferenzen geschlossen. Rosebrock und Nix (2020) beschreiben die Inferenzen als „passgenaue Ergänzungen zu Leerstellen im Text“, durch welche der Text sinnhaft wird (S. 18). Lenhard (2019) versteht unter der Inferenzbildung die Kompetenz, Schlussfolgerungen zu ziehen und eine innere Repräsentation aufzubauen. Die Inferenzbildung stellt bereits am Anfang des Leseerwerbs eine wichtige Kompetenz zur Entwicklung der lokalen Kohärenz dar. Es muss beispielsweise bei einem Pronomen erkannt werden, auf welches Bezugswort es sich bezieht (vgl. Kap. 2.5.1). Auch auf der Satzebene ist das Ziehen von Inferenzen wichtig. Wird beispielsweise erwähnt, dass ein Tier nachtaktive ist, wird den SuS durch schlussfolgerndes Denken klar, dass das Tier während des Tages nicht unterwegs ist. Auf Textebene wird durch das Ziehen von Inferenzen globale Kohärenz hergestellt.

Schwierigkeiten im Leseverstehen, trotz hohem Lesefluss, können auf Probleme bei der Inferenzbildung hinweisen. Die Inferenzbildung ist vom Wortschatz und dem Hintergrundwissen abhängig. Deshalb stellt sie eine besondere Herausforderung für SuS mit DaZ dar (Schnitzler & Scheerer-Neumann, 2022). Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen Zusammenhang. In einem Text über einen Badeausflug sind die beiden Sätze notiert: „Über dem See stiegen dunkle Wolken auf. Schnell packten die Kinder ihre Badesachen ein“ (Scheerer-Neumann, 2018, S. 101). Damit die Sätze verstanden werden, muss die lesende Person die Lücke mit dem Hintergrundwissen, dass dunkle Wolken mit einem aufziehenden Gewitter und somit mit einer Gefahr in Zusammenhang stehen, füllen (ebd.).

Während der Integrationsphase werden ausserdem Assoziationen und Sinnzusammenhänge gebildet, welche über den Text hinausgehen (Lenhard, 2019; Scheerer-Neumann, 2018). Der Text wird als Ganzes entschlüsselt. Globale Kohärenz, im Sinne einer „inhaltlichen Gesamtvorstellung des Textes“ wird gebildet (Rosebrock & Nix, 2020, S. 18). Lenhard (2019) beschreibt diese mentale Gesamtvorstellung als „Situationsmodell“ (S. 20) (vgl. Abb. 6). Rosebrock und Nix (2020) bezeichnen das Situationsmodell als den primären „Ertrag des Lesens“ (S. 19). Es ist darauf hinzuweisen, dass die

Rekonstruktion des gesamten Textes meist zur Folge hat, dass die einzelnen Wörter und deren Reihenfolge im Text nicht memoriert werden können (Lenhard, 2019).

2.5.3 Alltags- (BICS) und Bildungssprache (CALP)

Die Entwicklung eines Situationsmodells und die damit einhergehende LVK basiert auf dem Verständnis der schriftlichen Sprache. Die Sprache der konzeptionellen Schriftlichkeit unterscheidet sich von der vorwiegend mündlichen Alltagssprache. Dieser Unterschied wird im Folgenden erläutert und die Bedeutsamkeit der konzeptionellen Schriftlichkeit in der Schule ausgeführt.

Cummins (2000) beschreibt die mündliche Dimension der Sprachkompetenz, welche in der alltäglichen Kommunikation genutzt wird, als BICS (basic interpersonal communicative skills). Sie wird in konkreten Situationen der sozialen Interaktion erlernt (Jeuk, 2021). Diese Kontextabhängigkeit erleichtert das Verständnis und die Produktion sprachlicher Äusserungen (Schlatter et al., 2016). Die mündlichen Äusserungen werden durch Mimik und Gestik gestützt. Unbekannte Wörter können dadurch kompensiert und Sprachschwierigkeiten verborgen werden.

Die BICS bildet die Basis für die CALP (cognitive academic language proficiency), welche Cummins (2000) als kognitiv akademische Sprachkompetenz bezeichnet (Jeuk, 2021). Einige Autoren sprechen auch von der „Bildungssprache (Gogolin, 2006), [der] Schulsprache (Vollmer & Thurmann, 2010) oder [der] Textkompetenz (Portmann, 2002)“ (Schlatter et al., 2016, S. 161). Birkner, Hufeisen und Rosenberg (2022) beschreiben sie als Sprache für die „Aneignung schulischen Wissens“ (S. 78). Diese Sprachdimension ist teilweise unabhängig von einer Sprache und dient als „kognitives Werkzeug“ (Jeuk, 2021, S. 53). Sie orientiert sich an der konzeptionellen Schriftlichkeit, welche von „Ausführlichkeit und grammatikalischer Korrektheit geprägt“ ist (Jeuk, 2021, S. 54). Je höher die Schulstufe, desto mehr basiert der Unterricht auf der konzeptionellen Schriftlichkeit. Nicht nur der schriftliche, sondern auch der mündliche Unterricht orientiert sich inhaltlich und formal an der Schriftlichkeit (ebd.). Somit unterscheidet sich die Sprache im Alltag von der Sprache, welche in der Schule genutzt wird (Schlatter et al., 2016). Fehlende BICS-Kompetenzen, können im Alltag nicht auffallen. Sie wirken sich jedoch bedeutsam auf den konzeptionell schriftlichen Unterricht aus (Jeuk, 2021). Die CALP-Fähigkeiten stehen folglich mit dem Schulerfolg in enger Verbindung (Benholz, Kniffka & Winters-Ohle, 2010).

2.5.4 Entwicklung der Leseverstehenskompetenz

Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung der LVK. Diese nimmt gesamthaft während der ganzen Schulzeit deutlich zu, wobei innerhalb der Altersgruppen grosse Leistungsunterschiede bestehen können und die Entwicklung sich als äusserst gleichbleibend beschreiben lässt. Darauf verweisen gemäss Lenhard (2019) eine Vielzahl von internationalen Studien und die Daten normierter Schultests. Die Abbildung 8 zeigt einen solchen Schultest, an welchem 5073 SuS in Deutschland teilgenommen haben. Es werden die Anzahl richtig gelöster Aufgaben einer Klassenstufe im Leseverständnistest ELFE II grafisch dargestellt (vgl. Kap. 6.1.1). Basierend auf den Forschungsdaten macht Lenhard (2019) darauf aufmerksam, dass sich die „quantitative Entwicklung des Leseverstehens im Wesentlichen linear, mit einer etwas dynamischeren Entwicklung in den ersten Schuljahren und einer Abflachung der Zuwächse mit steigender Klassenstufe bis zum 12. Jahrgang“ vollzieht (S. 41). Auch Hulslander, Olson,

Willcutt und Wadsworth (2010) konnten in ihrer Längsschnittstudie an 324 SuS im Alter von 10 bis 16 Jahren aufzeigen, dass sich die Leseverständnisentwicklung der SuS „unter den herkömmlichen Unterrichtsbedingungen“ als höchst stabil entwickelt. Anhand der Daten der ersten Messung konnte die Entwicklung fast komplett, im Sinne einer „Determiniertheit der Entwicklung“, prognostiziert werden, wobei sich die LVK ähnlich wie die Leseflüssigkeit entwickelt (Lenhard, 2019, S. 44) (vgl. Kap. 3.3.2.3).

Die grossen Differenzen in der LVK wurden sowohl im deutschsprachigen als auch im internationalen Raum gesichert. Häufig gelingt es im Unterricht nicht, die anfänglichen Unterschiede der LVK auszugleichen. Diese „Scherenentwicklung“ wird in der Leseforschung als Matthäus-Effekt bezeichnet und geht auf Stanovich (1986) zurück (Lenhard, 2019, S. 45).

Abb. 8: Anzahl richtiger Lösungen pro Klassenstufe im Leseverständnistest ELFE II. Die Daten basieren auf den Ergebnissen von 5073 SuS aus neun Bundesländern Deutschlands aus den Jahren 2015 und 2016 (Lenhard, 2019, S.42).

Der meist parallele Verlauf des LVK und der individuell grossen Unterschiede sollen jedoch nicht über die Erforderlichkeit der Leseförderung hinwegtäuschen. LVK kann und soll erfolgreich gefördert werden, sodass auch leseschwache SuS deutliche Fortschritte erzielen. Es ist bedeutsam, diese Förderung so früh wie möglich anzusetzen (Lenhard, 2019).

2.5.5 Leseverstehenskompetenz in der Zweitsprache

Einhellinger (2023) verweist darauf, dass das Lesen in der Zweitsprache langsamer und mühevoller voranschreitet als das Lesen in der Erstsprache. Dies hängt einerseits mit einem kleineren Wortschatz in der Zweitsprache und der damit einhergehenden Schwierigkeiten der direkten Worterkennung zusammen. Andererseits müssen die SuS zusätzlich „den Bau der Wörter (z. B. die Beugung von

Verben und Nominalgruppen) und den Satzbau entschlüsseln“ (Einhellinger, 2023, S. 131) (vgl. Kap. 2.5.1). Dies setzt gute Grammatikkenntnisse voraus (vgl. Kap. 2.6.1).

Die Resultate der PISA-Studie 2022 zeigen auf, dass SuS in der Schweiz, welche DaZ lernen, schlechtere Leistungen in der Domäne Lesen erreichen (vgl. Kap. 3.3.1.1). Auch Schnitzer und Scheerer-Neumann (2022) weisen darauf hin, dass SuS, welche DaZ erwerben, durchschnittlich niedrigere LVK aufweisen als SuS, welche Deutsch als Erstsprache lernen.

Dieser Zusammenhang wird auch in der Studie von Lenhard aus den Jahren 2015 und 2016, auf welche im vorherigen Kapitel Bezug genommen wurde, ersichtlich. In der Studie wird zwischen Deutsch als Zweitsprachlernenden mit einer gemischten (Deutsch und eine andere Erstsprache) oder einer anderen (nicht deutschen) Familiensprache unterschieden (vgl. Abb. 9). Die grössten Leistungsdifferenzen bestehen zwischen den deutschsprachigen SuS und den SuS, welche zu Hause kein Deutsch sprechen.

Abb. 9: Mittlere T-Werte im ELFE-II Leseverständnistest auf Wort-, Satz- und Textebene und im Gesamtergebnis in Abhängigkeit von der Familiensprache. Die Daten basieren auf neun Bundesländern Deutschlands im Jahre 2016. Die Gesamtstichprobe setzt sich aus 5'073 SuS aus 71 Schulen zusammen (Lenhard & Lenhard, 2018, S. 163).

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass bei SuS mit DaZ Leseschwächen häufig nicht diagnostiziert werden. Die Schwierigkeit besteht in der klaren Abgrenzung einer Lernstörung (LRS) gegenüber einer Sprachauffälligkeit, welche aufgrund der Umgebung (Mehrsprachigkeit) resultiert (Lenhard & Lenhard, 2018).

2.6 Modelle der Leseverstehenskompetenz

Griesshaber (2013) beschreibt das verstehende Lesen als einen komplexen, kognitiv anspruchsvollen und aktiven Konstruktionsprozess. Es bestehen verschiedene Modelle, welche versuchen, diesen Prozess darzustellen (Lenhard et al., 2020a). Einige werden in diesem Kapitel vorgestellt. Die Modelle verwenden unterschiedliche Begriffe im Zusammenhang mit dem verstehenden Lesen (Textverständnis, Leseverstehen und Lesekompetenz u. Ä.). Diese Masterarbeit fasst die Begriffe unter LVK zusammen (vgl. Kap. 2.4.1.2). Das erste Modell von Ennemoser, Marx, Weber und Schneider (2012) zeigt Faktoren auf, welche zu Beginn des Leseerwerbs bedeutungsvoll sind. Die Ausprägungen dieser

Faktoren dienen der Vorhersage der LVK in der 4. Klasse. Nach der Kontrastierung der Bedeutsamkeit der phonologischen Kompetenzen im Erst- und Zweitspracherwerb, werden im DIME-Modell von Cromley und Azevedo (2007), dem zweiten kognitionstheoretischen Modell, weitere Faktoren auf die LVK aufgeführt und deren Einflussstärke dargestellt. Die darauffolgenden beiden Modelle von Lenhard (2019) und das Modell von Rosebrock und Nix (2020) beziehen auch Umwelt- und personenbezogene Faktoren ein. Zum Schluss werden Modelle vorgestellt, welche direkt oder indirekt den LVKE von mehrsprachigen SuS mit Migrationshintergrund beeinflussen.

2.6.1 Strukturgleichungsmodell (Ennemoser et al., 2012)

Wie im Kapitel 2.5.1 beschrieben, ist am Anfang des Leseerwerbs die LVK massgeblich von der Dekodierfähigkeit und der damit einhergehenden Lesefertigkeiten abhängig. Die Lesefertigkeiten werden in dieser ersten Phase des Leseerwerbs insbesondere durch die phonologische Bewusstheit⁶ und die Benennungsgeschwindigkeit⁷ beeinflusst. Zu diesem Erwerbszeitpunkt sind die Anforderungen an die sprachlichen bzw. linguistischen Kompetenzen noch gering. Sobald jedoch die Texte komplexer werden, sind die linguistischen Kompetenzen für die LVK ausschlaggebend. Gemäss des Fachlexikons Deutsch als Fremd- und Zweitsprache gehört die Grammatik und die Lexik zu den linguistischen Kompetenzen (Barkowski & Krumm, 2010). Ennemoser et al. (2012) fassen unter linguistische Kompetenzen morphologische (Wortbildungslehre), syntaktische (Satzlehre) und semantische (Bedeutungslehre) Kompetenzen zusammen. Mit zunehmender Leseerfahrung steigt der Zusammenhang zwischen den linguistischen Kompetenzen und der LVK. Die Dekodierfähigkeit verliert an Bedeutung. In ihren Studien konnten Ennemoser et al. (2012) aufzeigen, dass ab der zweiten Klasse die linguistische Kompetenz der stärkste Prädiktor für das Leseverständnis darstellt. Auch Mand (2012) gibt zu bedenken, dass fehlende Grammatikkenntnisse sich negativ auf das Leseverstehen auswirken, denn „wer was mit wem macht, entscheidet sich (auch) in deutschen Texten an grammatischen Formen“ (S.17). Einhellinger (2023) macht darauf aufmerksam, dass Grammatik allein nicht zur Verständigung beiträgt, sie jedoch den Wörtern als sinntragende Einheit dient, indem sie die Wörter miteinander in Beziehung bringt.

Die Faktoren, welche die LVK beeinflussen und auch vorhersagen lassen, haben Ennemoser (2012) et al. in dem Strukturgleichungsmodell visualisiert (vgl. Abb. 10). Diese „kognitiven Grundfertigkeiten“ entwickeln sich bereits vor Schuleintritt (Lenhard et al., 2020a, S. 24).

Die Faktoren Benennungsgeschwindigkeit, Intelligenz (IQ), Arbeitsgedächtnis und die phonologische Bewusstheit wirken sich signifikant auf die Lesegeschwindigkeit der 1. Klasse aus (Lenhard, 2019).

In der 4. Klasse hängt die LVK primär von der Lesegeschwindigkeit und der linguistischen Kompetenz ab (Lenhard, 2019). Gemäss Lenhard (2019) sind phonologische Kompetenzen in der Sekundarstufe nicht mehr bedeutsam.

⁶ Die phonologische Bewusstheit bezeichnet die „Fähigkeit, Silben und Laute zu erkennen und zu manipulieren“ (Lenhard, 2019, S. 34).

⁷ Die Benennungsgeschwindigkeit wird als Kompetenz bezeichnet, Bilder so rasch als möglich zu benennen (Mayer, 2018).

Abb. 10: Strukturgleichungsmodell (Ennemoser et al., 2012) zur Vorhersage des Textverständnisses in der 4. Klasse anhand der Leistungen im Vorschulalter und der 1. Klasse. Die Berechnung basiert auf zwei Studien (siehe obere und untere Zeile des Koeffizienten). Grau hinterlegt sind die vorschulischen Fähigkeiten (Lenhard, 2019, S. 35).

Aufgrund der Literaturrecherche gilt es zu bedenken, dass für SuS mit DaZ, unabhängig ihres Alters, die phonologischen Kompetenzen für den Spracherwerb bedeutsam sind. Zweitsprachlernende stehen der Herausforderung gegenüber, Laute wahrzunehmen, zu unterscheiden und zu produzieren, welche teilweise in ihrer Erstsprache nicht vorkommen (Dahmen & Weth, 2018; Einhellinger, 2023; Michalak & Kuchenreuther, 2017; Schlatter et al., 2016). Im folgenden Kapitel werden deshalb die Besonderheiten im Phonologieerwerb bei Zweitsprachlernenden theoretisch ausgeführt.

2.6.1.1 Bedeutung phonologischer Kompetenzen beim Zweitspracherwerb

Schlatter et al. (2016) weisen darauf hin, dass sich beim Erstspracherwerb die „Wahrnehmungs- und Artikulationsfähigkeit“ auf die jeweilige Sprache ausrichtet (S. 146). Kinder entwickeln einen Filter für Laute, welche in ihrer „Erstsprache eine Funktion haben, also die Bedeutung von Wörtern verändern können (z. B. /b/ und /m/ in ‚Bein‘ – ‚mein‘)“ (Michalak & Kuchenreuther, 2017, S. 155). Diese Laute, welche mit einer Bedeutungsunterscheidung einhergehen, werden als Phoneme bezeichnet (Einhellinger, 2023) (vgl. Kap. 2.5.1). Am Ende des Phonologieerwerbs werden Laute, welche in der Erstsprache funktionslos sind, sogenannte Allophone, kaum mehr wahrgenommen. Diese „erstsprachliche Hörgewohnheit“ beeinflusst den Zweitspracherwerb (Michalak & Kuchenreuther, 2017, S. 154). So können beispielsweise Phoneme oder intonatorische Einheiten der Zweitsprache Deutsch erschwert oder nicht wahrgenommen und somit auch nicht ausgesprochen werden (Michalak & Kuchenreuther, 2017; Schlatter et al., 2016). Der Ü-Laut im Wort müde, welcher in vielen Sprachen nicht existiert, wird beispielsweise durch einen ähnlich klingenden i-Laut ersetzt. Aus müde wird mide (Schlatter et al., 2016). Diese Schwierigkeit in der phonologischen Unterscheidung erschwert die Auswahl der richtigen Buchstaben (Michalak & Kuchenreuther, 2017). Des Weiteren bestehen in verschiedenen Sprachen Unterschiede zwischen der Phonem-Graphem-Korrespondenz. Das Graphem v, wie beispielweise im Wort Vase, wird im Spanischen zu Beginn eines Wortes als b, wie Base ausgesprochen (Heinrichs, 2016). Aufgrund solcher Sprachdifferenzen können durch Übertragungen der Erst- auf die Zweitsprache sogenannte Interferenzfehler entstehen (Michalak & Kuchenreuther, 2017). Eine weitere Hürde kann die Wahrnehmung der Vokallänge darstellen. Diese ist in der deutschen Sprache wichtig, da die

Wortbedeutungen und somit das Sprachverständnis damit verbunden ist. Ausserdem ist die Unterscheidung der Vokallänge auch für die Orthografie (z. B. für die Kürzungsregel) bedeutsam (Dahmen & Weth, 2018). In einigen Sprachen (z. B. Spanisch) werden die Vokallängen jedoch nicht unterschieden. Spanisch sprechenden SuS kann es insofern schwerfallen, die Längenunterschiede der Vokale in den Wörtern raten und Ratten zu erkennen (Michalak & Kuchenreuther, 2017; Schlatter et al., 2016). Schlatter et al. (2016) raten zu gezielten Hörübungen, welche der Wahrnehmung der Laute dienen. Ausserdem ist die korrekte Artikulation in möglichst vielen Sprechgelegenheiten zentral (Mercator-Institut, 2024). Michalak und Kuchenreuther (2017) machen darauf aufmerksam, dass die phonologische Wahrnehmung durch „sprachkontrastives Arbeiten [Vergleichen der Sprachen] z. B. den Vergleich von Schriftsystemen und -konventionen“ trainiert werden kann (S.154). Damit werden auch Interferenzfehler minimiert (Michalak & Kuchenreuther, 2017) (vgl. Kap. 3.3.2.5). Schneider et al. (2013) geben zu bedenken, dass die phonologische Bewusstheit in der Erstsprache über einen langen Zeitraum aufgebaut wird. Lernende mit DaZ stehen der Herausforderung gegenüber, diese so rasch als möglich zu erwerben.

2.6.2 Direkt and Inferential Mediation Model (Cromley & Azevedo, 2007)

Das Direkt and Inferential Mediation Model (DIME-Modell) nach Cromley und Azevedo (2007) stellt ein weiteres kognitionstheoretisches Modell dar (vgl. Abb. 11). Es basiert auf einer Literaturrecherche und beschreibt fünf Faktoren, welche die LVK beeinflussen: Hintergrundwissen, Leseflüssigkeit, Lesestrategien, Wortschatz und Inferenzbildung (Lenhard, 2019). Die verschiedenen Faktoren werden im Kapitel 3.3 theoretisch ausgeführt.

Abb. 11: Direct and Inferential Mediation Model (DIME-Modell) (Cromley & Azevedo, 2007). Es sind Faktoren auf die LVK dargestellt. Die dicke der Linie entspricht der Stärke der Zusammenhänge. Linien mit einem Pfeil stellen kausale Zusammenhänge, Linien mit zwei Pfeilen Korrelationen dar (Lenhard, 2019, S.38).

Cromley und Azevedo (2007) haben das DIME-Modell, in einer Studie an 177 SuS der 9. Klasse verifiziert. Die Stärke der einzelnen Faktoren dieser Studie sind in der Tabelle 3 nach direkten und indirekten Pfaden dargestellt. In der Spalte direkt ist die Stärke des Einflusses quantifiziert, welche von einem Faktor direkt auf das Leseverstehen wirkt.

In der Spalte indirekt werden die Einflüsse bestimmt, welche über andere Faktoren wirken. Den gesamten Einfluss eines Faktors auf das Leseverständnis ist in der Spalte gesamt festgehalten. Signifikante Pfade sind durch einen Stern * markiert (Lenhard, 2019).

Aus der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass der Faktor Wortschatz die gesamthaft grösste Einflussstärke aufweist. Im Kapitel 3.3.2.1 wird der Stellenwert des Wortschatzes genauer ausgeführt.

Tab. 3: Direkte und indirekte Einflussstärke der einzelnen Faktoren (Lenhard, 2019, S. 39, in Anlehnung an Cromley und Azevedo, 2007).

Variable	direkt	indirekt	gesamt
Hintergrundwissen	.234*	.109*	.343
Inferenzbildung	.192*	–	.192
Lesestrategien	.026	.099*	.125
Wortschatz	.366*	.040*	.406
Leseflüssigkeit	.151*	–	.151

Die Studie von Cromley und Azevedo hat gezeigt, dass keine einzelnen Faktoren ermittelt werden können, welche bei schwach lesenden SuS vorherrschen. Schwache Lesende weisen meist bei allen Faktoren Schwierigkeiten auf. Dies legt den Schluss nahe, den Fokus der Förderung nicht auf einzelne Faktoren zu legen, sondern die Förderung möglichst übergreifend zu fassen (Lenhard, 2019).

2.6.3 Modell der Merkmalklassen der Lesekompetenz (Lenhard, 2019)

Die Abbildung 12 stellt das Modell der Merkmalklassen der Lesekompetenz von Lenhard (2019) dar, welches auf den Modellen von Artelt et al. (2007) und Rosebrock und Nix (2012) basiert. Lenhard (2019) beschreibt in seinem Modell Merkmale und Aktivitäten der Lesenden (Leseflüssigkeit, Lesestrategie u. Ä.), welche auch in den vorhergehenden Modellen beschrieben wurden.

Bei den Aktivitäten wird zusätzlich die Kontrolle des eigenen Verständnisses, im Sinne der metakognitiven Fähigkeiten, genannt (vgl. Kap. 3.3.2.4). Nebst den leserbezogenen Aspekten bezieht Lenhard (2019), im Gegensatz zu den vorangehenden Autoren, textbezogene Aspekte, wie die Merkmale des Textes und die Leseanforderungen mit ein. Alle Faktoren sind in einem sozialen Kontext situiert. Die soziale Ebene stellt das Fundament des Modells dar, welches einem Haus ähnelt. Die verschiedenen Faktoren, werden im Kapitel 3.3 theoretisch erläutert.

Abb. 12: Das Modell der Merkmalklassen der Lesekompetenz beschreibt nebst kognitiven Funktionen (Körperfunktionen) und Aktivitäten auch umweltbezogenen Faktoren wie textbezogene und soziale Aspekte (Lenhard, 2019, S. 28).

2.6.4 Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2020)

Rosebrock und Nix (2020) stellen die LVK in dem Mehrebenenmodell anhand dreier Ebenen (Prozess-, Subjekt- und soziale Ebene) dar (vgl. Abb. 13). Die Autoren verweisen darauf, dass die Ebenen weder zeitlich noch hierarchisch geordnet sind.

Die Prozessebene beinhaltet die kognitiven Tätigkeiten des Lesens, wie sie auch Lenhard (2019) unter dem Begriff leserbezogene Aspekte beschreibt. Sie sind auch in den kognitionstheoretischen Modellen von Cromley und Azevedo (2007) und von Ennemoser et al. (2012) dargestellt.

Rosebrock und Nix (2020) heben hervor, dass beim Lesen die Person als Ganzes aktiv ist.

Dies wird in der Subjektebene dargestellt. Sie beinhaltet die Motivation, welche notwendig ist, damit der komplexe und kognitiv anspruchsvolle Prozess des Lesens aufrechterhalten werden kann. Auch die Affekte, das individuelle Weltwissen und die Reflexion seiner selbst in Bezug auf den Text steuern das Leseverstehen. Diese innere Anteilnahme und der Bezug zur eigenen Lebenswelt beschreiben Rosebrock und Nix (2020) als den „Reiz des Lesens“, welcher die mentale Aktivität sichert (S. 21). Die individuelle Haltung gegenüber dem Lesen wird als lesebezogenes Selbstkonzept, welches einen Bestandteil der eigenen Identität darstellt, bezeichnet (vgl. Kap. 3.3.3.1).

Abb. 13: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2020, S. 15).

Wie das Modell der Merkmalklassen berücksichtigt auch das Mehrebenenmodell die soziale Ebene, in welcher der Leseprozess stattfindet (z. B. die Unterrichtslektion). Sie steht mit der Lesebiografie eines SuS in Verbindung. Die Soziale- und die Subjektebene sind kaum operationalisierbar. Sie sind jedoch für das Verständnis des Leseprozesses und somit auch für die Förderung elementar (Rosebrock & Nix, 2020).

2.6.5 Zusammenspiel familiärer und individueller Determinanten (Lenhard, 2019)

Lenhards Modell (2019), welches auf dem Modell von Schaffner (2009) basiert, beschreibt die Zusammenhänge verschiedener Faktoren auf die LVK von 15-jährigen SuS (vgl. Abb. 14). Es wird zwischen individuellen und familiären Faktoren differenziert (Lenhard, 2019). Diese können mit der Subjekt- bzw. Prozessebene und der sozialen Ebene des Mehrebenenmodells von Rosebrock und Nix (2020) verglichen werden. Die familiären Faktoren werden in soziostrukturelle Merkmale und prozessbezogene Aspekte unterteilt. Die soziostrukturellen Merkmale beschreiben den „allgemeinen Hintergrund für Bildungsprozesse innerhalb der Familie“ (Lenhard, 2019, S. 35). Dazu gehören die Umweltfaktoren Migrationsstatus, sozioökonomischer Status und der elterliche Bildungshintergrund. Unter den prozessbezogenen Merkmalen werden die „konkreten Erziehungsprozesse“ zusammengefasst (ebd. S. 35). Gemäss Lenhard „stellen [sie] die unmittelbare Grundlage für das Gelingen von Bildungskarrieren dar“ (Lenhard, 2019, S. 54). Dazu gehören die auf das Lesen bezogenen familiären Ressourcen und Fördermöglichkeiten, der Kommunikationsstil (vgl. Kap.3.3.2.1) sowie der Besitz von Kulturgütern (z. B. Bücher, Internet). Auch die Häufigkeit des Lesens und das Geschlecht wird, im Vergleich zu den vorangehenden Modellen, als Faktor auf die LVK beschrieben (Lenhard, 2019).

Abb. 14: Verknüpfung zwischen familiären und individuellen Faktoren auf die LVK (Lenhard, 2019, S.37).

2.6.6 Spracherwerbsmodelle mehrsprachiger SuS

Im folgenden Kapitel wird zu Beginn das Modell von Näslund und Schneider (1991) dargelegt, welches sich aufgrund einer Invarianzprüfung von Carlschau et al. (2024) sowohl auf die LVK von SuS mit Deutsch als Erst- als auch auf die SuS mit Deutsch als Zweitsprache übertragen lässt. Zum Schluss folgen Modelle, welche den allgemeinen Spracherwerb von mehrsprachigen SuS mit Migrationshintergrund und den damit einhergehenden Bildungserfolg darstellen.

2.6.6.1 Modell der Leseverstehenskompetenz von Näslund und Schneider (1991)

Carlschau et al. (2024) verweisen darauf, dass die Gültigkeit der Lesemodelle für SuS mit Deutsch als Erstsprache, zur Erklärung der LVK für SuS mit DaZ noch unzureichend verifiziert wurden. Aufgrund dieses Forschungsdesiderats überprüfen Carlschau et al. (2024) eines der diversen Modelle der LVK. Es handelt sich dabei um das LVK-Modell von Näslund und Schneider (1991), welches die Faktoren Sprache (Wortschatz und Grammatik), phonologische Bewusstheit, phonologisches Arbeitsgedächtnis und Leseflüssigkeit umfasst (vgl. Abb. 15). Die kognitionstheoretischen Faktoren werden in allen vorangehenden Modellen aufgeführt, wenn auch in unterschiedlicher Bandbreite. Die Autoren gehen der Frage nach, ob sich das LVK-Modell von Näslund und Schneider (1991) für SuS mit Deutsch als Erstsprache auf SuS mit DaZ übertragen lässt (Invarianzprüfung). Anhand der Studie, welche eine Stichprobe von 439 SuS des Projekts DiLeDaZ (Diagnostik von Lernstörungen bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache) umfasst, konnte gezeigt werden, dass die Übertragbarkeit des Modells gegeben ist. Einzig der Pfadkoeffizient zwischen der Sprache und der phonologischen Bewusstheit unterscheidet sich. Dieser Zusammenhang ist in der Abbildung 15 als gestrichelter Pfeil dargestellt (Carlschau et al., 2024). Folglich ist die phonologische Bewusstheit von SuS mit DaZ stärker von der Sprache bestimmt als bei SuS mit Deutsch als Erstsprache.

Abb. 15: Invarianzprüfung des LVK-Modells von Näslund und Schneider (1991). Die Pfadkoeffizienten (Stärke zwischen zwei Faktoren) sind für die Gruppe der SuS mit Deutsch als Erstsprache in gerader, diejenigen für SuS mit DaZ in kursiver Schrift dargestellt (Carlschau et al., 2024, S. 168).

2.6.6.2 Faktoren auf den Zweitspracherwerb (Jeuk, 2021)

Ein Modell, welches Faktoren auf den Zweitspracherwerb und somit auch auf den LVKE beschreibt, stammt von Jeuk (2021). Gemäss Jeuk (2021) wirken sich die drei Faktoren Motivation, Fähigkeit und Gelegenheit auf den Zweitspracherwerb aus (vgl. Abb. 16). Der Autor stellt diese drei Faktoren in seinem Modell, welches sich auf Klein (1992) stützt, als Kreise dar. Die Schnittmenge der Kreise repräsentiert einen gelungenen Zweitspracherwerb. Jeuk weist auf die Schwierigkeit hin, dass die Faktoren „nicht direkt beobachtbar und somit schwer zu fassen“ sind (Jeuk, 2021, S. 37). Die Faktoren werden vom Autor folgendermassen ausgeführt:

Abb. 16: Faktoren des Zweitspracherwerbs (Jeuk, 2021).

Motivation: Interesse, Leistungsbereitschaft, persönlichen Wünsche, unmittelbare Lernmotivation, emotionale Beziehung zu den Sprechern der Zielsprache, individuelle positive und negative Lernerfahrungen usw.

Fähigkeit: Intelligenz, vorhandenes Sprachwissen in der L1, Lernerfahrungen, Lernstrategien, Alter usw.

Gelegenheit: verfügbare Zeit und Energie, Kontaktmöglichkeiten, Qualität der Kommunikationsbedingungen, Qualität des Unterrichts usw.

Die umfassende Recherche ergab keine Modelle, die spezifisch die LVK von SuS mit DaZ darstellen. Es wurden jedoch die Modelle von Mand (2012) entdeckt, welche die Entwicklung der literalen Fertigkeiten und die Faktoren für den Bildungserfolg mehrsprachiger SuS mit Migrationshintergrund darstellen. Da die Begrifflichkeit mehrsprachige SuS mit Migrationshintergrund auch SuS mit DaZ inkludiert, werden die Modelle im Folgenden beschrieben (vgl. Kap. 2.1.1/2.1.5)

2.6.6.3 Modelle von Mand (2012)

Das erste Modell von Mand (2012) fasst verschiedene Studien und Arbeiten im Bereich der Entwicklung literaler Fertigkeiten in der Zweitsprache zusammen (vgl. Abb. 17). Das Modell weist Überschneidungen mit den vorangehenden Modellen des monolingualen Spracherwerbs auf (soziales Umfeld, kognitive Fähigkeiten, Motivation, Wortschatz, phonologische Bewusstheit). Zusätzlich wird der sozio-kulturelle Hintergrund und das Alter zum Zeitpunkt des Zweitspracherwerbs festgehalten. Die Kompetenzen in der Erstsprache wirken sich gemäss Mand (2012) auf die Zweitsprache aus. Er bezieht sich dabei auf Cummins, welcher die Interdependenzhypothese entwickelt hat (vgl. Kap. 3.3.2.5).

Abb. 17: Entwicklung literaler Fertigkeiten in der Zweitsprache (Mand, 2012, S.24).

In einem zweiten Modell beschreibt Mand (2012) förderliche und hinderliche Faktoren auf die allgemeinen Schulleistungen von SuS mit Migrationshintergrund (vgl. Abb. 18). Als lernförderlich (Schutzfaktoren) nennt er gute Kenntnisse in der Zweitsprache Deutsch, ein hohes Leseinteresse, viele Bücher im Elternhaus, ein hoher beruflicher Status der Eltern, eine hohe Bildung der Eltern, assimilationorientierte Eltern, im Sinne von Eltern, welche sich an die Aufnahmegesellschaft anpassen, gute Deutschkenntnisse der Eltern und ein hoher sozioökonomischer Status. Zu den hinderlichen Faktoren (Risikofaktoren) zählt er ein hohes Einreisealter der Kinder und Jugendlichen, Deutsch als nicht Verkehrssprache, junge Mütter, viele Geschwister, Schulen mit vielen SuS, welche nicht Deutsch als Erstsprache sprechen und Schulen mit vielen SuS aus statusniedrigen Familien. Mand (2012) macht wie viele weitere Autoren darauf aufmerksam, dass der sozioökonomische Status sowohl bei Kindern mit als auch bei Kindern ohne Migrationshintergrund den Bildungserfolg massgeblich beeinflusst (vgl. Kap. 3.3.1.2). Die Faktoren Alter der Mutter, die Anzahl Geschwister und die Zusammensetzung der SuS in einer Klasse wird im selbst entwickelten Modell unter dem Begriff soziales und kulturelles Umfeld zusammen (vgl. Kap 3.2).

Abb. 18: Determinanten für Schulleistung und Bildungserfolg von SuS mit Migrationshintergrund (Mand, 2012, S. 19).

Die Modelle von Mand (2012) sind bereits über zehn Jahre alt. In der Zwischenzeit distanziert sich die Didaktik der Mehrsprachigkeit vom monolingualen Habitus, welcher sich an der deutschen Einsprachigkeit orientiert (Dirim, 2021). Damit einhergehend wird Mehrsprachigkeit als Ressource betrachtet, zumal das Beherrschen von mehreren Sprachen die Berufschancen begünstigt und ein positives Wohlbefinden fördert. Ausserdem können Zusammenhänge zwischen Mehrsprachigkeit und höheren exekutiven Funktionen aufgezeigt werden. Die Mehrsprachigkeit bedarf entsprechender Förderung, damit die SuS ihre Erstsprache(n) nicht verlieren (Weisleder, Reinoso, Standley, Alvarez-Hernandez & Villanueva, 2024). Aufgrund dieser Ressourcenorientierung der Mehrsprachigkeit wird der Begriff negative Bedingungen in der vorliegenden Arbeit als nicht mehr zeitgemäss angesehen.

In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, dass verstehendes Lesen ein aktiver, äusserst komplexer mentaler Vorgang ist (Rosebrock & Nix, 2020). Der Text wird rekodiert bzw. dekodiert und die Bedeutung rekonstruiert (Lenhard, 2019). Dabei spielen verschiedene Kompetenzen der lesenden Person mit, welche bei Leseproblemen auch unterschiedliche Förderung bedarf (Rosebrock & Nix, 2020). Die theoriebasierten Faktoren auf die LVKE neu zugewanderter SuS, welche in den verschiedenen Modellen und in der theoretischen Auseinandersetzung der vorherigen Kapitel beschrieben wurden, werden in einem selbst entwickelten Modell zusammengefasst. Im folgenden Kapitel wird das Modell präsentiert.

3 Entwickeltes Modell zum LVKE neu zugewanderter SuS

Die Literaturrecherche hat gezeigt, dass die Faktoren auf den LVKE von monolingualen SuS im Gegensatz zu SuS mit DaZ ausgiebig erforscht wurden (Cartschau et al., 2024). Es ist zudem kaum erforscht, ob die Modelle des LVKE der monolingual deutschsprachigen SuS auf mehrsprachige SuS adaptierbar sind (ebd.). Das von der Verfasserin erstellte Modell hat das Ziel, die verschiedenen theoriebasierten Faktoren auf den LVKE von neu zugewanderten, mehrsprachigen SuS mit DaZ umfassend darzustellen. Deshalb werden alle in der Literatur beschriebenen Faktoren festgehalten. Der Sachverhalt, dass nicht untersucht wurde, ob alle Faktoren des monolingualen Spracherwerbs auch auf den Zweitspracherwerb übertragbar sind, stellt insofern eine Einschränkung des Modells dar. Das Modell basiert auf dem ICF-Modell. Die Autorin hat sich für die Anlehnung an die ICF entschieden, da dieses Modell, wie im Kapitel 2.1.7 beschrieben, eine international bekannte und verbreitete Form der Beschreibung der Funktionsfähigkeit einer Person darstellt. Es dient dem besseren Verständnis der Lernenden in ihrer Lebenssituation (Kunz et al., 2021). Im folgenden Abschnitt wird der Aufbau des entwickelten Modells, welches im Kapitel 3.2 grafisch dargestellt ist, erläutert.

3.1 Aufbau des entwickelten Modells

Die verschiedenen literaturgestützten Faktoren auf den LVKE werden analog der ICF-Checkliste nach den Komponenten (personenbezogene Faktoren, Umweltfaktoren, Körperfunktionen und -Strukturen, Aktivitäten und Partizipation) gruppiert (vgl. Kraus de Camargo, Simon, Ronen & Rosenbaum, 2020, S. 206–220). Die Zuordnung des Faktors Bildungshintergrund der Eltern und des lesebezogenen Selbstkonzepts schien der Autorin aufgrund der ICF-Checkliste nicht eindeutig. Im Sinne der Transparenz und der Verständlichkeit werden die Überlegungen der Verfasserin im Folgenden dargelegt. Die Einstellung der Familie wird gemäss der ICF-Checkliste den Umweltfaktoren zugeordnet (vgl. Kraus de Camargo et al., 2020, S. 167). Da die Einstellung der Familie mit dem Bildungshintergrund der Eltern einhergeht, ordnet die Autorin diesen auch den Umweltfaktoren zu. Die Motivation sowie das psychische Leistungsvermögen werden den personenbezogenen Faktoren zugeteilt (vgl. Kraus de Camargo et al., 2020, S. 33f.). Da das lesebezogene Selbstkonzept mit den beiden Faktoren zusammenhängt, wird auch dieses bei den personenbezogenen Faktoren verortet. Die Komponenten Aktivitäten und Partizipation sind teilweise schwierig zu differenzieren, da die Partizipation gewisse Aktivitäten voraussetzt. Deshalb hat sie die Autorin, in Anlehnung an die ICD-CY-Mindmaps von Lienhard (2015), in einer Komponente zusammengefasst. Die Komponente Aktivitäten und Partizipation beinhaltet Faktoren, welche mit dem Lesen deutscher Texte, der damit einhergehenden Wissensaneignung und dem Lösen von Verständnisproblemen zu tun haben (vgl. Kraus de Camargo et al., 2020, S. 213). Es sei darauf hingewiesen, dass einige Faktoren verschiedenen Komponenten zugeordnet werden können, zumal die Zuteilung von der Interpretation abhängig ist (ebd.). Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Faktoren werden durch Pfeile ausgedrückt. In den Klammern sind die Verweise auf die Kapitel mit den entsprechenden theoretischen Erläuterungen festgehalten. Die unterstrichenen Faktoren werden im Kapitel 3.3 weiter ausgeführt. Auch bei allen Bemühungen, ein möglichst umfassendes theoriegestütztes Modell zu entwickeln, stellt es, wie alle Modelle, eine Vereinfachung und nicht die komplette Komplexität der Realität dar.

3.2 Grafische Darstellung des entwickelten Modells

Im entwickelten Modell sind in Anlehnung an das ICF-Modell die aus den vorangehenden Kapiteln resultierenden theoriebasierten Faktoren auf den LVKE von neu zugewanderten, mehrsprachigen SuS grafisch dargestellt.

3.3 Theoretische Ausführung einzelner Faktoren

Im Kapitel 2 wurden einige Faktoren auf den LVKE ausführlich erläutert. Dieses Kapitel widmet sich der theoretischen Beschreibung der Faktoren, welche lediglich kurz erwähnt wurden. Sie sind im entwickelten Modell (vgl. Kap. 3.2) unterstrichen. Die Ausführungen sind wiederum nach den ICF-Komponenten gegliedert. Vereinzelt wird auf didaktische Aspekte hingewiesen.

3.3.1 Umweltfaktoren

Alle SuS, welche neu in die Schweiz zugewandert sind, weisen einen Migrationshintergrund auf. Deshalb wird der Migrationshintergrund nicht als Faktor im selbst entwickelten Modell aufgeführt. Da der Faktor Migrationshintergrund jedoch häufig in der Literatur in Bezug auf den LVKE thematisiert wird, erfolgt seine Behandlung vor den Erläuterungen der unterstrichenen Faktoren. Es wird aufgezeigt, dass sich der Migrationshintergrund an sich nicht auf den LVKE auswirkt. Im Anschluss wird die hohe Bedeutung des sozioökonomischen Status dargelegt. Darauf wird der Bildungshintergrund der Eltern als ein Faktor ausgeführt, welcher den Lebensstil der Familie und somit die Lesesozialisation eines Kindes beeinflusst. Danach steht die Bedeutung der Textmerkmale im Zentrum. Den Schluss bildet die Lesesozialisation innerhalb der Familie, wobei der Fokus auf das Vorlesen gelegt wird.

3.3.1.1 Migrationshintergrund

Gemäss des PISA-Berichts 2022, welcher im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) verfasst wurde, weist die durchschnittliche Leseleistung der 15-jährigen SuS in der Schweiz „mit 483 Punkten in PISA 2022 keine statistisch signifikante Veränderung im Vergleich zu den Ergebnissen von PISA 2015 (492 Punkte) und PISA 2018 (484 Punkte) auf“ (Erzinger et al., 2023, S. 100). Das Resultat liegt zudem über dem Mittelwert der OECD-Länder (476 Punkte). Ein Viertel der SuS in der Schweiz erreichen jedoch die Mindestanforderungen im Bereich Lesen nicht (ebd.). Des Weiteren weist der Bericht der OECD darauf hin, dass SuS „ohne Migrationshintergrund in den meisten (aber nicht allen) Ländern und in allen PISA-Erhebungsbereichen im Mittel bessere Leistungen als Schüler*innen mit Migrationshintergrund“ aufweisen (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023, S. 54). Werden die Resultate jedoch genauer betrachtet, wird ersichtlich, dass sich die beiden Faktoren sozioökonomischer Status und Familiensprache bedeutsam auf die Kompetenzen auswirken (ebd.). „Im OECD-Durchschnitt haben die Schüler*innen ohne Migrationshintergrund im Bereich Lesekompetenz vor Berücksichtigung der anderen Hintergrundfaktoren einen Leistungsvorsprung von 39 Punkten; wird der sozioökonomische Status berücksichtigt, verringert sich dieser Vorsprung auf 25 Punkte, wird ausserdem der Familiensprache Rechnung getragen, sinkt er auf 9 Punkte“ (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023, S. 226) (vgl. Abb. 19). In der Schweiz ist die Diskrepanz der Leseleistung noch grösser. Ohne Berücksichtigung des sozioökonomischen Status und der nichtdeutschen Erstsprache, erzielen SuS mit Migrationshintergrund durchschnittlich mehr als 50 Punkte weniger als SuS ohne Migrationshintergrund. Unter der Berücksichtigung der beiden Faktoren gleicht sich der Leistungsunterschied aus (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023).

Abb. 19: PISA 2022: Leistungsunterschiede im Bereich der Lesekompetenz. Punktezahldifferenz im Bereich Lesekompetenz zwischen SuS mit und ohne Migrationshintergrund, vor und nach Berücksichtigung des sozioökonomischen Status und der Familiensprache (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023, S. 227).

Der Faktor Migrationshintergrund inkludiert die beiden Faktoren sozioökonomischer Status und Familiensprache, welche sich relevant auf die LVK auswirken. Diese Faktoren erfordern jedoch eine differenzierte Betrachtung. Dies wird in den beiden folgenden Kapiteln vorgenommen. Des Weiteren gilt es bei der Interpretation der PISA-Resultate zu berücksichtigen, dass ein Migrationshintergrund nicht zwangsläufig mit DaZ einhergeht (vgl. Kap. 2.1.1). Die Erstsprache von Kindern der zweiten Generation kann auch Deutsch sein, obwohl die Eltern im Ausland geboren wurden. Jeuk macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, „dass vieles, was in den Augen der Lehrkräfte migrationsbedingte oder kulturelle Differenzen sind, auf sozioökonomische Differenzen zurückzuführen [...] ist“ (Jeuk, 2021, S. 11).

3.3.1.2 Sozioökonomischer Status

Ein niedriger sozioökonomischer Status stellt einen bedeutenden Risikofaktor dar. Dieser Risikofaktor wurde zahlreich untersucht und der Zusammenhang mit geringeren Bildungschancen bestätigt (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023; Vogt, Stern & Filliettaz, 2022). Unabhängig des Migrationsstatus haben SuS, welche aus unprivilegierten Familien stammen, eine kleinere Chance eine weiterführende Schule zu besuchen (Neugebauer & Nodari, 2022). Aus der PISA-Studie 2022 geht hervor, dass schlechte Leseleistungen „bei sozioökonomisch benachteiligten Schüler*innen im OECD-Durchschnitt mehr als fünfmal so wahrscheinlich wie bei begünstigten Schüler*innen“ sind (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023, S. 53). Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass insbesondere SuS mit Migrationshintergrund häufig von Armut und problematischen Lebensumständen betroffen sind. Diese Umstände können die geistige Entwicklung negativ beeinflussen (ebd.).

3.3.1.3 Bildungshintergrund der Eltern

Der sozioökonomische Status geht häufig mit dem Bildungshintergrund der Eltern einher. Die OECD (2023) hebt hervor, dass Eltern mit einem höheren Bildungshintergrund mehr Optionen haben, ihre Kinder materiell (Nachhilfeunterricht, elektronische Geräte u. Ä.), sozial (wichtige Kontakte, soziale Vorbilder u. Ä.) und kulturell zu unterstützen. Die kulturelle Unterstützung bildungsnaher Eltern geht mit einem qualitativ hohen Sprachinput einher, welcher sich förderlich auf die Sprachentwicklung auswirkt (Dolean, 2022; Vogt et al., 2022) (vgl. Kap. 3.3.2.1).

3.3.1.4 Textmerkmale

Nebst dem soziokulturellen Umfeld stellen auch die Textmerkmale einen wesentlichen Faktor auf die LVK dar. Damit Texte das Leseverstehen fördern, müssen sie auf die SuS zugeschnitten werden (Lenhard, 2019). Die Auswahl bzw. die Adaption der Texte ist von dem Vorwissen und dem Lesenniveau des SuS abhängig. Je weniger diese Kompetenzen ausgebildet sind, desto mehr sollte der Text strukturiert und kohärent sein. Nicht nur zu schwierige, sondern auch zu einfache Texte hindern das Leseverstehen. Die fehlenden Lücken in der Kohärenz wirken sich negativ auf die Motivation aus, was sich wiederum auf das Verständnis niederschlagen kann. Die Verständlichkeit von Texten ist in Anlehnung an Lenhard (2019) von den folgenden Punkten geprägt:

Klarer Aufbau: Eine klare Strukturierung des Textes ermöglicht die Bildung lokaler Kohärenz. „Kausale Verknüpfungen (z. B. ‚weil‘, ‚deshalb‘)“ fördern das Verstehen von Zusammenhängen (Lenhard, 2019, S. 30). Untertitel und andere Strukturierungsmittel sind auch hilfreich. Bilder, die den Zusammenhang zum Text darstellen, unterstützen zusätzlich die Entwicklung des Situationsmodells. Insbesondere SuS mit DaZ können von vorentlasteten Texten profitieren (Neugebauer & Nodari, 2022).

Hierarchischer Aufbau: Ein vorhersehbarer Aufbau des Textes fördert die Bildung von globaler Kohärenz. Demgegenüber behindern thematische Sprünge das Textverständnis (Lenhard, 2019).

Vorwissen aktivierend: Themen, welche den Lebenswelten der SuS entsprechen vereinfachen das Verständnis, da sie auf dem Vorwissen der SuS beruhen. Dieses Vorwissen kann durch „Metaphern, Beispiele und Analogien“ aufgerufen werden (Lenhard, 2019, S. 31). Des Weiteren können Advance Organizer dazu dienen, das Wissen zu aktivieren und so das Textverständnis zu verbessern (ebd.)

Nebst den oben beschriebenen drei Aspekten beeinflusst die Lesbarkeit eines Textes das Verständnis (Lenhard, 2019). Die Lesbarkeit drückt aus, wie schnell und leicht die Textoberfläche verstanden wird (Rosebrock et al., 2021). Wenige Buchstaben und Silben und eine hohe Frequenz und Bekanntheit wirken sich auf Wortebene leseförderlich aus. Auf Satzebene fördern kurze und einfache Sätze sowie ein klarer Aufbau das Lesen und Verstehen (Lenhard, 2019). Rosebrock et al. beschreiben die „motivationale Stimulanz“ als ein weiteres Kriterium der Textverständlichkeit (Rosebrock et al., 2021, S. 69). Die Attraktivität des Textes ist für das Verständnis bedeutsam. Die Spannung und die Komik sind gemäss Rosebrock et al. (2021) die wichtigsten Faktoren.

3.3.1.5 Lesesozialisation

Der Spracherwerb ist mit der Lesesozialisation verknüpft (Lenhard, 2019; Mand, 2012; Rosebrock & Nix, 2020). Gemäss Philipp (2011) erforscht die Lesesozialisation „wie individuell-biografische und soziale [Faktoren] die Lesekompetenz und die Motivation beeinfluss[en] und wie die medial verschiedenen Texte genutzt werden“ (S.19). Die Lesesozialisation findet primär in der Familie statt (Lenhard, 2019). Die Familie bildet demnach eine „informelle Lernumgebung für die Weiterentwicklung sowohl alltags- als auch bildungssprachlicher Kompetenzen“ (Schnitzler & Scheerer-Neumann, 2022, S. 59). Dabei bildet der Kommunikationsstil innerhalb der Familie die Basis für die Sprachentwicklung. Dadurch wird der Wortschatz aufgebaut und das grammatikalische Wissen erweitert (Hertel, Jude & Naumann, 2010). Die Qualität der sprachlichen Anregungen prägt den Spracherwerb wesentlich (Vogt et al., 2022).

Insbesondere dem Vorlesen kommt eine grosse Bedeutung in Bezug auf die Lesesozialisation und der damit einhergehenden LVK zu. Das Vorlesen ermöglicht vorschulischen Kindern den Zugang zur Bildungssprache, noch bevor sie selbst lesen können (Heilmann, 2012). Sie werden in die „konzeptionelle Schriftlichkeit [...] wie Situationsabstraktheit, sprachlicher Elaboriertheit oder Komplexität“ eingeführt (Philipp, 2011, S. 99). Diese Frühförderung erhöht die Sprachkompetenzen (Vogt et al., 2022). Darüber hinaus entsteht durch die vorschulische Lesesozialisation ein „schulaffiner Habitus“, welcher das kulturelle Kapital erhöht (Philipp, 2011, S. 87). Philipp (2011) weist ausserdem darauf hin, dass das Vorlesen in einer positiven Atmosphäre mit einer erhöhten Motivation einhergeht, später selbst Texte zu lesen. Der Autor bezieht sich auf die Längsschnittstudie von Sonnenschein und Munsterman (2002), welche auf die positive Interaktion beim Vorlesen im Alter von fünf Jahren und der damit einhergehenden erhöhten intrinsischen Lesemotivation in den ersten beiden Schuljahren verweist. Fehlt der Kontakt zu Texten, fehlt auch der Kontakt zur Bildungssprache. Dieser fehlende Zugang im Alltag erschwert den Kindern den Zugang zur Bildungssprache in der Schule (Jeuk, 2021).

Auch die Bedeutung, welche das Lesen in der Familie hat, prägt die Lesesozialisation des Kindes (Mand, 2012). Eine hohe Einstellung und Wertschätzung der Eltern gegenüber dem Lesen geht mit einer höheren LVK einher (Hertel et al., 2010; Scheerer-Neumann, 2018). Die Eltern agieren als Vorbilder. Insbesondere die Lesemotivation und die Lesezeit der Eltern beeinflusst die Lesekompetenz stark (Lenhard, 2019). Die Anzahl Bücher im Elternhaus sind trotz Digitalisierung ein signifikanter Indikator für ein lesezugewandtes Klima. Es konnten Zusammenhänge zwischen Schulerfolg und einer hohen Anzahl an Büchern aufgezeigt werden (Hertel et al., 2010; McElvany et al., 2023; Scheerer-Neumann, 2018). Rosebrock und Nix (2020) geben zu bedenken, dass SuS mit Leseproblemen, welche aus wenig lesesozialisierten Familien kommen, auf die schulische Lesesozialisation angewiesen sind.

3.3.2 Aktivitäten und Partizipation

In diesem Kapitel werden Faktoren auf die Aktivität und die Partizipation der SuS beschrieben. Den Auftakt macht der Wortschatz, dem hohe Bedeutsamkeit zugeschrieben wird. Nach der Ausführung des Faktors Hintergrundwissen, welcher stark mit dem Wortschatz zusammenhängt, wird der Stellenwert der Leseflüssigkeit und der Inferenzbildung dargelegt. Danach folgt eine Ausführung der Relevanz der hierarchiehoher metakognitiven Prozesse der LVK, zu welchen auch die Lesestrategien gehören. Nachfolgend werden drei Zweitspracherwerbstheorien erläutert.

3.3.2.1 Wortschatz

Aus der Studie von Cromley und Azevedo (2007) geht hervor, dass der Wortschatz der stärkste Einflussfaktor auf die LVK darstellt (vgl. Kap. 2.6.2, Tab. 3). Auch Schlatter et al. (2016) konstatieren den hohen Einfluss des Wortschatzes und bezeichnen diesen als „Kern einer jeden Sprache“ (S. 16). Wörter geben dem Text Sinnhaftigkeit, da Bedeutung an sie gekoppelt ist. „Erst durch Wörter füllt sich Sprache mit Inhalt“ (ebd.). Wörter ermöglichen Verständigung und den Aufbau von Wissen (Einhellinger, 2023). Apeltauer gibt zu bedenken, dass „3 % bis 5 % unverstandener Wörter in einem Text jedoch genügen, um ein Textverstehen zu blockieren“ (Apeltauer, 2020 mit Verweis auf Studien von Laufer und Pigada/Schmitt, zitiert nach Einhellinger, 2023, S. 161). Des Weiteren weist Apeltauer darauf hin, „dass schlechte schulische Leistungen mit einem kleinen Wortschatz, gute schulische Leistungen mit einem großen Wortschatz zusammenhängen“ (Apeltauer, 2020, zitiert nach Einhellinger, 2023, S. 161). Auch Steinhoff betont den direkten Einfluss des Wortschatzes auf die Schulleistung und bezeichnet diesen als „Schaltstelle des schulischen Spracherwerbs“ (Steinhoff, 2009, S.24, zitiert nach Schlatter et al., 2016, S. 116). Denn nebst dem Leseverstehen wirkt sich der Wortschatz sowohl auf das Hörverstehen als auch auf die Produktion von Texten aus.

In der Studie zur frühen Sprachförderung, beauftragt vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), wird festgehalten, dass mehrsprachige SuS insgesamt über alle Sprachen hinweg über einen grösseren Wortschatz als monolinguale SuS verfügen (Vogt et al., 2022). Der Wortschatz in jeder einzelnen Sprache ist hingegen kleiner als bei monolingualen SuS (ebd.). Der durchschnittlich geringere Wortschatz in der Zweitsprache ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die SuS die Sprache später erlernen. Schlatter et al. machen darauf aufmerksam, dass SuS, welche ohne Deutschkenntnisse in die Schule eintreten, im Bereich Wortschatz den deutschsprachigen SuS gegenüber den grössten Lernrückstand haben, „den sie auch mit grossem Einsatz im Laufe der Schulzeit kaum aufholen können“ (Schlatter et al., 2016, S. 116). Den Wortschatz, als grösstes Defizit von SuS der neunten Klasse mit DaZ, zeigt zudem die DESI-Studie⁸ auf (Jeuk, 2021). Auch Röthlisberger, Schneider und Juska-Bacher konstatieren aufgrund der Ergebnisse der Leseleistungsstudie an 358 SuS der zweiten Klasse die Bedeutsamkeit des Wortschatzes (2021). Wurde der Wortschatz in der Studie kontrolliert, glichen sich die Leistungsunterschiede zwischen SuS mit DaZ gegenüber SuS mit Deutsch als Erstsprache aus (ebd.). Daraus lässt sich schliessen, dass die Förderung des Wortschatzes bedeutungsvoll für den LVKE ist (Goltsev & von Dewitz, 2023; Röthlisberger et al., 2021).

⁸ Studie von Klieme et al. (2006) zur Erfassung der sprachlichen Leistungen in Deutsch und Englisch von SuS an Schulen in Deutschland.

Apeltauer (2020) verweist diesbezüglich auf die Wechselwirkung zwischen dem sozioökonomischen Status und der familiären sprachlichen Anregung. Sozioökonomisch benachteiligte Kinder hören statistisch gesehen in ihrem familiären Umfeld pro Jahr 3 Millionen Wörter. In Mittelschichtsfamilien begegnen die Kinder 6 Millionen und in Oberschichtsfamilien 11 Millionen Wörtern pro Jahr. Mit den Jahren wächst der Unterschied des Wortschatzes zwischen den SuS enorm (Einhellinger, 2023). Nicht nur die Anzahl, auch die Qualität der Wörter ist für die Sprachentwicklung bedeutungsvoll. Ein Wortschatz, der über den Alltagswortschatz hinausgeht, fördert die Sprachentwicklung (Vogt et al., 2022). SuS mit DaZ sind insofern einem doppelten Risiko ausgesetzt, da sie weniger Spracherfahrung in der Zweitsprache und somit einen kleineren Wortschatz aufweisen und andererseits häufiger aus sozial benachteiligten Familien stammen (Einhellinger, 2023).

Beim Aufbau des Wortschatzes ist darauf zu achten, dass sich der Erwerb nicht auf Inhaltswörter beschränkt (Nomen, Verben und Adjektive) (vgl. Abb. 20). Insbesondere die Funktionswörter (Artikel, Pronomen, Präpositionen, Adverbien, Konjunktionen), welche in Texten etwa gleichhäufig wie Inhaltswörter vorkommen, sind von grosser Bedeutung, da sie die Beziehung zwischen den Inhaltswörtern schaffen (Schlatter et al., 2016) (vgl. Kap. 2.5.1.).

Inhaltswörter		Funktionswörter	
Nomen	Ferien, Cousin, Frosch, Netz	Artikel	der/die/das, ein/eine
Verben	gehen, packen, singen	Pronomen	ich, er, sie
Adjektive	klein, blau, schön	Präpositionen	in, für, mit
		Adverbien	dort, dann, gestern, vielleicht, trotzdem
		Konjunktionen	und, aber, wenn, weil, obwohl
tragen eigene Bedeutung		haben grammatische Funktion	

Abb. 20: Wortschatzgruppen: Inhalts- und Funktionswörter (Schlatter et al. 2016, S. 120).

Die Funktionswörter werden von den SuS häufig übersehen oder missverstanden. Dies kann dazu führen, dass SuS beispielsweise trotz mathematischer Fertigkeiten, die Textaufgaben nicht richtig umsetzen können. Die Abbildung 21 visualisiert die Bedeutsamkeit des Verständnisses der Funktionswörter.

Abb. 21: Zeichnung von DaZ-Lernenden der 3. Klasse. Der Auftrag ist: Lies und zeichne! Die Funktionswörter (je, obwohl, weder noch) werden nicht richtig verstanden (Schlatter et al., 2016, S. 122).

Der Wortschatz der Erstsprache ist für die Zweitsprache bedeutungsvoll. Deshalb sollen SuS immer wieder semantische Zusammenhänge zwischen den Sprachen herstellen. So können beispielsweise SuS, welche die gleiche Erstsprache sprechen, sich gegenseitig Wörter erklären (Schlatter et al., 2016).

Wie im Kapitel 2.5.3 beschrieben, steht die Bildungssprache und die Fachsprache in enger Verbindung. Schlatter et al. (2016) betonen, dass der sukzessive Erwerb des Fachwortschatzes, welcher abstrakte und wissenschaftliche Begriffe beinhaltet, für die Teilhabe im Unterricht und das Umsetzen von Aufgaben wichtig ist. Der Aufbau des Fachwortschatzes ist Aufgabe aller Fächer (Birkner et al., 2022). Benholz et al. verweisen diesbezüglich darauf, dass SuS „möglichst früh [und] möglichst oft“ mit Fachsprachen arbeiten sollen (Benholz et al., 2010, S. 187f.). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass SuS mit geringen Deutschkenntnissen von einem mehrsprachigen Fachunterricht profitieren, in dem das gesamte Sprachenrepertoire aller Beteiligten im Sinne des Translanguaging als Resource für das Lernen genutzt wird (Montanari & Panagiotopoulou, 2019).

3.3.2.2 Hintergrundwissen

Der Wortschatz geht mit dem Hintergrundwissen einher. Gemäss dem DIME-Modell beeinflusst das Hintergrundwissen das Leseverstehen sowohl direkt als auch indirekt signifikant (vgl. Kap. 2.6.2). Da dieses Wissen teilweise kulturell geprägt ist, bestehen je nach kulturellem Hintergrund Unterschiede im Verständnis (Lenhard, 2019).

3.3.2.3 Leseflüssigkeit

Die Leseflüssigkeit ist einer von diversen Faktoren, welche die LVK beeinflussen. In der wissenschaftlichen Literatur wird sie jedoch als ausserordentlich wichtig angesehen, da sie die Voraussetzung für das verstehende Lesen bildet. Schnitzler und Scheerer-Neumann (2022) bezeichnen sie deshalb als „Flaschenhals“ im Leseprozess (S. 11). Gemäss Rosebrock et al. stellt sie „eine der zentralen literalen Erwerbsaufgaben der mittleren Kindheit [dar], deren Nichtbewältigung sich nachweislich negativ auf

die weitere Leseentwicklung der Kinder auswirkt“ (Garbe u. a. 2006, S. 135, zitiert nach Rosebrock et al., 2021, S. 12). Insbesondere bei schwach lesenden SuS, unabhängig von ihrem Alter, ist es wichtig, den Lesefluss zu fördern. Das langsame Lesen von Wörtern führt zur Überlastung der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses. Zusammenhänge können kaum hergestellt werden, da am Ende des Satzes vergessen wurde, was im Anfang geschrieben stand (Rosebrock et al., 2021). Erst durch die Automatisierung dieser hierarchieniederen Prozesse werden Kapazitäten für die hierarchiehöheren Prozesse frei (Rosebrock & Nix, 2020). Damit ein Text eigenständig verstanden werden kann, gehen Rosebrock et al. (2021) aufgrund ihrer Erfahrungswerte davon aus, dass etwa 100 Wörter pro Minute gelesen werden müssen. Das Leseverständnis ist anfangs des Leseprozesses stark von der Leseflüssigkeit abhängig. Dieser limitierende Faktor nimmt mit der Zeit ab.

Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1993) führten eine Längsschnittstudie zur Leseflüssigkeit an 120 SuS zwischen der 1. und der 8. Klasse durch. Die SuS wurden ab Ende der 1. Klasse über sieben Jahre begleitet. Die Autoren stellten schon in der Mitte der 2. Klasse eine ausserordentliche Differenz in der Leseflüssigkeit zwischen starken und schwachen SuS fest (vgl. Abb. 22). Leseschwache SuS konnten ca. 20 Wörter pro Minute lesen während lesestarke SuS das Vierfache pro Minute erreichten. Dieses Level erzielten die leistungsschwachen SuS erst in der 8. Klasse. Dazu kommt, dass sich die Lesegeschwindigkeit schwacher SuS während den ersten Jahren kaum voranschritt, währenddessen bei starken Leser:innen ein rasanter Zuwachs festgestellt werden konnte (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1993, zitiert nach Lenhard, 2019). Die Entwicklung der Leseflüssigkeit zeigte sich äusserst stabil. Hulsländer et al. (2010) stellten fest, dass nur ein Kind, welches zum Zeitpunkt der ersten Messung als schwach lesend klassifiziert worden war, in der 8. Klasse eine durchschnittliche Lesegeschwindigkeit aufwies. Demgegenüber unterschritt kein gut lesendes Kind das durchschnittliche Level der Lesegeschwindigkeit (Lenhard, 2019).

Abb. 22: Zunahme der Leseflüssigkeit (lautes Vorlesen von Wortlisten) in verschiedenen Leistungsgruppen zwischen der 2. und der 8. Klasse. Leistungsschwache SuS erreichen in der 8. Klasse das Niveau leistungsstarker SuS der 2. Klassen (Lenhard, 2019, S. 45, in Anlehnung an Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1993, S. 45).

Flüssiges Lesen ist jedoch nicht nur schnelles, sondern auch genaues Lesen. Das Verstehen eines Textes bedingt exaktes Dekodieren. Schwach lesende SuS verlesen sich häufig, sodass der Sinn der

Wörter sich ändert (Inkongruenzen: z. B. kein anstatt klein). Die fehlerhafte Dekodierung, fällt ihnen oft nicht auf. Dies führt dazu, dass der Text eine andere Bedeutung erhält. Diese Beeinträchtigung des Textverstehens tritt gemäss Rasinski (2003) bei einer Dekodiergenauigkeit von unter 90 % auf. Die SuS müssen vieles im Text erraten. Erst wenn 95 % der Wörter richtig gelesen werden, kann von einem gutem Textverständnis ausgegangen werden. Damit die automatisierte Dekodierfähigkeit gefördert wird, ist es wichtig, dass die Texte die SuS nicht überfordern (Rosebrock et al., 2021). Rosebrock et al. verweisen in Anlehnung an Hiebert (2006) darauf, dass SuS „doppelt so viele neue Wörter beim Lesen [lernen], wenn die Lexik des Lesestoffs für sie vergleichsweise einfach ist, als wenn sie schwierig ist“ (Rosebrock et al., 2021, S. 63).

Auch das angemessene betonte Lesen stellt einen Teilbereich der Leseflüssigkeit dar. Dabei werden verschiedene zusammenhängende Textteile betont und Pausen eingesetzt. Grammatische Zusammenhänge werden dadurch ersichtlich. Der Inhalt des Textes wird erfasst. Im Gegensatz dazu lesen disfluent lesende SuS „in den für sie typischen monoton-stockenden Wort-für-Wort-Schritten und fassen zudem durch diese falsche Betonung auch unpassende Satzteile zusammen“ (Rosebrock et al., 2021, S. 19). Rosebrock et al. machen darauf aufmerksam, dass lesestarke SuS „sogar Nonsenssätze“ richtig betonen (ebd.).

Mangelnde Leseflüssigkeit beschreiben Rosebrock und Nix (2020) als einen „Teufelskreis“ (S. 30). Erfolgserlebnisse bleiben aus und das Lesen wird als mühsam und unbefriedigend wahrgenommen. Dies führt wiederum zu Leseunlust und fehlender Automatisierung (ebd.). Demgegenüber steigert das lustvolle Viellesen den Lesefluss und trägt zudem zur Erweiterung des Wortschatzes bei (Lenhard, 2019).

3.3.2.4 Metakognition

Mit zunehmendem Alter bauen die SuS ihr metakognitives Wissen aus. Dies bedeutet, dass sie ihren Leseverstehensprozess vermehrt beobachten, überwachen und steuern (Lenhard, 2019).

Die Überwachung des eigenen Leseverstehens nimmt eine zentrale Rolle in Bezug auf die LVK ein. Die SuS können dadurch „textseitige und persönliche Unstimmigkeiten im Verlauf der Lektüre“ wahrnehmen und mittels einer geeigneten Strategie darauf reagieren (Rosebrock & Nix, 2020, S. 74). Dazu stellen sich die SuS Fragen wie: Verstehe ich den Text? Macht der Satz für mich Sinn? Wurde ich beim Lesen abgelenkt? Bin ich motiviert? u. Ä. (ebd.). Somit können beispielsweise eigene Lesefehler aufgrund von Inkongruenzen, wie beispielsweise im Satz „Der Junge *kaut* (<kauft>) ein Buch“, registriert werden (Scheerer-Neumann, 2018, S. 102). Diese Überwachung bildet die Basis für die Korrektur. Eine der wichtigsten metakognitiven Strategien, welche zur Korrektur bei unzureichendem Verständnis angewendet wird, ist das wiederholte Lesen. Zu den metakognitiven Strategien gehören auch die „gut trainierbaren“ Lesestrategien (Scheerer-Neumann, 2018, S. 112). Rosebrock und Nix (2020) beschreiben sie als „prinzipiell bewussteinfähige, häufig automatisierte Handlungsfolgen, die eingesetzt werden um Leseziele zu erreichen“ (Rosebrock & Nix, 2020, S. 72). Sie dienen dazu, globale Kohärenz herzustellen. Dies geschieht durch Wahrnehmung von Verständnisschwierigkeiten, Verknüpfung mit dem eigenen Vorwissen und dem Einordnen des Gelesenen. Ziel ist es, dass die SuS verschiedene Lesestrategien erwerben, welche sie je nach Zielsetzung des Textes passgenau

auswählen, anwenden und auf die Zielerreichung überprüfen (Rosebrock & Nix, 2020). Diese Fähigkeit der Anpassung und Steuerung des eigenen Verhaltens an die Lesesituation wird als Selbstregulation bezeichnet (Lenhard, 2019).

Zu Beginn werden die Lesestrategien durch Zeigen erworben. Die SuS können die Strategien beschreiben und benennen (deklaratives metakognitives Wissen). Damit die Strategien jedoch die LVK fördern, müssen sie die SuS anwenden können (prozedurales Wissen). Dabei wird das deklarative Wissen in prozedurales Wissen (Können) transferiert. Dieser Transfer setzt Übung und Reflexion voraus (Lenhard, 2019; Rosebrock & Nix, 2020). In der folgenden Grafik wird der oben beschriebene Sachverhalt zusammengefasst (vgl. Abb. 23).

Abb. 23: Zusammenfassende Darstellung der Metakognition in Bezug auf die LVK. Die Lesestrategien repräsentieren einen Teilbereich der Metakognition (eigene Darstellung).

Rosebrock und Nix (2020) empfehlen, dass sich Lehrpersonen für eine Anzahl an Lesestrategien entscheiden und diese in möglichst allen Fächern umsetzen. Dies ermöglicht eine Habituation der Strategien. SuS mit Schwierigkeiten im Leseverständnis weisen durchschnittlich weniger Lesestrategiewissen auf. Auch die metakognitive Strategie der Überwachung des Gelesenen stellt für diese SuS häufig eine zusätzliche Herausforderung dar (Scheerer-Neumann, 2018). Da die implizit angewendeten Lesestrategien bedeutsam mit der LVK zusammen hängen, ist es wichtig, deren Erwerb zu fördern (Lenhard, 2019; Scheerer-Neumann, 2018). Lenhard (2019) macht darauf aufmerksam, dass dadurch auch soziale Ungleichheiten kompensiert werden können. Zudem lassen sich die erworbenen Lesestrategien auf weitere Sprachen anwenden (Einhellinger, 2023).

3.3.2.5 Kompetenzen in der Erstsprache

Im Folgenden werden zwei Theorien des Zweitspracherwerbs vorgestellt, welche den Zusammenhang zwischen der Erst- und der Zweitsprache beschreiben.

Die Interdependenzhypothese geht auf Cummins (2000) zurück. Sie besagt, dass die Beherrschung der Erstsprache für die Zweitsprache von zentraler Bedeutung ist und Zusammenhänge zwischen den Kompetenzen der Erst- und der Zweitsprache bestehen. Die Studien zu den Zusammenhängen zwischen den Kompetenzen der Erst- und der Zweitsprache sind jedoch widersprüchlich. Eine Schwierigkeit besteht darin, solche Theorien empirisch zu überprüfen, da sie vielen Einflussfaktoren unterliegen. Dennoch „kann vermutet werden, dass die Erstsprache eine wichtige Basis für die Bildung in der Zweitsprache ist, aber eben nicht die einzige“ (Jeuk, 2021, S. 52). Cummins (2000) betont, dass sich die Förderung der bildungssprachlichen Kompetenzen in der Erstsprache förderlich auf die Zweitsprache auswirkt. Die in der Erstsprache entwickelten CALP-Fähigkeiten unterstützen den Erwerb der CALP-Fähigkeiten in der Zweitsprache, welche für die schulische Bildung von grundlegender Bedeutung sind (Jeuk, 2021) (vgl. Kap. 2.5.3).

Beim Zweitspracherwerb werden alle verfügbaren Sprachkompetenzen genutzt, wodurch ein individuelles Sprachsystem entsteht, das sich unter Einbezug der Erst- und der Zweitsprache entwickelt (ebd.). Dieses individuelle Sprachsystem wird von Selinker (1972) als Interlanguage bezeichnet. Die Interlanguage ist ein dynamisches und offenes System, welches sich fortlaufend der Zielsprache annähert (Barkowski & Krumm, 2010). Auf diesem Weg zur Zielsprache werden Kenntnisse der Erstsprache auf die Zweitsprache übertragen. Es kommt zu einem Transfer, welcher als Interferenz bezeichnet wird. Bei der „Interferenz [...] werden die Regeln eines bekannten Sprachsystem auf ein weniger bekanntes Sprachsystem angewendet“ (Jeuk, 2021, S. 44). Als Beispiel für einen solchen Transfer nennt Jeuk (2021) einen italienisch sprechenden Mann, der sagt: „Ich habe gehabt Fieber“ (S.44). Die grammatikalische Struktur des Italienischen wurde ins Deutsche übertragen (ebd.).

3.3.3 Personenbezogene Faktoren

Die personenbezogenen Faktoren beeinflussen die Funktionsfähigkeit einer Person (Lienhard, 2016). Fünf Faktoren werden im Folgenden ausgeführt. Zu Beginn wird das lesebezogene Selbstkonzept, welches mit der Lesemotivation einhergeht, definiert und theoretisch beschrieben. Danach wird auf mögliche psychische Belastungen und deren Auswirkungen eingegangen, welche mit einer Zuwanderung in Verbindung stehen können. Die kurzen Ausführungen zu den unveränderlichen Faktoren Geschlecht und Alter schliessen das Kapitel ab.

3.3.3.1 Lesebezogene Selbstkonzept

Gemäss des Lexikons der Psychologie wird unter dem Begriff Selbstkonzept „das Gesamtsystem der Überzeugung zur eigenen Person und deren Bewertung“ verstanden (Wirtz, 2019). Das lesebezogene Selbstkonzept beinhaltet demnach die subjektive Einschätzung der persönlichen Leseleistung (McElvany et al., 2023). Diese Einstellung gegenüber dem Lesen ist von den lebensgeschichtlichen Erfahrungen geprägt. So wird die lesende Person von ihrem Umfeld durch „Vorbilder, Erfahrungen und Rückmeldungen“ sozialisiert (Rosebrock & Nix, 2020, S. 22).

Das Selbstkonzept steht im engen Zusammenhang mit dem Begriff des Mindsets. Ein wachstumsorientiertes Mindset (Growth Mindset) beruht auf der Überzeugung, durch eigene Anstrengungen die Lernleistung verbessern zu können (IQES online, 2024). Diese entwicklungsorientierte Haltung korreliert mit erhöhter Selbstwirksamkeit, gesteigerter Lesemotivation und verbesserten Leistungen

(Emmerling, 2024; Erzinger et al., 2023; McElvany et al., 2023). Im Gegensatz dazu sind fixe Mindsets von Versagensängsten und festgefahrenen Glaubenssätzen (z. B. Ich kann nicht lesen) geprägt. Eine Schulkultur, die Fehler als einen wichtigen Bestandteil für den Lernprozess betrachtet, fördert das grosse Potenzial des Growth Mindsets (Emmerling, 2024). Dadurch kann die Barriere der inneren Haltung, für welche insbesondere SuS mit DaZ oder sozial benachteiligte SuS ein erhöhtes Risiko aufweisen, überwunden werden. Die Stärkung eines wachstumsorientierten Mindsets kann dazu beitragen, Ungleichheiten im Bildungssystem auszugleichen. Der Einbezug der mehrsprachigen Kompetenzen der SuS trägt dazu bei (Jeuk, 2021; Montanari & Panagiotopoulou, 2019).

3.3.3.2 Lesemotivation

Das im vorangehenden Kapitel beschriebene Selbstkonzept steht in enger Verbindung mit der Lesemotivation. Rheinberg beschreibt Motivation als „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg, 2010, S.15, zitiert nach McElvany et al., 2023, S. 133). Die intrinsische Lesemotivation (Lesen aus eigenem Antrieb) kann durch Leseerfolge, im Sinne von Lesekompetenz, und die Möglichkeit, selbst Literatur auszuwählen, gefördert werden. Dadurch wird ein positives leserbezogenes Selbstkonzept ausgebildet. Die lesende Person ist der Auffassung kompetent zu sein. Dies steigert wiederum die Selbstwirksamkeit und somit auch die Ansicht herausfordernde Texte meistern zu können. Ein leseförderlicher Kreislauf entsteht. Das Lesen bereitet Freude (Rosebrock et al., 2021). Dies führt dazu, dass die SuS auch in der Freizeit vermehrt lesen. Längsschnittstudien weisen darauf hin, dass das motivational bedingte häufige Lesen und der damit einhergehende Lesekompetenzerwerb (Dekodierfähigkeit, Vorwissensaneignung, Wortschatzerweiterung) sich positiv auf das Verständnis auswirkt (Erzinger, 2023; McElvany et al., 2023).

Misserfolge und Leseprobleme hingegen können zu einem negativen Kreislauf führen, sofern dieser nicht durch entsprechende Förderung unterbrochen wird. Rosebrock et al. weisen darauf hin, dass sich durch kumulierte negative Leseerfahrung ein „Teufelskreis des Nicht-Lesens“ entwickeln kann (Rosebrock et al., 2021, S. 11). Die schwach lesenden SuS meiden das Lesen. Durch die fehlende Übung fehlt es an Fortschritten. Leseunlust und ein negatives Selbstkonzept können entstehen (ebd.). Philipp (2011) gibt zu bedenken, dass eine nachlassende Lesemotivation während der Jugend verbreitet ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Affekte und Einstellungen die Lesemotivation und den daraus resultierenden Lernzuwachs massgeblich beeinflussen. Auch der Erwerb der Zweitsprache, und damit einhergehend die LVK in der Zweitsprache, ist von affektiven Einflüssen bestimmt. Gardner und Lambert (1972) differenzieren zwischen der integrativen und der instrumentellen Motivation. Bei der instrumentellen Motivation steht die Erwägung der Vorteile, welche der Spracherwerb mit sich bringt, wie beispielsweise die erweiterten beruflichen Möglichkeiten, im Vordergrund (Jeuk, 2021). Demgegenüber basiert die integrative Motivation auf dem Bedürfnis, einer Gruppe angehörig zu sein und sich mit ihr zu identifizieren. Nach Meinung von Gardner und Lambert (1972) ist diese Motivationsform für einen erfolgreichen Zweitspracherwerb entscheidend. Jeuk betont, dass „positive Kontakte zur aufnehmenden Gesellschaft und die subjektiv empfundene Notwendigkeit, eine Sprache zu lernen, wichtige Faktoren“ für den Erwerb der Zweitsprache darstellen (Jeuk, 2021, S. 40). Demgegenüber wirkt sich zeitlich begrenzt geplante Migration negativ auf den Zweitspracherwerb aus (Esser,

2006). Zusätzlich beeinflusst eine positive Einstellung der Eltern gegenüber der zweiten Sprache und der Kultur die Motivation positiv (Jeuk, 2021).

3.3.3.3 Psychisches Leistungsvermögen

Zuwanderung ist mit Unsicherheiten und Herausforderungen verbunden. Insbesondere geflüchtete SuS haben ein erhöhtes Risiko, traumatische Erfahrungen, Verluste und einen tiefen sozio-ökonomischen Status aufzuweisen (Neumann et al., 2020). Der Verlust von Familienmitgliedern und auch das Zurücklassen des Herkunftslandes kann mit grossen Schuldgefühlen und Traumata verbunden sein. Aus Traumatisierungen können Bindungsstörungen resultieren, welche in schulischen Interaktionen, insbesondere zwischen LP und SuS, eine grosse Herausforderung darstellen können (De Boer & Merklinger, 2021). Unklarheit besteht in der Forschung darin, ob Verluste sich als Risikofaktor ungünstig auf den Bildungsverlauf auswirken oder ob beispielsweise durch die Entwicklung von ausserordentlicher Resilienz, das Risiko kompensiert werden kann. Eine solche Resilienz geht mit Kompetenzen wie der hohen Frustrationstoleranz, der Selbstständigkeit und der ausgeprägten Motivation einher (El-Mafaalani & Massumi, 2019).

3.3.3.4 Geschlecht

Mädchen erreichten in der PISA-Studie von 2022 im OECD-Durchschnitt im Bereich Lesekompetenz 24 Punkte mehr als Jungen (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023). Auch gemäss der IGLU-Studie 2021 weisen Mädchen durchschnittlich höhere Lesekompetenzen auf (McElvany et al., 2023). Lenhard (2019) gibt diesbezüglich zu bedenken, dass die Unterschiede im Leseverständnis zwischen Jungen und Mädchen je nach Studie variieren und sie „angesichts der Leistungsbreite innerhalb der Geschlechter praktisch unbedeutend“ sind (S. 67). McElvany et al. weisen anlässlich der IGLU-Studie 2021 darauf hin, dass Mädchen, im Gegensatz zu Jungen, durchschnittlich ein positiveres Selbstkonzept in Bezug auf das Lesen entwickeln. Dies führt wiederum zu mehr Motivation und häufigerem Lesen während der Grundschulzeit (McElvany et al., 2023). Gemäss Lenhard (2019), welcher sich auf Artelt, Naumann und Schneider (2010) bezieht, sind ausserdem die metakognitiven Strategien bei den Mädchen stärker ausgebildet. Wurde die Lesemotivation und das Lesestrategiewissen statistisch kontrolliert, glichen sich die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern aus (ebd.).

3.3.3.5 Alter

Über den Vorteil eines möglichst frühzeitigen Spracherwerbs herrscht Einigkeit in der Forschung des Zweitspracherwerbs (Ender, Greiner & Strasser, 2019; Vogt et al., 2022). Kinder erlernen eine neue Sprache intuitiver als Jugendliche oder Erwachsene. Einige Lerngegenstände, wie beispielsweise die Aussprache, erwerben Kinder leichter. Studien konnten jedoch aufzeigen, dass Jugendliche und Erwachsene in anderen Bereichen, wie beispielsweise im Wortschatzerwerb im Vorteil sein können (Jeuk, 2021). Auch die bildungssprachlichen Kompetenzen von Jugendlichen und Erwachsenen können sich förderlich auf den Zweitspracherwerb auswirken (vgl. Kap. 3.2.2.5). Der Faktor Alter hängt folglich mit vielen weiteren Faktoren zusammen. Wie viele Faktoren, kann er den LVKE nicht ursächlich erklären (Ender et al., 2019).

4 Fragestellungen

In diesem Abschnitt werden die zentrale Forschungsfrage und die drei Teilfragen formuliert. Die Teilfragen dienen dazu, die Resultate der zentralen Forschungsfrage verdichtet einzuordnen.

4.1 Zentrale Forschungsfrage

Die vorliegende Forschung soll aufzeigen, wo die Fokus-SuS der Integrationsklasse der Academia in Stäfa im Bereich LVK stehen und wie sich ihre Fähigkeiten in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse entwickeln. Basierend auf dem beschriebenen Forschungsinteresse ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage:

Wie entwickelt sich die Leseverstehenskompetenz der neu zugewanderten, mehrsprachigen Fokus-SuS der Integrationsklasse Academia in Stäfa auf Wort-, Satz- und Textebene in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse?

4.2 Teilfragen

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung der vorherigen Kapitel wird deutlich, dass die LVK nicht allein auf den Faktor Beschulungsform zurückgeführt werden kann, zumal sie von diversen weiteren Faktoren geprägt wird. Ziel der Arbeit ist es, den individuellen vielschichtigen und komplexen LVKE umfassend zu verstehen und ein Gesamtbild des individuellen LVKE der einzelnen Fokus-SuS in ihrem Umfeld zu erhalten. Dabei stellt sich die Frage, wie die theoriebasierten Faktoren des entwickelten Modells bei den einzelnen SuS in Erscheinung treten, welche dieser Faktoren als Risiko- oder als Schutzfaktor agieren und inwiefern Wechselwirkungen zwischen den Faktoren und der Leseverstehenskompetenz sowie dem Erwerb der LVKE beschrieben werden können. Die folgenden drei Teilfragen werden erforscht und in der Arbeit beantwortet:

1. Wie beschreiben die Fokus-SuS ausgewählte, im entwickelten Modell verortete, theoriegestützte Faktoren des Leseverstehenskompetenzerwerbs in Bezug auf ihren persönlichen Erwerbsprozess?
2. Welche von den SuS beschriebenen Faktoren lassen sich basierend auf den theoretischen Erkenntnissen als Risiko- bzw. Schutzfaktoren klassifizieren?
3. Inwiefern lassen sich Wechselwirkungen zwischen dem individuellen Leseverstehenskompetenzerwerb und den Ausprägungen der ausgewählten theoriebasierten Faktoren beschreiben?

Die Fragestellungen werden sowohl anhand qualitativer als auch quantitativer Forschungsmethoden beantwortet. Diese werden im nächsten Kapitel vorgestellt.

5 Forschungsmethoden

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über die gesamte Forschungsstrategie zu verschaffen. Dazu werden die Methoden zur Beantwortung der Fragestellungen dargestellt und begründet. Die zentrale Forschungsfrage bezüglich dem LVKE der Fokus-SuS in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse wird mittels einer quantitativen Methode beantwortet. Zur Beantwortung der Teilfragen dient ein qualitativer Zugang. Abschliessend wird die gesamte Forschungsstrategie in einer Übersicht zusammengefasst. Diese soll dem Verständnis des Forschungsvorgehens dienen.

5.1 Quantitative Methode zur Beantwortung der zentralen Fragestellung

Damit der LVKE der einzelnen SuS erfasst werden kann, ist ein passendes Erhebungsinstrument notwendig. Auf der Suche nach einem geeigneten standardisierten quantitativen Diagnostikinstrument zur Erfassung der LVK ist die Verfasserin auf den Sprachgewandt-Lesetest für SuS mit DaZ der 7. bis 9. Klasse gestossen. Dieser Lesetest ermittelt das Leseverstehen auf Satz- und Textebene. Er dient als „Indikator [...] für die Zuteilung zum oder die Entlassung aus dem DaZ-Unterricht“ (Lindauer et al., 2014a, S. 16). Der Lesetest ist aus Sicht der Autorin für neu zugewanderte SuS, welche noch kein ganzes Schuljahr in der Zweitsprache Deutsch absolviert haben, aufgrund der hohen Textmenge und den damit einhergehenden Anforderungen zu komplex. Das quantitative Instrument ELFE II demgegenüber, ermittelt zu Beginn die Lesekompetenz auf Wortebene. Erst im zweiten Teil wird das Leseverstehen auf Satz- bzw. im dritten Teil auf Textebene überprüft (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020b). Die Aufgaben werden im Sinne der Zunahme hierarchiehöherer Anforderungen anspruchsvoller. Dadurch kann differenziert aufgezeigt werden, wo die SuS auf den einzelnen Ebenen stehen. ELFE II lässt sich ökonomisch durchführen. Die Durchführungszeit für die Standardversion beträgt 20 bis 30 Minuten (Lenhard et al., 2020a). Dies trägt dem Sachverhalt Rechnung, dass die Autorin nicht an der Academia unterrichtet. Anhand der T-Werte lässt sich die Signifikanz des Kompetenzerwerbs in den zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse auf den verschiedenen Ebenen errechnen und somit die zentrale Fragestellung beantworten (vgl. Kap. 7.1.1). Aus den genannten Gründen hat sich die Autorin entschieden, zu Erfassung des LVKE das quantitative Diagnostikinstrument ELFE II zu verwenden. Es wird eine Panelstudie durchgeführt, bei welcher die Fokus-SuS zweimal zu verschiedenen Zeitpunkten (18.4.2024/1.7.2024) den gleichen Test absolvieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2022).

5.2 Qualitative Methode zur Beantwortung der Teilfragen

Die Teilfragen zielen auf ein umfassendes Verständnis des individuellen LVKE der einzelnen Fokus-SuS in ihrer Lebenswelt ab. Sie tragen zu einer mehrdimensionalen Analyse des individuellen LVKE bei. Im Sinne einer Triangulation (unterschiedlicher methodischer Zugang) wird für die Beantwortung der Teilfragen ein qualitatives Vorgehen gewählt. Das qualitative Vorgehen wird durch ein Interview mit den Fokus-SuS der Academia in Stäfa durchgeführt. Es dient dazu, den LVKE der einzelnen Fokus-SuS in seiner ganzen Komplexität zu erforschen, indem verschiedene Faktoren in den Blick genommen werden (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), 2024c). Durch die Befragung soll die Vielschichtigkeit der einzelnen Faktoren erörtert werden. Ziel ist es, das persönliche Erleben und die individuellen Erfahrungen in Bezug auf die Einflussfaktoren auf den LVKE aus Sicht der

SuS zu erfassen. Sinnzusammenhänge und Bedeutungen sollen in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) rekonstruiert werden. Gemäss Kuckartz und Rädiker (2022) sind Interviews dazu besser geeignet als „standardisierte Fragebögen mit vorgegebenen Antworten“ (S. 175). Gemäss Kuckartz und Rädiker (2022) ist die qualitative Forschung von den unten aufgelisteten Merkmalen gekennzeichnet (S. 19f.). Die konkrete Umsetzung bzw. der Bezug zur vorliegenden Untersuchung wurde von der Verfasserin, im Sinne einer Übersicht, in Klammern notiert:

- Methodisches Spektrum statt Einheitsmethode (quantitative und qualitative Methoden)
- Orientierung am Alltagsgeschehen (LVKE der SuS im Feld)
- Kontextualität als Leitgedanken (LVKE wird nicht allein auf die Beschulungsform zurückgeführt, sondern verschiedene Faktoren werden einbezogen)
- Perspektiven der Beteiligten (Sicht der SuS wird erfragt)
- Reflexivität des Forschers (vgl. Kap. 9.3)
- Verstehen als Erkenntnisprinzip (Fallzusammenfassung vgl. Kap. 9.2.3.2-9.2.3.4, Anhang 15)
- Prinzip der Offenheit (teilstrukturiertes Leitfadenterview vgl. Kap. 6.1.2)
- Fallanalyse als Ausgangspunkt (fallorientierte, evaluative qualitative Inhaltsanalyse vgl. Kap. 8.2)
- Konstruktion der Wirklichkeit als Grundlage (Die subjektive Wirklichkeit der SuS wird bezüglich der Faktoren erfragt)
- Qualitative Forschung als Textwissenschaft (Transkription der Interviews vgl. Anhang 8-13)
- Entdeckung als Ziel (Vergleiche zwischen Theorie und dem subjektiven Erleben der SuS, teilstrukturiertes Leitfadenterview ermöglicht das Entdecken von Zusammenhängen)

5.3 Übersicht über die Forschungsstrategie

In der Tabelle 4 wird im Sinne eines Überblicks das methodische Vorgehen und die Datenauswertung zur Beantwortung der Fragestellungen zusammengefasst.

Tab. 4: Übersicht über die Forschungsstrategie.

Forschungsfrage	Forschungsstrategie
Zentrale Forschungsfrage Wie entwickelt sich die Leseverstehenskompetenz der neu zugewanderten, mehrsprachigen Fokus-SuS der Integrationsklasse Academia in Stäfa auf Wort-, Satz- und Textebene in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse?	Zur Einschätzung des LVKE in den letzten zehn Wochen vor der Integration der sechs Fokus-SuS in die Regelklasse wird eine zweimalige quantitative Testung mit dem Diagnostikinstrument ELFE II durchgeführt, der Leistungszuwachs errechnet und auf die Signifikanz überprüft.
1. Teilfrage Wie beschreiben die Fokus-SuS ausgewählte, im entwickelten Modell verortete, theoriegestützte Faktoren des Leseverstehenskompetenzerwerbs in Bezug auf ihren persönlichen Erwerbsprozess?	Für das deskriptive Ziel der ersten Teilfrage wird ein teilstrukturiertes Leitfadenterview durchgeführt und qualitativ ausgewertet. Die SuS-Aussagen werden anhand der Kategorien tabellarisch zusammengefasst und mit Ankerbeispielen (SuS-Zitate) konkretisiert.
2. Teilfrage Welche von den SuS beschriebenen Faktoren lassen sich basierend auf den theoretischen Erkenntnissen als Risiko- bzw. Schutzfaktoren klassifizieren?	Anhand der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022), welche auf der qualitativen Inhaltsanalyse basiert und zur Verdichtung dieser dient, werden die SuS-Beschreibungen der verschiedenen Faktoren theoriebasiert mittels eines Kodierleitfadens klassifiziert.
3. Teilfrage Inwiefern lassen sich Wechselwirkungen zwischen dem individuellen Leseverstehenskompetenzerwerb und den Ausprägungen der ausgewählten theoriebasierten Faktoren beschreiben?	Die Beschreibung von Wechselwirkungen und Zusammenhängen erfordert die Analyse des gesamten Datenmaterials. Dieses wird von der Autorin interpretiert und sowohl fallübergreifend als auch fallbezogen zusammengefasst (vgl. Kap. 9.2.3, Anhang 15).

6 Datenerhebung

In diesem Kapitel werden die für die vorliegende Masterarbeit genutzten Erhebungsinstrumente detailliert beschrieben. Danach wird das konkrete Forschungsvorgehen im Feld aufgezeigt. Die Beschreibung der Stichprobe folgt zum Schluss des Kapitels. Ziel dieses Kapitels ist es, die Auswahl und die Anwendung der Erhebungsinstrumente nachvollziehbar aufzuzeigen und das Vorgehen im Feld transparent darzustellen, sodass die Untersuchung auch von einer anderen Person nochmals durchgeführt werden könnte.

6.1 Erhebungsinstrumente

Die Daten wurden mittels zweier Erhebungsinstrumenten erfasst, welche im Folgenden erläutert werden. Den Auftakt macht das standardisierte quantitative Diagnostikinstrument ELFE II, welches bereits im Kapitel 5.1 kurz beschrieben wurde. Danach wird das qualitative teilstrukturierte Leitfadeninterview theoretisch ausgeführt.

6.1.1 Testinformation ELFE II

Die Entwicklung des LVKE auf Wort-, Satz- und Textebene wird mittels des standardisierten Testverfahrens ELFE II erfasst (Lenhard et al., 2020b). Die Ebenen unterscheiden sich in ihren Anforderungen (vgl. Kap. 5.1). Das Verfahren ist für die erste bis anfangs siebte Klasse konzipiert. ELFE II kann in Papierform oder computerbasiert durchgeführt werden. Es besteht sowohl eine Standardversion als auch eine Kurzversion mit entsprechenden Normen für das ganze Schuljahr (Lenhard et al., 2020b). Darüber hinaus werden Normen für SuS mit Migrationshintergrund, welche zu Hause Deutsch und eine andere Sprache sprechen (Familiensprache gemischt) und Normen für SuS, welche zu Hause kein Deutsch sprechen (Familiensprache andere), zur Verfügung gestellt. Die Leistungen werden in T-Werten und Prozenträngen angegeben. „T-Werte unterhalb von 25 oder oberhalb von 75 kommen in weniger als 1 % aller Fälle vor“ (Lenhard et al., 2020a, S. 72). ELFE II dient auch der Diagnose einer Lesestörung.

Cartschau et al. (2024) verweisen darauf, dass die Testfairness für SuS mit DaZ auf Wort- und Satzebene gewährleistet ist. Bei schwachen SuS mit DaZ scheint gemäss den Autoren jedoch die Fairness auf Textebene nicht sichergestellt.

Die verbale Interpretation der T-Werte ist in der Tabelle 5 ersichtlich.

Tab. 5: Verbale Interpretation der erzielten T-Werte (Lenhard et al. 2020a, S. 71).

T-Wert-Bereich	Verbale Interpretation
≤ 30	stark unterdurchschnittlich
30-40	unterdurchschnittlich
40-50	unterer Normbereich
50-60	oberer Normbereich
60-70	überdurchschnittlich
> 70	stark überdurchschnittlich

Die Autoren von ELFE II verweisen darauf, dass der Wortverständnistest im Gegensatz zum Satz- und Textverständnistest von der Lesegeschwindigkeit abhängt. Bei schlechten Resultaten sollte diese explizit gefördert werden (Lenhard et al., 2020a). Ausserdem gilt es zu beachten, dass SuS, welche zu Hause nicht Deutsch sprechen, durchschnittlich einen bedeutsam niedrigeren Wortschatz aufweisen als deutschsprachige SuS. Schlechte Resultate auf allen Ebenen könnten auf einen fehlenden Wortschatz hinweisen und nicht auf fehlende Lesefähigkeiten (Lenhard et al., 2020b).

In der vorliegenden Arbeit wurde die Standardversion in Papierform verwendet. Die Aufgaben des Tests werden im Folgenden beschrieben.

6.1.1.1 Wortverständnistest

Der Wortverständnistest besteht aus insgesamt 75 Bildern (vgl. Abb. 24). Neben den Bildern sind jeweils vier Wörter notiert, welche sich graphemisch und phonemisch ähneln und sich in der Silbenanzahl nicht unterscheiden. Die Aufgabe besteht darin, das passende Wort zum Bild zu unterstreichen. Ziel ist es, innerhalb von drei Minuten möglichst viele Bilder dem jeweiligen korrekten Wort zuzuordnen (Lenhard et al., 2020a).

Abb. 24: Beispiel Wortverständnistest (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020c, S. 2).

6.1.1.2 Satzverständnistest

Der Satzverständnistest besteht aus 36 unvollständigen Sätzen, welche sich nach Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Es gilt das fehlende Wort aus fünf Auswahlmöglichkeiten zu unterstreichen (vgl. Abb. 25). Die Auswahlmöglichkeiten gehören stets der gleichen Wortart an (Nomen, Adjektive, Verben, Präpositionen und Konjunktionen), wobei der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zunimmt. Die Bearbeitungsdauer beträgt wiederum drei Minuten (Lenhard et al., 2020a).

Abb. 25: Beispiel Satzverständnistest (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020c, S. 10).

6.1.1.3 Textverständnistest

Beim Textverständnistest werden zu 26 kleinen Sach- oder Erzähltexten eine oder mehrere Fragen gestellt. Die richtige Antwort muss unter vier Antwortmöglichkeiten erkannt und unterstrichen werden. Die Bearbeitungsdauer beträgt sieben Minuten. Die Informationsentnahme aus den Texten unterscheidet sich im Schwierigkeitsgrad. So gibt es Aufgaben, bei welchen die Informationen wörtlich entnommen werden können und solche, welche sinnentnehmendes Lesen erfordern, wie beispielweise in der Abbildung 26. Ausserdem unterscheiden sich die Texte bezüglich Kohärenz. Bei einigen Aufgaben muss die Kohärenz zwischen benachbarten (lokale Kohärenz) und bei anderen zwischen voneinander entfernteren Aufgaben (globale Kohärenz) hergestellt werden (Lenhard et al., 2020a).

Die Kinder spielen Verstecken. Fast jeder hat ein gutes Versteck. Alex ist leicht zu finden.	
Alex ...	12
<input type="radio"/> ... findet die anderen Kinder leicht.	<input type="radio"/> ... hat ein gutes Versteck.
<input type="radio"/> ... ist der Fänger.	<input type="radio"/> ... hat ein schlechtes Versteck.

Abb. 26: Beispiel Textverständnistest (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020c, S. 18).

6.1.2 Teilstrukturiertes Leitfadeninterview

Die qualitativen Daten zur Beantwortung der Teilfragen werden mittels eines Interviews erhoben. Roos und Leutwyler (2022) unterscheiden drei Strukturierungsgrade von Interviews. Das unstrukturierte Interview stellt die offenste Form dar, bei welcher der Interviewer lediglich einen roten Faden vorgibt, das Gespräch jedoch kaum steuert. Demgegenüber basiert das strukturierte und das teilstrukturierte Interview auf einem Leitfaden (Fragekatalog). Das strukturierte Interview unterliegt einer engen Führung und gleicht einem mündlichen Fragebogen.

Die Autorin hat sich für die Durchführung eines teilstrukturierten Interviews entschieden. Dabei ist sie als interviewende Person dafür zuständig, dass alle auf dem Leitfaden notierten Hauptfragen erfragt werden. Dennoch wird der Leitfaden flexibel eingesetzt. So wird beispielsweise die Reihenfolge der Fragen situativ verändert und Detailfragen zum besseren Verständnis gestellt. Der ausgewählte Strukturierungsgrad ermöglicht der Autorin, flexibel auf die Fokus-SuS einzugehen. Die SuS werden zum Erzählen angeregt und erhalten Raum, die Einflussfaktoren zu beschreiben. Dieser Raum ermöglicht das Entdecken von neuen qualitativen Zusammenhängen. Dresing und Pehl (2024) machen darauf aufmerksam, dass „viele spannende Antworten [...] wahrscheinlich eher ‚nebenbei‘, [...] gegeben [werden]“ (S. 7). Darüber hinaus kann die Verfasserin auf allfällige sprachliche Verständnisprobleme unmittelbar reagieren. Dies erachtet sie als einen grossen Vorteil, zumal die rezeptiven als auch die produktiven Sprachkompetenzen der Fokus-SuS bezüglich der deutschen Sprache noch eingeschränkt sind. Bei einer Datenerhebung mittels eines Fragebogens wäre dies nicht möglich. Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit des Nachfragens, welches ein tiefgründiges Erforschen der komplexen Thematik ermöglicht (Roos & Leutwyler, 2022). Ausserdem können nonverbale Signale der interviewten Person dem Verstehensprozess dienen (Dresing & Pehl, 2024).

Im nächsten Kapitel folgt die Darstellung des Leitfadens. Nach der Schilderung des Pre-Tests, wird die Durchführung des teilstrukturierten Leitfadeninterviews und die Aufbereitung der dadurch gewonnenen Daten beschrieben. Darauf folgt die kritische Einordnung der beiden Methoden und die Beschreibung des Forschungsvorgehens im Feld.

6.1.2.1 Leitfaden

Der Leitfaden gibt gemäss Roos und Leutwyler (2022) „die Grobstruktur des Interviews wieder und dient als Stütze während der Befragung“ (S. 256). Er besteht aus den drei Teilen Einstieg, Hauptteil und Abschluss. Der Einstieg beinhaltet die Begrüssung, die Informationen zum Zweck des Interviews, die Klärung der Rahmenbedingungen sowohl Hinweise auf den Datenschutz. Ziel ist es, eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen, welche einen vertrauensvollen Austausch ermöglicht (ebd.). Der Hauptteil des entwickelten Leitfadens setzt sich aus zwanzig Hauptfragen zusammen. Zu jeder Hauptfrage bestehen Detailfragen, welche bei Bedarf zur Klärung herangezogen werden. In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) erhält die interviewte Person beim Abschluss die Möglichkeit, Ergänzungen anzubringen. Dadurch können auch weitere, für die interviewte Person wichtige Themen besprochen werden. Danach wird erläutert, in welcher Form die befragte Person über die Forschungsergebnisse informiert wird. Zum Schluss folgt die Bedankung der interviewten Person (ebd.).

Bei der Entwicklung der Leitfragen hat sich die Autorin an dem SPSS Prinzip von Helfferich (2011) orientiert:

1. **Sammeln** von Fragen: Basierend auf der theoretischen Auseinandersetzung und aus dem daraus resultierenden entwickelten Modell (vgl. Kap. 3.2) werden im Sinne eines Brainstormings Fragen generiert. Es wurden auch Fragen aus der Literatur und aus bestehenden Fragebögen beigezogen (vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.; Lenhard, 2019; Lindauer, Schmelentin, Gyger Mathilde, Hefti & Kernen, 2014b; McElvany et al., 2023).
2. **Prüfen**: Anhand der untenstehenden Fragen wird die Tauglichkeit der entwickelten Fragen kritisch überprüft (Roos & Leutwyler, 2022, S. 256f.):
 - Warum wird diese Frage gestellt (Bezug zur Fragestellung)?
 - Was soll genau erfragt werden (inhaltliche Dimension)?
 - Warum ist die Frage so formuliert (Verständlichkeit, Eindeutigkeit, Ergiebigkeit)?
 - Warum steht die Frage an dieser Stelle im Leitfaden?
 - Sind die Fragen einfach und eindeutig formuliert?
 - Regen die Fragen zum Erzählen an (offene Formulierung)?
 - Können die Fragen von den SuS beantwortet werden?
 - Sind die Fragen nicht suggestiv?
3. **Sortieren**: Die Hauptfragen werden den deduktiven theoriebasierten Kategorien des entwickelten Modells zugeordnet, welche nach den ICF-Komponenten Aktivitäten und Partizipation, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren gegliedert sind (vgl. Anhang 3). Diese Zuordnung dient der späteren Datenauswertung (vgl. Kap. 7.2). Die Hauptfragen werden durch Detailfragen ergänzt und auf ihre Formulierung im Sinne einer einfachen Sprache überprüft.
4. **Subsumieren**. Die Fragen werden in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Zu Beginn wird ein Erzählimpuls notiert, der einem offenen Einstieg ins Thema dient. Die Faktenfragen zum sozioökonomischen Status werden in Anlehnung an Dresing und Pehl (2024) am Schluss des Interviews gestellt, um den „selbstläufigen Kommunikationsprozess“ nicht zu stören (S. 11).

Der ausführliche Interviewleitfaden befindet sich im Anhang 4. Darüber hinaus sind die Hauptfragen in Kapitel 8.2.1 bis 8.2.6 aufgeführt (vgl. Tab. 15-20).

Eine grosse Herausforderung besteht darin, offene Fragen in einfacher Sprache zu formulieren, so dass sie von den Fokus-SuS verstanden werden und ein möglichst breites Spektrum an Antworten ermöglichen. Ziel der Fragen ist es, die SuS zum Erzählen zu animieren, sodass sie ihre eigene Perspektive möglichst detailliert artikulieren können. Gemäss der Einschätzung der Verfasserin, stellt dies eine grosse sprachliche Herausforderung für die SuS dar. Deshalb hat sie, nebst den geschlossenen Detailfragen, bei einigen Fragen Antwortkategorien verfasst. Sie werden in der vorliegenden Arbeit aufgrund der eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten verwendet, sofern sich die SuS nicht frei ausdrücken können. Der Leitfaden wurde von der Betreuerin der vorliegenden Masterarbeit begutachtet. Aufgrund des Feedbacks wurden zwei Fragen umformuliert, eine Hauptfrage mit einer Detailfrage (Hast du zu Hause einen Computer?) ergänzt und die Reihenfolge leicht verändert. Nach den Anpassungen wurde der Leitfaden am 14. Juni 2024 mit einem SuS der Academia getestet. Das nächste Kapitel widmet sich der Beschreibung dieses Pre-Tests.

6.1.2.2 Pre-Test

Der Pre-Test ist gemäss Roos und Leutwyler (2022) eine Voraussetzung für die spätere Datenerhebung. Er wurde mit einem Klassenkameraden der Fokus-SuS, welcher nicht zur Stichprobe gehört, durchgeführt. Die Sprachfähigkeiten des SuS befinden sich gemäss den Angaben der KLP im Vergleich zu den Fokus-SuS im mittleren Bereich. Eine Vergleichbarkeit sollte dadurch gewährleistet werden. Ziel des Pre-Tests war es, die Verständlichkeit der Fragen zu überprüfen, die Länge des Interviews und den Gehalt der Antworten abzuschätzen (Roos & Leutwyler, 2022). Zusätzlich ermöglichte der Pre-Test der Autorin, das Interview zu üben. Gemäss Dresing und Pehl (2024) besteht das Ziel darin, die Fragen flüssig und natürlich stellen zu können.

Die Auswertung des Pre-Tests zeigte, dass die Fragen, abgesehen von einer Detailfrage ‚Bist du in die Schweiz geflüchtet?‘, verstanden wurden, wobei einige Fragen weiter ausgeführt und mit paralinguistischen Mitteln unterstützt werden mussten. Auch die weiterführenden Erklärungen der Autorin dienten nicht der Klärung der Detailfrage. Deshalb hielt die Autorin bei der Datenerhebung ein Übersetzungsprogramm bereit. Ausserdem wies sie die Fokus-SuS zu Beginn des Interviews darauf hin, bei Unklarheiten nachzufragen, damit die Sicherstellung des Verständnisses erhöht wird. Die Fragen wurden aufgrund ihrer Verständlichkeit nicht verändert.

Trotz offen formulierten Fragestellungen antwortete der SuS einsilbig. Auch das Nachfragen und das Abwarten der Antwort führte nicht zum gewünschten Gehalt der Antwort. Deshalb bat die Autorin die Fokus-SuS am Anfang des Interviews darum, möglichst ausführlich zu antworten. Ausserdem bemühte sie sich, eine möglichst entspannte Atmosphäre zu schaffen. Die Autorin ist jedoch der Ansicht, dass das Generieren ausführlicher Antworten in Interviews mit SuS eine allgemeine Herausforderung darstellt. Diese Schwierigkeit wird durch die begrenzten sprachlichen Mittel der Fokus-SuS zusätzlich verstärkt. Des Weiteren stellt die geringe Bekanntheit der Autorin bei den SuS eine weitere Hürde dar.

Eine grosse Herausforderung zeigte sich in dem flexiblen Handhaben des Leitfadens. Den Überblick über alle Fragen zu haben, weder eine Frage zweimal zu stellen noch eine zu vergessen, empathisch und situationsangemessen auf das Gegenüber einzugehen, das Gesagte zu paraphrasieren und

dabei eine natürliche Gesprächssituation herzustellen, erlebte die Autorin als äusserst anspruchsvoll. Das Interview dauerte zwanzig Minuten. Dieser Rahmen schien der Autorin als angemessen.

6.1.2.3 Durchführung des Leitfadeninterviews

Die Einzelinterviews mit den sechs Fokus-SuS wurden von der Studentin mittels des beschriebenen Leitfadens am 1. Juli 2024 im zuvor reservierten Gruppenraum der Academia in Stäfa durchgeführt. Diese Form der Einzelbefragung ermöglichte es, individuell auf die einzelnen SuS einzugehen und Beeinflussung durch andere zu umgehen. Die auf Hochdeutsch durchgeführten Interviews wurden auf dem Laptop und auf dem Smartphone aufgenommen. Die Interviews dauerten zwischen 14 und 30 Minuten. Folgende Regeln wurden in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) und Dresing und Pehl (2024) beim Interview berücksichtigt:

- Unklarheiten und Widersprüche durch Nachfragen klären
- Aussagen paraphrasieren
- Angemessener Umgang mit Gefühlen der SuS/keine Bewertungen vornehmen. Durch Kopfnicken, Bestätigungslaute und neutrale Aussagen Interesse zeigen
- Verständnis für Situationen zeigen, jedoch nicht wertend reagieren
- Keine Unterbrechungen der SuS, zuhören im Sinne eines Fernsehmoderators (Gespräch leiten, die Erzählungen der interviewten Person stehen im Vordergrund)
- Genügend Zeit zum Nachdenken ermöglichen
- Stille ertragen (keine Verlegenheitsfragen)
- Ja- Nein-Fragen und suggestive Fragen vermeiden
- Neutrale Wörter verwenden
- Themen nicht zweimal erfragen

Während des Interviews machte die Autorin Notizen und hielt Eindrücke im Anschluss des Gespräches in Memos fest.

6.1.2.4 Datensicherung – Transkription

Damit die sechs Einzelinterviews analysiert werden konnten, wurden sie zunächst vollständig transkribiert (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die automatischen Transkriptionsprogramme, welche die Autorin ausprobiert hatte, transkribierten sehr ungenau. Deshalb entschied sich die Autorin dafür, die Transkription selbst vorzunehmen. Dazu nutzte sie das Transkriptionsprogramm F4, welches von der HfH zur Verfügung gestellt wurde. Das Programm vereinfachte die Transkription und ermöglichte das Arbeiten mit Zeitmarken. Das genutzte Transkriptionsregelsystem orientiert sich an der inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (2024). Bei dieser wörtlichen Transkription blieb das Gesprochene unverändert, um die Authentizität der Aussagen zu bewahren. Einzelheiten in der Aussprache und der Betonung wurden nicht festgehalten. Dadurch wurde die Lesbarkeit und das Verständnis des Datenmaterials erleichtert. Dies diente wiederum dem Forschungsvorhaben, die Aussagen der Fokus-SuS inhaltlich zu analysieren. Die Transkriptionsregeln sind im Anhang 6 dokumentiert. Die vollständigen Transkripte der sechs teilstrukturierten Leitfadeninterviews befinden sich im Anhang 8-13.

6.1.3 Forschungsvorgehen im Feld

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen in der Praxis von Anfang bis zum Schluss beschrieben. Ziel ist es, den Ablauf der vorliegenden Untersuchung transparent darzustellen, sodass sich die lesende Person ein differenziertes Bild des Forschungsablaufs im Feld machen kann.

Nach der Einreichung der Skizze der Masterarbeit wendete sich die Autorin an die Bereichsleiterin Integration der Academia, um zu klären, ob sie in einer der Schulen bezüglich des LVKE von neu zugewanderten, mehrsprachigen SuS forschen darf. Frau Zouaiter willigte sofort ein. Da Stäfa am nächsten beim Wohnort der Autorin liegt, wurde das Projekt an diesem Standort der Academia umgesetzt. Die Autorin entschied sich, das Forschungsprojekt in der stärksten K+J-Klasse durchzuführen, zumal der ELFE II Test als auch das Interview einen gewissen Sprachstand voraussetzen. Während eines dreistündigen Besuchs konnte die Autorin die SuS kennenlernen und ihr Forschungsvorhaben erläutern. Im Anschluss an den Unterrichtsbesuch wählte die Autorin zusammen mit der KLP eine möglichst heterogene Stichprobe an SuS innerhalb der Klasse aus (vgl. Kap. 6.2). Die KLP holte anschliessend mündlich die Einverständniserklärung der Fokus-SuS ein. Sie machte die Autorin darauf aufmerksam, dass insbesondere bei ukrainischen SuS eine plötzliche Rückkehr ins Herkunftsland immer wieder vorkommt. Deshalb entschied sich die Autorin, die erste Testung mit dem Diagnostikinstrument ELFE II mit sechs anstatt wie geplant mit fünf SuS durchzuführen. Da der Autorin sprachbiografische Angaben (Erstsprache, weitere Sprachen, Besuchsdauer, usw.) fehlten, führte sie vor der ersten Testung ein Erstgespräch mit den einzelnen SuS durch (vgl. Anhang 1, 2). Diese Gespräche lieferten nebst den sprachbiografischen Angaben auch Hinweise auf das Hörverstehen und die mündlichen Ausdrucksfähigkeiten der SuS. Diese Sprachstandshinweise erwiesen sich für die Entwicklung des Leitfadens als hilfreich. Die erste Testung mit ELFE II fand am 18. April 2024 statt. Sie wurde in Papierform in zwei Durchgängen mit jeweils drei SuS im Gruppenraum der Academia durchgeführt. Durch die Bildung von zwei Kleingruppen sollte das Abschreiben verhindert werden. Der Pre-Test des strukturierten Leitfadeninterviews fand am 14. Juni 2024 statt. Am 1. Juli 2024 erfolgte die Durchführung des teilstrukturierten Leitfadeninterviews und der zweiten Testung mit ELFE II, welche analog der ersten Erhebung durchgeführt wurde. Da alle SuS zu diesem Zeitpunkt noch immer die Academia besuchten, beschloss die Autorin, das Forschungsvorhaben mit allen sechs SuS durchzuführen. In der letzten Woche vor den Sommerferien informierte die Verfasserin die KLP über die Ergebnisse des ELFE II. Die KLP leitete diese den Fokus-SuS weiter.

6.2 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe umfasst sechs Fokus-SuS, welche die gleiche Klasse der Academia in Stäfa besuchen. Die Klasse wird im folgenden Kapitel beschrieben. Innerhalb der Klasse wird eine möglichst heterogene Stichprobe bezüglich des Geschlechts, der Nationalität und des Leistungsstands angestrebt. Diese Stichprobe soll die hohe Heterogenität von neu zugewanderten SuS in IK widerspiegeln. Ziel ist es, ein möglichst umfassendes Bild der verschiedenen Faktoren zu erhalten. Die Beschreibung der Fokus-SuS erfolgt am Ende dieses Kapitels.

6.2.1 Beschreibung der Klasse und der Leseförderung

Die Klasse setzt sich aus 12 SuS zusammen (Stand April 2024), welche sich gemäss den Angaben der KLP auf dem Sprach-Level A2⁹ befinden. Es handelt sich um die leistungsstärkste IK der Academia in Stäfa. Wöchentlich finden 20 Deutsch- und 6 Mathelektionen statt. Zwei Lektionen Naturunterricht sind in den 20 Lektionen Deutsch inkludiert. Diese werden empfohlen, sind aber nicht obligatorisch (Maksyagina, 2024).

Die Academia besitzt eine eigene Bibliothek. Des Weiteren haben die SuS eine Karte der örtlichen Bibliothek. Diese wird normalerweise einmal im Monat besucht. Im ersten Semester fand gemäss den Aussagen der KLP kein Besuch statt. Sie gab an, dass es motivationale Schwierigkeiten gebe, da die SuS die Bücher noch kaum verstehen. Ein bis zweimal jährlich wird gemeinsam in der Klasse ein Buch gelesen. Weitere spezifische Leseförderung findet nicht statt. Die KLP arbeitet im Fachbereich Deutsch mit dem Lehrmittel Prima plus Deutsch für Jugendliche/Ausgabe A2 (Jin, 2015; Jin & Rohrmann, 2022). Ergänzend dazu nutzt sie das Lehrmittel startklar A2 (Meyer et al., 2019). In der Mathematik kommt primär das Lehrmittel prima Ankommen im Fachunterricht/Mathematik Klasse 5-7 zum Einsatz (Reinhold, 2016).

6.2.2 Beschreibung der Fokus-SuS

Vier der sechs Fokus-SuS sind weiblich. Fünf SuS besuchen seit August 2023 die Academia. Die Fokus-SuS PI wird seit November 2024 an der Academia unterrichtet. PI besuchte im Gegensatz zu den anderen Fokus-SuS die Schule in ihrem Herkunftsland aufgrund der politischen Situation unregelmässig (kein Unterricht während ca. zwei Jahren). Alle Fokus-SuS weisen die Gemeinsamkeit auf, dass sie im April 2024 etwa seit einem Jahr in der Schweiz sind. Die Befragung repräsentiert die Altersgruppe der 12- bis 15-jährigen SuS, welche nach den Sommerferien in die Regelklasse im Kanton St. Gallen oder Zürich integriert werden.

In der Tabelle 6 werden die sechs Fokus-SuS in alphabetischer Reihenfolge portraitiert. Die Namen werden mittels zweier Buchstaben anonymisiert. Die Angaben über die Aufenthalts- und die Besuchsdauer beziehen sich auf das Erstgespräch vom 18. April 2024. Informationen, welche aus dem Erstgespräch resultieren, sind stichwortartig in der Spalte Besonderes festgehalten. Die drei SuS, welche nach den Ferien die Oberstufe in Rapperswil-Jona besuchen, sind farblich gekennzeichnet. Im Anhang 2 sind weitere Sprachangaben zu den einzelnen SuS aufgeführt.

⁹ Basierend auf dem europäischen Referenzrahmen wird das Sprachlernniveau in die Kategorien von A1 bis C2 eingeteilt (Einhellinger, 2023).

Tab. 6: Biografische Angaben der 6 Fokus-SuS (Stand: 18.4.2024). Die Beschulungsjahre und die Aufenthaltsdauer in der Schweiz basieren auf den Angaben der SuS.

SuS	Geschlecht	Geburtsdatum	Alter	Beschulungsjahre	Herkunftsland, -Ort	Erstsprache	Aufenthaltsdauer in der CH	Beschulungsdauer in der CH	Beschulung im Sommer 2024	Besonderheiten
DV	männlich	17.8.2008	15	9 (regelmässig)	Spanien (Madrid)	Spanisch	ca. 1 Jahr	8 Monate	9. Klasse	Englischunterricht seit dem KG.
GR	männlich	9.4.2009	15	8 (regelmässig)	Kroatien (Zagreb)	Kroatisch	8 Monate	8 Monate	8. Klasse	Englischunterricht seit der 1. Klasse. Besuchte in der 4. und 5. Klasse den Deutschunterricht in Kroatien.
HN	weiblich	26.6.2009	14	7 (regelmässig)	Türkei (Antalya)	Türkisch	1 Jahr 4 Monate	8 Monate	8. Klasse	Englischunterricht während 4 Jahren. HN betont, dass sie alles vergessen hat.
KA	weiblich	1.3.2012	12	6 (regelmässig)	Ukraine (Sumy)	Russisch	ca. 1 Jahr	8 Monate	6. Klasse	Lebte vor der Einreise in die Schweiz 2 Jahre in Polen (besuchte auch die Schule). Englischunterricht seit der 1. Klasse.
PI	weiblich	6.7.2008	15	6 (unregelmässig)	Irak (Machmur)	Kurdisch	ca. 1 Jahr	5 Monate (Juni bis Sep. im Tessin)	9. Klasse	Unterrichtsbesuch bis zur 5. Klasse. Unterbruch während ca. 2 Jahren. Flucht in die Schweiz. Hat sich Türkisch selbst beigebracht.
PO	weiblich	6.11.2011	12	6 (regelmässig)	Ukraine (Kiev)	Ukrainisch	ca. 1 Jahr	8 Monate	6. Klasse	Englischunterricht seit der 1. Klasse. Beherrscht auch Russisch.

7 Datenauswertung

Im folgenden Kapitel werden die angewendeten Analysemethoden der Daten, welche aus der Testung mit ELFE II und den teilstrukturierten Leitfadeninterviews resultieren, genau dargelegt. In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) ist es das Ziel, „dass jemand anderes die vorliegenden Daten noch einmal mit den gleichen Verfahren auswerten könnte und dabei (mindestens im Idealfall) auf die gleichen Ergebnisse“ kommt (S. 138).

7.1 Datenanalyse ELFE II

Um der Frage nachzugehen wie sich der LVKE der sechs neu zugewanderten, mehrsprachigen Fokus-SuS in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse entwickelt, wird die Performance auf Wort-, Satz- und Textebene der beiden Testungen mit ELFE II vom 18. April und vom 1. Juli 2024 verglichen. Auch die Gesamtergebnisse (T-Wert_{REG}) werden einander gegenübergestellt. Für den Gesamtwert werden zusätzlich die Normen für die SuS mit Migrationshintergrund, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, beigezogen (vgl. Kap. 6.1.1). Sie werden als T- Wert_{MIG} angegeben.

Im Folgenden wird beschrieben, wie in der vorliegenden Arbeit eine signifikante Verbesserung des LVKE berechnet wird. Danach folgen Erläuterungen zum Normierungszeitraum.

7.1.1 Berechnung der kritischen Differenz

Für die Ermittlung einer Lernverlaufsdagnostik des LVKE empfehlen Büttner, Brandenburg, Fischbach und Hasselhorn (2023) „die kritische Differenz D_{krit} zwischen den beiden Testergebnissen zu berechnen“ (S. 108). Die kritische Differenz gibt an, ob der Leistungszuwachs signifikant ist oder nicht. Eine signifikante Leistungsverbesserung liegt vor, wenn mindestens die errechnete kritische Differenz zwischen den beiden T-Wert-Punkten der beiden Testungen vorliegt. Die kritische Differenz wird gemäss folgender Formel berechnet (ebd.):

$$D_{krit} = 1.96 \cdot SD \cdot \sqrt{2 \cdot (1 - r_{tt})}$$

Da beim ELFE II die T-Werte angegeben werden, beläuft sich die Standardabweichung (SD) auf 10 T-Wert-Punkte. Die Retest-Reliabilität (r_{tt}) beträgt für die Papierform für das Gesamtergebnis $r_{tt} = .93$, für das Wortverständnis $r_{tt} = .88$, für das Satzverständnis $r_{tt} = .93$ und für das Textverständnis $r_{tt} = .86$ (vgl. Lenhard et al., 2020a, S. 14). Daraus resultieren folgende Berechnungen:

Wortverständnis:

$$D_{krit} = 1.96 \cdot 10 \cdot \sqrt{2 \cdot (1 - .88)} = 9.60$$

Demnach liegt eine signifikante Verbesserung des LVKE auf Wortebenen vor, wenn die Gesamtwerte der beiden Testresultate mindestens 10 T-Wert-Punkte auseinander liegen.

Satzverständnis:

$$D_{krit} = 1.96 \cdot 10 \cdot \sqrt{2 \cdot (1 - .93)} = 7.33$$

Demnach liegt eine signifikante Verbesserung des LVKE auf Satzebene vor, wenn die Gesamtwerte der beiden Testresultate mindestens 7 T-Wert-Punkte auseinander liegen.

Textverständnis:

$$D_{krit} = 1.96 \cdot 10 \cdot \sqrt{2 \cdot (1 - .86)} = 10.37$$

Demnach liegt eine signifikante Verbesserung des LVKE auf Textebene vor, wenn die Gesamtwerte der beiden Testresultate mindestens 10 T-Wert-Punkte auseinander liegen.

Gesamtergebnis:

$$D_{krit} = 1.96 \cdot 10 \cdot \sqrt{2 \cdot (1 - .93)} = 7.33$$

Demnach liegt eine signifikante Verbesserung des LVKE vor, wenn die Gesamtwerte der beiden Testresultate mindestens 7 T-Wert-Punkte auseinander liegen.

Diese Mindestdifferenz gilt sowohl für das Gesamtergebnis_{REG} als auch für das Gesamtergebnis_{MIG}, da es sich um denselben Test und somit um die gleiche Retest-Reliabilität handelt, welcher sich lediglich in der Normierung unterscheidet (Lenhard, 2024).

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Normierungszeitraum für die Testungen mit ELFE II nicht exakt errechnet werden kann, da der erste Schultag der SuS nicht bekannt ist. Auch die Länge des Unterrichtsunterbruchs von PI kann nicht genau ermittelt werden. Darüber hinaus stimmen die Normen bei DV, GR und HN nicht mit dem Beschulungszeitraum überein. Dies hat damit zu tun, dass nur Normen bis für das 7. Schuljahr, 1.-3. Schulmonat zur Verfügung stehen, die drei SuS jedoch einen längeren Beschulungszeitraum aufweisen. Für DV, GR und HN werden bei beiden Testungen deshalb die Normen für das 7. Schuljahr, 1.-3. Schulmonat verwendet. Im Sinne der Einheitlichkeit der Rahmenbedingungen kommt auch bei den SuS KA, PI und PO, deren Beschulungszeit kürzer als 7. Jahre ist, bei beiden Testungen die gleiche Normtabelle (6. Schuljahr, 7.-9. Schulmonat) zur Anwendung. Diesbezüglich sei angemerkt, dass sich die berechneten T-Werte der einzelnen Tests von KA, PI und PO zwischen der Normtabelle für das 6. Schuljahr, 7.-9. Schulmonat und der Normtabelle für das 6. Schuljahr, 10.-12. Schulmonat maximal um einen T-Wert-Punkt unterscheiden. Einzig das Textverständnis bei PO weist eine Differenz von zwei T-Wert-Punkten auf. Die T-Werte der beiden Normtabellen sind folglich vergleichbar. In der Tabelle 7 sind die verwendeten Normtabellen angegeben. Zudem ist das Alter der SuS, der Beschulungszeitraum und die Regelklasse, die sie im darauffolgenden Schuljahr besuchen, zur besseren Einordnung der Ergebnisse nochmals aufgeführt.

Tab. 7: Übersicht über die Anzahl besuchter Schuljahre (Beschulungszeitraum), das Alter (Stand, 18.04.2024), die verwendeten Normtabellen von ELFE II und die Beschulung im Sommer 2024.

SuS	Beschulungszeitraum	Alter (Stand: 18.04.24)	Normtabelle für beide Test	Bemerkung	Beschulung im Sommer 2024
DV	9 Jahre	15 Jahre	7. Schuljahr, 1.-3. Schulmonat	Keine Normtabellen für höhere Schuljahre vorhanden.	9. Klasse
GR	8 Jahre	15 Jahre	7. Schuljahr, 1.-3. Schulmonat	Keine Normtabellen für höhere Schuljahre vorhanden.	8. Klasse
HN	7 Jahre ca. 8 Monate	14 Jahre	7. Schuljahr, 1.-3. Schulmonat	Keine Normtabelle für den entsprechenden Beschulungszeitraum vorhanden.	8. Klasse
KA	6 Jahre ca. 8 Monate	12 Jahre	6. Schuljahr, 7.-9. Schulmonat	Der Normierungszeitraum entspricht etwa dem Beschulungszeitraum.	6. Klasse
PI	6 Jahre ca. 8 Monate	15 Jahre	6. Schuljahr, 7.-9. Schulmonat	Der Normierungszeitraum entspricht etwa der Beschulungszeitraum, da PI den Unterricht während ca. 2 Jahren nicht besucht hat.	9. Klasse
PO	6 Jahre ca. 8 Monate	12 Jahre	6. Schuljahr, 7.-9. Schulmonat	Der Normierungszeitraum entspricht etwa dem Beschulungszeitraum.	6. Klasse

7.2 Evaluative qualitative Inhaltsanalyse

Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse, welche zur Datenauswertung des teilstrukturierten Leitfadenterviews zur Anwendung kommt, wird im Folgenden beschrieben.

Die systematische Analyse der transkribierten Daten für die Beantwortung der Teilfragen erfolgt durch eine evaluative qualitative Inhaltsanalyse. Diese stellt gemäss Kuckartz und Rädiker (2022) eine „zweite Variante qualitativer Inhaltsanalyse“ dar (S. 157). Da es verschiedene Ansätze qualitativer Inhaltsanalysen gibt, wird die Definition nach Kuckartz und Rädiker (2022), an welcher sich die vorliegende Forschungsarbeit orientiert, aufgeführt:

Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden. Es werden nicht nur manifeste, sondern auch latente Inhalte analysiert. Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage(n) bedeutsame Material kodiert wird. Die Kategorienbildung kann deduktiv, induktiv oder deduktiv-induktiv erfolgen. Die Analyse geschieht primär qualitativ, kann aber auch quantitativ-statistische Auswertungen integrieren; sie kann sowohl kategorienorientiert als auch fallorientiert erfolgen. (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 39)

Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse ist für ein „theorieorientiertes Arbeiten“, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist, „besonders gut geeignet“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 175). Dabei wird das durch die qualitative Inhaltsanalyse gewonnene Datenmaterial systematisch analysiert und interpretiert. Ein abschliessender Bericht fasst die Ergebnisse zusammen.

Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse umfasst nach Kuckartz und Rädiker (2022) sieben Phasen. Diese sind in der Abbildung 27 schematisch dargestellt. Nach der Phase 3 kann die erste Teilfrage, wie die Fokus-SuS ausgewählte, im entwickelten Modell verortete, theoriegestützte Faktoren des LVKE in Bezug auf ihren persönlichen Erwerbsprozess beschreiben, beantwortet werden. Die zweite Teilfrage, welche von den SuS beschriebenen Faktoren sich basierend auf den theoretischen

Erkenntnissen als Risiko- bzw. Schutzfaktoren klassifizieren lassen, kann nach Phase 5 beantwortet werden. Die Phasen 6 und 7 tragen zur Beantwortung der dritten Teilfrage, inwiefern sich Wechselwirkungen zwischen der individuellen Leseverstehenskompetenz und den Ausprägungen der ausgewählten theoriebasierten Faktoren beschreiben lassen, bei. Das konkrete Vorgehen bezüglich der 7 Phasen wird im Folgenden beschrieben.

Abb. 27: Ablauf einer evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 159).

1. **Initiierende Textarbeit:** Aufgrund dessen, dass die Autorin alle Leitfadeninterviews selbst transkribiert hat, hat sie sich vor der eigentlichen Analyse bereits intensiv mit dem Datenmaterial vertraut gemacht.
2. **Kategorien bilden/Bewertungskategorie festlegen:** Die deduktiven, theoriebasierten Kategorien und Subkategorien werden während der Konzeption des Leitfadens angelegt (vgl. Kap. 6.1.2.1, Anhang 3). Somit liegen die Kategorien bereits vor der qualitativen Inhaltsanalyse vor. Dadurch wurde eine innere Kohärenz (Beziehung) sichergestellt. Aufgrund dessen, dass alle Kategorien für die Beantwortung der zweiten Teilfrage bedeutungsvoll sind, werden alle Kategorien bewertet.
3. **Relevante Textstellen identifizieren (Daten kodieren):** Den Kategorien werden Farbcodes zugeordnet (vgl. Anhang 7). Das transkribierte Datenmaterial wird den Kategorien zugewiesen (kodiert) indem die relevanten Textstellen im Transkript manuell den Farbcodes entsprechend markiert werden (vgl. Anhang 8-13). Die kodierten Textstellen werden von der Autorin fallorientiert, nach den ICF-Komponenten geordnet, in einer Tabelle zusammengefasst und mit Ankerbeispielen illustriert (vgl. Kap. 8.2).

In Anlehnung an Kuckartz und Rädiker (2022) werden laufend Memos erstellt, welche die Gedanken der Autorin während der Analyse festhalten. Diese dienen den späteren Fallzusammenfassungen (vgl. Kap. 9.2.3.2-9.2.3.4, Anhang 15). In Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) wird fortlaufend überprüft, ob „alle relevanten Aussagen sinnvoll kodiert werden“ können (S. 324). Es stellt sich heraus, dass bei PI das deduktive Kategoriensystem nicht erschöpfend ist. Die Schülerin erzählt unaufgefordert von belastenden Situationen und den Auswirkungen auf das Lesen. Das psychische Leistungsvermögen ist ein bedeutsamer Faktor, welcher auch im entwickelten Modell aufgeführt ist. Deshalb wird das Kategoriensystem mit der Kategorie des psychischen Leistungsvermögens erweitert. Die Analyse der Transkripte zeigt ausserdem auf, dass die Kategorie ‚Kontaktmöglichkeiten‘ nicht trennscharf von der ‚intrinsischen Lesemotivation‘ abgegrenzt werden kann, zumal die Frage ‚In welchen Sprachen liest du?‘ im Leitfaden, welcher nach den ICF-Komponenten geordnet ist (vgl. Anhang 3), in beiden Kategorien vermerkt ist. Die Kategorie ‚Kontaktmöglichkeiten‘ wird spezifiziert und als ‚Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten‘ bezeichnet. Der Kontakt zu Texten in anderen Sprachen wird der intrinsischen Lesemotivation zugeordnet. Die Subkategorie ‚Aufenthaltsdauer‘ wird begrifflich klarer in ‚geplante Aufenthaltsdauer‘ geändert. Letztendlich können alle wichtigen Informationen den Kategorien zugeordnet werden. Somit sind die Kategorien erschöpfend. Eine Restkategorie ‚Sonstiges‘ ist nicht notwendig. Damit den wissenschaftlichen Anforderung Rechnung getragen wird, werden in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) Teilbereiche der Transkripte nochmals kodiert, ohne die erste Kodierung zu berücksichtigen.

4. **Ausprägungen der Bewertungskategorie entwickeln:** Im vierten Schritt wird der Grad der Differenzierung der erhobenen Daten festgelegt. Zu Beginn des Forschungsvorhabens ist die Klassifizierung in die beiden Ausprägungsformen Risiko- und Schutzfaktor angedacht. Aufgrund der probeweisen Zuordnung des Datenmaterials entscheidet sich die Autorin für die zusätzliche Ausprägungsform ‚neutraler Faktor‘, da Ausprägungsformen beschrieben werden, welche sich weder begünstigend noch hinderlich auf den LVKE auswirken. Beschreibungen von Faktoren, welche nicht valide zugeordnet werden können, gehören der vierten Ausprägungsform ‚nicht klassifizierbarer Faktor‘ an. Die probeweise Zuordnung zeigt zudem, dass es für die Bewertung sinnvoll ist, die Kategorien Lesedauer und Lesehäufigkeit zu einer Kategorie zusammenzufassen.
5. **Alle Fälle bewerten und kodieren:** Im Kodierleitfaden werden alle Bewertungskategorien bezüglich der vier oben genannten Ausprägungsformen definiert (vgl. Kap. 7.2.1, Anhang 14). Das kodierte Material wird anschliessend endgültig interpretiert. Die Phasen 2 bis 5 werden für jede Kategorie durchgeführt.
6. **Analysen:** Die Ausprägungen **Risikofaktor**, **neutraler Faktor**, **Schutzfaktor** und **nicht klassifizierbarer Faktor** werden in den tabellarischen Einzelfallanalysen farblich gekennzeichnet (vgl. Kap. 8.2.1-8.2.6). Zusätzlich wird eine tabellarische Fallübersicht erstellt, welche quantitativ, im Sinne einer zusätzlichen Information, ausgewertet wird (vgl. Kap. 8.2.7).
7. **Ergebnisse verschriftlichen:** Die evaluative qualitative Inhaltsanalyse ist „eher ganzheitlich orientiert“ (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 174). Für die ganzheitlich ausgerichteten fallübergreifenden und fallspezifischen Berichte wird das gesamte Datenmaterial der vorliegenden Arbeit einbezogen. Die Berichte befinden sich im Kapitel 9.2.3 sowie im Anhang 15.

7.2.1 Kodierleitfaden

Der Kodierleitfaden soll die Transparenz und die Konsistenz der Datenanalyse sicherstellen, sodass die Ergebnisse reliabel, nachvollziehbar und verständlich sind. Er ist anhand der ICF-Komponenten gegliedert. Die zehn Kategorien sind analog dem Farbcode (vgl. Anhang 7) gekennzeichnet. Die Subkategorien werden nach den Ausprägungsformen, **Schutzfaktor**, **neutraler Faktor**, **Risikofaktor** und **nicht klassifizierbarer Faktor** klassifiziert. Bei den Subkategorien ‚geplante Aufenthaltsdauer‘ und ‚Unterschiede L1/L2‘ wird lediglich zwischen Risikofaktor, Schutzfaktor und nicht klassifizierbarem Faktor unterschieden, da diese Faktoren dichotom klassifiziert werden. Zur Sicherstellung der Kodierung wird auf eine möglichst präzise Definition der Ausprägungsformen geachtet, um die Reproduzierbarkeit und die Validität zu erhöhen. Die Definitionen sind, wenn immer möglich, mit entsprechenden Ankerbeispielen illustriert. Die Ankerbeispiele sind kursiv hervorgehoben, um sie von den Erläuterungen der Autorin, welche der Verständlichkeit der SuS-Aussagen dienen, abzugrenzen. Sie sind mit dem Kürzel (Anonymisierung des Namens) und der zugehörigen Absatznummer des Transkripts versehen. Einige Subkategorien sind zusätzlich mit Hinweisen ergänzt. Diese dienen dazu, die Einschätzungen der Autorin, im Sinne der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, differenziert darzulegen. Auch wenn einige Kategorien nicht mit Hinweisen oder Ankerbeispielen versehen sind, wird zur Wahrung der Übersichtlichkeit und der einheitlichen Gestaltung die Struktur beibehalten.

Der Kodierleitfaden der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse ist im Anhang 14 aufgeführt.

8 Ergebnisse

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der Datenauswertung der durchgeführten Untersuchungen entlang der Fragestellungen dokumentiert und grafisch dargestellt. Ziel ist es, in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2022) die Testergebnisse zu „verdichten und auf einen Blick“ darzustellen (S. 122).

8.1 Ergebnisse mit ELFE II

Das erste Unterkapitel widmet sich der Darstellung der Resultate der beiden Testungen mit ELFE II. Im zweiten Unterkapitel wird die Signifikanz des Lernzuwachs beurteilt. Ausserdem werden die Resultate zur besseren Verständlichkeit verbal beschrieben.

8.1.1 Resultate der beiden Tests

Die Darstellung der erzielten T-Werte der Testungen mit ELFE II vom 16. April und vom 1. Juli 2024 erfolgt in je einem Säulendiagramm (vgl. Abb. 28, 29). Die T-Werte umfassen die Kategorien Wortverständnis, Satzverständnis und Textverständnis sowie den regulären Gesamtwert (Gesamtwert_{REG}) als auch den Gesamtwert für SuS, welche zu Hause nicht Deutsch sprechen (Gesamtwert_{MIG}).

Abb. 28: Ergebnisse (T-Werte) des ELFE II Tests der sechs Fokus-SuS vom 18.04.2024 (eigene Darstellung).

Es ist ersichtlich, dass GR den höchsten Gesamtwert aufweist. Die T-Werte der drei Untertests (Wort-, Satz- und Textverständnis) sowie des Gesamtwertes sind bei GR und KA höher als bei den anderen SuS. DV, HN, PI und PO zeigen alle mit einem Gesamtwert_{MIG} von ≤ 30 eine stark unterdurchschnittliche Leistung im Vergleich zur Normstichprobe (vgl. Kap. 6.1.1, Tab. 5). HN liest auf Wortebene mit einem Wert von ≤ 25 am wenigsten Wörter korrekt, während DV auf Textebene den geringsten T-Wert erzielt.

Abb. 29: Ergebnisse (T-Werte) des ELFE II Tests der sechs Fokus-SuS vom 1.07.2024 (eigene Darstellung).

Wie bei der ersten Testung, weist GR den höchsten Gesamtwert auf. Die T-Werte der drei Untertests sowie der Gesamtwert sind bei GR und KA, wie bei der ersten Testung, höher als bei den anderen SuS. Die Ergebnisse der beiden SuS haben sich auf allen Ebenen verbessert. PI weist auf der Wortebene einen um 2 Punkte schlechteren T-Wert als in der ersten Testung auf, was der niedrigsten Leistung entspricht. Das Ergebnis auf der Textebene hat sich bei HN um 4 T-Wert-Punkte verschlechtert. Die Leistung von DV und PO nimmt auf den verschiedenen Ebenen zu. Einzig die Leistung im Textverständnis von PO bleibt unverändert. Auch der Gesamtwert von DV und PO hat sich erhöht, wobei beide den gleichen Gesamtwert_{MIG} (T-Wert: 34) aufweisen. Der Gesamtwert_{MIG} von PI und HN bleibt mit einem T-Wert von ≤ 30 unverändert. Es fällt auf, dass GR, KA und PO auf der Wortebene im Vergleich zur ersten Testung einen erheblich höheren T-Wert aufweisen. Ausserdem kann DV auf der Textebene einen merklich höheren T-Wert erzielen. Die Auswertungsbögen befinden sich im Anhang 5. Der Diskrepanzvergleich der Untertests und die Analyse des Arbeitsstils wurden nicht berücksichtigt, zumal diese Angaben aufgrund der sprachlichen Defizite der SuS nicht aussagekräftig sind.

8.1.2 Entwicklung des Leseverstehenskompetenzerwerbs

Im Folgenden wird die Signifikanz des LVKE der einzelnen Fokus-SuS auf den verschiedenen Ebenen in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse dargestellt. Dazu werden die erzielten T-Werte der beiden Tests, die kritische Differenz, die Performanz sowie die verbale Interpretation in den Tabellen 8-13 festgehalten. Die Performanz, welche sich aus der Differenz der T-Werte der beiden Tests ergibt, wird in drei farblich gekennzeichnete Kategorien unterteilt: **Verschlechterung**, **kein signifikanter Zuwachs**, **signifikanter Zuwachs**. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist darauf hinzuweisen, dass die kritische Differenz des Gesamtwert_{MIG} tiefer ausfallen kann als diejenige des Gesamtwert_{REG}. Dies hängt damit zusammen, dass in der Normtabelle für den Gesamtwert_{REG} der T-Wert ≤ 25 als tiefster T-Wert vermerkt ist, während für den Gesamtwert_{MIG} der Tiefstwert von ≤ 30 angegeben ist.

Tab. 8: ELFE II Tests von DV: Performanz und verbale Beschreibung.

DV		Test vom 18.04.2024	Test vom 1.07.2024	Kritische Differenz (D_{krit})	Performanz (Differenz zwischen den Tests)
Wortverständnis	T-Wert	28	32	10	4
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Satzverständnis	T-Wert	29	31	7	2
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Textverständnis	T-Wert	≤ 25	35	10	10
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{REG}	T- Wert _{REG}	≤ 25	30	7	5
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{MIG}	T- Wert _{MIG}	≤ 30	34	7	4
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs

Tab. 9: ELFE II Tests von GR: Performanz und verbale Beschreibung.

GR		Test vom 18.04.2024	Test vom 1.07.2024	Kritische Differenz (D_{krit})	Performanz (Differenz zwischen den Tests)
Wortverständnis	T-Wert	32	48	10	16
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterer Normbereich		signifikanter Zuwachs
Satzverständnis	T-Wert	41	46	7	5
	Verbale Interpretation	unterer Normbereich	unterer Normbereich		kein signifikanter Zuwachs
Textverständnis	T-Wert	39	41	10	2
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterer Normbereich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{REG}	T- Wert _{REG}	36	44	7	8
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterer Normbereich		signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{MIG}	T- Wert _{MIG}	40	48	7	8
	Verbale Interpretation	unterer Normbereich	unterer Normbereich		signifikanter Zuwachs

Tab. 10: ELFE II Tests von HN: Performanz und verbale Beschreibung.

HN		Test vom 18.04.2024	Test vom 1.07.2024	Kritische Differenz (D_{krit})	Performanz (Differenz zwischen den Tests)
Wortverständnis	T-Wert	≤ 25	30	10	5
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Satzverständnis	T-Wert	27	33	7	6
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Textverständnis	T-Wert	29	≤ 25	10	- 4 (4 T-Wertpunkte verschlechtert)
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	stark unterdurchschnittlich		Verschlechterung
Gesamtergebnis _{REG}	T- Wert _{REG}	≤ 25	27	7	2
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	stark unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{MIG}	T- Wert _{MIG}	≤ 30	≤ 30	7	0
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	stark unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs

Tab. 11: ELFE II Tests von KA: Performanz und verbale Beschreibung.

KA		Test vom 18.04.2024	Test vom 1.07.2024	Kritische Differenz (D_{krit})	Performanz (Differenz zwischen den Tests)
Wortverständnis	T-Wert	29	41	10	12
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterer Normalbereich		signifikanter Zuwachs
Satzverständnis	T-Wert	35	37	7	2
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Textverständnis	T-Wert	39	42	10	3
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterer Normalbereich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{REG}	T- Wert _{REG}	32	39	7	7
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{MIG}	T- Wert _{MIG}	36	43	7	7
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterer Normalbereich		signifikanter Zuwachs

Tab. 12: ELFE II Tests von PI: Performanz und verbale Beschreibung.

PI		Test vom 18.04.2024	Test vom 1.07.2024	Kritische Differenz (D_{krit})	Performanz (Differenz zwischen den Tests)
Wortverständnis	T-Wert	27	≤ 25	10	-2 (2 T-Wert-Punkte verschlechtert)
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	stark unterdurchschnittlich		Verschlechterung
Satzverständnis	T-Wert	28	30	7	2
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Textverständnis	T-Wert	28	33	10	5
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{REG}	T- Wert _{REG}	≤ 25	27	7	2
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	stark unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{MIG}	T- Wert _{MIG}	≤ 30	≤ 30	7	0
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	stark unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs

Tab. 13: ELFE II Tests von PO: Performanz und verbale Beschreibung.

PO		Test vom 18.04.2024	Test vom 1.07.2024	Kritische Differenz (D_{krit})	Performanz (Differenz zwischen den Tests)
Wortverständnis	T-Wert	26	39	10	13
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		signifikanter Zuwachs
Satzverständnis	T-Wert	26	30	7	4
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Textverständnis	T-Wert	30	30	10	0
	Verbale Interpretation	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{REG}	T- Wert _{REG}	≤ 25	31	7	6
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs
Gesamtergebnis _{MIG}	T- Wert _{MIG}	≤ 30	34	7	4
	Verbale Interpretation	stark unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich		kein signifikanter Zuwachs

Basierend auf den ELFE II Ergebnissen bietet die Tabelle 14 eine Übersicht über den ermittelten LVKE der einzelnen SuS auf den verschiedenen Ebenen. In der ersten Spalte sind die SuS aufgeführt, während die übrigen Spalten im Sinne der Performanz die T-Wert-Differenzen zwischen dem ersten und dem zweiten Test zeigen. Es werden die gleichen farblichen Kennzeichnungen der Kategorien wie in den vorangehenden Tabellen verwendet: **Verschlechterung**, **kein signifikanter Zuwachs**, **signifikanter Zuwachs**.

Tab. 14: Übersicht über die Performanz (T-Wert-Differenz) auf den verschiedenen Ebenen.

SuS	Wortverständnis	Satzverständnis	Textverständnis	Gesamtergebnis- REG	Gesamtergebnis- NISMIG
DV	4	2	10	5	4
GR	16	5	2	8	8
HN	5	6	- 4	2	0
KA	12	2	3	7	7
PI	- 2	2	5	2	0
PO	13	4	0	6	4

Zusammenfassend zeigt die Tabelle 14, dass sich bei GR und KA, im Gegensatz zu den anderen SuS, das Gesamtergebnis signifikant verbessert hat. Bei beiden SuS ist ein signifikanter Leistungszuwachs auf Wortebene zu verkennzeichnen, wobei GR mit der höchsten T-Wert-Differenz die stärkste Leistungssteigerung aufweist. Auch auf Satz- und Textebene sind bei den beiden SuS Fortschritte ersichtlich, wobei diese jedoch nicht als signifikant bezeichnet werden können. Die Leistungen von PO haben sich auf Wortebene ebenfalls signifikant verbessert, während sich ihr Gesamtergebnis nur knapp nicht signifikant verbessert hat. Das Gesamtergebnis von DV hat sich nicht signifikant verbessert. Auf Textebene kann jedoch eine signifikante Verbesserung festgestellt werden. Auf keiner Ebene können bei HN und PI signifikante Fortschritte verifiziert werden. Es fällt auf, dass PI auf der Wortebene und HN auf der Textebene bei der zweiten Testung weniger T-Wert-Punkte als bei der ersten Testung aufweisen.

8.2 Ergebnisse des Leitfadeninterviews

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der sechs teilstrukturierten Leitfadeninterviews vorgestellt. Es wird dargelegt, wie die einzelnen Fokus-SuS die ausgewählten theoriebasierten Faktoren des entwickelten Modells in Bezug auf ihren persönlichen Erwerbsprozess beschreiben. Die nach den Kategorien geordneten Ergebnisse werden für jeden SuS in Form einer Tabelle verdichtet dargestellt und den ICF-Komponenten entsprechend strukturiert (vgl. Kap. 8.2.1-8.2.6, Tab. 15-20). Dazu werden die Aussagen der SuS von der Autorin zusammengefasst und durch Ankerbeispiele illustriert. Die Ankerbeispiele sind kursiv gedruckt und mit der in Klammern gesetzten Absatznummer des entsprechenden Transkriptes versehen (vgl. Anhang 8-13). Die Kategorien sind dem Farbcode (vgl. Anhang 7) entsprechend markiert, welcher auch in den Transkripten zur Anwendung kommt. Die Ausführungen werden anhand des Kodierleitfadens (vgl. Anhang 14) mittels einer farblichen Kennzeichnung qualitativ bewertet. Zum Schluss des Kapitels werden die Einzelfallanalysen in einer tabellarischen Fallübersicht zusammengefasst, sodass „auf einen Blick“ erfasst werden kann, welche Faktoren als Risiko- bzw. Schutzfaktor klassifiziert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 169).

8.2.1 Einzelfallanalyse DV

Die Tabelle 15 listet die Ergebnisse der Einzelfallanalyse des Leitfadenterviews mit DV auf, welche nach den Ausprägungsformen **Risikofaktor**, **neutraler Faktor**, **Schutzfaktor** und **nicht klassifizierbarer Faktor** klassifiziert sind.

Tab. 15: Übersichtstabelle DV: Einzelfallanalyse des Leitfadenterviews.

Umweltfaktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Erläuterungen mit entsprechendem <i>Ankerbeispiel</i> und der qualitativen evaluativen Bewertung (Schutzfaktor , Risikofaktor , neutraler Faktor und nicht klassifizierbarer Faktor)
Sozioökonomischer Status	Grund für die Einwanderung	Warum bist du in die Schweiz gekommen?	Die Familie ist aus ökonomischen Gründen von Spanien in die Schweiz ausgewandert. <i>Weil die Ikonomie in Spanien nicht, weil sehr sehr ähm schwierig (229)</i> . Zuerst reiste der Vater in die Schweiz, dann die Mutter und schlussendlich kamen die Kinder nach. <i>...mein Vater hat vielleicht ein, drei Monate hier in Basel. Und dann mein Mutter kommt ein Jahr und dann wir kommen (231)</i> .
	Beruf der Eltern	Welchen Beruf haben deine Eltern?	Der Vater ist Koch. <i>Er arbeitet in ein Restaurant in Zürich (227)</i> . Die Mutter hat momentan keine Arbeit (vgl. 222, 223).
Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern	Was haben deine Eltern gelernt?	Der Vater hat Koch gelernt (vgl. 215, 217). Die Mutter hat eine Ausbildung im Reisebüro gemacht (vgl. 221, 222).
	Unterstützende Lernbedingungen	Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?	Die Eltern konnten DV in Spanien schulisch unterstützen. Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse ist dies zurzeit nicht möglich. <i>Jetzt, ich weisse/ Ich habe/ Früh sie waren mir helfen. Immer wenn ich habe ein Problem in den Schule, dann sie war war dort. Oder ähm. Aber jetzt. Ich denke sie müssen zuerst vielleicht B1 in de Deutsch lernen. Und dann sie will mir helfen mehr, weil es will nicht so einfach zu ihnen... (209)</i> .
Kontaktmöglichkeiten	Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten	In welcher Sprache liest du?	Die Bücher in seinem Zuhause erachtet er als wenig ansprechend, da sie eher für jüngere Kinder ausgelegt sind. <i>Ja, ich habe Bücher in mein Haus. Aber er es ist mehr Kinder (60)</i> . Er hat bisher ein deutsches Buch gelesen. Dieses hat er von seinem Bruder ausgeliehen. <i>Und, ich ähm habe eine Buch von mein/ von meinem Bruder genommen. Aber/ Auf Deutsch. So, ich habe nur ein Buch gelesen über Deutsch (58)</i> . DV weiss nicht, wie er zu deutscher Literatur kommt. Der Standort der Bibliothek ist ihm nicht bekannt. <i>Jetzt ich finde nicht wo ich kann lesen, zum Beispiel Deutsch. Ich denke in eine Bibliothek, aber ich weisse nicht wo ist (58)</i> . Deshalb liest DV, sofern er nicht der Mutter bei den Hausaufgaben hilft, nicht auf Deutsch. <i>Nein, nur ich helfe meine Mutter zu ähm Hausaufgabe auf Deutsch, weil sie auch lernt Deutsch und ich ähm helfe ihr (64)</i> .
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeiten	Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?	Lange Wörter beschreibt DV als schwieriger zu lesen als kurze Wörter. <i>...ein Wort mit viele Worte zum Beispiel Geburts und tag oder andere Wörter vielleicht es ist schwieriger, mehr schwierig als andere Worte (4)</i> . DV möchte sein Lesetempo im Deutschen steigern. <i>Zum Beispiel in die Spanien war ich schnell lesen (6)</i> . DV gibt an, Texte gut zu verstehen, welche in seinem Interessensgebiet liegen. <i>Ähm, wenn, wenn ist Sprache über zum Beispiel ähm Wald oder über Haus oder über, wie sagt, Bahn, verschiedene Transport (20)</i> .
	Unterschiede L1/L2	Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?	<i>Also, die Deutschlesen Spanisch ist nicht gleich. So, es ist etwas sehr Neues zu mir (34)</i> . Die Anzahl der Artikel und die Verbstellung unterscheiden sich im Spanischen und im Deutschen. DV erlebt die Zuordnung der Artikel und des Genus sowie die Verbstellung im Deutschen als anspruchsvoll. <i>...ich wechle die Artikel, weil ich denke, ich habe gedacht, dass zum Beispiel es ist, ich fahre mit dem Zug und dann ich sage ich fahre mit der Zug (18)... Oder ähm weiss welcher Artikel passt zu jede Wort. So, in Spanisch, wenn die</i>

			<i>Wortende mit a, das ist feminin und wenn endet o oder (ä?), das ist maskulin. So, das ist sehr einfach. Aber in hier, in der Deutschsprache, die ähm/ Es ist zu schwierig, weil du denkst, dass ist das oder der aber dann passt die (38)... Und in der erste Monat war zu mir ein bisschen mehr schwierig, weil es war zum Beispiel, wenn in einen Satz ist zwei Verben, so eine, die erste Verben muss in der zweite Position und die andere Verben muss in die letzte Position. So, das ist in Spanien war nicht. Und das war sehr Neues. Und dann war ich nicht so verstehen (34).</i>
Lesesozialisation	Vorlesen	Haben dir deine Eltern vorgelesen?	<i>Die Eltern haben ihm regelmässig als Kleinkind vorgelesen. Später las er den Eltern vor. Ah, nein, nein. Jeden Tag. Nach die Schule, nach die Kindergarten ähm, dann setzt ich mit mein Mutter oder mit mein Vater und liest fast ein kleines Bücher (180). Ja, zum Beispiel mit zwei Jahren das machen. Aber wenn ich war in Kindergarten nimmt ich/ Dann probier ich lesen und wenn ich falsch sage, dann kommt meine Mutter und sie korrigieren mir (182).</i>
	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?	<i>Die Mutter liest etwa zweimal pro Woche, wobei sie vorwiegend analoge Medien nutzt. Der Vater liest ebenfalls etwa zweimal pro Woche, bevorzugt jedoch digitale Medien. Ja, jetzt mein Vater mit dem Handy, aber meine Mutter vielleicht nimmt ein Büch (199). Also pro Woche, ich denke, dass (...) zwei Tag pro Woche (205).</i>
	Kulturelle Besitztümer	Wie viele Bücher hast du zu Hause?	<i>DV besitzt in der Schweiz ungefähr 10 Bücher und einen eigenen Laptop. Also jetzt, vielleicht zehn Bücher (165). Ich lese nur Handy, aber ich habe auch ein Laptop (74). Den Bücherbestand in Spanien schätzt er auf 50. Alle zusammen, fünfzig (169).</i>

Personenbezogenen Faktoren			
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte	Wie gerne liest du?	<i>DV musste als Kind jeweils lesen. Er gibt an, dies gerne gemacht zu haben. Ja, ja. Gerne, weil es war ähm perfekt. Perfekt, weil es es also es war nur lesen und dann nach dem Lesen ich kann spielen. So, ich, aber ich muss sehr viel lesen (187). DV beschreibt Lesen als eines seiner Hobbys, obwohl er andere Aktivitäten bevorzugt. Also, es (Lesen) ist nicht so schlecht und nicht sss gut ist. Aber nicht, vielleicht schönes. So, für mich, ich habe andere Hobbys zum Beispiel. Aber Lesen ist eine von meine Hobbys (129).</i>
	Growth Mindset/fix Mindset	Wie gut kannst du lesen?	<i>DV bewertet seine LVK auf dem Level von B1 mit acht von zehn Punkten. Also auf Deutsch verstehen, zum Beispiel ein Text vom B1 zum Beispiel ich kann verstehen über zehn, ähm B1 acht (88). Er geht davon aus, dass er in einem Jahr zehn von zehn Punkten erreichen wird. In einem Jahr ich denke, dass ich ähm sehr gut lese ich, lese. Und dann, ich will in zehn, zum Beispiel (92).</i>
Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation	Wie wichtig ist das Lesen für dich?	<i>DV liest zu Hause auf Spanisch auf dem Handy. Er liest in digitalen Büchern und im Internet. Also ich habe digital Bücher. Und dann lese ich, wenn ich langweilig bin ich, dann ich lese (66). Also ich, recherchiere in Google zum Beispiel ein Text zu lesen über, keine Ahnung Sport oder etwas das passiert in Spanien und dann lese ich (70).</i>
	Lesehäufigkeit/Lesedauer	Was machst du in deiner Freizeit? Wie lange liest du in deiner Freizeit?	<i>DV liest ungefähr drei bis vier Mal pro Woche während 10 bis 20 Minuten (vgl. 108, 109, 111, 112). Also, wenn die Notiz ist nicht so lang, also es gibt vielleicht zehn Minuten. Aber wenn ist sehr lang Text, dann lese ich vielleicht zwanzig Minuten (115). In Spanien hat er regelmässig gelesen hat. Also, in Spanien war ich Lesen ein Buch von drei Monaten in Schul. Aber in meinem Haus war ich lesen, aber vielleicht ähm, ich war also, ein Buch pro zwei Wochen (50).</i>
	Integrative/instrumentelle Motivation	Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?	<i>Das Lesen erachtet DV als wichtig. Also, das Lesen zum Leben ist sehr sehr (...) important (135). DV geht davon aus, dass er in der Regelklasse nach den Sommerferien mehr lesen muss als jetzt. Wichtig. So ich, wenn ich gehe nach die Schule, ich denke ich muss mehr lesen, als jetzt (137).</i>

	Geplante Aufenthaltsdauer	Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?	Die Familie möchte sich dauerhaft in der Schweiz niederlassen. Nur wenn er zum Zahnarzt muss oder Ferien hat, reist die Familie nach Spanien. <i>Nein, nur in Ferien (235). In dentist (237).</i>
--	---------------------------	--	---

Aktivitäten und Partizipation			
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du musst den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?	DV nennt die Strategien des wiederholten Lesens, des Erstellens von Notizen und des Zusammenfassens. <i>Ja, zuerst, lese ich und dann probier ich Notizen mit die (...) important Wort (155).</i> Er zeigt der Interviewerin auf einem Notizblock auf, wie er die Notizen gliedern würde. <i>Ja, vielleicht. Zum Beispiel, ähm Text (DV schreibt das Wort Text auf einen Notizblock) und dann probiere ich vielleicht ähm zum Beispiel über Geschichte zu/ Dann ähm dann schreibe ich zuerst ähm wann. Dann ähm wer, wer war dort? Wer war in der Geschichte? Und ähm was passiert (159)?</i> Am Ende fasst er seine Stichworte in einem kleinen Text zusammen. <i>Und dann probiere mit alle diese ähm, Notizen probier ich mach eine kleines Text über das (161).</i>
Erstsprache	Kompetenzen in der Erstsprache	Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache für dich?	DV gibt an, dass das Leseverstehen im Spanischen für ihn einfach ist. <i>Auf Spanisch ich verstehe alles. Ist nicht schwierig (12).</i> Sein Textverständnis auf Spanisch bewertet er mit zehn von zehn Punkten. <i>Über zehn, zehn (vgl. 80, 83, 84).</i>

8.2.2 Einzelfallanalyse GR

Die Tabelle 16 listet die Ergebnisse der Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews mit GR auf, welche nach den Ausprägungsformen **Risikofaktor**, **neutraler Faktor**, **Schutzfaktor** und **nicht klassifizierbarer Faktor** klassifiziert sind.

Tab. 16: Übersichtstabelle GR: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.

Umweltfaktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Erläuterungen mit entsprechendem <i>Ankerbeispiel</i> und der qualitativen evaluativen Bewertung (Schutzfaktor , Risikofaktor , neutraler Faktor und nicht klassifizierbarer Faktor)
Sozioökonomischer Status	Grund für die Einwanderung	Warum bist du in die Schweiz gekommen?	Die Familie ist aus politischen (Korruption) und ökonomischen Gründen (mehr Lohn) von Kroatien in die Schweiz gezogen. <i>...die Politik ist sehr, ähm, ähm korruptiert... Leute zogen um, ähm, zu deutsch-sprechige Länder, weil die Politik ist mega besser. Und dann ähm Geld, Geld ist auch besser (144). Ja, man verdient mehr (148).</i>
	Beruf der Eltern	Welchen Beruf haben deine Eltern?	Die Mutter arbeitet zurzeit in einem <i>Altersheim (135)</i> . Der Vater ist Pharmazeut. Momentan hat er keine Arbeit. <i>Aber er hat keinen Job jetzt. Und dann er sucht einen Job auch für Pharmaindustrie (140).</i>
Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern	Was haben deine Eltern gelernt?	Mutter: Bachelor an der Universität in Medizin. <i>...sie ist Pflegefachfrau... Und dann sie war auch an die Universität für die Medizin. Und dann sie hat Bachelor bekommen (132).</i> Vater: Pharmazeut (Studium an der Universität abgebrochen). <i>Und mein Vater er hat auch... ist in die Medizinschule gegangen. Aber er hat aufgegeben (136).</i>
	Unterstützende Lernbedingungen	Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?	GR fragt die Eltern, wenn er etwas nicht versteht. Diese können ihm weiterhelfen. Die Eltern erwarten Selbstständigkeit von GR. <i>...wenn ich ein Problem habe, wenn ich etwas nicht versteht, zum Beispiel was mich interessiert Medizin, dann ich frage meine Eltern. So, sie wissen, was ich, ich verstehen am meistens (118).</i>

Kontaktmöglichkeiten	Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten	In welcher Sprache liest du?	GR liest im Internet primär auf Englisch und teilweise auf Deutsch. <i>Auf Kroatisch gar nicht, weil es gibt nicht so viele so Themen. Meistens auf Englisch. Ähm und Deutsch... Aber meistens auf Englisch (64).</i> GR besucht die Bibliothek nicht (vgl. 66).
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeiten	Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?	Die hohe Phonetik des Deutschen erlebt GR als erleichternd in Bezug auf das Lesen. <i>Deutschlesen ist für mich einfach, weil die Sprache phonetic ist (4).</i> Das Textverständnis auf Kroatisch ist von dem sprachlichen Ausdruck abhängig. <i>... es gibt auch älter Bücher, die auf ein bisschen ältere Vokabular ist. Und es ist/ Ich kann schon verstehen, aber es ist ein bisschen schwierig (10).</i> Amtliche Texte und Texte mit Fachwörtern werden als schwer zu verstehen bezeichnet. <i>... wenn etwas muss ein bisschen schwieriger erklärt ... wenn zum Beispiel du musst in die Gemeinde gehen und dann etwas besprechen (21). Wenn es spezielle Wörter gibt, dann ist es ein bisschen schwierig (25).</i> Texte, welche der Lebenswelt und dem Alltag entsprechen werden als verständlicher wahrgenommen. <i>... Jedentaggespräche das ist jetzt leicht für mich (21). ...etwas, was ich machen will, zum Beispiel über Medizin oder über Automobiltechnik, dann für mich es ist leicht (56).</i> Der Englischwortschatz ist für das Verständnis hilfreich. Auch die Grammatikkenntnisse in Kroatisch und Englisch dienen dem Textverständnis. <i>... ..dann, für mich ist es also wirklich nicht so schwierig Deutsch zu lernen, weil ich verstehe auch Englisch und dann es mischt ein bisschen. Slavische Grammatik und dann englische Grammatik. So, das war für mich leicht (31).</i> Es gibt auch Wörter, deren Bedeutung schwer her-zuleiten ist. <i>Aber es gibt auch ein paar Wörter, die ich niemals ausdenken können, so zum Beispiel (aufhören?) (31). Ich denke niemals das würde stopp sein (34).</i>
	Unterschiede L1/L2	Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?	Sowohl das Lesen auf Kroatisch als auch das Lesen auf Deutsch beschreibt GR aufgrund der einfachen Phonetik als leicht. <i>Kroatisch ist auch sehr phonetic. Also mehr phonetic als Deutsch (6).</i> Es gibt einige ähnlich klingende Laute im Kroatischen. <i>Aber das lernt man. Das ist nicht so schwierig (8).</i> Die vielen deutschen Wörter im Kroatischen sind verständnisfördernd. <i>...es gibt viele Deutsche-Slang in kroatischer Sprache, auch am meisten, wo ich wohne (27).</i>
Lesesozialisation	Vorlesen	Haben dir deine Eltern vorgelesen?	GR wurde nicht regelmässig vorgelesen. <i>Vielleicht ein paar Mal aber das war nicht so jeden Tag (114).</i> Durch die Untertitel im Fernsehen und das Computerspielen habe er lesen und auch Englisch gelernt. <i>...nein. Ich habe so TV geschaut (108). ...ich schaue eine TV-Serie und es ist auf Englisch. Aber die Titel sind auf Kroatisch... Die Spiele waren meistens auf Englisch. Es gibt kein Kroatisch und dann ich habe auch Kroatisch und Englisch gleichzeitig gelernt (110).</i>
	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?	Die Mutter liest physische Bücher. Die tägliche Lesezeit variiert. <i>Nur mein Mutter liest die Bücher. Sie mag das wirklich (92). Nimmt nur einfach ein Buch und dann lesen und lesen. Das macht ihr Spass (96). Meine Mutter, es gibt auch Tage, wenn sie so, fünf Stunden Buch lesen, wenn es wirklich interessant ist. Aber es gibt auch die Tage, wenn sie gar nicht liest (104).</i> Der Vater liest nicht analog, sondern vorwiegend digital. Er liest täglich auch aus beruflichen Gründen. <i>... er liest Bücher gar nicht... Aber er liest auch wie ich am Internet am meisten. Er liest auch Pharmazeut und dann er muss auch jeden Tag lesen und lernen was ist neu in dieser Industrie, Pharmaindustrie (98). Mein Vater liest ungefähr eine Stunde pro Tag (104).</i>
	Kulturelle Besitztümer	Wie viele Bücher hast du zu Hause?	GR beschreibt den Bücherbestand in Kroatien im Gegensatz zum Bestand in der Schweiz als hoch. <i>Also, hier in Schweiz ähm nicht so viel... Aber in Kroatien habe ich wirklich ein grosse Regal in meinem Haus. Und dann, es gibt auch viele Bücher, von Enzyklopädien bis zu Medizin und auch Geschichte und auch Fairy tales für Kinder und so weiter. Es gibt viele Bücher (92).</i> GR besitzt einen eigenen Computer mit Internetanschluss. <i>Ja, ich habe meinen eigenen Computer zu Hause (44).</i>

Personenbezogenen Faktoren			
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte	Wie gerne liest du?	Digitales Lesen bereitet im Gegensatz zu analogem Lesen Freude. <i>Also, ich lese Bücher gar nicht. Das macht mir wirklich keinen Spass, aber etwas auf Internet zum Beispiel Wikipedia oder verschiedenen Forums, das macht mir wirklich Spass (40).</i> ...aber wirklich nur Buch zu lesen, dass ist mir langweilig (96). Das Lesenlernen (Erstlesen auf Kroatisch) hat GR positiv erlebt. <i>Es hat ein bisschen Spass gemacht, weil das war etwas neues in meinem Leben. So, Da, ja das hat mir Spass gemacht (58).</i>
	Growth Mindset/fix Mindset	Wie gut kannst du lesen?	GR beschreibt seine deutsche LVK wie folgt: <i>Nicht so, so wie ähm native speakers aber ähm von zehn ich würde sagen doch schon sechs (60).</i> GR geht davon aus, dass er in einem Jahr bedeutend besser lesen kann. <i>Vielleicht, kann ich neun sein. Wenn ich auf Schwizerdeutsch verstehen kann, dann sicher schon (62).</i> Die Eltern sagen GR, er soll stolz auf sich sein. <i>Aber, sie machen/ sie sagen auch, dass ich muss proud in mein Leben sein (118).</i>
Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation	Wie wichtig ist das Lesen für dich?	GR liest oft über Themen im Internet, die ihn interessieren. <i>Und dann, ich lese wirklich oft, was mich interessiert. Zum Beispiel Autos oder etwas, was ich in Zukunft machen will, zum Beispiel Medizin und so weiter. Ich lese oft, aber im Internet, meistens (40).</i> GR beschreibt Lesen insofern als wichtig, da Wissen in Textform gespeichert ist. <i>Also, nicht so ganz wichtig, aber auch wichtig, weil bei Lesen ich denke, dass die alle ähm Wissen der Welt ist in Bücher, so. Ähm ich denke Lesen ist wichtig (68).</i>
	Lesehäufigkeit/Lesedauer	Was machst du in deiner Freizeit? Wie lange liest du in deiner Freizeit?	Die Lesehäufigkeit variiert. Meistens liest GR einmal pro Tag. <i>Also, es gib ein paar Tage wenn ich lese den ganzen Tag aber es gibt auch die Tage wenn ich gar nicht lesen will. Zum Beispiel, also, meistens einmal pro Tag (48).</i> GR liest pro Tag durchschnittlich <i>fünfzehn bis zwanzig Minuten (50).</i>
	Integrative/instrumentelle Motivation	Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?	Lesen wird als bedeutsame Fähigkeit für die Zukunft betrachtet. <i>//Wirklich, wirklich// wichtig, weil ich möchte Medizin arbeiten so wie Pädiater oder so etwas. Oder Pflegefachmann. Und dann ich denke, dass Lesen wirklich wirklich nützlich ist (70).</i>
	Geplante Aufenthaltsdauer	Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?	Es ist vorgesehen, dass GR mit seiner Familie in der Schweiz ansässig bleibt. <i>Ich würde meine Karriere in der Schweiz machen. Ähm aber meine meine Eltern würden nach Kroatien gehen, wenn sie in der Pension gehen, weil sie denken, dass sie nicht so viel, nicht so genug, genugend Pension haben zu in der Schweiz zu leben (154).</i>
Aktivitäten und Partizipation			
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du musst den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?	GR liest den Text mehrmals durch und merkt sich die wichtigsten Wörter, anhand derer er eigene Sätze bildet. Durch das mehrmalige Aufsagen speichert er die Sätze. Er schreibt die Sätze nicht auf. <i>Ja, ich memorisiere die wichtigsten Informationen... Das ist für mich einfach. Ich memorisiere schnell. ...am meisten ähm vermemorsiere wichtigste Wörtern und dann ich mache die Sätze von die wichtigsten Wörtern (78).</i> ...in meinem Kopf ich memorisiere und dann ich spreche mit diesen Wörtern (80). Die wichtigen Wörter im Text unterstreicht GR (vgl. 83-85). Unverstandene Wörter schlägt er nach. Wenn GR den Text nicht versteht, liest er ihn mehrmals durch. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, liest er den Text beiseite und liest ihn später nochmals. <i>Also, ich lese noch ein paar Mal, dann probieren zu verstehen. Aber wenn es das nicht geht, dann ich gebe auf, einfach (88)... Und dann probier nochmals ein bisschen später (90).</i>
Erstsprache	Kompetenzen in der Erstsprache	Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache für dich?	GR beschreibt, dass ihm das Textverständnis in seiner Erstsprache einfach fällt (8, 12, 14).

8.2.3 Einzelfallanalyse HN

Die Tabelle 17 listet die Ergebnisse der Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews mit HN auf, welche nach den Ausprägungsformen **Risikofaktor**, **neutraler Faktor**, **Schutzfaktor** und **nicht klassifizierbarer Faktor** klassifiziert sind.

Tab. 17: Übersichtstabelle HN: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.

Umweltfaktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Erläuterungen mit entsprechendem <i>Ankerbeispiel</i> und der qualitativen evaluativen Bewertung (Schutzfaktor , Risikofaktor , neutraler Faktor und nicht klassifizierbarer Faktor)
Sozioökonomischer Status	Grund für die Einwanderung	Warum bist du in die Schweiz gekommen?	HN ist Kurdin. Aus politischen Gründen ist die Familie von der Türkei in die Schweiz gezogen. <i>Weil ich möch/ Weil meine Mutter hat Politiker für Türkisch. Ich bin Kürdin. So (180). Ja. Und diese Politik Sachen ist für Türkei nicht so gut. Aber für mich gut. Für sie auch. Aber, wir müssen dort gehen, weil (...) meine Mutter muss (188). Der Vater wohnt in der Schweiz, jedoch nicht mit der Familie zusammen (vgl. 173-176).</i>
	Beruf der Eltern	Welchen Beruf haben deine Eltern?	Die Mutter hat in der Türkei in einer Metzgerei, in einem Restaurant und als Reinigungsfachkraft gearbeitet (vgl. 162, 164). Zurzeit hat sie keine Arbeit (vgl. 166, 166). HN weiss nicht, ob ihr Vater in der Schweiz einer Arbeit nachgeht (vgl. 171, 172).
Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern	Was haben deine Eltern gelernt?	Die Mutter hat vier Jahre die Schule besucht, jedoch keinen Beruf gelernt. <i>Sie haben vier Jahre Schule geht und sie haben nicht so Beruf (158). Der Vater hat Koch gelernt. Er hat/ Er ist ähm Chef (168). Ja, Koche (170).</i>
	Unterstützende Lernbedingungen	Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?	Aufgrund fehlender Deutschkenntnisse und der eingeschränkten Schulbildung kann die Mutter HN nicht mehr die gleiche Unterstützung bieten wie zuvor in der Türkei. <i>Früher hilft sie mich. Manchmal ich versteh nicht. Für meine Bruder hilft auch sehr. Für meine kleine Kind (lacht)/ Für meine kleine Schwester auch so hilft sie viel. Jetzt kann sie nicht, weil es Deutsch (152). In der Mathematik kann die Mutter HN nicht unterstützen (vgl. 153, 154).</i>
Kontaktmöglichkeiten	Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten	In welcher Sprache liest du?	HN liest momentan weder auf Türkisch noch auf Deutsch (vgl. 105-110). Sie hat keine türkischen Bücher zu Hause. <i>...weil dort gibt keine türkische Buch. Ich habe nicht genommen (24). Sie liest nicht am Computer, da sie lieber in Büchern liest (vgl. 33, 34, 37). Buch ist besser für mich (36). HN besitzt zwei deutsche Bücher, welche für sie teilweise noch schwer verständlich sind. ...ich zwei Buch gekauft. Diesen Name ich habe vergessen. Aber manchmal versteh ich nicht (48). Die Bibliothek besucht sie nicht (vgl. 111, 112).</i>
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeiten	Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?	HN erklärt, dass sie Schwierigkeiten mit dem Verständnis von Verben und Sätzen habe. Nicht die Satzlänge, sondern der fehlende Wortschatz bereitet ihr Schwierigkeiten (vgl. 49, 50, 59-62).
	Unterschiede L1/L2	Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?	Auf die Frage antwortet HN mit: <i>Türkisch ist besser, weil es meine Muttersprache. Und ich verstehe gut. Aber Deutsch, ich habe gesagt, verschiedene Sätzen und Verben (64). Teilweise verwechselt sie die Aussprache ähnlich klingender Laute (vgl. 68-70, 72-77). ...I lesen, aber manchmal mache ich lassen, vielleicht (72).</i>

Lesesozialisation	Vorlesen	Haben dir deine Eltern vorgelesen?	Die Eltern haben HN nicht vorgelesen (131,132).
	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?	HN geht davon aus, dass das Lesen für ihre Eltern gleichbedeutend ist wie für sie selbst. <i>Ich denkt auch so. Wenn (...) wie für mich (134). Ja, wichtig für meine Eltern (136).</i> Die Mutter liest in der Freizeit nicht, ausser sie erledigt ihre Deutschhausaufgaben (vgl. 141-146). <i>Nein. Ähm er liest nicht, aber (...) sie macht Hausaufgaben (138).</i>
	Kulturelle Besitztümer	Wie viele Bücher hast du zu Hause?	HN besitzt ein Handy mit Internetanschluss, jedoch keinen eigenen Laptop (vgl. 39, 40, 43-46). HN hat ungefähr zehn Bücher zu Hause (vgl. 128).
Personenbezogenen Faktoren			
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte	Wie gerne liest du?	Früher, als sie ungefähr acht bis zehn Jahre alt war, hat HN gerne gelesen (vgl. 24). Zurzeit liest sie nicht (vgl. 79-81). <i>Ähm, gestern ich lese ähm gut und für mich ist wichtig lesen. Ich lese viele Bücher, die zehn Jahre acht Jahre. Ich habe geliest, aber jetzt lese ich nicht (82).</i>
	Growth Mindset/fix Mindset	Wie gut kannst du lesen?	HN erzählt, dass sie beim zweiten Mal lesen die Laute nicht mehr verwechselt. <i>Ja. Aber ich mache/ zweite Mal lese ich, komme ich (78).</i> Sowohl im Lesen auf Türkisch als auch im Lesen auf Deutsch bewertet sie ihre Leistungen mit zehn von zehn Punkten (vgl. 91, 92, 93, 96). Die Interviewerin gibt ihr auf die Frage, wie sie ihre Lesekompetenz in einem Jahr einschätzt die Auswahlmöglichkeiten besser und viel besser. HN entscheidet sich für <i>viel besser (102).</i>
Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation	Wie wichtig ist das Lesen für dich?	Sie kann nicht genau sagen, warum sie nicht liest. Sie gibt fehlende Motivation und das Fehlen von Büchern als Grund an (vgl. 89-90). <i>Ich weiss nicht, aber ich lese nicht (88).</i> Damit Sachverhalte verstanden werden können, ist Lesen ist für HN <i>wichtig (2).</i> //Für den// <i>Verstehen ist gut, Lesen (10).</i>
	Lesehäufigkeit/Lesedauer	Was machst du in deiner Freizeit? Wie lange liest du in deiner Freizeit?	HN liest in ihrer Freizeit weder auf Türkisch noch auf Deutsch (vgl. 105-110). Sie beschreibt ihre Hobbys wie folgt: <i>Ich mache manchmal meinen Familie ähm picknicken und spiele ich Karten mit meiner Geschwestern und malen (104).</i>
	Integrative/instrumentelle Motivation	Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?	HN beschreibt Lesen als wichtig. Sie begründet dies wie folgt: <i>Ist wichtig, weil du kannst denken, lesen, verstehen (114).</i>
	Geplante Aufenthaltsdauer	Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?	Es ist geplant, dass die Familie dauerhaft in der Schweiz lebt. <i>Immer (196).</i>
Aktivitäten und Partizipation			
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du muss den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?	HN verbalisiert die Strategie des Übersetzens. <i>Ich lese viermal fünfmal und (konjugiere?) mit Türkisch. Wie kann ich türkisch das sagen oder verstehen (118).</i>
Erstsprache	Kompetenzen in der Erstsprache	Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache für dich?	HN schätzt ihre LVK in der Erstsprache als gut ein. Lesen erscheint ihr einfacher als Mathematik (vgl. 16, 19, 20).

8.2.4 Einzelfallanalyse KA

Die Tabelle 18 listet die Ergebnisse der Einzelfallanalyse des Leitfadenterviews mit KA auf, welche nach den Ausprägungsformen Risikofaktor, neutraler Faktor, Schutzfaktor und nicht klassifizierbarer Faktor klassifiziert sind.

Tab. 18: Übersichtstabelle KA: Einzelfallanalyse des Leitfadenterviews.

Umweltfaktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Erläuterungen mit entsprechendem Ankerbeispiel und der qualitativen evaluativen Bewertung (Schutzfaktor, Risikofaktor, neutraler Faktor und nicht klassifizierbarer Faktor)
Sozioökonomischer Status	Grund für die Einwanderung	Warum bist du in die Schweiz gekommen?	KA lebt mit ihrer Mutter in der Schweiz. Zuvor lebte sie während zwei Jahren in Polen. Ihr Vater und ihr Bruder leben in der Ukraine (vgl. 143, 144). Aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine ist KA mit ihrer Mutter nach Polen gezogen. Da der Mutter die Arbeit nicht gefiel und sie das Leben in der Schweiz als vorteilhafter erachtete, sind sie in die Schweiz ausgewandert (vgl. 164-166). Ähm, weil Krieg (lacht) und weil Mutter hat gedacht hmm hmm in der Schweiz ist sehr guuuut. Ähm sie ähm es ist sehr ähm nicht gefährlich. Ähm es gibt keine Kriege von zweihundert Jahren oder so. Und das/ Und hier gibt es Berufe gute Sehenswürdigkeiten, viele Berge und gute Luft (lacht) (162).
	Beruf der Eltern	Welchen Beruf haben deine Eltern?	Die Mutter hat in Polen in einem Laden gearbeitet. In Geschschschäft sie sie müsst in Geschäft ähm Waren steigen in die richtiges Platz (160). Zurzeit ist die Mutter nicht erwerbstätig. Jetzt, nein. Aber sie möchte arbeiten, weil sie hat ähm weil sie hat nicht viel Spass zu Hause sitzen (154).
Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern	Was haben deine Eltern gelernt?	Den Bildungsabschluss ihres Vaters kennt KA nicht. Ihre Mutter habe einen guten Beruf gelernt, welcher jedoch an Ansehen verloren habe. Ich weiss nicht mein Vater, aber meine Mutter hat ähm (...) eine sehr sehr sehr gute ähm Beruf gelernt, aber in ähm diese ähm Zeiten das war gute aber ähm aber heute das Beruf ok aber nicht so wow (148). Die Berufsbezeichnung hat sie vergessen (vgl.149-153).
	Unterstützende Lernbedingungen	Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?	Die Mutter kann KA in der Schule nicht unterstützen. Nein, ich alles mein Leben ähm hab für ähm (lacht) hab allein Hausaufgaben gemacht, weil in Deutsch meine Mutter versteht gar nicht. Sie versteht das nicht Artikels ähm diese alles. Und Mathematik auch. Nur meine Oma hat mir geholfen. Aber das war, wenn ich ins ähm 3. Klasse 3. Klasse ge (geben?) (142). Englisch beherrscht die Mutter nicht. Ja, sie möchte Englisch, aber das ist auch für sie schwierig, aber, ja. Sie wollt Englisch lernen, sondern Deutsch (172).
Kontaktmöglichkeiten	Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten	In welcher Sprache liest du?	KA liest auf Russisch, Deutsch oder Polnisch (vgl. 70-72). KA besuchte sowohl in der Ukraine auch als in Polen die Bibliothek. In der Schweiz war sie noch nie in der Bibliothek. Sie weiss nicht, wo die Bibliothek ist (vgl. 87, 88). Wenn ich war in ähm in die normale Schule ja ich habe ins Bibliothek gekommen. Aber hier nein, weil ich ich habe ähm nie gesehen Bibliothek und und ich denke, dass ich ähm und ich denke dass ich habe zu Hause Bücher und ich ähm muss nicht kommen für Bücher zu ähm haben in Bibliothek (82).
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeiten	Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?	Neue und lange Wörter erschweren das Leseverständnis. ...weil im Deutsch gibt es viele länge Wörter (2). //Ja//, neue Wörter (22). Das Wörterbuch hilft ihr beim Textverständnis (vgl. 26).

	Unterschiede L1/L2	Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?	KA erklärt, dass es im Russischen keine Laute gibt, welche aus drei Graphemen bestehen (vgl. Trigraph sch). Die unterschiedlichen Laute beschreibt sie als Herausforderung (vgl. 30, 31). <i>Ich denke, dass ähm Deutsch und Russisch Lesen ist nicht so ähm (...) (31)... Nicht so gleich, ja (33). Wörter ähm und ähm vielleicht drei Buchstaben ähm das ist s c h vielleicht und in Russisch gibt es keine dies/ drei Buchstaben. Ja, gibt es keine. Und diese ein bisschen schwierig. Oder ä i, was ist wie ei. In Russisch wir haben keine diese ähm (6) Unterschiede (36).</i>
Lesesozialisation	Vorlesen	Haben dir deine Eltern vorgelesen?	KA wurde etwa einmal wöchentlich vorgelesen. <i>Vielleicht, einmal (136).</i> Meistens las ihr der Bruder vor. <i>Ja, aber nicht so oft. Ähm (...) vielleicht mein Bruder hat mir viel gelesen. //Vieler// (130).</i> KA erklärt, dass sie auch ohne Geschichten gut einschlafen könne. <i>Aber, ich ähm ich kann gut schlafen und ohne Bücher oder Geschichte (132).</i>
	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?	Die Mutter liest ausschliesslich digital (vgl. 113, 114). <i>Ja, nur Internet (116). Nein, ich habe nur sieben oder acht, weil meine Mutter ist/ Meine Mutter nicht liest Bücher (108). Nein, sie liest vielleicht im Internet ähm in Websites oder so. Aber Bücher in/ Gelesen Bücher Bücher (lacht)/ (110).</i> KA ist nicht klar, was ihre Mutter genau im Internet liest (vgl. 139, 140). <i>Ich denke sie liest viel in Facebook (lacht) vielleicht ähm ich denke sie liest viel, aber sie/ diese Text in Facebook oder in YouTube sind nicht so gross... (138).</i>
	Kulturelle Besitztümer	Wie viele Bücher hast du zu Hause?	KA besitzt einen Laptop mit Internetanschluss (vgl. 127, 128). <i>Ja, ich habe ein Laptop (126).</i> KA hat ca. 7 Bücher zu Hause. <i>Ähm (5) sieben aber ich ähm aber nicht alles gelesen, weil die Bücher ist ähm gross, vielleicht ich habe Bücher mit zweihundert Seiten ähm dreihundert Seiten (lacht). So. Sie sind gross und ich habe nicht alle Bücher gelesen (106).</i> In der Ukraine und in Polen besass sie weniger Bücher, da sie diese jeweils in der Bibliothek ausgeliehen hat. <i>Nein, da ähm dort habe ich weniger. Vielleicht drei, weil ich alle Bücher von Bibliothek ähm genommen (118).</i> In der Schweiz kauft sie sich die Bücher im Brockenhaus. <i>Ich gehe in Brocki (lacht). Und dort kaufe, weil ähm dort ähm für eine Bücher vielleicht Bücher ist auf drei Zentimeter gross und ich zahle drei Franken (122).</i>

Personenbezogenen Faktoren			
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte	Wie gerne liest du?	Das Lesenlernen ist KA leichtgefallen. Die Herausforderung beim Erstlesen beschreibt sie wie folgt: <i>Das war leicht, ein bisschen war schwierig, weil in Russisch wir haben vielleicht im ähm dort Buchstabe o aber wir lesen wie a. Und das ist ein bisschen/ war schwierig, aber heute ich kann das gut (42).</i> KA wurde von der Mutter dazu angehalten, sowohl russischer Literatur als auch englische Texte zu lesen, obwohl sie nicht wollte. <i>(Lacht). Als ich ähm klein war, ich/ Natürlich ich habe nicht so viel Lust zu lernen (lacht). Aber meine Mutter hat gesagt, dass du musst das lernen, dass du ähm dass ähm dass du ähm klein und dass wenn man klein ist, dann ähm lernt er besser als wenn ich/ wenn er grosser ist. Und sie hat mir gesagt, dass du musst es lernen. Ähm heute und vielleicht nicht ähm nur Texten auf Russische sondern auch Englisch ich muss lernen, wenn ich klein. All das ich gut/ Viel besser erinnern als ich kann (unv.) (lacht) (44).</i> KA hat täglich zusammen mit ihrer Mutter gelesen (vgl. 45, 50). <i>Ja, sie hat mir ge/ gehillt (46).</i> Auch in der Schule habe sie häufig gelesen (vgl. 50).
	Growth Mindset/fix Mindset	Wie gut kannst du lesen?	KA beschreibt ihre Lesekompetenzen in ihrer Erstsprache als gut (vgl. 8). Auch auf Deutsch kann sie gut lesen, jedoch noch nicht so schnell. <i>(Lacht) auf Deutsch ich kann vielleicht ähm gut lesen, aber wenn ich lese Texten ich ein bisschen ähm bin ähm nervös und ich ähm ähm kann nicht so fast/ So schnell lesen, vielleicht (unv.) (lacht) (54).</i> Sie geht davon aus, dass sie in einem Jahr schneller lesen kann. <i>Ich denke ich kann dann gut lesen, schnell (lacht) (58).</i>

Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation	Wie wichtig ist das Lesen für dich?	KA liest, wenn sie Lust hat. <i>Ja ich lese, wenn ich habe Lust (72). Die Leselust hängt von der Literatur ab. Wenn Buch ist für mich interessant, ich lese gerne. Ich kann zweihundert Seiten lesen für zwei Tagen ähm wenn das Buch mir zu gefällt (38).</i> KA liest auf Russisch, Deutsch oder Polnisch (vgl. 70).
	Lesehäufigkeit/Lesedauer	Was machst du in deiner Freizeit? Wie lange liest du in deiner Freizeit?	In der Freizeit liest KA etwa viermal pro Woche während rund einer Stunde. <i>Ja, ich habe Bücher. Ich habe ein Buch ähm Enzyklopädia. Ähm und ich habe ein Buch auf, ich habe zwei Bücher auf Deutsch. Ähm und auf Polnisch und auf ähm Englisch. Und eine auf Russisch (70)... Pro Woche ich habe Lust ähm (...) viermal für ähm (Mal?) (76). (Lacht) vielleicht eine Stunde. Dann ich gehe vielleicht spazieren mit meiner Mutter oder so und dann auch lese vielleicht ähm Halbstunde und dann fertig (80).</i> In ihrer Freizeit verbringt auch sie Zeit am Handy. <i>In meiner Freizeit ich (5) ich ähm (lacht) Handy spiele (60).</i> Sie möchte stricken lernen. <i>Ja, ich will lernen stricken und in meiner Freizeit ich ein bisschen stricke und meine Mutter gefragt, wie ich kann ich das machen. Und ich will eine Tasche stricken (66).</i>
	Integrative/instrumentelle Motivation	Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?	KA erachtet das Lesen als wichtig, da Schrift ein bedeutender Bestandteil in der Gesellschaft darstellt und für die Partizipation (Cheeseburger bestellen) bedeutsam ist. <i>Ich denke, dass Lesen ist sehr wichtig ist im Leben, weil alles ist geschrieben in Restaurant, in Bücher, in ähm in Handy ähm in ähm (lacht) (90)... //Ja, überall//. Überall ist Schrift und man muss lesen, dass du nicht ähm dass du kannst gehen ins Restaurant und dass es heisst ähm de Cheeseburger (lacht). Gern ich habe ein Cheeseburger (unv.) (lacht) (92).</i>
	Geplante Aufenthaltsdauer	Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?	Die Mutter möchte dauerhaft in der Schweiz leben. <i>//Ja// sicher. Sehr sehr gerne sie ich hier bleiben. Es ist/ Schweiz ist sehr sie sehr ge gefallen. Und sie möchte hier bleiben für alle Leben (lacht) (174).</i> KA möchte eine Ausbildung in der Schweiz absolvieren. Danach weiss sie noch nicht, wo sie leben möchte. (...) <i>Ähm ich will, ich hier bleiben und hier ähm (...) auf eine Beruf lernen oder so. Und dann vielleicht ähm ich möchte ins China fahren (176)... Gibt es sehr gute Ausbildung und dann vielleicht fahren nach China und dort ähm leben für ein Monat vielleicht und dann ähm ähm denken ähm ob ich ähm dort ähm geblieben oder oder ähm oder noch einmal in der Schweiz fahren und hier leben (180).</i>

Aktivitäten und Partizipation			
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du musst den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?	KA beschreibt Ruhe als konzentrationsförderlich. Dies wiederum diene dem Leseverständnis... <i>Ich verstehe gut Texte, wenn es ruhig ist und dann ich kann gut konzentrieren (18).</i> KA kennt die Strategie des Klärens. Sie schaut unverständene Wörter im Handy nach und schreibt die Übersetzung direkt in den Text. Ausserdem führt sie ein Heft, in welchem sie unverständenen Wörter sammelt (vgl. 99, 101, 102). <i>Ich habe ähm sitzen, gelesen und einige Wörter, wie ich nicht verstehe übersetzen mit Handy. Ich schreibe Blatt mit diese Text wie das Wörter auf Russisch ist und ähm dann vielleicht, ähm vielleicht, wer ich mit diese Wörter ähm noch einmal ähm vergessen in das ähm (...) ähm (...) (94)... Auf das Blatt mit dieser Text. Und dann ich kann im kleines Heft schreiben, aber ich mache in das kleine Heft nicht so oft (100).</i>
Erstsprache	Kompetenzen in der Erstsprache	Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache für dich?	KA beschreibt das Lesen auf Russisch als einfach (vgl. 9, 10). <i>Und ich lese gut auf Russisch (8).</i>

8.2.5 Einzelfallanalyse PI

Die Tabelle 19 listet die Ergebnisse der Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews mit PI auf, welche nach den Ausprägungsformen **Risikofaktor**, **neutraler Faktor**, **Schutzfaktor** und **nicht klassifizierbarer Faktor** klassifiziert sind.

Tab. 19: Übersichtstabelle PI: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.

Umweltfaktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Erläuterungen mit entsprechendem <i>Ankerbeispiel</i> und der qualitativen evaluativen Bewertung (Schutzfaktor , Risikofaktor , neutraler Faktor und nicht klassifizierbarer Faktor)
Sozioökonomischer Status	Grund für die Einwanderung	Warum bist du in die Schweiz gekommen?	Aufgrund der angespannten Sicherheitslage und der Bombardierung von Machmur (Irak) ist PI mit ihrer Mutter und ihren Brüdern in die Schweiz geflüchtet (vgl. 251-254). <i>Ähm Heimland es war schlecht so ähm so schlechte Mann gibt dort. Manchmal kommt so einige ähm so wie Flug zu machen (250).</i> In der Zwischenzeit ist auch der Vater in die Schweiz geflüchtet. <i>Jetzt kommt er (220).</i> Er lebt zum Zeitpunkt des Interviews im kantonalen Asylzentrum in Uznach. <i>In Heim in Uznach (224). Ich weiss nicht genau, aber es ist wie Haus alle wenn Ausweis nicht und muss dort bleiben und Interview machen und dann kommt Ausweis oder kommt nicht. Wenn kommt nicht zurückgehen, wenn kommt so. (Unv.) nach Hause gehen (226).</i>
	Beruf der Eltern	Welchen Beruf haben deine Eltern?	Die Mutter ist <i>Hausfrau (240)</i> . Sie geht keiner ausserhäuslichen Erwerbstätigkeiten nach (vgl. 245, 246).
Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern	Was haben deine Eltern gelernt?	Die Mutter hat keine Schule besucht. <i>...sie hat nicht in de/ In die Schule gekommen (202).</i> Der Vater hat Elektriker gelernt (vgl. 242-244).
	Unterstützende Lernbedingungen	Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?	Die Mutter kann PI in schulischen Belangen nicht unterstützen (vgl. 230). Da die Brüder jünger sind, können auch sie keine Hilfe leisten (vgl. 232-235).
Kontaktmöglichkeiten	Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten	In welcher Sprache liest du?	PI liest Bücher auf Kurdisch und Türkisch (vgl. 27, 28). Sie besitzt auch ein deutsches Buch, welches noch schwer verständlich ist. PI übersetzt einzelne Wörter des Buches. <i>...und ich habe eine ähm deutsche eine ein deutsche Buch, aber ich verstehe nicht so viel (28). //Schwierig//, ja ich mache übersetzen dann lesen ist schwierig. Aber manchmal ich schaue, für neue Wörter (30).</i>
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeiten	Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?	Lange Wörter und fehlende Wortschatz erschweren das Leseverstehen. <i>Ähm, einige so lange Wörter hat und ich weiss nicht das und ich habe so neue gesehen. Ist schwierig (74).</i> Den mündlichen Austausch über gelesene Texte erachtet sie als verständnisfördernd. <i>...wenn jemand mir erklärt (78).</i>
	Unterschiede L1/L2	Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?	Aufgrund der Ähnlichkeit einiger Laute im Kurdischen und Deutschen beschreibt PI die deutsche Aussprache als einfach. <i>Ja, in ähm ins ähm Klassen viel ähm/ DV (Mitschüler) kann nicht ch oder h sagen oder andere ukrainien Menschen auch. Aber ich kann, weil Kurdisch gibt so viele Wörter hat ch und h und ich kann das alles sagen (94).</i> Zum Verständnis tragen auch Wörter bei, welche auf Kurdisch und auf Deutsch sehr ähnlich sind. <i>Es gibt so viel. Ich habe im Internet so in Video schauen dann einige ähm/ Mann kommt und sagt diese Wörter kurdisch und das türki/ Ähm Ukraini/ Ähm Deutsch (lacht). Und ähm Deutsch. Und es ist gleich. Ich habe vergessen aber gibt so viel (98).</i>
Lesesozialisation	Vorlesen	Haben dir deine Eltern vorgelesen?	Die Mutter kann nicht lesen (vgl. 200, 216). Sie erzählt PI noch immer Geschichten. <i>Ja grosse Mutter hat für meine Mutter. (Unv.) meine Mutter fünf Jahr auch. Und sie hat alles im Kopf gelernt. Und so. Manchmal</i>

			<i>jetzt auch/ Manchmal sagt auch/ Ich und mein Bruder gehen für schlafen und sagt, dass war, dass/ Diese Geschichte sagen alle. Sie wissen alles (198).</i>
	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?	Der Vater kann im Gegensatz zur Mutter lesen. Als PI noch mit ihm zusammengelebt hat, hat sie ihn kaum lesen gesehen (vgl. 227, 228, 230).
	Kulturelle Besitztümer	Wie viele Bücher hast du zu Hause?	Die Familie teilt sich einen alten Computer mit Internetanschluss (vgl. 39-45). <i>Ja, aber es ist nur YouTube und Google, and/ Andere darf ich nicht so gehen. Er ist alter (46).</i> Sie hat zu Hause sieben Bücher. (Die Tante) <i>...hat mir zwei geschickt. Irak bis hier (unv.). Und ich habe noch fünf. Dann es werde sieben, oder (186)?</i>

Personenbezogenen Faktoren			
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte	Wie gerne liest du?	PI sagt, dass sie Freude am Lesen hat (vgl. 105-110). Als PI ungefähr fünf Jahre alt war, hat ihr ihre Tante das Lesen beigebracht. <i>Ich habe vielleicht fünf Jahre oder sechs. Ähm meine Tante hat's so mir erklärt. So wie Lesen und Schreiben ich habe so ein (114).</i> Das Lesenlernen hat PI als eine freudige Tätigkeit erlebt. <i>Es ist sehr Spass (120).</i>
	Growth Mindset/fix Mindset	Wie gut kannst du lesen?	<i>Ich kann gut lesen Deutsch. Und aber manchmal verstehen zu schwierig (72).</i> PI bewertet ihre kurdischen Lesefähigkeiten mit acht und die deutschen Lesefähigkeiten mit ungefähr vier von zehn Punkten (vgl. 138-140). <i>Auf Deutsch ist vielleicht vier und ich weiss nicht ganz (PI, 140).</i> PI geht davon aus, dass sie im Sommer in einem Jahr <i>sehr</i> gut lesen kann (PI, 142).
Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation	Wie wichtig ist das Lesen für dich?	PI hätte gerne mehr Zeit für das Lesen (vgl. 14). PI möchte auch zukünftig vermehrt zu Hause auf Deutsch lesen (vgl. 147,148). <i>Und ähm aber ich möchte auch zu Hause lernen für besser werden (146).</i>
	Lesehäufigkeit/Lesedauer	Was machst du in deiner Freizeit? Wie lange liest du in deiner Freizeit?	PI unterstützt ihre Mutter und übernimmt viele Aufgaben im Haushalt (vgl. 237, 238). Sofern es zeitlich möglich ist, liest PI am Abend in ihrem Zimmer. Dort findet sie die nötige Ruhe (vgl. 7, 8). <i>Und am liebsten zu Hause im/ Mein Zimmer, mein Zimmer und so (4). Und ähm manchmal ähm um acht Uhr halb Stunde, weil ich hatte n/ Ich nicht so viel Zeit habe, weil ähm meine Mutter ist ein bisschen krank und wenn Termin hat und so weiter mache ich alle. Dann ich habe nicht so Zeit. Dafür wenn ich habe nicht so lange Zeit, dann halb Stunde, wenn ich habe lange Zeit, dann ich ähm lese halb zwei. Ähm acht bis/ Ähm nein. Sieben bis ähm halb neun (10).</i> Sie liest ausschliesslich physischer Bücher, da gemäss Aussagen des Augenarztes digitales Lesen nicht gut für die Augen sei. <i>Ich habe in Augenarzt gegangen. Er sagt im Buch besser als Handy oder andere (36).</i> Sie liest meistens in ihre Erstsprache Kurdisch (vgl. 56). Auch türkische Bücher liest sie (vgl. 28). <i>Ähm ich habe ein türkische Buch (10).</i> Durch das Ansehen von Fernsehsendungen hat sie sich Türkisch autodidaktisch beigebracht. <i>//Ein bisschen//, weil ich habe ähm Fernsehen gelernt Türkisch (52).</i> PI liest fünf Mal pro Woche während 30 bis 90 Minuten (vgl. 25). <i>Nein, Manchmal ist nicht jeden Tag. Weil wir haben auch Hausaufgaben und ich muss auch Deutsch lernen. Manchmal Buch lesen manchmal Deutsch lernen (12). Jede Woch/ Äh Wochenende ist. Und ähm Woche vielleicht, vier Tage (22).</i>
	Integrative/instrumentelle Motivation	Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?	PI beschreibt das Lesen als wichtig für die Wissensaneignung. <i>Ich denke Kopf ist/ Gehirn ist ähm öffnen und so (160).</i> Ausserdem werde der Wortschatz erweitert. <i>Weil ähm Lesen/ Wenn man Lesen mag/ Vielleicht ich ich kann gut ähm kurdische Buch lesen oder Text auch aber wenn man zu viel Lesen vielleicht kommt neue Wörter, ich weiss diese Wörter nicht. So wenn das meine Muttersprache ist auch man wisse nicht alle (158). Ja und gut für Gehirn gut für neue Wörter (162).</i>
	Geplante Aufenthaltsdauer	Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?	PI möchte zusammen mit ihrer Mutter und ihren Brüdern in der Schweiz sesshaft werden. Sie weiss jedoch nicht, ob sie bleiben können. Wir wissen nicht... <i>Wir möchten mit ja/ Ich möchte mit meiner Mutter und meinen Brüdern hier bleiben für immer (256).</i>

Psychisches Leistungsvermögen		Es wurde keine explizite Frage gestellt.	PI erzählt, dass sie sich beim Lesen aufgrund familiärer Schwierigkeiten oder Stresssituationen, wie beispielsweise bei bevorstehenden Tests, nicht auf das Lesen fokussieren kann. <i>Ja, ich gerne, aber ähm manchmal ich kann nicht so konzentrieren (14). So, wenn ähm vielleicht ich habe ein Test, dann ich habe immer so Stress, dann ich möchte nicht lesen oder/ In alle so Familie, wenn etwas passiert dann ich kann auch nicht und so (18). Ja, ich lese, aber ich kann nicht so konzentriere (20). Der Vater hat noch andere Frau. Dann ist ein bisschen Problem zu Hause (230). PI möchte nicht mit ihrem Vater zusammenleben. Wir möchten hierbleiben, aber nur mit meine Mutter und Brüder. Nicht mit mein Vater. Aber jetzt er auch hier (256).</i>
-------------------------------	--	--	--

Aktivitäten und Partizipation			
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du musst den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?	PI beschreibt das Lesen auf Deutsch manchmal als schwierig. Ruhe hilft ihr beim Textverständnis. <i>Deutsch bei Deutschbuch ist ein bisschen schwierig, aber ich kenne Lesen ähm in ruhige (2). Die Bedeutung unverstandener Wörter versucht sie anhand des Kontextes zu eruieren. Ich mache diese Wörter ich weiss aber andere weiss nicht. Ich mache alle Sätze und ähm dafür, wie sagt man, ähm, so ich weiss nicht ein Wörter aber andere ich weiss alles, dann für diese Sätze ich ich erkläre dann, wenn das ist tun (unv.) (80). Auch die Strategie des Nachschlagens von unbekanntem Wörtern kennt PI. Ähm ich schaue in Google was bedeutet dies und das und das. Dann das erklärt mir (190). Sie fasst das Gelesene in einfachen Sätzen zusammen. Und dann ist so besonderes Sätze ich nehmen und in diese und Sätze ich mach andere Sätze und kurz erklären (176). PI fragt ihre Cousine um Hilfe. ...oder ich sage meine Cousine, sie ist auch hier in der Schweiz und ich sag ihr hilft mir verstehen das. Dann sie erklärt mir (190).</i>
Erstsprache	Kompetenzen in der Erstsprache	Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache für dich?	PI empfindet das Lesen auf Kurdisch einfacher als Mathematik (vgl. 59, 59). Bücher in ihrer Erstsprache auf dem Sprachlevel B1, C1 verstehe sie gut. <i>Ja es t/ Ja ich auch ist einige ist wie B1 C1. Ist auch weil/ Ich kann verstehen, gut verstehen, aber einige Buch oder Text ist für sehr ähm kurdische sehr wissen. Und so wie C1 ist (68). Anspruchsvollere Bücher verstehe sie nicht gut. Ja ich kann nicht das so gut verstehe, aber andere gut (70).</i>

8.2.6 Einzelfallanalyse PO

Die Tabelle 20 listet die Ergebnisse der Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews mit PO auf, welche nach den Ausprägungsformen **Risikofaktor**, **neutraler Faktor**, **Schutzfaktor** und **nicht klassifizierbarer Faktor** klassifiziert sind.

Tab. 20: Übersichtstabelle PO: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.

Umweltfaktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Erläuterungen mit entsprechendem Ankerbeispiel und der qualitativen evaluativen Bewertung (Schutzfaktor , Risikofaktor , neutraler Faktor und nicht klassifizierbarer Faktor)
Sozioökonomischer Status	Grund für die Einwanderung	Warum bist du in die Schweiz gekommen?	Aufgrund des Krieges in der Ukraine ist PO mit ihrer Mutter, ihren Geschwistern und ihrer Grossmutter in die Schweiz gezogen. <i>Mutter, Bruder, Schwe/ Kleine Bruder kleine Schwester und meine Oma (208). Der Vater ist in der Ukraine geblieben. Ähm, er ist in Ukraine (210).</i>
	Beruf der Eltern	Welchen Beruf haben deine Eltern?	Die Mutter arbeitete in der Ukraine in einer Apotheke (vgl. 195, 196). Sie ist zurzeit arbeitssuchend (vgl. 197-200).

Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern	Was haben deine Eltern gelernt?	Die Mutter ist Pharmazeutin (vgl. 192-196).
	Unterstützende Lernbedingungen	Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?	Die Mutter unterstütze PO in der Ukraine in der Mathematik (vgl. 187, 188). In der Unterstufe hat PO die Hausaufgaben in Anwesenheit ihrer Mutter gemacht. <i>Ähm in erste dritte ähm in erst zweite dritte Klasse wir machen zusammen Hausaufgaben. Und ähm nach dritte Klasse nachher alleine. Wenn ich das/ Etwas nicht verstehen sie hilft, helf mir (190).</i> Die Mutter lernt mit PO zusammen Deutsch-Wörter. <i>Ähm ich mit sie wäre lernen Wörter ähm ein bisschen sprechen Deutsch (186).</i>
Kontaktmöglichkeiten	Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten	In welcher Sprache liest du?	PO liest zu Hause keine deutschsprachige Literatur (vgl. 69, 70). Die Bibliothek besucht sie nicht (vgl. 55, 117, 118).
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeiten	Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?	PO gelingt es nicht, eigenständig zu verbalisieren, wann Texte für sie einfach bzw. schwierig zu verstehen sind. Nach einer Pause von sechs Sekunden bejaht sie die geschlossene Frage der Interviewerin, ob Texte aufgrund schwieriger Wörter schwer verständlich sind. <i>Ja, schwierige Wörter, aber nicht so viel (30).</i> Die Bedeutung des Zusatzes, <i>aber nicht so viel</i> , ist der Autorin unklar.
	Unterschiede L1/L2	Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?	PO beschreibt das Lesen auf Ukrainisch gegenüber dem Lesen auf Deutsch als äusserst unterschiedlich. <i>Ähm, alles ist anders (32).</i> Einzig das Alphabet sei gleich. <i>Nur das ist (...) wie Deutsch (36).</i> Auf das Nachfragen der Interviewerin, ob die Buchstaben im Deutschen und im Ukrainischen die gleichen sind, antwortet sie: <i>Nicht alle, aber ja. Einige sind gleich (38).</i> Weitere Unterschiede zwischen den beiden Sprachen nennt sie nicht (vgl. 39, 40).
Lesesozialisation	Vorlesen	Haben dir deine Eltern vorgelesen?	PO wurde als Kind, etwa im Alter von vier bis acht Jahren, jeden Abend von den Eltern vorgelesen (vgl. 143, 154, 162). Sie beschreibt dies als eine positive Erfahrung, bevorzugt es jedoch, Texte selbst zu lesen. <i>Gut, aber besser wenn ich alleine lesen (164).</i>
	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?	Die Mutter liest ein oder zwei Mal wöchentlich digitale Romane (vgl. 169, 170, 181, 182). <i>Ähm ich ähm (4) romantische Story (lacht) (172).</i> <i>Ähm elektronische Bücher (178).</i> PO geht davon aus, dass das Lesen für ihre Mutter bedeutsam ist. <i>Ähm auch wie für mich. Wichtig (168).</i>
	Kulturelle Besitztümer	Wie viele Bücher hast du zu Hause?	Den Computer, welcher über Internetanschluss verfügt, teilt PO mit ihrem kleinen Bruder (vgl. 115, 116). <i>Für mich und für mein kleiner Bruder (114).</i> Zurzeit besitzt PO neun Bücher. In der Ukraine besass sie mehr Bücher. <i>Ähm jetzt neun grosse Buch. Aber in Ukraine zwanzig viel (152).</i>

Personenbezogenen Faktoren			
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte	Wie gerne liest du?	PO erklärt, dass sie gerne auf Ukrainisch liest, jedoch nicht auf Deutsch. <i>...Ich mag lesen auf Ukrainisch, aber auf Deutsch nicht (44).</i> Das Lesenlernen beschreibt positiv. <i>Sie habe gerne (74) Lesen gelernt.</i>
	Growth Mindset/fix Mindset	Wie gut kannst du lesen?	PO fällt das Sprechen auf Deutsch leichter als das Lesen (vgl. 3-6). <i>Ähm, gut. Aber sprechen besser (lacht) (2).</i> Sie beschreibt ihre LVK in der Erstsprache Ukrainisch als sehr gut (vgl. 11, 12, 76). <i>Alles gut (14).</i> Das Lesen auf Deutsch gelinge auch gut. <i>Ähm gut, ja gut (lacht) (20).</i> Sie beschreibt das Lesen deutscher Texte als einfacher als deren Verständnis (vgl. 23-25). <i>Hm (bejahend).</i> <i>Aber nicht alles verstehen (26).</i> Sie möchte gerne schneller auf Deutsch lesen können. Beim schnellen Lesen passieren ihr im Gegensatz zum langsamen Lesen vermehrt Fehler (vgl. 87, 88). <i>Ähm, auf Deutsch (seufzt).</i> <i>Ich kann lesen auf Deutsch, aber ich habe viele Fehler (58).</i> <i>... Ich möchte schnell ähm lesen, aber (lacht) ich ähm ich lese schnell und ich ich (seufzt) und hab Fehler (seufzt) (86).</i> Auf die Frage, wie sie ihre Lesekompetenzen in einem Jahr

			einschätzt antwortet sie zu Beginn mit: <i>Keine Ahnung (92)</i> . Auf das Nachfragen antworte sie mit: <i>Mmm nur ein bisschen (98)</i> .
Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation	Wie wichtig ist das Lesen für dich?	<i>Ja, ich mag lesen, aber ich lese nicht sehr viel. Ich habe/ Jetzt ich habe keine Buch auf Ukrainisch ähm (44)</i> . PO erachtet das Lesen als wichtig. Es fällt ihr schwer, dies zu begründen. <i>Ich kann das auf Deutsch nicht sagen (126)</i> . Sie möchte keine digitale Übersetzungshilfe für die Erklärung beziehen (vgl. 127, 128). Auch die Nutzung einer Zeichnung erachtet sie als nicht geeignet. <i>Nein, das nicht zeichnen (...)</i> . <i>Können wir nächste Frage? (130)</i> . PO hat Zugang zu digitalen ukrainischen Texten, liest jedoch lieber in physischen Büchern (vgl. 53, 54, 61). <i>Ja, aber Buch ist besser (lacht) (62)</i> . <i>Nein, ich lese am Computer nicht (110)</i> .
	Lesehäufigkeit/Lesedauer	Was machst du in deiner Freizeit? Wie lange liest du in deiner Freizeit?	PO geht in der Freizeit mit der Familie und Freunden spazieren. <i>Ähm, spazieren mit Familie und Freunden ähm und Telefon sitzen (100)</i> . Chatten, malen und abzeichnen gehören auch zu ihren Freizeitbeschäftigungen. <i>Film schauen, malen ähm mit was heisst ähm (...)</i> <i>ok ähm Applikaten machen? (104)</i> . PO las in ihrer Freizeit in Büchern (vgl. 65, 66). Momentan hat sie jedoch keine Bücher in ukrainischer Sprache zu Hause. Deshalb liest sie nicht. <i>..., aber ich lese nicht sehr viel. Ich habe/ Jetzt ich habe keine Buch auf Ukrainisch ähm (44)</i> . <i>Jaaa, ja (lacht)</i> . <i>Aber nicht viel (48)...</i> <i>Jetzt meine Buch ist fertig und ich habe keine (lacht) (50)</i> . <i>//Ich kaufe// Ich kaufe in Ukraine viele Bücher, aber jetzt keine (lacht) (56)</i> . PO würde gerne wieder ein ukrainisches Buch lesen (vgl. 59, 60). Sie weiss nicht, wie sie Zugang zu ukrainischer Literatur bekommt. <i>Ich weisse nicht (lacht) (58)</i> . Sie gibt an, jeden Tag zu lesen, sofern sie ein Buch zu Hause hat. <i>Jede Tag (66)</i> . Wenn sie ein ukrainisches Buch zu Hause hat, liest sie täglich zwanzig bis dreissig Minuten. <i>Ähm zwanzig Minuten, dreissig (68)</i> . Der Autorin ist nicht bekannt, wie lange sie aufgrund fehlender Literatur nicht mehr gelesen hat.
	Integrative/instrumentelle Motivation	Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?	PO erachtet das Lesen als eine Fähigkeit, welche sie zukünftig beherrschen muss. <i>Ich muss in Lebe lesen und verstehe (134)</i> . <i>Weil ich muss lesen was was schreibt (seufzt) (138)</i> .
	Geplante Aufenthaltsdauer	Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?	Zurzeit möchte die Familie in der Schweiz bleiben (vgl. 211-213, 215, 216). <i>Ähm wir will nach Ukraine nicht ähm kommen (214)</i> . Der Vater möchte momentan nicht in die Schweiz kommen (vgl. 219, 220).

Aktivitäten und Partizipation			
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du muss den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?	PO übersetzt die Wörter mit dem Handy auf Ukrainisch (vgl. 144). <i>Ich les Text ähm in ich habe Text gelesen. Ich verstehe übersetzen (142)</i> .
Erstsprache	Kompetenzen in der Erstsprache	Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache für dich?	PO erzählt, dass sie Texte auf Ukrainisch gut versteht (vgl. 13, 14). <i>Alles verstehen (16)</i> . Das Lesen auf Ukrainisch fällt ihr einfacher als Mathematik (vgl. 17, 18).

8.2.7 Tabellarische Fallübersicht

In der Tabelle 21 sind die Risikofaktoren, neutralen Faktoren, Schutzfaktoren, und nicht klassifizierbaren Faktoren der sechs Fokus-SuS zusammenfassend ausgewiesen und quantifiziert. Bei der Interpretation der Resultate ist Vorsicht geboten, da wie im Kapitel 2.1.6 beschrieben, die Abgrenzung der Faktoren schwierig ist, sie sich unterschiedlich auswirken und vom Lebenskontext, der subjektiven Wahrnehmung und der individuellen Bewältigung abhängen. Sie können einander nicht gegenübergestellt werden. Nichtsdestotrotz ist die Autorin der Auffassung, dass die Übersicht zu einem besseren Verständnis der Gesamtsituation der LVKE der einzelnen SuS beiträgt.

Tab. 21: Tabellarische Übersicht der Risikofaktoren, Schutzfaktoren, neutralen Faktoren und den nicht klassifizierbaren Faktoren der sechs Fokus-SuS.

Kategorie	Subkategorie	DV	GR	HN	KA	PI	PO
Sozioökonomischer Status	Grund der Einwanderung						
	Beruf der Eltern						
Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern						
	Unterstützende Lernbedingungen						
Kontaktmöglichkeiten	Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten						
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeiten						
	Unterschiede L1/L2						
Lesesozialisation	Vorlesen						
	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern						
	Kulturelle Besitztümer						
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte						
	Growth Mindset/fix Mindset						
Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation						
	Lesehäufigkeit/Lesedauer						
	Integrative/instrumentelle Motivation						
	Geplante Aufenthaltsdauer						
Psychisches Leistungsvermögen	Psychisches Leistungsvermögen						
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)						
Erstsprache	Kompetenzen in der Erstsprache						
Total Risikofaktoren		2	0	11	3	10	6
Total Schutzfaktoren		11	13	3	9	6	5
Total neutrale Faktoren		5	5	3	3	1	4
Total nicht klassifizierbare Faktoren		1	1	2	4	2	4

9 Diskussion

Im abschliessenden Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und in den Kontext der Fachliteratur eingeordnet. Den Auftakt macht die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage und der drei Teilfragen. Zur besseren Kontextualisierung wird zu Beginn des Kapitels die Fragestellung nochmals aufgeführt. Zum Schluss wird das Forschungsvorgehen kritisch reflektiert und Implikationen für die Praxis und die Forschung beschrieben.

9.1 Beantwortung der zentralen Forschungsfrage

Wie entwickelt sich die Leseverstehenskompetenz der neu zugewanderten, mehrsprachigen Fokus-SuS der Integrationsklasse Academia in Stäfa auf Wort-, Satz- und Textebene in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse?

Die Testergebnisse von ELFE II zeigen, dass bei vier der sechs Fokus-SuS auf einer Ebene (Wort-, Satz-, oder Textebene) ein signifikanter Leistungszuwachs in den letzten zehn Wochen vor der Integration in die Regelklasse zu verkennzeichnen ist. GR, KA und PO erzielen auf Wortebene und DV auf Textebene eine signifikante Leistungsverbesserung. Zudem weist der Gesamtwert_{MIG} von GR und KA eine signifikante Steigerung auf. Bei HN und PI kann auf keiner Ebene eine signifikante Leistungsverbesserung festgestellt werden. Eine Verschlechterung des Testergebnis zeigt sich bei HN auf Textebene und bei PI auf Wortebene.

Es fällt auf, dass sich bei den leistungsstärksten SuS GR und KA, welche sowohl den höchsten Gesamtwert_{MIG} als auch die besten Leistungen auf allen Ebenen der beiden Testungen aufweisen (vgl. Kap. 8.1.1, Abb. 28/29), das Gesamtergebnis signifikant verbessert hat (vgl. Kap. 8.1.2, Tab. 14). GR erreicht bei der zweiten Testung mit 48 T-Wert-Punkten den höchsten Gesamtwert_{MIG}. Die drei Jahre jüngere KA erzielt mit 43 T-Wert-Punkten den zweithöchsten Gesamtwert_{MIG}. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die sechs Schulungsjahre von KA mit der verwendeten Normtabelle (6. Schuljahr, 7.-9. Schulmonat) übereinstimmen. Bei GR hingegen stimmen die acht besuchten Schuljahre nicht mit den sieben Schuljahren der verwendeten Normtabelle (7. Schuljahr, 1.-3. Monat) überein.

DV und PO weisen bei der ersten Testung mit einem T-Wert von ≤ 30 ein stark unterdurchschnittlichen Gesamtwert_{MIG} im Vergleich zur Bezugsnorm auf. Bei der zweiten Testung erhöht sich der T-Wert bei beiden SuS auf 34, was einer unterdurchschnittlichen Leistung im Vergleich zur Bezugsnorm entspricht. Aufgrund der zu tiefen Differenz des Gesamtwertes kann der Leistungszuwachs jedoch nicht als signifikant beschrieben werden. Es ist bei der Interpretation zu beachten, dass der T-Wert ≤ 30 bedeutet, dass der genaue T-Wert nicht feststeht, da das Ergebnis auch kleiner als 30 sein könnte. Somit kann auch die T-Wert-Differenz nicht exakt berechnet werden, was wiederum die Aussagekraft über die Signifikanz des Gesamtergebnisses einschränkt. HN und PI weisen sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Testung mit einem Gesamtergebnis_{MIG} von ≤ 30 ein stark unterdurchschnittliches Gesamtergebnis im Vergleich zur Bezugsnorm auf. Dies entspricht dem schwächsten Gesamtergebnis_{MIG} der zweiten Testung.

9.2 Beantwortung der Teilfragen

Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung werden in der tabellarischen Übersicht im Kapitel 8.2. (vgl. Tab. 15-20) zusammengefasst und die Klassifizierungen anhand der farblichen Kennzeichnung ausgewiesen. An dieser Stelle werden die ausführlichen Ergebnisse zur Beantwortung der ersten beiden deskriptiven Teilfragen nicht nochmals aufgeführt, sondern fallübergreifende Erkenntnisse festgehalten und mit der Theorie in Beziehung gebracht. Zur Beantwortung der dritten Teilfrage wird das gesamte Datenmaterial konsolidiert. Die Wechselwirkungen zwischen den Ausprägungen der Faktoren und der Leistungsperformanz wird fallübergreifend zusammengefasst und diskutiert. Die Fallzusammenfassungen folgen zum Schluss des Kapitels.

9.2.1 Beantwortung der 1. Teilfrage

Wie beschreiben die Fokus-SuS ausgewählte, im entwickelten Modell verortete, theoriegestützte Faktoren des Leseverstehenskompetenzerwerbs in Bezug auf ihren persönlichen Erwerbsprozess?

Alle Fokus-SuS beschreiben den Wortschatz als bedeutsam für das Leseverständnis. GR führt zudem aus, dass der Fachwortschatz für das Verständnis bedeutungsvoll ist: *Wenn es spezielle Wörter, dann ist es ein bisschen schwierig* (GR, 25). Die von den Fokus-SuS beschriebene Bedeutsamkeit des Wortschatzes auf die LVK, stimmt mit der hohen Relevanz des Wortschatzes überein, welche von diversen Autoren in der Literatur beschrieben werden (vgl. Einhellinger, 2023; Goltsev & von Dewitz, 2023; Jeuk, 2021; Schlatter et al., 2016).

Es bestehen Unterschiede in den Präferenzen von physischer bzw. digitaler Literatur. Sowohl DV als auch GR bevorzugen digitale Literatur. HN, PI und PO präferieren physische Bücher. KA spricht davon, dass sie regelmässig physische Bücher liest. Sie spielt in ihrer Freizeit am Handy, macht jedoch keine Aussage darüber, auch digitale Texte zu lesen (vgl. KA, 60). Es fällt auf, dass beide Knaben digitale und drei der vier Mädchen analoge Medien bevorzugen. DV, GR, KA und PI lesen regelmässig, wobei sich die Lesehäufigkeit und die Lesedauer unterscheiden. Lediglich GR und KA lesen in ihrer Freizeit auch deutsche Texte. HN hat in jüngeren Jahren häufig gelesen. Zum Zeitpunkt des Interviews liest sie nicht. Nebst dem Fehlen von Büchern in ihrer Erstsprache gibt sie die mangelnde Motivation als Grund an. Diese verminderte Motivation während der Jugend ist gemäss Philipp (2011) ein verbreitetes Phänomen.

Die Fokus-SuS verbalisieren nebst den mehrfach genannten Strategien des wiederholten Lesens, welche von Scheerer-Neumann (2018) als eine der wichtigsten Strategien für das Verstehen von Texten bezeichnet wird, und des Nachschlagens unbekannter Wörter, die folgenden weiteren metakognitiven Strategien: Zusammenfassen, wiederholen, ordnen, nachfragen, kontextuelle Wortschliessung und das Führen eines Wörterhefts. Die Vielfalt des metakognitiven Wissens der Fokus-SuS bestätigt die Aussage von Lenhard (2019), wonach SuS mit fortschreitendem Alter ihre metakognitiven Kompetenzen erweitern. Es ist davon auszugehen, dass, wie von Einhellinger (2023) beschrieben, die Strategien in der Erstsprache, auf die Zweitsprache übertragen werden.

Aus den Interviews geht hervor, dass seit der Einwanderung in die Schweiz keiner der SuS in der Freizeit die Bibliothek besucht hat. DV und KA berichten, dass sie nicht wissen, wo sich die Bibliothek befindet. Dies lässt darauf schliessen, dass die SuS die Bibliothek in Stäfa bis zum Zeitpunkt des

Interviews (1.7.2024) nicht besucht haben. *Jetzt ich finde nicht wo ich kann lesen, zum Beispiel Deutsch. Ich denke in eine Bibliothek, aber ich weisse nicht wo ist (DV, 58). Wenn ich war in ähm in die normale Schule ja ich habe ins Bibliothek gekommen. Aber hier nein, weil ich ich habe ähm nie gesehen Bibliothek... (KA, 82).*

9.2.2 Beantwortung der 2. Teilfrage

Welche von den SuS beschriebenen Faktoren lassen sich basierend auf den theoretischen Erkenntnissen als Risiko- bzw. Schutzfaktoren klassifizieren?

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass GR, als einziger Lernender, in seinen Aussagen keine risikokonnotierten Faktoren aufweist (vgl. Kap. 8.2.7, Tab. 21). Es fällt auf, dass der Faktor Kompetenzen in der Erstsprache als einziger Faktor bei allen Fokus-SuS als Schutzfaktor klassifiziert wird, da alle SuS ihre LVK in der Erstsprache als gut beschreiben. HN, PI und PO geben an, dass ihnen das Lesen in der Erstsprache im Vergleich zur Mathematik leichter fällt. Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass den SuS der Spracherwerb keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bereitet. Dies kann auch damit untermauert werden, dass die Fokus-SuS die leistungsstärkste Klasse der Academia in Stäfa besuchen. Des Weiteren geht hervor, dass kein Faktor bei allen SuS als Risikofaktor klassifiziert wird. Darüber hinaus ist erkennbar, dass gemäss der Definitionen des Kodierleitfadens bei niemandem der Beruf der Eltern, welcher einen bedeutsamen soziökonomischen Faktor darstellt, als Schutzfaktor klassifiziert wird. Dies liegt daran, dass bei allen SuS kein oder nur ein Elternteil erwerbstätig ist.

Gemäss der Literatur, weisen SuS mit DaZ oder SuS aus benachteiligten Familienverhältnissen ein erhöhtes Risiko für ein negatives Selbstbild auf (Jeuk, 2021; Montanari & Panagiotopoulou, 2019). Entgegen der Erwartung wurde das lesebezogene Selbstkonzept jedoch bei niemandem als Risikofaktor verifiziert. Die Interviewaussagen von DV, GR, HN und KA lassen auf ein positives Mindset und somit auf einen Schutzfaktor schliessen, da sie angeben, gut lesen zu können und davon ausgehen, dass sie ihre Fähigkeiten in einem Jahr bedeutsam steigern werden. Dieses Resultat kann in Anlehnung an Emmerling (2024) ein Hinweis auf ein fehleroffenes schulisches Umfeld der Fokus-SuS sein, welches dazu beitragen kann, Ungleichheiten in der Schule zu kompensieren.

Alle SuS erachte die Kompetenz, das Geschriebene zu verstehen, als wichtig in ihrem Leben. Es werden instrumentelle Gründe, wie berufliche Gründe (GR), Partizipation in der Gesellschaft (KA) und Wissensaneignung und Wortschatzerweiterung (PI) genannt. DV beschreibt, dass die Lesekompetenz für die Zugehörigkeit und die Partizipation in der Regelklasse wichtig sei (vgl. DV, 137). Diese integrative Motivation trägt positiv zum Zweitspracherwerb bei und wird deshalb als Schutzfaktor klassifiziert (vgl. Jeuk, 2021). Die Autorin vermutet in Anlehnung an Jeuk (2021), dass der Kontakt zu deutschsprachigen SuS in der Regelklasse die integrative Motivation der Fokus-SuS, Deutsch zu lernen, erhöhen wird. Dieser starke motivationale Faktor fehlt in der Academia, zumal die SuS keinen Kontakt zu deutschsprachigen SuS haben.

9.2.3 Beantwortung der 3. Teilfrage

Inwiefern lassen sich Wechselwirkungen zwischen dem individuellen Leseverstehenskompetenzerwerb und den Ausprägungen der ausgewählten theoriebasierten Faktoren beschreiben?

Im folgenden Kapitel wird die letzte Teilfrage beantwortet. Zu Beginn wird eine fallübergreifende Zusammenfassung erstellt, welche das Ziel hat, die Fragestellung pointiert zu beantworten. Ausserdem wird die Aussagekraft der Ergebnisse diskutiert. Danach folgen exemplarisch die drei Fallzusammenfassungen der SuS, welche im Sommer 2024 die Oberstufe in Rapperswil Jona besuchen. Die Fallzusammenfassungen der drei weiteren Fokus-SuS befinden sich im Anhang 15.

Für die Beantwortung der dritten Teilfrage werden die quantitativen Testergebnisse von ELFE II mit den Klassifizierungen der qualitativen Daten in Beziehung gebracht und mögliche Zusammenhänge aufgezeigt. Es wird diskutiert, inwieweit die Ergebnisse der Theorie entsprechen oder im Widerspruch stehen, Vermutungen über mögliche Gründe dargelegt und Hypothesen generiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2022). Darüber hinaus werden Aussagen über die Bedeutung der Ergebnisse für die praktische Arbeit mit den Fokus-SuS festgehalten. In Anlehnung an Lenhard (2019), welcher die Voraussage künftiger Leistungen als Ziel der Diagnostik beschreibt, wird zudem eine prognostische Beurteilung der SuS bezüglich der Integration in die Regelklasse vorgenommen.

9.2.3.1 Fallübergreifende Zusammenfassung

Die Resultate der erzielten T-Werte bei der ELFE II Testung (vgl. Kap. 8.1.1, Abb. 28/Abb. 29), die Berechnung des Leistungszuwachs (T-Wert-Differenz) auf den verschiedenen Ebenen (vgl. Kap. 8.1.2, Tab. 14) und die Klassifizierung der Risiko- und Schutzfaktoren (vgl. Kap. 8.2.7, Tab. 21) haben deutlich gemacht, dass GR als SuS mit den besten Testergebnissen in beiden Testungen (Gesamtwert_{MIG} vom 18.4.2024: 40/Gesamtwert_{MIG} vom 1.7.2024: 48) und dem höchsten Leistungszuwachs (T-Wert-Differenz Gesamtwert_{MIG}: 8) auch am meisten Schutzfaktoren (Anzahl Schutzfaktoren: 13) aufweist. Es ist besonders erwähnenswert, dass bei GR kein Risikofaktor festgestellt wird. Bei den SuS HN und PI, bei welchen auf keiner Ebene des ELFE II Tests eine signifikanter Leistungszuwachs zu verkennenzeichnen ist und auch bei der zweiten Testung, im Gegensatz zu den andern SuS, das Gesamtergebnis_{MIG} stark unterdurchschnittlich ist, können mit Abstand die meisten Risikofaktoren eruiert werden (Anzahl Risikofaktoren HN: 11/Anzahl Risikofaktoren PI: 10). Es fällt auf, dass bei HN und PI im Bereich sozioökonomischer Status und Bildungshintergrund der Eltern alle Faktoren als Risikofaktoren klassifiziert werden. Die Ergebnisse von HN und PI bestätigen insofern die PISA Ergebnisse, welche den Zusammenhang eines niedrigen sozioökonomischen Status und geringeren Leseleistungen beschreibt (vgl. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023) (vgl. Kap. 3.3.1.2). Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass bei beiden Mädchen im Bereich der Lesesozialisation alle drei Faktoren (Vorlesen, Lesemotivation und Lesezeit der Eltern, kulturelle Besitztümer) als Risikofaktor eingestuft werden. Im Vergleich dazu wird bei den andern SuS im Bereich der Lesesozialisation kein Risikofaktor und mindestens ein Schutzfaktoren verifiziert. Aufgrund des bildungsfernen familiären Umfelds und der fehlenden Lesesozialisation, scheint es basierend auf der theoretischen Auseinandersetzung eine fundierte Hypothese zu sein, dass die beiden SuS einen qualitativ tiefen Sprachinput in ihrem häuslichen Umfeld erlebt haben (vgl. Dolean, 2022; Vogt et al., 2022).

Weder HN noch PI wurde vorgelesen. PI wurden Geschichten erzählt. Da sich jedoch die mündliche Sprache (BICS) gemäss Philipp (2011) in der Situationsabstraktheit, sprachlicher Elaboriertheit oder Komplexität wesentlich von der Bildungssprache (CALP) unterscheidet, kann das Erzählen von Geschichten nicht mit dem Vorlesen gleichgesetzt werden. Die beiden SuS erhielten demnach vor Eintritt in die Schule keine Förderung in der konzeptionellen Schriftlichkeit. Des Weiteren agieren die Eltern teile beider SuS nicht als Lesevorbilder. Aus den genannten Gründen und der tiefen Anzahl an Büchern im Haushalt (HN: 10 Bücher/PI: 7 Bücher), kann auf ein leseabgewandtes familiäres Klima geschlossen werden. Der tiefe soziökonomische Status, der bildungsferne Hintergrund und das leseabgewandte familiäre Klima könnten mögliche Gründe für die tiefen Testresultate und den nicht signifikanten Leistungszuwachs sein.

Es ist zudem zu erwähnen, dass HN und PI insgesamt weniger Schutzfaktoren als DV, GR und KA aufweisen. PI hat mit sechs Schutzfaktoren mehr Schutzfaktoren als HN, die drei Schutzfaktoren besitzt. Bei KA wurden 3 Risiko- und 9 Schutzfaktoren ermittelt. Die Risiko- und Schutzfaktoren von DV sind mit 2 Risiko- und 11 Schutzfaktoren vergleichbar. Der Gesamtwert_{MIG} der zweiten Testung ist bei KA mit einem T-Wert von 43 jedoch erheblich höher als bei dem drei Jahre älteren DV, der einen T-Wert von 34 aufweist. Auch der Gesamtwert_{MIG} von KA ist im Gegensatz zu DV signifikant höher. KA liest häufiger und mehr als DV. Zudem liest sie auch deutsche Texte. Dieses Viellesen und der Kontakt zu deutschen Texten könnte, abgesehen von Unterschieden in den Körperstrukturen (Intelligenz, Arbeitsgedächtnis, Benennungsgeschwindigkeit usw.), eine Erklärung dafür sein, warum sich die Testergebnisse und die Leistungsperformanz, trotz einer vergleichbaren Anzahl an Risiko- und Schutzfaktoren, unterscheiden.

Zusammenfassend zeigt die vorliegende Untersuchung auf, dass sowohl die LVK (Ergebnisse des ELFE II) als auch der LVKE (Entwicklung innerhalb der 10 Wochen) mit der Anzahl an Risikofaktoren einhergehen. Dies zeigt sich daran, dass HN und PI, welche bei der zweiten Testung das tiefste Gesamtergebnis erzielten und im Gegensatz zu den anderen Fokus-SuS keine signifikante Leistungssteigerung zeigen, mit Abstand am meisten Risikofaktoren aufweisen. Die kumulierten Risikofaktoren scheinen sich entwickelungshemmend auf den LVKE auszuwirken. Demgegenüber erreicht GR, bei welchem kein Risikofaktor verifiziert wird, bei beiden Testungen das höchste Gesamtergebnis und den gesamthaft grössten Leistungszuwachs. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich dabei um Zusammenhänge, jedoch nicht um Kausalitäten handelt. Aufgrund der Anzahl Risikofaktoren kann nicht unmittelbar auf die LVK bzw. den LVKE geschlossen werden, denn die Wirksamkeit eines Risiko- bzw. eines Schutzfaktors ist wie im Kapitel 2.1.6 beschrieben vom Lebenskontext, der persönlichen Bewertung und der individuellen Bewältigung abhängig (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022).

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem LVKE und der Anzahl Schutzfaktoren ist anhand der erhobenen Daten nicht gegeben. Ein möglicher Grund, für den nicht eindeutigen Zusammenhang zwischen den Schutzfaktoren und den Resultaten von ELFE II könnte sein, dass sich die Risikofaktoren klarer als die Schutzfaktoren definieren und abgrenzen lassen. So ist es beispielsweise klar, dass das Nichtlesen in der Freizeit einen Risikofaktor darstellt. Wie viel jedoch in der Freizeit gelesen werden muss, damit der Faktor als Schutzfaktor klassifiziert werden kann, ist weniger eindeutig.

Obwohl die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, aufgrund der genannten vielschichtigen, komplexen und individuellen Wechselwirkungen und der kleinen Stichprobe, eingeschränkt ist, lässt sich dennoch für die untersuchten Fokus-SuS aufzeigen, dass die Anzahl theoriebasierter Risikofaktoren im engen Zusammenhang mit der individuellen LVK bzw. dem LVKE stehen. Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen folglich die theoretischen Erkenntnisse aus der Fachliteratur.

9.2.3.2 Fallzusammenfassung DV

DV wurde als Kind regelmässig vorgelesen. Ausserdem hat er als Kind auch regelmässig selbst gelesen. Angesichts dessen ist davon auszugehen, dass er tendenziell hohe CALP-Kompetenzen aufweist (vgl. DV, 187). Dies könnte auch ein möglicher Grund sein, warum auf Textebene eine signifikant höhere Performanz festgestellt werden kann. DV scheint in einem bildungsnahen Umfeld aufzuwachsen. Seine Eltern lesen regelmässig und auch der Bücherbestand in seinem Herkunftsland ist mit ungefähr 50 Büchern eher hoch. Beide Eltern haben zudem einen Beruf gelernt und können ihn in schulischen Belangen unterstützen, sofern dazu keine deutschen Sprachkenntnisse nötig sind. DV's eher tiefen T-Werte auf Wortebene können in Anlehnung an Lenhard et al. (2020), nebst dem fehlenden Wortschatz, auf eine noch langsame Lesegeschwindigkeit hinweisen. Diese Hypothese wird auch dadurch unterstützt, dass DV erzählt, dass er gerne schneller lesen möchte (vgl. DV, 6). Aus Sicht der Autorin wäre es sinnvoll, die Lesegeschwindigkeit zu überprüfen.

Adaptierte Texte helfen DV, sein Ziel, flüssiger zu lesen, zu erreichen. Eine hohe Lesbarkeit, welche sich durch Wörter mit wenig Silben, einen hohen Bekanntheitsgrad der Wörter und einfache Sätzen auszeichnet, sind für die Leseflüssigkeit und für das damit zusammenhängende verstehende Lesen förderlich (Lenhard, 2019). Darüber hinaus können die grammatikalischen Anforderungen, welche DV als herausfordernd beschreibt (vgl. DV, 18, 34, 38), sukzessiv erweitert werden. Dabei ist es wichtig, dass die Texte DV's Alter entsprechen, sodass die Motivation aufrecht erhalten und das Verständnis erhöht werden kann (Rosebrock et al., 2021). Die Bedeutsamkeit altersadäquater Literatur zeigt sich auch in der Aussage von DV, wonach er die Bücher, welche er zu Hause hat, nicht liest, da sie nicht seinem Alter und Interesse entsprechen (vgl. DV, 60). Für die Förderung der Leseflüssigkeit und des Leseverständnisses im Deutschen ist es bedeutungsvoll, dass DV regelmässig deutsche Texte liest. Dabei könnten verschiedene Methoden, wie das Lesen durch Hören (vgl. Gailberger, 2011) oder verschiedene Lautleseverfahren (Rosebrock et al., 2021), angewendet werden. Das Lesen fördert zudem den Wortschatz. Nebst den Inhaltswörtern steht bei DV auch der Erwerb der Funktionswörter im Vordergrund, zumal die Auswertung des Satzverständnistest gezeigt hat, dass DV die Zuordnung der korrekten Funktionswörter noch schwerfällt (Fehler beim Satzverständnistest: Max bekam das Eis **mit** der Frau. Hannah macht Urlaub **mit** dem Bauernhof.).

DV besucht nach den Sommerferien 2024 die neunte Klasse in Rapperswil Jona. Im Vergleich zu SuS anfangs 7. Klasse liegen seine Testergebnisse mit ELFE II mit einem Gesamtwert_{MIG} von 34 im unterdurchschnittlichen Bereich. Aufgrund dieser Ergebnisse ist davon auszugehen, dass DV's Partizipation im Bereich des Leseverstehens in der neunten Klasse stark eingeschränkt sein wird. Angesichts der vielen Schutzfaktoren, der ausserordentlich wenigen Risikofaktoren und der signifikanten Leistungsverbesserung auf Textebene liegt die Hypothese nahe, dass sich die LVK von DV rasch positiv entwickeln wird.

9.2.3.3 Fallzusammenfassung HN

HN's Interviewantworten sind oft kurz und undifferenziert (vgl. HN, 8, 16). Wenn sie eine Antwort nicht weiss, neigt sie dazu zu schweigen (vgl. HN, 6). Sie fragt lediglich einmal nach (vgl. HN, 156). Die Autorin stellt vermehrt geschlossene Fragen, welche es HN ermöglichen sollen, eine Antwort zu formulieren. Die Reichhaltigkeit der Antworten, welche das Ziel des teilstrukturierten Leitfadenterviews ist, wird dadurch reduziert. Diese Sachverhalte erschweren eine valide Auswertung der Daten.

HN's Mutter besuchte die Schule gesamthaft während vier Jahren und weist keinen Bildungsabschluss auf. Sie geht keiner bezahlten Arbeit nach. Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse und der eingeschränkten schulischen Bildung kann die Mutter HN zum Zeitpunkt des Interviews in schulischen Belangen nicht unterstützen. Der Vater, welcher in der Schweiz, jedoch nicht zusammen mit der Familie lebt, hat eine Ausbildung als Koch absolviert. Lesen gehört nicht zu den Freizeitbeschäftigungen der Eltern und der auf zehn Exemplare geschätzte Bücherbestand kann als tief bezeichnet werden. Auch der Sachverhalt, dass HN keinen Computer besitzt, lässt auf eingeschränkte kulturelle Besitztümer schliessen. HN wurde als Kind nicht vorgelesen. Somit kam sie erst zum Zeitpunkt der Einschulung mit der Bildungssprache in Kontakt. Aufgrund der erhobenen Daten lässt sich HN's familiäres Umfeld als bildungsfern und wenig lesesozialisiert beschreiben. Diese Sachverhalte legen die Hypothese nahe, dass ihr Wortschatz in der Erstsprache quantitativ und qualitativ eingeschränkt sein könnte (vgl. Einhellinger, 2023). Zusammenfassend lassen sich in Anlehnung an Lenhard (2019) die familiären Determinanten, welche das Fundament für die Bildungskarriere bilden, als Risikofaktoren beschreiben.

Trotz des leseabgewandten Klimas beschreibt HN, dass sie in jüngeren Jahren oft gelesen hat. *Ich lese viele Bücher, die zehn Jahre acht Jahre. Ich habe geliest, aber jetzt lese ich nicht* (HN, 82). Zum Zeitpunkt des Interviews liest sie weder auf Türkisch noch auf Deutsch (vgl. HN, 105-110). Angesichts der hohen Anzahl an Risikofaktoren und dem Sachverhalt, dass HN zum Zeitpunkt des Interviews weder auf Türkisch noch auf Deutsch liest (vgl. HN, 88), kommt der schulischen Lesesozialisation eine grosse Bedeutung zu (vgl. Rosebrock & Nix, 2020). Damit HN ihre LVK im Deutschen und damit auch ihren Wortschatz erweitern kann, ist das Lesen deutscher Texte unerlässlich. Diese müssen ihren Sprachfähigkeiten entsprechen, sodass sie, im Gegensatz zu den Büchern, welche sie zu Hause hat (vgl. HN, 48), keine Überforderung darstellen. Auch die Vorentlastung von Texten kann eine zielführende Methode darstellen (Neugebauer & Nodari, 2022). Da die CALP-Fähigkeiten gemäss Jeuk (2021), welcher sich auf Cummins (2000) bezieht, in der Erstsprache auch die CALP-Fähigkeiten in der Zweitsprache unterstützen können, wäre es für die LVK förderlich, wenn HN wieder Literatur in ihrer Erstsprache lesen würde. Es wäre aus Sicht der Autorin sinnvoll, mit HN darüber zu sprechen, wie ihre Motivation für das Lesen gesteigert werden könnte. HN erklärt, dass sie teilweise Laute verwechselt (vgl. HN, 76). Aus Sicht der Autorin ist es zu empfehlen, die Phonem Graphem Zuordnung zu überprüfen. Schwierigkeiten beim Rekodieren können auf Unterschiede in der Erst- und Zweitsprache zurückgeführt werden (Griesshaber, 2013).

HN's Gesamtergebnis hat sich nicht signifikant verbessert. Das Resultat auf Textebene hat sich bei der zweiten Testung gegenüber der ersten Testung verschlechtert. Es sei darauf hingewiesen, dass HN's Ergebnisse auf Textebene mit Vorsicht zu interpretieren sind, zumal Cartschau et al. (2024)

darauf verweisen, dass bei leistungsschwachen SuS mit DaZ die Testfairness auf Textebene nicht gegeben scheint. Dennoch zeigen die Resultate, dass HN verglichen mit SuS anfangs der 7. Klasse stark unterdurchschnittliche Leistungen zeigt. Angesichts der tiefen Leistungsperformanz, den nicht verifizierbaren signifikanten Fortschritten und der hohen Anzahl an Risikofaktoren geht die Autorin davon aus, dass HN in der 8. Klasse die Partizipation in Bereichen, welche mit der LVK in Zusammenhang stehen, stark eingeschränkt sein wird. Aufgrund dessen, dass die LVK in vielen schulischen Belangen für die Partizipation und den Bildungserfolg bedeutungsvoll ist (Lenhard, 2019; Lindauer et al., 2014a; Rosebrock & Nix, 2020; Schnitzler & Scheerer-Neumann, 2022), ist HN angesichts der beachtlichen Herausforderungen auf eine umfassende Förderung der LVK angewiesen.

9.2.3.4 Fallzusammenfassung PI

PI's Lebenssituation scheint von Unsicherheiten geprägt zu sein. Aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen ist sie in die Schweiz geflüchtet. Die Mutter ist krank und PI muss viel zu Hause helfen (vgl. PI, 10, 237, 238). Sie erklärt, dass es familiäre Schwierigkeiten zu Hause gebe und sie nicht möchte, dass der Vater, welcher zum Zeitpunkt des Interviews in einem Asylheim untergebracht ist, mit der Familie zusammenlebt (vgl. PI, 256). Aufgrund ihres Aufenthaltsstatus ist nicht klar, ob PI wie gewünscht längerfristig in der Schweiz bleiben kann (vgl. PI, 256). PI spricht davon, dass sie aufgrund belastender familiärer Situationen teilweise nicht die nötige Konzentration für das Lesen aufbringen kann (vgl. PI, 18, 20). Zudem beschreibt sie Testsituationen als belastend. PI's psychisches Leistungsvermögen in Bezug auf die LVK wird deshalb als Risikofaktor klassifiziert. Vor der zweiten Testung mit ELFE II hat die Autorin gehört, wie PI der KLP mitgeteilt hat, dass sie den Test nicht schreiben möchte. Als PI zur Autorin in den Gruppenraum kam, hat sie PI darauf angesprochen und erklärt, dass die Teilnahme auf Freiwilligkeit beruhe. Im Gespräch stellte sich heraus, dass PI davon ausging, dass die Resultate für die Einteilung in die Regelklasse bedeutsam sind. Nach den Erläuterungen der Autorin wirkte sie erleichtert und erklärte sich bereit, an der Testung teilzunehmen. Aufgrund dieses Sachverhalts sei darauf hingewiesen, dass es die Verunsicherungen, welche Prüfungssituationen für PI darstellen, bei der Interpretation der schwachen Testergebnisse zu berücksichtigen gilt. Die KLP hat der Autorin mitgeteilt, dass PI weinte, als sie die Testergebnisse erhielt. Aus beschriebenen Gründen scheint es der Autorin von zentraler Bedeutung, dass die Leseanforderungen in der Regelklasse an PI's Fähigkeiten angepasst werden, sodass Überforderungen vermieden werden. Durch die damit ermöglichten Erfolgserlebnisse kann ihre hohe Lesemotivation, welche gemäss Lenhard (2019) einen erheblichen Faktor auf die LVK darstellt, aufrechterhalten werden (vgl. PI, 13, 14). PI's Freude am Lesen und das damit einhergehende Viellesen stellt eine grosse Ressource dar, welche für die Förderung gewinnbringend eingesetzt werden kann (Erzinger et al., 2023; vgl. McElvany et al., 2023). Dadurch kann den Risikofaktoren des sozioökonomischen Status und der Lesesozialisation entgegengewirkt werden. Auch das Verantwortungsbewusstsein für das eigene Lernen, welches sich beispielsweise darin zeigt, dass PI bei Schwierigkeiten ihre Cousine um Hilfe bittet (vgl. PI, 230), ist der Förderung dienlich.

PI weist angesichts der vielen risikokonnotierten familiären Umweltfaktoren, der unregelmässigen Beschulungszeit (kein Unterricht während ca. 2 Jahren) und den fehlenden Englischkenntnissen (vgl. Anhang 2) einen aus Sicht der Autorin erheblichen schulischen Aufholbedarf auf.

Basierend auf den Testergebnissen von ELFE II erzielte PI, verglichen mit SuS der 6. Klasse im 7. bis 9. Schulmonat, stark unterdurchschnittliche Leistungen. Angesichts der fehlenden signifikanten Leistungsverbesserung und der hohen Anzahl an Risikofaktoren geht die Autorin davon aus, dass PI in der 9. Klasse in Bereichen der LVK kaum in der Lage sein wird zu partizipieren. Eine intensive Förderung und eine Adaption der Lerninhalte erachtet die Autorin als elementar.

9.3 Reflexion und Ausblick

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen und der Stellenwert der Ergebnisse kritisch reflektiert. Zum Schluss folgt die Vorstellung zukünftiger Forschungsfragen.

Der ELFE II Test erwies sich als geeignetes quantitatives Diagnostikinstrument, da der LVKE auf den drei Ebenen verifiziert und somit die zentrale Fragestellung beantwortet werden konnte. Rückblickend wäre der computerbasierte Test für das Forschungsvorhaben nützlich gewesen, zumal er die Erfassung der Lesegeschwindigkeit ermöglicht. Die Bestimmung dieses essenziellen Faktors, welcher die Basis für das verstehende Lesen bildet, hätte dazu beigetragen den individuellen LVKE der einzelnen Fokus-SuS besser zu verstehen.

Aufgrund der zeitlichen Limitation der vorliegenden Arbeit, wurde die Testungen mit ELFE II innerhalb von zehn Wochen wiederholt. Trotz anfänglicher Bedenken erwies sich der Durchführungszeitraum als adäquat, zumal es aufgrund der erhobenen Daten möglich war, die Entwicklungen der LVK zu erfassen. Es gilt zu berücksichtigen, dass der standardisierte ELFE II Test, im Sinne einer Momentaufnahme, Auskunft über den aktuellen Leistungsstand gibt (vgl. Aellig & Gyseler, 2024). Der Test sagt nichts über den Grund der Ergebnisse oder die Sprachlernfähigkeit aus (ebd.). Zudem können die Testresultate von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise einer reduzierten Tagesform, negativ beeinflusst worden sein, was wiederum die Aussagekraft einschränkt.

Das teilstrukturierte Leitfadeninterview wurde mit den Fokus-SuS der leistungsstärksten Klasse durchgeführt. Dennoch sind ihr Hörverständnis und ihre mündliche Ausdrucksfähigkeit noch eingeschränkt. Dies führte dazu, dass bei den Antworten nicht immer klar war, ob die Frage richtig verstanden wurde oder ob Schwierigkeiten bei der Artikulation der Antworten vorlagen. Insbesondere für PO schien das Interview sowohl sprachlich als auch emotional herausfordernd zu sein. Die kurzen Antworten liessen viel Interpretationsspielraum offen und konnten vermehrt nicht klassifiziert werden. Demensprechend ist die Aussagekraft des Interviews eingeschränkt. Des Weiteren konnten die SuS aufgrund der sprachlichen Barrieren den Spielraum, welcher gemäss Roos und Leutwyler (2022) ein qualitatives Interview ermöglicht, nicht im gleichen Masse nutzen. Nicht zuletzt stellte das Verständnis der SuS-Aussagen eine erhebliche Herausforderung für die Autorin dar. Dies kann die Validität der Untersuchung beeinflussen. Da jedoch mit allen sechs SuS das Forschungsvorhaben durchgeführt wurde, konnte eine genügende Anzahl an Interviews valide ausgewertet und der individuelle LVKE der Fokus-SuS umfassend beleuchtet werden.

Die Interviews beschreiben einen Ausschnitt des Erlebten aus Sicht der SuS. Die Antworten sind von der sozialen Interaktion während des Interviews geprägt. Roos und Leutwyler (2022) verweisen in Anlehnung an Atteslander (2008) darauf, dass „bewusste und unbewusste Verhaltensweisen der interviewenden Person sowie gegenseitige Erwartungen die Antworten beeinflussen und verzerren

können“ (S. 248). Bundschuh und Winkler (2019) sprechen in diesem Zusammenhang vom Auftreten „subjektiver Verzerrungen“ (S. 137). Eine Stärke der Untersuchung besteht darin, dass die Autorin die Fokus-SuS zu Beginn der Untersuchung nicht kannte und somit die unbewusste Voreingenommenheit reduziert wurde. Dadurch verringern sich Verzerrungen und die Objektivität wird erhöht. Ein Schwachpunkt in der Arbeit liegt darin, dass die evaluative qualitative Inhaltsanalyse in der Einzelarbeit erfolgte. Durch die ausführliche Dokumentation des Forschungsvorhabens, der möglichst präzisen Definition des Kodierleitfadens, inklusive konkreter Beispiele und Hinweise und der mehrmaligen Kodierung wurden jedoch Vorkehrungen getroffen die Reliabilität und somit die Qualität der Untersuchung sicherzustellen. Das Ziel der Arbeit, den individuellen LVKE der Fokus-SuS im Lebenskontext zu verstehen, konnte erreicht werden.

In Anbetracht der in der Einleitung beschriebenen Forschungslücken in Bezug auf den LVKE neu zugewanderter SuS, stellt sich für die zukünftige Forschung aus Sicht der Autorin die Frage, wie sich der LVKE von SuS in den verschiedenen IK entwickelt und inwiefern sich die IK in Bezug auf die Leseförderungen unterscheiden. Dies liegt auch in den Aussagen von Berkel-Otto et al. (2021) begründet, welche konstatieren, dass aufgrund des Beschulungsmodells nicht auf die Qualität des Unterrichts geschlossen werden kann. Die gewonnenen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit legen zudem die Frage nahe, inwiefern eine Adaption des Unterrichts bezüglich der Faktoren auf den LVKE neu zugewanderter SuS, in den verschiedenen Schulsystemen stattfindet bzw. wie die Schulen diese lernunterstützenden Adaptionen konkret umsetzen.

9.4 Implikationen

In diesem Kapitel wird auf den Erkenntnisgewinn der Untersuchung eingegangen.

Die vorliegende Arbeit hat bestätigt, dass es, wie von Rosebrock et al. (2021) beschrieben, für das umfassende Verständnis des individuellen LVKE der einzelnen SuS unerlässlich ist, den gesamten Lebenskontext mit den verschiedenen Faktoren in den Blick zu nehmen. Das Verständnis über die Faktoren, welche die individuelle Teilhabe beeinflussen, tragen wiederum zu einem lernförderlich gestalteten Unterricht bei (vgl. Kunz et al., 2021). Dazu werden die Umweltbedingungen, so gut als möglich an die Voraussetzungen der SuS angepasst und die Schutzfaktoren bzw. die Ressourcen für Förderung auf allen Ebenen genutzt (vgl. Rosebrock et al., 2021). Diesbezüglich wird auch von einer adaptiven Sprachförderung gesprochen (vgl. Aellig & Gyseler, 2024). Bei dieser systemischen Sichtweise der Diagnostik ist es bedeutsam die SuS zu befragen (vgl. Bundschuh & Winkler, 2019). Die Autorin hat aufgrund der sechs Leitfadeninterviews die Erfahrung gemacht, dass solche Befragungen hohe Ansprüche an die Fachperson stellen.

Das entwickelte Modell dient dazu, die verschiedenen Faktoren auf den individuellen LVKE von neu zugewanderten, mehrsprachigen SuS umfassend darzustellen, sodass, wie im oberen Abschnitt beschrieben, diese erfasst und eine gezielte und umfassende Förderung geplant werden kann. Die Schule kann auf einige Faktoren, wie beispielweise den Bildungshintergrund der Eltern, keinen Einfluss nehmen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass diverse Faktoren, wie beispielsweise die Textmerkmale, das lesebezogene Selbstkonzept, die Lesemotivation und die Metakognition, im

erheblichen Masse dem schulischen Einfluss unterliegen. Darüber hinaus kann durch die Vernetzung der Schule mit dem Elternhaus ein lernförderliches Umfeld begünstigt werden.

Die Untersuchung zeigt auf, dass vier von sechs Fokus-SuS in ihrer Freizeit keine deutschen Texte lesen. Dieses Ergebnis unterstreicht die Bedeutsamkeit eines regelmässigen Bibliothekbesuches. In der Bibliothek kann die Literatur dem eigenen Interesse entsprechend ausgewählt werden. Dies erhöht, die intrinsische Lesemotivation (vgl. Rosebrock et al., 2021). Einige Bibliotheken, wie beispielsweise die Bibliothek in Rapperswil-Jona, führen Bücher in verschiedenen Sprachen, sodass die SuS auch physische Medien in ihrer Erstsprache lesen und somit ihre CALP-Fähigkeiten erweitern können. Des Weiteren stehen in der Bibliothek in Rapperswil-Jona auch deutsche Jugendbücher in einfacher, dem Sprachniveau angepasster Sprache zur Verfügung.

Die Untersuchung macht deutlich, dass insbesondere schwach lesesozialisierte SuS auf die schulische Lesesozialisation angewiesen sind. Durch das regelmässige Lesen wird nicht nur die Leseflüssigkeit gesteigert, sondern auch der Wortschatz erweitert (vgl. Lenhard, 2019). Dies wiederum begünstigt Leserfolge und erhöht die Lesemotivation (vgl. Erzinger et al., 2023; McElvany et al., 2023; Rosebrock et al., 2021).

Sowohl die theoretische Auseinandersetzung als auch die Interviewantworten der Fokus-SuS konstatieren die hohe Bedeutsamkeit des Wortschatzes. Es ist für die LVK unerlässlich, diesen über den DaZ-Unterricht hinaus fächerübergreifend zu fördern.

Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass die Mehrheit der neu zugewanderten, mehrsprachigen SuS auch nach dem Besuch der IK auf eine umfassende Förderung der LVK angewiesen ist, um in der Regelklasse partizipieren zu können. Für eine solche Förderung sind ausreichende Ressourcen entscheidend.

10 Literaturverzeichnis

Academia Integration. (n. d.-a). Vorbereitung auf die Integration in Regelklasse. Zugriff am 22.3.2024.

Verfügbar unter: <https://academia-integration.ch/integration-kinder-und-jugendliche/schulische-integration/>

Academia Integration. (n. d.-b). Das macht uns aus. Zugriff am 22.3.2024. Verfügbar unter:

<https://academia-integration.ch/integration-kinder-und-jugendliche/das-macht-uns-aus/>

Aellig, S. & Gyseler, D. (2024). «Nicht Sprachwissen überprüfen, sondern Sprachlernfähigkeit». *HfH*.

Zugriff am 2.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/nicht-sprachwissen-ueberpruefen-sondern-sprachlernfaehigkeit>

Ahrenholz, B. & Oomen-Welke, I. (Hrsg.). (2020). *Deutsch als Zweitsprache* (Deutschunterricht in Theorie und Praxis) (6. unveränderte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Baier, D., Kamenowski, M., Manzoni, P., Isenhardt, A., Haymoz, S. & Jacot, C. (2019). *Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Schweiz*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft.

Barkowski, H. & Krumm, H.-J. (Hrsg.). (2010). *Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache* (UTB) (1. Auflage.). Tübingen: Francke.

Benholz, C., Kniffka, G. & Winters-Ohle, E. (Hrsg.). (2010). *Fachliche und sprachliche Förderung von Schülern mit Migrationsgeschichte: Beiträge des Mercator-Symposiums im Rahmen des 15. AILA-Weltkongresses „Mehrsprachigkeit: Herausforderungen und Chancen“* (Mehrsprachigkeit). Gehalten auf der AILA, Münster: Waxmann.

Berkel-Otto, L., Peuschel, K. & Steinmetz, S. (Hrsg.). (2021). *Theorie-Praxis-Verzahnung in der Lehrkräftebildung: Ergebnisse aus dem Netzwerk „Stark durch Diversität“* (Sprachliche Bildung). Münster New York: Waxmann.

Bildungsdepartement des Kanton St. Gallen. (2015). *Sonderpädagogikkonzept*. St. Gallen: Amt für Volksschule. Zugriff am 13.1.2024. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/SOK%20Im%20%C3%9Cberblick.pdf

- Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2023). *Beschulung von neu zugezogenen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund im Kanton St. Gallen*. St. Gallen: Amt für Volksschule. Zugriff am 13.1.2024. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/schulisches-umfeld/migration/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist/DownloadList-Par/sgch_download.ocFile/Beschulung%20von%20neu%20zugezogenen%20Sch%C3%BClerinnen%20und%20Sch%C3%BClern%20mit%20Migrationshintergrund.pdf
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2007). *Angebot für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Birkner, K., Hufeisen, B. & Rosenberg, P. (Hrsg.). (2022). *Spracharbeit mit Geflüchteten: empirische Studien zum Deutscherwerb von Neuzugewanderten*. Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (utb Sonderpädagogik/Pädagogische Psychologie) (9., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Büttner, G., Brandenburg, J., Fischbach, A. & Hasselhorn, M. (2023). *Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Cartschau, F., von Goldammer, A. & Mähler, C. (2024). Leseverständnis bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache: Schritte zu einer evidenzbasierten Diagnostik (Tests und Trends in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik). In T. Richter & W. Lenhard (Hrsg.), *Diagnose und Förderung des Lesens im digitalen Kontext* (1. Auflage., S. 161–179). Göttingen: Hogrefe.
- Dahmen, S. & Weth, C. (2018). *Phonetik, Phonologie und Schrift* (UTB). Paderborn: F. Schöningh.
- De Boer, H. & Merklinger, D. (Hrsg.). (2021). *Grundschule im Kontext von Flucht und Migration* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- von Dewitz, N. (2022). *Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler*. Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache (Basiswissen sprachliche Bildung).
- Dirim, I. (2021). Sprache und Integration. In C. Altmayer, K. Biebighäuser, S. Haberzettl & A. Heine (Hrsg.), *Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Kontexte – Themen – Methoden* (S. 88–101). Stuttgart: J.B. Metzler.

- Dolean, D. D. (2022). Home literacy practices that support language and literacy development in bilingual children: a longitudinal case study. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 25(7), 2621–2635. Routledge. <https://doi.org/10.1080/13670050.2021.1943304>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2024). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (9. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Einhellinger, C. (2023). *Unterricht bei Zwei- und Mehrsprachigkeit: Grundlagen - Methoden - Materialien* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- El-Mafaalani, A. & Massumi, M. (2019). *Flucht und Bildung: frühkindliche, schulische, berufliche und non-formale Bildung. State-of-Research Paper 08a, Verbundprojekt „Flucht: Forschung und Transfer“*. Osnabrück: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück / Bonn: Internationales Konversionszentrum Bonn (BICC). Verfügbar unter: <https://flucht-forschung-transfer.de/wp-content/uploads/2019/06/SoR-08-El-Mafaalani-WEB.pdf>
- Emmerling, N. (2024). Growth Mindset in der Schule. *PÄDAGOGIK*, 4, 7–10.
- Ender, A., Greiner, U. & Strasser, M. (Hrsg.). (2019). *Deutsch im mehrsprachigen Umfeld: Sprachkompetenzen begreifen, erfassen, fördern in der Sekundarstufe* (Lehren lernen - Basiswissen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung) (1. Auflage.). Hannover: Klett/Kallmeyer.
- Ennemoser, M., Marx, P., Weber, J. & Schneider, W. (2012). Spezifische Vorläuferfertigkeiten der Lesegeschwindigkeit, des Leseverständnisses und des Rechtschreibens. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 44(2), 53–67. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000057>
- Erb, H.-P. & Weck, K. (2019). Was sind Semantische Netzwerke? *Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg*. Zugriff am 18.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.hsu-hh.de/was-sind-semantische-netzwerke>
- Erzinger, A., Pham, G., Prosperi, O. & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023). *PISA 2022. Die Schweiz im Fokus*. Universität Bern. <https://doi.org/10.48350/187037>
- Esser, H. (2006). *Migration, Sprache und Integration* (AKI-Forschungsbilanz) (Band 4). Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung GmbH FSP Zivilgesellschaft, Konflikte und Demokratie Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration -AKI-. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-113493>

- Fachhochschule Nordwestschweiz. (n. d.). Gesprächsleitfaden ESKON Sprache. *ESKON – Erfassung schulischer Kompetenzen Neuzugezogener*. Zugriff am 22.4.2024. Verfügbar unter: <https://eskon.ch/gespraechsleitfaden/>
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2022). *Resilienz* (UTB Psychologie, Pädagogik) (6. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gailberger, S. (2011). *Lesen durch Hören: Leseförderung in der Sek. I mit Hörbüchern und neuen Lesestrategien; mit Kopiervorlagen und Hörbuch „Paranoid Park“ auf CD-ROM; [das Lüneburger Modell]* (Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz.
- Gerlings, A. (2024). E-Mail an die Verfasserin vom 1. Februar. Betreff: Deutschklassen.
- Griesshaber, W. (2013). *Spracherwerbsprozesse in Erst- & Zweitsprache: eine Einführung* (2., unveränderte Auflage.). Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr.
- Heilmann, B. (2012). *Diagnostik & Förderung - leicht gemacht*. (W. Griesshaber, Hrsg.) (1. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Heinrichs, P. (2016). *Unterricht für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche in der Sekundarstufe I*. Köln: Bezirksregierung Köln.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Lehrbuch) (4. Auflage.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwissenschaften.
- Hertel, S., Jude, N. & Naumann, J. (2010). Leseförderung im Elternhaus. In E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O. Köller, M. Prenzel et al. (Hrsg.), *PISA 2009, Bilanz nach einem Jahrzehnt*. Münster: Waxmann. Zugriff am 24.2.2024. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/front-door.php?source_opus=3538
- Hollenweger, J. (2015). Anwendung der ICF im Kontext von Lernen und Lernstörungen. *Lernen und Lernstörungen*, 4(1), 31–41. Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000093>
- Hollenweger, J. (Hrsg.). (2019). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Holtmann, M. & Schmidt, M. H. (2004). Resilienz im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung* (Band 13, S. 195–200). Göttingen: Hogrefe Verlag. Zugriff am 1.6.2024. Verfügbar unter: <https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1026/0942-5403.13.4.195>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2024a). Mehrsprachigkeit. *HfH*. Zugriff am 4.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/institute/institut-fuer-sprache-und-kommunikation/mehrsprachigkeit>

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2024b). Institute. *Lehrplan 21 und Sonderpädagogik*. Zugriff am 7.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/institute/institut-fuer-lernen-unter-erschwerten-bedingungen/lehrplan-21-und-sonderpaedagogik>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2024c). Institute. *Heil- und sonderpädagogische Diagnostik kompakt*. Zugriff am 7.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/institute/institut-fuer-lernen-unter-erschwerten-bedingungen/heil-und-sonderpaedagogische-diagnostik-kompakt>
- IQES online. (2024). *Mindset: Lernfreundliche Haltungen entwickeln*. Zugriff am 27.4.2024. Verfügbar unter: <https://www.iqesonline.net/lernen/lernen-lernen/mindset-lernfreundliche-haltungen-entwickeln/>
- Jeuk, S. (2021). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule: Grundlagen - Diagnose - Förderung* (Lehren und Lernen) (5., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Jin, F. (2015). *Prima plus; A2.1, Arbeitsbuch. Arbeitsbuch* (1. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Jin, F. & Rohrmann, L. (2022). *Prima plus: Deutsch für Jugendliche. A2.1, [Schülerbuch]* (2. Aufl., 5. Druck.). Berlin: Cornelsen.
- Kaiser, A., Schmetz, D., Wachtel, P. & Werner, B. (2010). *Bildung und Erziehung*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). (2023). *Förderangebote für Fremdsprachige. EKD/IDES-Kantonsumfrage*. Zugriff am 20.1.2024. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/b-43-foerderangebote-fremdsprachige>
- Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK)/IDES & Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2023). *Bildungssystem Kanton St. Gallen*.
- Kraus de Camargo, O. A., Simon, L., Ronen, G. M. & Rosenbaum, P. L. (Hrsg.). (2020). *Die ICF-CY in der Praxis*. (G. Fichtl, Übers.) (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85764-000>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (Grundlagentexte Methoden) (5. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Bern: hep Verlag AG.

- Lenhard, A. (2024). E-Mail an die Verfasserin vom 16. Juli. Betreff: Retest-Reliabilität ELFE II Migration.
- Lenhard, A. & Lenhard, W. (2018). Diagnostik von Lesestörungen bei Mehrsprachigkeit. *Lernen und Lernstörungen*, (3), 159–169. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000212>
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (Lehren und Lernen) (2., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2020a). *Manual EFLE II. Ein Leseverständnistest für Erstbis Siebtklässler-Version II*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2020b). *Diagnostik von Lesestörungen mit EFLE II bei Kindern mit Migrationshintergrund (inklusive adaptierter Normen)*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Lienhard, P. (2019). *ICF-CY-Mindmaps*. Zürich: Institut für Professionalisierung und Systementwicklung der HfH. Verfügbar unter: https://peterlienhard.ch/downloads/160512_icf_mm_gesamt.pdf
- Lindauer, T., Schmellentin, C., Gyger Mathilde, Hefti, C. & Kernen, N. (2014a). *Sprachgewandt. Lesetest 7. bis 9. Klasse*. Zürich: LMVZ.
- Lindauer, T., Schmellentin, C., Gyger Mathilde, Hefti, C. & Kernen, N. (2014b). *Sprachgewandt. Handbuch*. Zürich: LMVZ.
- Maksyagina, N. (2024, April 27). E-Mail an die Verfasserin vom 27. April. Betreff: Lehrmittel_Ausflüge.
- Mand, J. (2012). *Lese-Rechtschreibförderung für Migrantenkinder: Grundlagen, Diagnostik, Methoden* (Schulpädagogik) (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayer, A. (2018). Benennungsgeschwindigkeit und Lesen* Rapid automatized Naming (RAN) and Reading. *Forschung Sprache*, (1), 20–42.
- Mayer, A. & Marks, D.-K. (2021). *Lesetricks von Professor Neugier: Förderung des Leseverständnisses durch die Vermittlung von Verstehensstrategien*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- McElvany, N., Lorenz, R., Frey, A., Goldhammer, F., Schilcher, A. & Stubbe, T. C. (Hrsg.). (2023). *IGLU 2021. Lesekompetenz von Grundschulkindern im internationalen Vergleich und im Trend über 20 Jahre*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
<https://doi.org/10.31244/9783830997009>
- Mercator-Institut. (2024). Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. *Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache*. Zugriff am 17.3.2024. Verfügbar unter:

- <https://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/de/themenportal/thema/neu-zugewanderte-schuelerinnen-und-schueler/>
- Meyer, F., Nodari, C., Neugebauer, C., Romero, D., Sobernheim, J., Tones, U. et al. (2019). *Startklar. A2: Deutsch für Jugendliche* (1. Auflage.). Zürich: LMVZ.
- Michalak, M. & Kuchenreuther, M. (Hrsg.). (2017). *Grundlagen der Sprachdidaktik Deutsch als Zweitsprache* (4. unveränderte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Montanari, E. & Panagiotopoulou, A. (2019). *Mehrsprachigkeit und Bildung in Kitas und Schulen* (utb Pädagogik, Sprachwissenschaft). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2022). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern: Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten bis Sekundarstufe I* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (6., korrigierte Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Neumann, M., Haas, E.-C., Maaz, K. & Müller, F. (2020). *WiKo-Studie*. DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Zugriff am 10.2.2024. Verfügbar unter: https://www.dipf.de/de/forschung/pdf-forschung/steubis/wiko-studie-abschlussbericht/@@download/file/WiKo-Studie_Abschlussbericht.pdf
- Nodari, C. & De Rosa, R. (2006). *Mehrsprachige Kinder: ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen* (2. Auflage.). Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag.
- Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). (2020). *OECD. Better policies for better lives*. Zugriff am 22.6.2024. Verfügbar unter: <https://www.oecd.org/ueber-uns/>
- Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (Hrsg.). (2023). *PISA 2022 Ergebnisse (Band I): Lernstände und Bildungsgerechtigkeit, PISA, wbv Media, Bielefeld*. <https://doi.org/10.3278/6004956w>.
- Pestoni, A. (n. d.). *Über die Academia Group*. Zugriff am 22.3.2024. Verfügbar unter: <https://academiagroup.ch/unternehmen/>
- Philipp, M. (2011). *Lesesozialisation in Kindheit und Jugend: Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen* (Lehren und Lernen) (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Philipp, M. (2013). *Lese- und Schreibunterricht* (UTB Schulpädagogik, Sprachwissenschaft). Tübingen Basel: Francke.

- Reinhold, F. (2016). *Prima ankommen im Fachunterricht: Mathematik Klasse 5-7: Arbeitsbuch DaZ* (Prima ankommen im Fachunterricht). (Y. Çakir-Dikkaya, Hrsg.) (1. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9., aktualisierte Neuauflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2021). *Leseflüssigkeit fördern: Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (Praxis Deutsch) (7. Auflage.). Hannover: Klett/Kallmeyer.
- Röthlisberger, M., Schneider, H. & Juska-Bacher, B. (2021). Lesen von Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache – Wortschatz als limitierender Faktor. *Zeitschrift für Grundschulforschung (ZfG)*, 14(2), 359–374. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6565999>
- Save the Children Schweiz. (n. d.). *Asylstatistik 2023. Hinter jedem dritten Asylgesuch ist ein Kind*. Zugriff am 3.8.2024. Verfügbar unter: <https://savethechildren.ch/de/2024/02/15/asylstatistik-2023-jedes-dritte-gesuch-stammt-von-einem-kind/>
- Scheerer-Neumann, G. (2018). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (Lehren und Lernen) (2., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Schneider, H., Becker-Mrotzek, M. & Sturm, A. (Hrsg.). (2013). *Expertise: Wirksamkeit von Sprachförderung*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Schnitzer, A. & Mörgen, R. (Hrsg.). (2015). *Mehrsprachigkeit und (Un)Gesagtes: Sprache als soziale Praxis in der Migrationsgesellschaft*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Schnitzler, C. & Scheerer-Neumann, G. (2022). *PLT - Potsdamer Lesetest. 1-4: Handbuch / Carola Schnitzler, Gerheid Scheerer-Neumann* (Klett Diagnostik) (1. Auflage.). Stuttgart Leipzig Dortmund: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Schweingruber. (2024). E-Mail an die Verfasserin vom 11. April. Betreff: AW: MA Diana von Aarburg.

- Schweingruber, D. (2022). *Beschulung von Kindern und Jugendlichen im Volksschulalter die ohne Deutschkenntnisse in Rapperswil-Jona zuziehen*.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). (2023). *Förderangebote für Fremdsprachige / Offres de soutien destinées aux apprenant(e)s allophones*.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). (n. d.). Bildungssystem. *Über IDES*. Zugriff am 17.3.2024. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/ueber-ides>
- Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF). (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Staatssekretariat für Migration (SEM). (2022). *Asylstatistik 2022*. Zugriff am 21.3.2024. Verfügbar unter: <https://migration.swiss/migrationsbericht-2022/asyl-und-schutzstatus-s/asylstatistik-2022>
- Staatssekretariat für Migration (SEM). (n. d.-a). *Ausländerstatistik 2023*. Zugriff am 28.8.2024. Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-100155.html>
- Staatssekretariat für Migration (SEM). (n. d.-b). *Asylstatistik 2023*. Zugriff am 3.8.2024. Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-100040.html>
- Stadelmann, B. (2024). E-Mail an die Verfasserin vom 26. Januar. Betreff: Integrationsklassen.
- Swissrights. (2024). Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. *Art. 19 BV*. Zugriff am 16.3.2024. Verfügbar unter: <https://www.swissrights.ch/gesetz/Artikel-19-BV-2020-DE.php>
- Trim, J. L. M., North, B. & Coste, D. (2017). *Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen* (1. Auflage, 7. [Druck].). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
- Universität Bern. (n. d.). PISA Schweiz Suisse Svizzera. *Kompetenzen*. Zugriff am 24.2.2024. Verfügbar unter: <https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2022/kompetenzen/>
- Vogt, F., Stern, S. & Fillietaz, L. (Hrsg.). (2022). *Frühe Sprachförderung: Internationale Forschungsbefunde und Bestandesaufnahme zur frühen Sprachförderung in der Schweiz (Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation)*. St. Gallen, Zürich, Genève: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Infrac, Université de Genève.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18747/phsg-coll3/id/1659>
- Weisleder, A., Reinoso, A., Standley, M., Alvarez-Hernandez, K. & Villanueva, A. (2024). Supporting Multilingualism in Immigrant Children: An Integrative Approach. *Policy Insights from the*

Behavioral and Brain Sciences, 11(1), 76–84. SAGE Publications.

<https://doi.org/10.1177/23727322231220633>

Wirtz, M. A. (2019). Dorsch Lexikon der Psychologie. *Selbstkonzept*. Zugriff am 27.4.2024. Verfügbar

unter: [https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstkonzept#se-](https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstkonzept#search=b680c5bd9c3ad1fd9d4b5d5300c9fe6d&offset=0)

[arch=b680c5bd9c3ad1fd9d4b5d5300c9fe6d&offset=0](https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/selbstkonzept#search=b680c5bd9c3ad1fd9d4b5d5300c9fe6d&offset=0)

Zouaiter, C. (2024). E-Mail an die Verfasserin vom 19. August. Betreff: Masterarbeit.

11 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Schülerzahlen der öffentlichen Volksschule des Kantons St. Gallen nach Schuljahr und Schulstufe (eigene Darstellung, basierend auf den Zahlen der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen, 2024).	14
Tab. 2: Anzahl neu zugewanderter SuS in Rapperswil-Jona ohne Deutschkenntnisse pro Schulstufe in den letzten Jahren (Stand Oktober 2022) (Schweingruber, 2022, S.3).	15
Tab. 3: Direkte und indirekte Einflussstärke der einzelnen Faktoren (Lenhard, 2019, S. 39, in Anlehnung an Cromley und Azevedo, 2007).	30
Tab. 4: Übersicht über die Forschungsstrategie.	54
Tab. 5: Verbale Interpretation der erzielten T-Werte (Lenhard et al. 2020a, S. 71).	55
Tab. 6: Biografische Angaben der 6 Fokus-SuS (Stand: 18.4.2024). Die Beschulungsjahre und die Aufenthaltsdauer in der Schweiz basieren auf den Angaben der SuS.	63
Tab. 7: Übersicht über die Anzahl besuchter Schuljahre (Beschulungszeitraum), das Alter (Stand, 18.04.2024), die verwendeten Normtabellen von ELFE II und die Beschulung im Sommer 2024.	66
Tab. 8: ELFE II Tests von DV: Performanz und verbale Beschreibung.	72
Tab. 9: ELFE II Tests von GR: Performanz und verbale Beschreibung.	72
Tab. 10: ELFE II Tests von HN: Performanz und verbale Beschreibung.	72
Tab. 11: ELFE II Tests von KA: Performanz und verbale Beschreibung.	73
Tab. 12: ELFE II Tests von PI: Performanz und verbale Beschreibung.	73
Tab. 13: ELFE II Tests von PO: Performanz und verbale Beschreibung.	73
Tab. 14: Übersicht über die Performanz (T-Wert-Differenzen) auf den verschiedenen Ebenen.	74
Tab. 15: Übersichtstabelle DV: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.	75
Tab. 16: Übersichtstabelle GR: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.	77
Tab. 17: Übersichtstabelle HN: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.	80
Tab. 18: Übersichtstabelle KA: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.	82
Tab. 19: Übersichtstabelle PI: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.	85
Tab. 20: Übersichtstabelle PO: Einzelfallanalyse des Leitfadeninterviews.	87
Tab. 21: Tabellarische Übersicht der Risikofaktoren, Schutzfaktoren, neutralen Faktoren und den nicht klassifizierbaren Faktoren der sechs Fokus-SuS.	90
Tab. 22: Sprachangaben zu DV (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)	116
Tab. 23: Sprachangaben zu GR (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)	116
Tab. 24: Sprachangaben zu HN (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)	117
Tab. 25: Sprachangaben zu KA (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)	117
Tab. 26: Sprachangaben zu PI (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)	118
Tab. 27: Sprachangaben zu PO (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)	118

12 Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit in Tausend von 1990 bis 2021 (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF), 2023, S. 11). 10
- Abb. 2: Asyl- und Schutzstatus-Gesuche seit 1986 nach Herkunftsland. Im Jahr 2022 war besonders, dass zusätzlich 74 959 Personen den Schutzstatus S beantragten (Staatssekretariat für Migration (SEM), 2022). 10
- Abb. 3: Eintrittsverfahren von SuS mit Migrationshintergrund nach Ankunft in die Schweiz (Bildungsdepartement St. Gallen, 2023, S.5). 11
- Abb. 4: Überblick des Grundschulunterrichts im Kanton St. Gallen. Der Deutschunterricht für SuS mit Migrationshintergrund ist ein begleitendes pädagogisches Angebot. Die B&U stellt eine behinderungsspezifische Beratung und Unterstützung in der Regelschule dar (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2015, S. 16). 13
- Abb. 5: Abgrenzung der Begriffe Leseverständnis, Lesekompetenz und Literalität (Literacy). Die Begriffe sind sehr stark miteinander verwandt und unterscheiden sich vor allem durch die Theorietradition, aus der sie stammen, und durch ihre Breite. Häufig werden sie synonym gebraucht (Lenhard, 2019, S. 47). 17
- Abb. 6: Lesen und seine Teilprozesse sind nach hierarchiehoheren und hierarchieniederen Prozessen unterteilt. Die Prozesse, welche vermutlich gleichzeitig vollzogen werden, werden vom Textmaterial beeinflusst (Lenhard, 2019, S. 15). 20
- Abb. 7: Beim Lesen von Wörtern wenden die SuS, gemäss der Zwei-Wege-Theorie, zwei mögliche Routen an. Zu Beginn des Leseerwerbs wird die indirekte Route genutzt (mühevoll und langsames Rekodieren der Wörter). Geübte SuS entwickeln die direkte Route, welche es ihnen ermöglicht, Wörter auf einen Blick zu lesen. Wörter können schneller und müheloser gelesen werden. Geübte SuS nutzen beide Routen (Lenhard, 2019, S. 17, in Anlehnung an Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001). 20
- Abb. 8: Anzahl richtiger Lösungen pro Klassenstufe im Leseverständnistest ELFE II. Die Daten basieren auf den Ergebnissen von 5073 SuS aus neun Bundesländern Deutschlands aus den Jahren 2015 und 2016 (Lenhard, 2019, S.42). 25
- Abb. 9: Mittlere T-Werte im ELFE-II Leseverständnistest auf Wort-, Satz- und Textebene und im Gesamtergebnis in Abhängigkeit von der Familiensprache. Die Daten basieren auf neun Bundesländern Deutschlands im Jahre 2016. Die Gesamtstichprobe setzt sich aus 5'073 SuS aus 71 Schulen zusammen (Lenhard & Lenhard, 2018, S. 163). 26
- Abb. 10: Strukturgleichungsmodell (Ennemoser et al., 2012) zur Vorhersage des Textverständnisses in der 4. Klasse anhand der Leistungen im Vorschulalter und der 1. Klasse. Die Berechnung basiert auf zwei Studien (siehe obere und untere Zeile des Koeffizienten). Grau hinterlegt sind die vorschulischen Fähigkeiten (Lenhard, 2019, S. 35). 28
- Abb. 11: Direct and Inferential Mediation Model (DIME-Model) (Cromley & Azevedo, 2007). Es sind Faktoren auf die LVK dargestellt. Die dicke der Linie entspricht der Stärke der Zusammenhänge. Linien mit einem Pfeil stellen kausale Zusammenhänge, Linien mit zwei Pfeilen Korrelationen dar (Lenhard, 2019, S.38). 29

Abb. 12: Das Modell der Merkmalklassen der Lesekompetenz beschreibt nebst kognitiven Funktionen (Körperfunktionen) und Aktivitäten auch umweltbezogenen Faktoren wie textbezogene und soziale Aspekte (Lenhard, 2019, S. 28).	31
Abb. 13: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2020, S. 15).	31
Abb. 14: Verknüpfung zwischen familiären und individuellen Faktoren auf die LVK (Lenhard, 2019, S.37).	32
Abb. 15: Invarianzprüfung des LVK-Modells von Näslund und Schneider (1991). Die Pfadkoeffizienten (Stärke zwischen zwei Faktoren) sind für die Gruppe der SuS mit Deutsch als Erstsprache in gerader, diejenigen für SuS mit DaZ in kursiver Schrift dargestellt (Cartschau et al., 2024, S. 168).	33
Abb. 16: Faktoren des Zweitspracherwerbs (Jeuk, 2021).	34
Abb. 17: Entwicklung literaler Fertigkeiten in der Zweitsprache (Mand, 2012, S.24).	35
Abb. 18: Determinanten für Schulleistung und Bildungserfolg von SuS mit Migrationshintergrund (Mand, 2012, S. 19).	36
Abb. 19: PISA 2022: Leistungsunterschiede im Bereich der Lesekompetenz. Punktezahldifferenz im Bereich Lesekompetenz zwischen SuS mit und ohne Migrationshintergrund, vor und nach Berücksichtigung des sozioökonomischen Status und der Familiensprache (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 2023, S. 227).	40
Abb. 20: Wortschatzgruppen: Inhalts- und Funktionswörter (Schlatter et al. 2016, S. 120).	44
Abb. 21: Zeichnung von DaZ-Lernenden der 3. Klasse. Der Auftrag ist: Lies und zeichne! Die Funktionswörter (je, obwohl, weder noch) werden nicht richtig verstanden (Schlatter et al., 2016, S. 122).	45
Abb. 22: Zunahme der Leseflüssigkeit (lautes Vorlesen von Wortlisten) in verschiedenen Leistungsgruppen zwischen der 2. und der 8. Klasse. Leistungsschwache SuS erreichen in der 8. Klasse das Niveau leistungsstarker SuS der 2. Klassen (Lenhard, 2019, S. 45, in Anlehnung an Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1993, S. 45).	46
Abb. 23: Zusammenfassende Darstellung der Metakognition in Bezug auf die LVK. Die Lesestrategien repräsentieren einen Teilbereich der Metakognition (eigene Darstellung).	48
Abb. 24: Beispiel Wortverständnistest (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020c, S. 2).	56
Abb. 25: Beispiel Satzverständnistest (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020c, S. 10).	56
Abb. 26: Beispiel Textverständnistest (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2020c, S. 18).	57
Abb. 27: Ablauf einer evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 159).	67
Abb. 28: Ergebnisse (T-Werte) des ELFE II Tests der sechs Fokus-SuS vom 18.04.2024 (eigene Darstellung).	70
Abb. 29: Ergebnisse (T-Werte) des ELFE II Tests der sechs Fokus-SuS vom 1.07.2024 (eigene Darstellung).	71

13 Anhang

Anhang 1 - Erstgespräch

3. Bist du im Land xy zur Schule gegangen? Wie lange?

Dauer (Anzahl Jahre)	Alter und Klassenstufe	Land und evtl. Gebiet	Schulsprache	Schulbesuch
				<input type="checkbox"/> regelmässig <input type="checkbox"/> unregelmässig
				<input type="checkbox"/> regelmässig <input type="checkbox"/> unregelmässig
				<input type="checkbox"/> regelmässig <input type="checkbox"/> unregelmässig
				<input type="checkbox"/> regelmässig <input type="checkbox"/> unregelmässig
Eventuell weitere Kommentare				

Abbildung 2: Gesprächsleitfaden [ESKON S.3](#)

4. Wie lange bist du in der Schweiz?

5. Wie lange sprichst du schon Deutsch? Mit wem sprichst du Deutsch?

6. Welche Klasse besuchst du im Sommer?

7. Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Anhang 2 - Sprachangaben zu den Fokus-SuS

Tab. 22: Sprachangaben zu DV (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)

Welche Sprache(n) kannst du?	Seit wann hast du diese Sprache gelernt?	Kannst du diese Sprache verstehen, sprechen, lesen, schreiben?	Wo und mit wem verwendest du diese Sprache?
<u>Spanisch</u>	<input checked="" type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter:	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Englisch	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 3 (KG)	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Deutsch	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 14	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie (lernt mit der Familie Deutsch) <input type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit

Tab. 23: Sprachangaben zu GR (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)

Welche Sprache(n) kannst du?	Seit wann hast du diese Sprache gelernt?	Kannst du diese Sprache verstehen, sprechen, lesen, schreiben?	Wo und mit wem verwendest du diese Sprache?
<u>Kroatisch</u>	<input checked="" type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter:	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit
Englisch Sprachlevel B2 (eigene Angaben)	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 8 (1. Kl.)	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit (Freunde, Computerspiele)
Deutsch Besuchte in der 4. und 5 Klasse den Deutschunterricht in Kroatien.	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 10/14	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit

Tab. 24: Sprachangaben zu HN (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)

Welche Sprache(n) kannst du?	Seit wann hast du diese Sprache gelernt?	Kannst du diese Sprache verstehen, sprechen, lesen, schreiben?	Wo und mit wem verwendest du diese Sprache?
<u>Türkisch</u>	<input checked="" type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter:	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Kurdisch Die Mutter spricht Kurdisch. Mit HN spricht sie immer Türkisch.	<input checked="" type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter: 8 (1. Kl.)	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input type="checkbox"/> lesen <input type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit
Englisch Hatte 4 Jahr Englisch in der Schule. HN betont, dass sie alles vergessen habe.	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 9	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit
Deutsch	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 13	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit

Tab. 25: Sprachangaben zu KA (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)

Welche Sprache(n) kannst du?	Seit wann hast du diese Sprache gelernt?	Kannst du diese Sprache verstehen, sprechen, lesen, schreiben?	Wo und mit wem verwendest du diese Sprache?
<u>Russisch</u> KA lebte bis zum 9. Lebensjahr in der Ukraine/spricht jedoch kein Ukrainisch.	<input checked="" type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter:	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Polnisch Lebte vor der Einreise in die Schweiz 2 Jahre in Polen/besuchte dort die Schule.	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 9	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Englisch	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 7 (1. Kl.)	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Deutsch	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 11	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit

Tab. 26: Sprachangaben zu PI (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)

Welche Sprache(n) kannst du?	Seit wann hast du diese Sprache gelernt?	Kannst du diese Sprache verstehen, sprechen, lesen, schreiben?	Wo und mit wem verwendest du diese Sprache?
<u>Kurdisch</u>	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter:	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Türkisch Hat sich die Sprache selbst beigebracht.	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 7	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit (viele türkischsprechende Freunde)
Deutsch	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 15	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie (spricht teilweise mit den Brüdern) <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit

Tab. 27: Sprachangaben zu PO (Fachhochschule Nordwestschweiz, n. d.)

Welche Sprache(n) kannst du?	Seit wann hast du diese Sprache gelernt?	Kannst du diese Sprache verstehen, sprechen, lesen, schreiben?	Wo und mit wem verwendest du diese Sprache?
<u>Ukrainisch</u> Nimmt am ukrainischen Onlineunterricht ihrer ehemaligen Schule teil.	<input checked="" type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter:	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input checked="" type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input checked="" type="checkbox"/> Freizeit
Russisch	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 6	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule (viele russischsprechende Freunde) <input type="checkbox"/> Freizeit
Englisch	<input checked="" type="checkbox"/> seit Geburt <input type="checkbox"/> seit Alter: 7	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit
Deutsch Besuchte in der Ukraine 1 Jahr den Deutschunterricht.	<input type="checkbox"/> seit Geburt <input checked="" type="checkbox"/> seit Alter: 12	<input checked="" type="checkbox"/> verstehen <input checked="" type="checkbox"/> sprechen <input checked="" type="checkbox"/> lesen <input checked="" type="checkbox"/> schreiben	<input type="checkbox"/> Familie <input checked="" type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Freizeit

Anhang 3 - Leitfadeninterview nach den ICF-Komponenten geordnet

Diana von Aarburg

Hauptteil: Interviewfragen

Umweltfaktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage (möglichst einfach und offen formuliert)	Detailfragen (zur Klärung, geschlossene Formulierung)
Sozioökonomischer Status	Grund für die Einwanderung	Warum bist du in die Schweiz gekommen?	Bist du in die Schweiz geflüchtet? Leben dein Vater und deine Mutter auch in der Schweiz (Familienform: alleinerziehend, 2-Eltern-Familien, leben im gleichen Haushalt, Patchwork-Familie)?
	Beruf der Eltern	Welchen Beruf haben deine Eltern?	Arbeiten deine Eltern in der Schweiz? Welchen Beruf hatten deine Eltern im Land xy?
Bildungshintergrund der Eltern	Bildungsabschluss der Eltern	Was haben deine Eltern gelernt?	Welche Schulen besuchten deine Eltern?
	Unterstützende Lernbedingungen	Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?	Wie hilft dir deine Familie in der Schule?
Kontaktmöglichkeiten		In welchen Sprachen liest du?	Liest du in deiner Freizeit auf Deutsch? Wo liest du die Texte (Bücher/Internet)? Gehst du in die Bibliothek?
Textmerkmale	Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/der Textschwierigkeiten	Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?	Wann verstehst du Texte gut? Wann verstehst du Texte nicht gut (Wortschatz, Vorwissen, schwierige Sätze, lange Wörter, komplexer Aufbau, Interferenzen, Bilder/grafische Darstellungen, Attraktivität des Inhalts usw.)?
	Unterschiede L1/L2	Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?	Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Lesen in deiner Erstsprache und dem Lesen auf Deutsch? Welche Unterschiede findest du schwierig (Laute, Phonem-Graphem-Korrespondenz, Betonung, Schreibrichtung, Grammatik usw.)?
Lesesozialisation	Vorlesen	Haben dir deine Eltern vorgelesen?	Lesen dir deine Eltern immer noch vor? Wie häufig haben sie dir vorgelesen? Täglich? Wie war das Vorlesen für dich (positives Ritual)?

	Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?	Siehst du deine Eltern lesen? Wie viel lesen sie? Täglich? Mehr als eine Stunde? Was lesen sie?
	Kulturelle Besitztümer	Wie viele Bücher hast du zu Hause?	Wie viele Bücher hattest du im Land xy zu Hause? Mehr oder weniger als 100 (vgl. IGLU)? Hast du Internet zuhause? Hast du einen eigenen Computer zuhause?

Personenbezogenen Faktoren			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Detailfragen
Lesebezogenes Selbstkonzept	Affekte	Wie gerne liest du?	Was gefällt dir am Lesen? Wie war das Lesenlernen für dich (Gefühle)?
	Growth Mindset/fix Mindset	Wie gut kannst du lesen?	Wie gut kannst du in deiner Erstsprache lesen? Wie gut kannst du auf Deutsch lesen? Was denkst du, wie gut kannst du in einem Jahr lesen? Warum denkst du das?
Lesemotivation	Intrinsische Lesemotivation (allgemein)	Wie wichtig ist das Lesen für dich?	Was liest du gerne (Bücher, Comics, Zeitungen usw.)? Was interessiert dich? In welchen Sprachen liest du?
	Lesehäufigkeit	Was machst du in deiner Freizeit?	Liest du in deiner Freizeit? Wie oft liest du in deiner Freizeit? Liest du jeden Tag? Ein bis zweimal pro Woche oder weniger?
	Lesedauer	Wie lange liest du in deiner Freizeit?	Liest du mehr als eine Stunde pro Tag? Liest du zwischen 30 Minuten und einer Stunde? Liest du weniger als 30 Minuten?
	Integrative/instrumentelle Motivation (Lesen in der deutschen Sprache)	Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?	Wie wichtig ist das Lesen auf Deutsch für dein Leben (Alltag, Schule, Zukunft)?
	Aufenthaltsdauer	Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst? Temporär geplanter Aufenthalt wirkt sich negativ auf die L2 aus	

3

Aktivitäten und Partizipation			
Kategorie	Subkategorie	Hauptfrage	Detailfragen
Metakognition	Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du musst den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?	Was hilft dir beim Verstehen? Was machst du, wenn du einen Text nicht verstehst (nochmals lesen, nachfragen, Duden nutzen usw.)?
Kompetenzen in der Erstsprache		Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache xy für dich?	Wie gut verstehst du Texte in deiner Erstsprache? Ist Lesen für dich schwieriger als andere Fächer z. B. Mathematik? Ist Lesen für dich schwieriger als für andere SuS? Was liest du gerne in deiner Erstsprache?

4

Anhang 4 - Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Einzelinterviews mit dem Fokus-SuS der Academia in Stäfa

Interviewnummer	Name	Ort	Datum	Dauer
		Stäfa	1. Juli 2024	

Vorbereitung

- Laptop mit Übersetzer bereithalten

Einleitung

- **Begrüssung:** Vielen Dank für die Teilnahme am Gespräch!
- **Um was geht es (Ziel?):** Es geht um das Lesen. Genauer gesagt um das Verstehen von Texten. Es gibt viele Faktoren (Dinge), die das Leseverstehen beeinflussen.
- **Ziel des Interviews:** Ich möchte wissen, wie du diese Faktoren in deinem Leben erlebst.
- **Zeitrahmen:** ca. 20 Minuten
- **Freiwilligkeit betonen:** Das Interview ist freiwillig. Wenn du nicht mehr weitermachen willst, stoppe ich.
- **Vertraulichkeit:** Ich nehme das Gespräch mit dem Handy und dem Laptop auf. Ich schreibe nachher alles auf. Dann lösche ich die Tonaufnahmen. Deinen Namen schreibe ich nicht auf. Ich werde ihn anonymisieren. Niemand weiss also, was du gesagt hast.
- **Einverständnis mündlich einholen:** Ist das für dich gut so?
- **Allfällige Fragen beantworten:** Hast du noch Fragen?

Hauptteil (Interviewfragen)

Wie ist das Lesen für dich? (Erzählimpuls)

Wie ist das Lesen in deiner Erstsprache xy für dich?

- Wie gut verstehst du Texte in deiner Erstsprache?
- Ist Lesen für dich schwieriger als andere Fächer z. B. Mathematik?
- Ist Lesen für dich schwieriger als für andere SuS?
- Was liest du in deiner Erstsprache?

Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich?

- Wann verstehst du Texte gut?
- Wann verstehst du Texte nicht gut?

Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen in deiner Erstsprache xy?

- Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Lesen in deiner Erstsprache xy und dem Lesen auf Deutsch?
- Welche Unterschiede findest du schwierig?

Wie gerne liest du?

- Was gefällt dir am Lesen?
- Wie war das Lesenlernen für dich (Gefühle)?

Wie gut kannst du lesen?

- Wie gut kannst du in deiner Erstsprache xy lesen?
- Wie gut kannst du auf Deutsch lesen?
- Was denkst du, wie gut kannst du in einem Jahr lesen? Warum denkst du das?

Was machst du in deiner Freizeit?

- Liest du in deiner Freizeit?
- Wie oft liest du?
- Liest du jeden Tag? Ein bis zweimal pro Woche oder weniger?

Wie lange liest du in deiner Freizeit?

- Liest du mehr als eine Stunde pro Tag? Liest du zwischen 30 Minuten und einer Stunde? Liest du weniger als 30 Minuten?

In welcher Sprache liest du?

- Liest du in deiner Freizeit auf Deutsch?
- Wo liest du die Texte (Bücher/Internet)?
- Gehst du in die Bibliothek?

Wie wichtig ist das Lesen für dich?

- Was liest du gerne? Was interessiert dich?

Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen im Leben?

- Wie wichtig ist das Lesen auf Deutsch für dein Leben (Alltag, Schule, Zukunft)?

Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen. Du musst den Text verstehen und ihn dir merken. In der Schule musst du den Text erzählen. Wie machst du das?

- Was hilft dir beim Verstehen?
- Was machst du, wenn du einen Text nicht verstehst?

Wie viele Bücher hast du zu Hause?

- Wie viele Bücher hattest du im Land xy zu Hause?
- Hast du Internet zuhause?
- Hast du einen eigenen Computer zuhause?

Haben dir deine Eltern vorgelesen?

- Lesen dir deine Eltern immer noch vor?
- Wie häufig haben sie dir vorgelesen?
- Wie war das Vorlesen für dich (positives Ritual)?

Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern?

- Siehst du deine Eltern lesen?
- Wie viel lesen sie? Täglich? Mehr als eine Stunde?
- Was lesen sie?

Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen?

- Wie hilft dir deine Familie in der Schule?

Was haben deine Eltern gelernt?

- Welche Schulen besuchten deine Eltern?

Welchen Beruf haben deine Eltern (Vater und Mutter)?

- Arbeiten deine Eltern in der Schweiz?
- Welchen Beruf hatten deine Eltern im Land xy?

Warum bist du in die Schweiz gekommen?

- Bist du in die Schweiz geflüchtet?
- Leben dein Vater und deine Mutter auch in der Schweiz?

Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?

Abschluss

- **Ergänzungen:** Möchtest du noch etwas sagen? Gibt es etwas, das dir wichtig ist?

- **Information des SuS:** Ich schicke die Resultate vom Lesetest noch vor den Sommerferien deiner Lehrerin. Sie wird dir die Resultate geben. Möchtest du die Resultate vom Interview auch haben? Wenn ja, Resultate via E-Mail senden/nach E-Mail-Adresse fragen.
- **Dank und Präsent:** Vielen Dank für das Gespräch! Ohne deine Hilfe, hätte ich meine Arbeit nicht machen können!

Nachbereitung

Besonderheiten der Befragungssituation und persönlichen Eindruck:

Anhang 5 - Auswertungsbögen ELFE II

ELFE II

Auswertungsbogen

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Personenbezogene Daten

Vorname: *DV*
 Nachname:
 Klasse:
 Schule: *Academia*
 Ort: *Stafa*
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Familiensprache: deutsch gemischt andere
 Klasse wiederholt? ja nein
 Geburtsdatum: *17.8.2008*

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: *2024* *4* *18*
 1. Schultag des Schuljahres: *z*
 Schulbesuchsjahr* *Sur-Angabe*
 Schulmonat**

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<i>36</i>	<i>28</i>	<i>1.4</i>
Satzverständnis:	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>1.8</i>
Textverständnis:	<i>7</i>	<i>≤ 25</i>	<i>≤ 0.6</i>
Summe UT:		<i>82</i>	

(nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	<i>40</i>	<i>30</i>
Satzverständnis:	<i>18</i>	<i>33</i>
Textverständnis:	<i>11</i>	<i>33</i>

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		Untergrenze	Obergrenze
<i>82</i>	<i>≤ 25</i>	<i>0</i>	<i>≤ 30.1</i>
	Prozentrang		
	<i>≤ 0.6</i>		<i>2.3</i>

← Normtabelle 7. Schuljahr, 1-3. Monat

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort - Satz:	Wort 36	Satz 19	22	7	ja	<input type="text"/>	.10
Wort - Text:	Wort 36	Text 7	29	9	ja	<input type="text"/>	.05
Satz - Text:	Satz 19	Text 7	7	10	nein	<input type="text"/>	

* Differenzbetrag > krit. Differenz: ja
Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort 40	Wort 36	4	$\leq 5\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz 18	Satz 36	18	$\leq 5\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text 19	Text 19	3	$\leq 5\%$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

T-Wert (Mg. Leseverst.) ≤ 30

ELFE II

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Auswertungsbogen

Personenbezogene Daten

Vorname: *DV*

Nachname:

Klasse:

Schule: *Academia*

Ort: *Stafa*

Geschlecht: Junge Mädchen

Familiensprache: deutsch gemischt andere

Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beachtungszelpunkt

Testdatum: *2024* *07* *01*

1. Schultag des Schuljahres: *?*

Schulbesuchsjahr*: *7* *Sus-Angabe*

Schulmonat**: *7*

(** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!)

Sommer 2024: 9. Kl. Zopperswil-Jahr

2. Untertestergebnisse (nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<i>43</i>	<i>32</i>	<i>3.6</i>
Satzverständnis:	<i>16</i>	<i>31</i>	<i>2.9</i>
Textverständnis:	<i>12</i>	<i>35</i>	<i>6.7</i>
Summe UT:		<i>98</i>	

Siehe Manual Tabelle C.1)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:		
Satzverständnis:		
Textverständnis:		

Siehe Manual Tabelle C.2)

Normtabelle 7. Schuljahr, 1.-3. Monat

3. Gesamtergebnis

Konfidenzintervall

	90%	95%
Summe UT:		
T-Wert:		
Prozentrang:		
Untergrenze:		
Obergrenze:		

18 *30*

Siehe Manual Tabelle C.3)

HfH Internationale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanz- niveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz					.10
Wort – Text:	Wort	Text					.05
Satz – Text:	Satz	Text					.05

Siehe Manual Tabellen C.3 und C.4

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
 Differenzbetrag $<$ krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Siehe Manual Tabelle C.5

Anmerkungen:

T-Wert Mif = 31

ELFE II

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Auswertungsbogen

Personenbezogene Daten

Vorname: **GR**
 Nachname:
 Klasse:
 Schule: **Academia**
 Ort: **Stafa**
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Familiensprache: deutsch gemischt andere
 Klasse wiederholt?: ja nein
 Geburtsdatum: **2.4.2009**

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: **Jahr 2004, Monat 4, Tag 18**
 1. Schultag des Schuljahres: **2.**
 Schulbesuchsjahr*: **8** *Sus-Angabe*
 Schulmonat**: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Beschulungsdauer finanzieren)
 (** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!)

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	43	32	3.6
Satzverständnis:	25	41	18.4
Textverständnis:	19	39	13.6
Summe UT:		112	

(siehe Manual Tabelle C.1)

(nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	47	85
Satzverständnis:	30	43
Textverständnis:	17	44

(siehe Manual Tabelle C.1)

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		90%	95%
112	36	32.6	40.6
	Prozentrang	4.1	17.5

(siehe Manual Tabelle C.2)

Normwert = Schnittw. 1-8 Monat

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanz- niveau α
Wort – Satz:	Wort 32	Satz 41	9	7	ja	<input type="text"/>	.10
Wort – Text:	Wort 32	Text 39	7	9	nein	<input type="text"/>	.05
Satz – Text:	Satz 41	Text 39	2	10	nein	<input type="text"/>	

(siehe Manual Tabelle C.3 und C.4)

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
 Differenzbetrag $<$ krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort 35	Wort 32	3	$\leq 50\%$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz 49	Satz 41	8	$\leq 5\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text 44	Text 39	5	$\leq 5\%$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.5)

Anmerkungen:

T-Wert mig : 40

ELFE II

Auswertungsbogen

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Personenbezogene Daten

Vorname: GR
 Nachname:
 Klasse:
 Schule: Academia
 Ort: Stäfa
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Familiensprache: deutsch gemischt andere
 Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: Jahr 2024, Monat 07, Tag 01
 1. Schultag des Schuljahres: ?
 Schulbesuchsjahr*: 1 2 3 4 5 6 7 8 *Sus-Angabe*
 Schulmonat**: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sommer 2024 = 8. Kl.

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	64	48	42.1
Satzverständnis:	28	46	34.5
Textverständnis:	15	41	18.4
Summe UT:		135	

(siehe Manual Tabelle C.1)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:		
Satzverständnis:		
Textverständnis:		

(siehe Manual Tabelle C.1)

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		90%	95%
135	44	Untergrenze	Obergrenze
	Prozentrang		

(siehe Manual Tabelle C.2)

Normtabelle 7 Suf 1-3 Menw

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
 Bibliothek
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz				<input type="text"/>	.10
Wort – Text:	Wort	Text				<input type="text"/>	.05
Satz – Text:	Satz	Text				<input type="text"/>	.05

(siehe Manual, Tabelle C.3 und C.4)

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
 Differenzbetrag $<$ krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual, Tabelle C.5)

Anmerkungen:

T-Wert My. = 48

ELFE II

Auswertungsbogen

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Personenbezogene Daten

Vorname: HN
 Nachname:
 Klasse:
 Schule: Academia
 Ort: Stola
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Familiensprache: deutsch gemischt andere
 Klasse wiederholt? ja nein
 Geburtsdatum: 23.6.2003

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: Jahr 2024 Monat 4 Tag 18
 1. Schultag des Schuljahres: ?
 Schulbesuchsjahr* 6 Sus-Angabe
 Schulmonat** 4
(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Besuchsdauer berücksichtigen)
 (** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden)

2. Untertestergebnisse

(nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	32	≤ 25	≤ 0.6
Satzverständnis:	11	27	1.4
Textverständnis:	9	29	1.8
Summe UT:	81		

(siehe Manual Tabelle C.1)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	35	27
Satzverständnis:	14	29
Textverständnis:	11	33

(siehe Manual Tabelle C.1)

← Normtabelle 7 Schuljahre, 1.-3. Monat

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		Untergrenze	Obergrenze
81	≤ 25	0	≤ 31.1
	Prozentrang		
	≤ 0.6		2.3

(siehe Manual Tabelle C.1)

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion T-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz				<input type="text"/>	.10
Wort – Text:	Wort	Text				<input type="text"/>	.05
Satz – Text:	Satz	Text				<input type="text"/>	.05

(siehe Manual Tabellen C.3 und C.4)

* Differenzbetrag > krit. Differenz: ja
Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.5)

Anmerkungen:

T-Wert mig. (andere) ≤ 30

ELFE II

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Auswertungsbogen

Personenbezogene Daten

Vorname: *HN*

Nachname: _____

Klasse: _____

Schule: *Academia Stöfo*

Ort: _____

Geschlecht: Junge Mädchen

Familiensprache: deutsch gemischt andere

Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

Sommer 2024 | 7.Kl. Rapperswil - Jona

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: *2024 07 01*

Jahr: *2024* Monat: *07* Tag: *01*

1. Schultag des Schuljahres: *?*

Schulbesuchsjahr* 1 2 3 4 5 6 7

Schulmonat** *10*

(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Besuchsdauer heranziehen!)

(** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!)

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<i>40</i>	<i>30</i>	<i>2.3</i>
Satzverständnis:	<i>18</i>	<i>33</i>	<i>4.5</i>
Textverständnis:	<i>7</i>	<i>26</i>	<i>0.6</i>
Summe UT:		<i>88</i>	

(siehe Manual Tabelle C.3)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:		
Satzverständnis:		
Textverständnis:		

(siehe Manual Tabelle C.1)

Normtabelle 7. Schuljahr, 10.8. Monat

3. Gesamtergebnis

Konfidenzintervall

	T-Wert	Untergrenze	Obergrenze
Summe UT:	<i>88</i>		
Prozentrang:	<i>27</i>		

(siehe Manual Tabelle C.2)

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanz- niveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz					.10
Wort – Text:	Wort	Text					.05
Satz – Text:	Satz	Text					.05

(siehe Manual Tabellen C.3 und C.4)

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
 Differenzbetrag $<$ krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unsuffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.5)

Anmerkungen:

T-Wert Mj. = ≤ 30

ELFE II

Auswertungsbogen

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Personenbezogene Daten

Vorname: KA
 Nachname:
 Klasse:
 Schule: Academia
 Ort: Stafa
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Familiensprache: deutsch gemischt andere
 Klasse wiederholt? ja nein
 Geburtsdatum: 1.3.12

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Besuchszeitpunkt

Testdatum: Jahr 2024, Monat 1, Tag 18
 1. Schultag des Schuljahres: 2
 Schulbesuchsjahr*: 1 2 3 4 5 7 *Sus-Angabe*
 (* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Besuchsdauer heranziehen!)
 Schulmonat** CA
 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
 (** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!)

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	35	20	1.8
Satzverständnis:	19	35	6.7
Textverständnis:	43	39	13.6
Summe UT:		103	

(siehe Manual Tabelle C.1)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	38	31
Satzverständnis:	20	36
Textverständnis:	15	42

(siehe Manual Tabelle C.1)

3. Gesamtergebnis

Konfidenzintervall

90% 95%

Summe UT:	T-Wert	Untergrenze	Obergrenze
103	32	28.8	36.8
	Prozentrang		
	3.6	1.7	9.4

(siehe Manual Tabelle C.1)

Normtabelle 6 Schuljahr 7.-9. Schulmonat

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
 Bibliothek
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanz- niveau α
Wort - Satz:	Wort	Satz				<input type="text"/>	.10
Wort - Text:	Wort	Text				<input type="text"/>	.05
Satz - Text:	Satz	Text				<input type="text"/>	.05

(siehe Manual Tabellen C.3 und D.4)

* Differenzbetrag > krit. Differenz: ja
Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.5)

Anmerkungen:

T-Wert mig. (andere) = 36

ELFE II

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Auswertungsbogen

Personenbezogene Daten

Vorname: *KA*

Nachname:

Klasse:

Schule: *Academia Stafa*

Ort:

Geschlecht: Junge Mädchen

Familiensprache: deutsch gemischt andere

Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: *2024 07 01*

1. Schultag des Schuljahres: *2*

Schulbesuchsjahr* *6, 7* *SuS-Angabe*

Schulmonat** *6*

(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Beschulungsdauer heranziehen!)

(** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulsnote auf den nächstevollen Monat runden!)

2. Untertestergebnisse (nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<i>52</i>	<i>41</i>	
Satzverständnis:	<i>21</i>	<i>37</i>	
Textverständnis:	<i>15</i>	<i>42</i>	
Summe UT:		<i>120</i>	

(siehe Manual Tabelle C.1)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:		
Satzverständnis:		
Textverständnis:		

(siehe Manual Tabelle C.1)

3. Gesamtergebnis

Konfidenzintervall

	T-Wert	Untergrenze	Obergrenze
Summe UT:	<i>120</i>		
Prozentrang	<i>39</i>		

(siehe Manual Tabelle C.2)

Sommer 2024: 6. Kv.

Normal 6. Schuljahr, 7-8 Schulmonat

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
Schaffhäuserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz					.10
Wort – Text:	Wort	Text					.05
Satz – Text:	Satz	Text					.05

(siehe Manual Tabellen C.3 und C.4)

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.5)

Anmerkungen:

T-Wert mig = 43

ELFE II

Auswertungsbogen

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Personenbezogene Daten

Vorname: *PI*
 Nachname:
 Klasse:
 Schule: *Academia*
 Ort: *Stojo*
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Familiensprache: deutsch gemischt andere
 Klasse wiederholt? ja nein
 Geburtsdatum: *6.7.2008*

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: *2004* *4* *18*
 1. Schultag des Schuljahres: *2*
 Schulbesuchsjahr* *7* *Sus-Angabe*
 Schulmonat** *ca.*
 (* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Beschulungsdauer berücksichtigen!)

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<i>32</i>	<i>27</i>	<i>1,1</i>
Satzverständnis:	<i>12</i>	<i>28</i>	<i>1,4</i>
Textverständnis:	<i>7</i>	<i>28</i>	<i>1,4</i>
Summe UT:		<i>83</i>	

(siehe Manual Tabelle C.1)

(nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	<i>33</i>	<i>28</i>
Satzverständnis:	<i>14</i>	<i>30</i>
Textverständnis:	<i>12</i>	<i>37</i>

(siehe Manual Tabelle C.1)

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		90%	<input checked="" type="checkbox"/> 95%
<i>83</i>	<i>25</i>	Untergrenze	Obergrenze
		<i>0</i>	<i>30,1</i>
	Prozentrang		
	<i>0,6</i>		<i>2,3</i>

(siehe Manual Tabelle C.1)

Wohnort 6 Schuljahr, 7.-9. Monat

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz				<input type="text"/>	.10
Wort – Text:	Wort	Text				<input type="text"/>	.05
Satz – Text:	Satz	Text				<input type="text"/>	.05

(siehe Manual Tabellen C.3 und C.4)

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
Differenzbetrag $<$ krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.6)

Anmerkungen:

T-Wert Mig. (andere) ≤ 30

ELFE II

Auswertungsbogen

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Personenbezogene Daten

Vorname: *PI*

Nachname:

Klasse:

Schule: *Academia*

Ort: *Stäfa*

Geschlecht: Junge Mädchen

Familiensprache: deutsch gemischt andere

Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: *2024 07 01*

1. Schultag des Schuljahres: *?*

Schulbesuchsjahr* *7* *Sus-Angabe*

Schulmonat** *ca.*

(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Beschulungsdauer heranziehen)
(** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!)

Sommer 2024: 9. Kl. Rapperswil-Jona

2. Untertestergebnisse (nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<i>26</i>	<i>425</i>	
Satzverständnis:	<i>14</i>	<i>30</i>	
Textverständnis:	<i>10</i>	<i>33</i>	
Summe UT:		<i>88</i>	

(siehe Manual Tabelle C.1)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:		
Satzverständnis:		
Textverständnis:		

(siehe Manual Tabelle C.1)

Normtabelle 6 Schuljahr 7.-9. Klasse

3. Gesamtergebnis

Konfidenzintervall

	90%	95%
Summe UT:	<i>88</i>	<i>27</i>
T-Wert		
Prozentrang		
Untergrenze		
Obergrenze		

(siehe Manual Tabelle C.2)

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz					.10
Wort – Text:	Wort	Text					.05
Satz – Text:	Satz	Text					.05

(siehe Manual Tabellen C.3 und C.4)

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
 Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabelle C.5)

Anmerkungen:

T-Wert Mig. ≤ 30

ELFE II

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Auswertungsbogen

Personenbezogene Daten

Vorname: *PO*
 Nachname:
 Klasse:
 Schule: *Academia*
 Ort: *Stäfa*
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Familiensprache: deutsch gemischt andere
 Klasse wiederholt? ja nein
 Geburtsdatum: *6.11.2011*

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: Jahr *2024* Monat *4* Tag *18*
 1. Schultag des Schuljahres: *3*
 Schulbesuchsjahr* *7* *Angabe des SuS*
 (* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Beschuldungsdauer berücksichtigen!)
 Schulmonat** *09*
 (** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden!)

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<i>31</i>	<i>26</i>	<i>0.8</i>
Satzverständnis:	<i>10</i>	<i>26</i>	<i>0.8</i>
Textverständnis:	<i>8</i>	<i>30</i>	<i>2.3</i>
Summe UT:		<i>82</i>	

(siehe Manual Tabelle C.1)

(nur für optionale Analysen auf Rückseite nötig)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:	<i>43</i>	<i>34</i>
Satzverständnis:	<i>18</i>	<i>34</i>
Textverständnis:	<i>11</i>	<i>35</i>

(siehe Manual Tabelle C.1)

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		Untergrenze	Obergrenze
<i>82</i>	<i>≤ 25</i>		
	Prozentrang		
	<i>≤ 0.6</i>	<i>0</i>	<i>2.3</i>

(siehe Manual Tabelle C.1)

Wannistabelle 6. Schuljahr 7-9. Schuljahr

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bibliothek
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 CH-8050 Zürich
 www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanz- niveau α
Wort – Satz:	Wort	Satz				<input type="text"/>	.10
Wort – Text:	Wort	Text				<input type="text"/>	.05
Satz – Text:	Satz	Text				<input type="text"/>	.05

(siehe Manual Tabellen C.3 und C.4)

* Differenzbetrag > krit. Differenz: ja
Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(siehe Manual Tabellen C.5)

Anmerkungen:

T-Wert Avg. (andere) = 30

ELFE II

Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II

Auswertungsbogen

Personenbezogene Daten

Vorname: PO

Nachname: _____

Klasse: Academia

Schule: Stalo

Ort: _____

Geschlecht: Junge Mädchen

Familiensprache: deutsch gemischt andere

Klasse wiederholt? ja nein

Testversion

Standardversion Kurzversion 1-3 Kurzversion 4-7

1. Beschulungszeitpunkt

Testdatum: 2024 | 07 | 01

1. Schultag des Schuljahres: z

(** Bitte das Berechnungsergebnis zur Angabe der Schulmonate auf den nächsten vollen Monat runden)

Schulbesuchsjahr* 7 *Angabe SuS*

(* Bitte bei Klassenwiederholungen in der Regel die gesamte Besuchsdauer berücksichtigen)

Schulmonat** 10 *1. Ca.*

Sommer 2024: 6. Kv.

2. Untertestergebnisse

2.1 Richtig gelöste Aufgaben (Leseleistung)

	Anzahl	T-Wert	Prozentrang
Wortverständnis:	<u>49</u>	<u>30</u>	
Satzverständnis:	<u>14</u>	<u>30</u>	
Textverständnis:	<u>8</u>	<u>30</u>	
Summe UT:		<u>99</u>	

(siehe Manual Tabelle C.3)

2.2 Bearbeitete Aufgaben (Lesegeschwindigkeit)

	Anzahl	T-Wert
Wortverständnis:		
Satzverständnis:		
Textverständnis:		

(siehe Manual Tabelle C.3)

3. Gesamtergebnis

Summe UT:	T-Wert	Konfidenzintervall	
		90%	95%
<u>99</u>	<u>31</u>	Untergrenze	Obergrenze

(siehe Manual Tabelle C.3)

Interkantonale Hochschule
für Hochbegabung

Bibliothek
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
www.hfh.ch

5. Optional: Diskrepanzvergleiche Untertests (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Richtig 1 T-Wert aus 2.1	Richtig 2 T-Wert aus 2.1	Differenz	kritische Differenz	Signifikanz* ja/nein	Grundrate	Signifikanzniveau α
Wort - Satz:	Wort	Satz				<input type="text"/>	.10
Wort - Text:	Wort	Text				<input type="text"/>	.05
Satz - Text:	Satz	Text				<input type="text"/>	.05

Siehe Manual Tabellen C.3 und C.4

* Differenzbetrag \geq krit. Differenz: ja
 Differenzbetrag < krit. Differenz: nein

6. Optional: Analyse des Arbeitsstils (nur für Standardversion und Kurzversion 1-3)

	Bearbeitet T-Wert aus 2.2	Richtig T-Wert aus 2.1	Differenz	Grundrate	Arbeitsstil		
					genau	unauffällig	ungenau
Wortverständnis:	Wort	Wort		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Satzverständnis:	Satz	Satz		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textverständnis:	Text	Text		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Siehe Manual Tabelle C.6

Anmerkungen:

T-Wert Mij 34

Anhang 6 - Transkriptionsregeln

Das untenstehende Regelsystem lehnt sich an Dresing und Pehl (2024) an (vgl. S. 20ff). Es gilt für alle Transkripte und wird deshalb nicht bei jedem Transkript separat aufgeführt.

1. Jedes Wort wird aufgeschrieben: Dabei werden im Gegensatz zur glattgeschliffenen Transkription grammatische Fehler nicht korrigiert. Nicht verstandene Wörter werden mit (unv.) oder mit dem vermuteten Wort (Buch?) gekennzeichnet.
2. Kurze Sprechpausen werden nicht aufgeführt. Sprechpausen von drei Sekunden werden durch (...) markiert. Bei längeren Pausen wird die Anzahl Sekunden in Klammern (Zahl) festgehalten.
3. Nonverbale Äusserungen wie z. B. Lachen oder Weinen werden in Klammern notiert.
4. Jeder Redebeitrag beginnt mit einem eigenen Absatz und einem Kürzel der sprechenden Person (Anonymisierung durch zwei Buchstaben).
5. Abbrüche werden mit einem Schrägstrich / gekennzeichnet.
6. Sprechüberlappungen werden mit zwei Schrägstrichen // markiert.
7. Es werden auch kurze Antworten aufgeschrieben. Verstehensäusserungen wie hm oder genau werden nur aufgeschrieben, wenn sie als Antwort auf eine Frage gegeben werden.
8. Die Antwort hm wird mit einer Beschreibung (bejahend, verneinend) notiert.
9. Rezeptionssignale (ok, ja, hm, aha, ähm usw.) werden festgehalten, sofern es sich nicht um Backchanneling der Interviewerin handelt. Folgt auf das Backchanneling der Interviewerin ein Satz, wird auch das Rezeptionssignal notiert.
10. Handlungen, welche für das Verständnis des Transkripts wichtig sind, werden in Klammern notiert.

Anhang 7 - Farbcodes

Die den Kategorien entsprechenden Stellen werden in den Transkripten wie folgt farblich hervorgehoben:

Kategorie: Sozioökonomischer Status

- Grund der Einwanderung
- Beruf der Eltern

Kategorie: Bildungshintergrund der Eltern

- Bildungsabschluss der Eltern
- Unterstützende Lernbedingungen

Kategorie: Kontaktmöglichkeiten

- Kontaktmöglichkeiten zu deutschen Texten

Kategorie: Textmerkmale

- Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/Textschwierigkeit
- Unterschiede L1/L2

Kategorie: Lesesozialisation

- Vorlesen
- Lesemotivation und Lesezeit der Eltern
- Kulturelle Besitztümer

Kategorie: Lesebezogenes Selbstkonzept

- Affekte
- Growth Mindset/fix Mindset

Kategorie: Lesemotivation

- Intrinsische Lesemotivation
- Lesehäufigkeit/Lesedauer
- Integrative/instrumentelle Motivation
- Geplante Aufenthaltsdauer

Psychisches Leistungsvermögen

Kategorie: Metakognition

- Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)

Kompetenzen in der Erstsprache

Anhang 8 - Transkript DV**Transkription Leitfadeninterview mit Fokus-SuS DV
vom 1. Juli 2024 (audiobasiert) (00:00-30:10)**

DV: Fokus-SuS (Name anonymisiert)

I: Interviewerin (Autorin der Arbeit: Diana von Aarburg)

Transkriptionsregeln: vgl. Anhang 6

1 I: Es geht um's Lesen. Ich wollte dich fragen, wie das Lesen für dich ist. #00:00:16-1#

2 DV: Ähm (...) die Lesen? #00:00:19-8#

3 I: Das Lesen, ja genau. #00:00:21-4#

4 DV: Ok. Lesen für mich ist, ist also nicht schwierig, aber zum Beispiel, wenn ist viele eine Wort mit ähm mit zum Beispiel ähm ein Wort mit viele Worte zum Beispiel Geburts und tag oder andere Wörter vielleicht es ist schwieriger, mehr schwierig als andere Worte. #00:00:55-2#

5 I: Lange Wörter //sind für dich schwieriger//. Ok. Hm (bejahend). #00:00:57-8#

6 DV: Ja, lange Wörter. Hm (bejahend). Und ähm und für mich ich probiere lesen schnell lesen ähm zu ähm, ich probiere schnell lesen, weil ähm ich, ich möchte oder ich ähm schnell lesen kann. Zum Beispiel in die Spanien war ich schnell lesen. Und, na ja, ist alles. #00:01:38-1#

7 I: Also du bist am Üben, schneller zu lesen? #00:01:41-9#

8 DV: Hm (bejahend). #00:01:45-2#

9 I: Ok. Und auf Spanisch sagst du, kannst du schnell lesen? #00:01:50-6#

10 DV: Hm (bejahend). #00:01:50-9#

11 I: Und wie ist das Lesen? Also, also, wie gut verstehst du Texte auf Spanisch? #00:01:57-1#

12 DV: Auf Spanisch ich verstehe alles. Ist nicht schwierig. So, normal. #00:02:06-3#

13 I: Also, das Lesen auf Spanisch ist für dich einfach? #00:02:10-0#

14 DV: Hm (bejahend). #00:02:10-0#

15 I: Ok. Ähm also. Und das Lesen auf Deutsch? Da hast du gesagt du verstehst/ Sind Texte schwierig, wenn die Wörter lang sind? #00:02:11-9#

16 DV: Hm (bejahend) #00:02:13-9#

17 I: Gibt's noch etwas das schwierig ist, wenn du auf Deutsch //ähm//? #00:02:30-5#

18 DV: //Zum Beispiel// ähm ich wechsele die Artikel, weil ich denke, ich habe gedacht, dass zum Beispiel es ist, ich fahre mit dem Zug und dann ich sage ich fahre mit der Zug. Ähm ja, ist alles. #00:02:54-7#

19 I: Aber dann verstehst du ja den Text trotzdem, ob jetzt der oder dem steht? #00:03:01-2#

20 DV: Ja, ja. #00:03:03-0#

21 I: Und wann verstehst du Texte gut, auf Deutsch? #00:03:04-8#

22 DV: Ähm, wenn, wenn ist Sprache über zum Beispiel ähm Wald oder über Haus oder über,

wie sagt, Bahn, verschiedene Transport. #00:03:31-3#

23 I: Dann verstehst du's gut? #00:03:31-8#

24 DV: Ja. #00:03:31-8#

25 I: Warum? #00:03:31-8#

26 DV: Weil, wenn ich war neun Jahren, ich in Madrid, Ma, Ma ähm ähm mag ich Zug. So, ich/ oder Bus. Ich immer ähm, mit meine Eltern sage ich immer ähm ich möchte mit dem Zug oder mit dem Bus fahren, nicht laufen oder joggen, nur mit dem Bus. #00:04:08-1#

27 I: Ah, du magst Fahrzeuge? #00:04:08-8#

28 DV: Ja. #00:04:08-8#

29 I: Ah, wenn dich etwas interessiert, wenn du schon viel weisst, dann ist es wie einfacher zu verstehen?

30 DV: Hm (bejahend).

31 I: Habe ich das so richtig verstanden? #00:04:18-5#

32 DV: Hm (bejahend).

33 I: Ah, ok. Hm (bejahend). Und wie ist/ Wenn du jetzt das Lesen auf Spanisch nimmst und das Lesen auf Deutsch. Wie ist das im Gegensatz zueinander? #00:04:32-9#

34 DV: Also, die Deutschlesen Spanisch ist nicht gleich. So, es ist etwas sehr Neues zu mir. Und in der erste Monat war zu mir ein bisschen mehr schwierig, weil es war zum Beispiel, wenn in einen Satz ist zwei Verben, so eine, die erste Verben muss in der zweite Position und die andere Verben muss in die letzte Position. So, das ist in Spanien war nicht. Und das war sehr Neues. Und dann war ich nicht so verstehen. #00:05:19-5#

35 I: Das mit dem Verb war //für dich// schwierig zu verstehen? #00:05:21-0#

36 DV: Ja. #00:05:22-7#

37 I: Ok. Gibt's sonst noch Unterschiede zwischen Spanisch und Deutsch? Oder Sachen die ähnlich sind? #00:05:33-4#

38 DV: Also, vielleicht ähm Dativ und Akkusativ. Oder ähm weiss welcher Artikel passt zu jede Wort. So, in Spanisch, wenn die Wortende mit a, das ist feminin und wenn endet o oder (ä?), das ist maskulin. So, das ist sehr einfach. Aber in hier, in der Deutschsprache, die ähm/ Es ist zu schwierig, weil du denkst, dass ist das oder der aber dann passt die. #00:06:12-4#

39 I: Und es gibt eigentlich keine richtige Regel. #00:06:20-4#

40 DV: Ja. #00:06:20-4#

41 I: //Das ist gemein//. #00:06:20-4#

42 DV: //Zum Beispiel ich denke//, dass wenn de Wort endet mit ung ich denke dass es ist die. #00:06:26-4#

43 I: Also es gibt eben so Regeln, aber die sind nicht so gut, weil sie vielmals nicht passen. #00:06:34-2#

44 DV: Nein. #00:06:35-5#

45 I: Das ist wirklich gemein. Und dann hast du noch drei Artikel. Im Spanischen hast du zwei,

- oder? #00:06:36-8#
- 46 DV: Ja. #00:06:42-4#
- 47 I: Ja. Hm (bejahend). Wie gerne liest du? #00:06:46-5#
- 48 DV: Liest? #00:06:48-1#
- 49 I: Lesen. Wie gerne tust du lesen? #00:06:49-9#
- 50 DV: Also, in Spanien war ich lesen ein Buch von drei Monaten in Schul. Aber in meinem Haus war ich lesen, aber vielleicht ähm, ich war also, ein Buch pro zwei Wochen. #00:07:13-7#
- 51 I: Also in der Schule hast du in Spanien oft gelesen? Habe ich das richtig verstanden? #00:07:16-2#
- 52 DV: Ja. #00:07:16-2#
- 53 I: Und zu Hause hast du aber auch gelesen auf Spanisch? #00:07:18-1#
- 54 DV: Ja, ja. #00:07:19-1#
- 55 I: Also, ein Buch in zwei Wochen. Dann hast du ja fast jeden Tag ein bisschen gelesen? #00:07:24-3#
- 56 DV: Ja, ein bisschen vielleicht. Vier oder fünf Seiten. #00:07:26-5#
- 57 I: Ok. Und/ ok. Und und jetzt? #00:07:39-5#
- 58 DV: Jetzt ich finde nicht wo ich kann lesen, zum Beispiel Deutsch. Ich denke in eine Bibliothek, aber ich weisse nicht wo ist. Und, ich ähm habe eine Buch von mein/ von meinem Bruder genommen. Aber/ Auf Deutsch. So, ich habe nur ein Buch gelesen über Deutsch. #00:08:10-9#
- 59 I: Und jetzt hast du wie keine Bücher mehr? Oder wie? #00:08:15-2#
- 60 DV: Ja, ich habe Bücher in mein Haus. Aber er es ist mehr Kinder. #00:08:24-0#
- 61 I: Aha, nicht etwas, das dich //interessiert.// #00:08:25-8#
- 62 DV: //Ja, ja.// #00:08:27-6#
- 63 I: Dann liest du nicht auf Deutsch zu Hause? #00:08:28-0#
- 64 DV: Nein, nur ich helfe meine Mutter zu ähm Hausaufgabe auf Deutsch, weil sie auch lernt Deutsch und ich ähm helfe ihr. #00:08:48-7#
- 65 I: Liest du denn auf Spanisch jetzt zu Hause, in der Schweiz? #00:08:52-2#
- 66 DV: Mit dem Handy. Also ich habe digital Bücher. Und dann lese ich, wenn ich langweilig bin ich, dann ich lese. #00:09:11-3#
- 67 I: Dann liest du digitale Bücher auf Spanisch? #00:09:11-3#
- 68 DV: Hm (bejahend) #00:09:11-3#
- 69 I: Wie häufig machst du das? #00:09:16-1#
- 70 DV: Also ich, recherchiere in Google zum Beispiel ein Text zu lesen über, keine Ahnung Sport oder etwas das passiert in Spanien und dann lese ich. #00:09:31-6#

- 71 I: Ok. Dann liest du viel im Internet? #00:09:35-7#
- 72 DV: Hm (bejahend) #00:09:36-9#
- 73 I: Hast du einen Laptop zu Hause? Oder liest du am Handy, hast du gesagt. #00:09:41-5#
- 74 DV: Ich lese nur Handy, aber ich habe auch ein Laptop. #00:09:47-1#
- 75 I: Aber so Bücher am Laptop/ Es gibt ja ganze Bücher am Laptop. Ich mein jetzt nicht/ Liest du das auch? Oder sind es mehr so Webseiten oder Blogs oder Zeitschriften oder/ Was liest du denn digital? #00:10:00-8#
- 76 DV: Digital in Websites. So, Sport mit etwas das passiert in Spanien oder in der Welt. Das interessiert mich, wenn ich langweilig bin. #00:10:24-4#
- 77 I: Und das liest du immer auf Spanisch? #00:10:28-8#
- 78 DV: Ja. #00:10:29-8#
- 79 I: Ok. (...). Was würdest du sagen, wie gut kannst du auf Spanisch lesen? #00:10:34-5#
- 80 DV: Über zehn, zehn. #00:10:43-7#
- 81 I: Zehn von zehn? #00:10:42-6#
- 82 DV: Ja. #00:10:44-4#
- 83 I: Und verstehen? Texte verstehen auf Spanisch?
- 84 DV: zehn auch. #00:10:47-9#
- 85 I: Auch zehn? #00:10:48-8#
- 86 DV: Hm (bejahend). #00:10:48-8#
- 87 I: Und wie gut kannst du auf Deutsch lesen? #00:10:52-1#
- 88 DV: Also auf Deutsch verstehen, zum Beispiel ein Text vom B1 zum Beispiel ich kann verstehen über zehn, ähm B1 acht. #00:11:04-7#
- 89 I: Und was denkst du in einem Jahr? #00:11:11-6#
- 90 DV: //In einem Jahr// #00:11:12-7#
- 91 I: Wie gut kannst du dann auf Deutsch lesen? #00:11:14-9#
- 92 DV: In einem Jahr ich denke, dass ich ähm sehr gut lese ich, lese. Und dann, ich will in zehn, zum Beispiel. #00:11:30-1#
- 93 I: Dann willst du/ Jetzt hab ich's nicht verstanden. Dann willst du? #00:11:32-5#
- 94 DV: Ähm, zehn von zehn. #00:11:34-5#
- 95 I: Zehn von zehn. #00:11:35-3#
- 96 DV: Ja. #00:11:36-4#
- 97 I: Ok. Und wie oft liest du zu Hause digital? #00:11:42-3#

- 98 DV: Also, fast in Wochenende, weil ich ähm. Ich gehe nicht so gern draus. #00:11:59-4#
- 99 I: Du gehst nicht gern raus? #00:11:56-5#
- 100 DV: Nein, wenn ist mit viele ähm, wenn ist ähm wenn ist die #00:12:14-1#
- 101 I: Gell du kannst's auch auf Englisch sagen. #00:12:16-7#
- 102 DV: Wenn es so cloudy ist. #00:12:19-7#
- 103 I: Bewölkt. #00:12:20-2#
- 104 DV: Ja, denke ich, dass es viel regnet und dann bleibe ich zu Hause. Aber wenn ist nicht so, wenn ist nicht so wendet, dann geh ich raus. Aber über die Frage noch #00:12:42-7#
- 105 I: Wie viel? #00:12:42-7#
- 106 DV: Wie viel lese ich. Mehrmals am Wochenende ja, aber ein bisschen auch in Montag oder Mittag oder Frei/ Nein, Freitag nicht. Also, Montag oder Mittwoch lese ich. #00:13:04-0#
- 107 I: Also, was würdest du sagen, wie viel Mal pro Woche, etwa? #00:13:08-6#
- 108 DV: Also, ich kann sagen, vielleicht zweimal pro Woche. Also ein kleines Notiz wäre etwas, zweimal pro Woche. #00:13:21-2#
- 109 I: Und am Wochenende auch noch? #00:13:25-1#
- 110 DV: Ja. #00:13:25-1#
- 111 I: Also etwa vier Mal pro Woche. #00:13:23-3#
- 112 DV: Ja, vier, drei. #00:13:27-2#
- 113 DV: Drei bis vier. #00:13:28-0#
- 114 I: Und wie lange denn? Wenn du sagst, drei bis vier Mal pro Woche, wie lange? Fünf Minuten? Halbe Stunde? Oder? #00:13:36-0#
- 115 DV: Also, wenn die Notiz ist nicht so lang, also es gibt vielleicht zehn Minuten. Aber wenn ist sehr lang Text, dann lese ich vielleicht zwanzig Minuten. #00:13:56-0#
- 116 I: Ok. Und in die Bibliothek gehst du nicht? Gell, das hast du gesagt, oder? #00:14:00-4#
- 117 DV: Hm (bejahend). Ich weiss nicht wo. #00:14:02-3#
- 118 I: Du weisst nicht, wo sie ist. Dann muss euch das eure Lehrerin mal zeigen, wo die Bibliothek ist. #00:14:09-6#
- 119 DV: Ich denke sie ist //in// #00:14:09-8#
- 120 I: //In Rapperswil-Jona//, du wohnst doch in Rapperswil-Jona. Dann musst du unbedingt in die Bibliothek. Weil, es ist für Schüler gratis und es hat im Fall auch DVD's. //Es hat// #00:14:24-6#
- 121 DV: //Ja, mein Bruder// war in dem Bibliothek von Rapperswil-Jona. #00:14:23-8#
- 122 I: Weisst du wo sie ist? #00:14:26-8#
- 123 DV: Nein. #00:14:26-8#
- 124 I: Weisst du wo der Manor ist? #00:14:30-7#

125 DV: Man/? #00:14:32-3#

126 I: Manor. Ist so ein ähm Geschäft. Ein Laden. Oder weisst du, (...) ahm. Ich zeichne es dir nachher auf. #00:14:44-4#

127 DV: Ok. #00:14:46-8#

128 I: Weil die ist mega cool. Diese Bibliothek in Rapperswil-Jona. Guet, ähm was wollte ich fragen? Was liest/ Nein, das haben wir/ Wie wichtig ist das Lesen für dich? #00:15:00-6#

129 DV: Also, es ist nicht so schlecht und nicht sss gut ist. Aber nicht, vielleicht schönes. So, für mich, ich habe andere Hobbys zum Beispiel. Aber Lesen ist eine von meine Hobbys. #00:15:23-9#

130 I: Ist eines von deinen Hobbys? #00:15:24-9#

131 DV: Ja. #00:15:26-0#

132 I: Was hast du denn noch für Hobbys? #00:15:28-4#

133 DV: Also, mein Familie bleibt oder mit meinen Freunden treffen. Und Konsole spielen oder Handy mit meinen Kollegen. Oder, spazieren. #00:15:49-6#

134 I: Und was denkst du, wie wichtig ist das Lesen in deinem Leben? Für die Zukunft zum Beispiel. #00:15:57-1#

135 DV: Also, das Lesen zum Leben ist sehr sehr (...) important. #00:16:06-2#

136 I: Wichtig. #00:16:06-2#

137 DV: Wichtig. So ich, wenn ich gehe nach die Schule, ich denke ich muss mehr lesen, als jetzt. #00:16:19-5#

138 I: Also, nach den Sommerferien, meinst du? #00:16:24-9# #00:16:24-9#

139 DV: Hm (bejahend). #00:16:24-9#

140 I: Dass, du mehr in der Freizeit lesen muss oder mehr in der Schule lesen musst? #00:16:25-4#

141 DV: Die zwei, die zweite (passt?). #00:16:31-9#

142 I: Ok. #00:16:36-5#

143 DV: Hm (bejahend). #00:16:41-6#

144 I: Jetzt stell dir vor, du hast jetzt eine Hausaufgabe. Du musst etwas zu Hause lesen, verstehen und dann in der Schule erzählen. Wie machst du das? #00:16:51-7#

145 DV: Also #00:16:55-4#

146 I: Zu Hause, wie machst du das ganz konkret? #00:16:55-7#

147 DV: Also. Zuerst ich recherchiere etwas ähm etwas vielleicht nicht so ähm (...) ähm (...) etwas similar. #00:17:23-5#

148 I: Hm (bejahend). Etwas Ähnliches, genau. #00:17:23-5#

149 DV: Zuerst recherchieren etwas. Endlich und dann ähm und dann probier ich machen das mittags oder recherchiere in das Buch oder ich kann auch, ich kann auch ähm finden, zum

Beispiel ähm, wenn keine Ahnung, Möbel. Zuerst recherchiere ich in Google über viele Möbel-Sachen. #00:18:10-2#

150 I: Möbel? #00:18:10-2#

151 DV: Ja, Möbel. Und dann ähm ich recherchiere ich auch in das Buch. #00:18:24-2#

152 I: Aber wenn du jetzt so einen Text bekommst als Hausaufgabe zum Lesen (die Interviewerin legt DV eine Text hin). Und dann musst du's erzählen in der Schule. #00:18:32-4#

153 DV: Aha, zuerst/ #00:18:33-6#

154 I: Genau diesen Text. #00:18:33-6#

155 DV: Ja, zuerst, lese ich und dann probier ich Notizen mit die (...) important Wort. #00:18:50-5#

156 I: Genau, die wichtigsten Wörter. #00:18:50-5#

157 DV: Ja, die wichtigsten Worten und dann und dann nimmt ich vielleicht die Worte das passt auch. Und dann mache ich vielleicht ein, wie ein (...). #00:19:13-0#

158 I: Kannst du's zeigen? #00:19:13-9#

159 DV: Ja, vielleicht. Zum Beispiel, ähm Text (DV schreibt das Wort Text auf einen Notizblock) und dann probiere ich vielleicht ähm zum Beispiel über Geschichte zu/ Dann ähm dann schreibe ich zuerst ähm wann. Dann ähm wer, wer war dort? Wer war in der Geschichte? Und ähm was passiert? #00:19:55-2#

160 I: Und dann machst du dir so Notizen? #00:19:56-0#

161 DV: Ja. Und dann probiere mit alle diese ähm, Notizen probier ich mach eine kleines Text über das. #00:20:09-2#

162 I: Ok. Das ist aber eine gute Strategie. #00:20:11-0#

163 DV: Hm (bejahend). #00:20:12-8#

164 I: Was würdest du sagen, wie viele Bücher hast du zu Hause? Die ganze Familie im Ganzen? #00:20:21-3#

165 DV: Also jetzt, vielleicht zehn Bücher. Aber in Spanien ich habe ich mehr. Also, aber ja, in Spanien ist auf Spanisch, aber. #00:20:39-0#

166 I: Wie viele würdest du sagen, hast du in Spanien? #00:20:39-7#

167 DV: In Spanien vielleicht ähm etwa ungefähr fünfunddreissig. Und fünfunddreissig für mir, nicht für Kleines. Für Kleine, für Kleine ist nicht. Also fünfunddreissig Bücher für mich. #00:21:05-9#

168 I: Ok. Und alle zusammen? #00:21:06-9#

169 DV: Alle zusammen, fünfzig. #00:21:10-4#

170 I: Haben dir deine Eltern vorgelesen? #00:21:18-2#

171 DV: Nein. #00:21:18-2#

172 I: Also haben sie ein Buch genommen und dann als du klein warst, haben sie da gelesen für dich? #00:21:23-1#

- 173 DV: Nein. #00:21:26-0#
- 174 I: Vorgelesen. Haben sie das gemacht? #00:21:24-3#
- 175 DV: Ja. #00:21:26-4#
- 176 I: Ähm (...) Und wie häufig haben sie das gemacht? Wie oft? #00:21:33-9#
- 177 DV: Weisst du das noch? #00:21:39-3#
- 178 I: Was? #00:21:40-5#
- 179 DV: Wenn, sie vorgelesen haben, haben sie das jeden Tag gemacht oder zweimal in der Woche? #00:21:47-5#
- 180 I: Ah, nein, nein. Jeden Tag. Nach die Schule, nach die Kindergarten ähm, dann setzt ich mit mein Mutter oder mit mein Vater und liest fast ein kleines Bücher. #00:22:02-6#
- 181 DV: Und sie haben/ Dein Vater und deine Mutter, haben gelesen? #00:22:04-0#
- 182 I: Ja, zum Beispiel mit zwei Jahren das machen. Aber wenn ich war in Kindergarten nimmt ich/ Dann probier ich lesen und wenn ich falsch sage, dann kommt meine Mutter und sie korrigieren mir. #00:22:29-2#
- 183 DV: Dann haben sie zuerst vorgelesen und dann habt ihr zusammen gelesen? #00:22:31-4#
- 184 I: Hm (bejahend). #00:22:32-6#
- 185 DV: Wie war das für dich? #00:22:32-6#
- 186 I: Hast du das gerne gemacht? Oder nicht so? #00:22:35-0#
- 187 DV: Ja, ja. Gerne, weil es war ähm perfekt. Perfekt, weil es es es also es war nur lesen und dann nach dem Lesen ich kann spielen. So, ich, aber ich muss sehr viel lesen. Oder ich will nicht spielen. #00:23:02-0#
- 188 I: Du musstest lesen? #00:23:03-2#
- 189 DV: Ja. #00:23:05-1#
- 190 I: Sie haben gesagt, jetzt musst du/ Aber dann/ #00:23:09-3#
- 191 DV: Wenn ich war klein. Wenn ich klein, muss ich viel lesen. Und dann wollte ich spielen. #00:23:16-2#
- 192 I: Aber, hast du das gerne gemacht, wenn du musst? #00:23:17-1#
- 193 DV: Ja, ja, ja. #00:23:22-2#
- 194 I: Trotzdem. War es schön? #00:23:22-9#
- 195 DV: Ja, ja, ja. #00:23:22-6#
- 196 I: Ok, ok. Du wolltest lesen. #00:23:29-1#
- 197 DV: Ja, ja, sicher. #00:23:31-5#
- 198 I: Und deine Eltern, wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern? Lesen sie auch? #00:23:39-1#
- 199 DV: Ja, jetzt mein Vater mit dem Handy, aber meine Mutter vielleicht nimmt ein Büch.

- #00:24:20-1#
- 200 I: Sie siehst du sie manchmal mit einem Buch? #00:24:20-1#
- 201 DV: Ja. #00:24:20-1#
- 202 I: Und deinen Vater siehst du am Handy oder am Computer lesen? #00:23:56-7#
- 203 DV: Hm (bejahend). #00:23:54-5#
- 204 I: Was würdest du sagen, wie viel lesen sie? #00:24:03-5#
- 205 DV: Also pro Woche, ich denke, dass (...) zwei Tag pro Woche. #00:24:14-8#
- 206 I: Zweimal pro Woche. Beide, etwa zweimal pro Woche? #00:24:15-6#
- 207 DV: Hm (bejahend). #00:24:20-8#
- 208 I: Und wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen? Wie können sie dir helfen? Wenn du in der Schule Probleme hast? #00:24:28-4#
- 209 DV: Jetzt, ich weisse/ Ich habe/ Früh sie waren mir helfen. Immer wenn ich habe ein Problem in den Schule, dann sie war war dort. Oder ähm. Aber jetzt. Ich denke sie müssen zuerst vielleicht B1 in de Deutsch lernen. Und dann sie will mir helfen mehr, weil es will nicht so einfach zu ihnen ähm, weil immer wenn wir gehen zum Beispiel zu Einkauf oder zu jemand sprechen auf Deutsch, dann ich muss, ich übersetzten zu ihnen. Aber ich denke dass sie müssen/ Sie machen jetzt eine deutsche Kurs. Und ähm sie ähm (...). Also sie dürfen probieren allein oder selbst mit den andern sprechen. Nicht ich übersetzen. Aber ja, sie haben auch ein, beginnen auf das Arbeit ein den Gemeinde von Rapperswil-Jona. Das ist die Übersetzen in Spanisch auf Deutsch. #00:26:36-5#
- 210 I: Macht das deine Mutter? Oder beginnt dein Vater als Übersetzer? #00:26:36-9#
- 211 DV: Ja, ja. #00:26:39-6#
- 212 I: Wer? Deine Mutter oder dein Vater? #00:26:44-5#
- 213 DV: Mein Mutter. #00:26:44-5#
- 214 I: Was haben denn deine Eltern gelernt, für einen Beruf? Was haben sie in Spanien gelernt? #00:26:47-3#
- 215 DV: Also, mein Vater hat Küchen oder Köchen. #00:26:59-6#
- 216 I: Koch? #00:27:00-8#
- 217 DV: Koch. Kochenen. Und meine Mutter über ähm (...). Wie kann ich sagen auf Deutsch? Also #00:27:15-1#
- 218 I: Willst du's mal googlen? #00:27:15-1#
- 219 DV: Ja. (DV nutzt den Google-Übersetzer) (...). #00:27:48-6#
- 220 I: Au, das wird schwierige ohne Internet. (Das Laptop konnte keine Verbindung herstellen.) Kannst du's hier nochmals eingeben? (Die Interviewerin reicht DV das Handy). #00:27:51-6#
- 221 DV: Ok. Also (...) Agency of (trobel?) auf Englisch. #00:28:18-7#
- 222 I: Ah, agency of travel. Also Reisebüro, hat sie gearbeitet. Ok. Und jetzt, arbeiten sie auch in der Schweiz? Deine Mutter arbeitet jetzt als Übersetzerin? #00:28:30-1#

223 DV: **Nein.** #00:28:32-6#

224 I: Noch nicht? #00:28:32-6#

225 DV: Noch nicht. #00:28:33-3#

226 I: Ok. Und dein Vater kocht. #00:29:07-1#

227 DV: **Er arbeitet in ein Restaurant in Zürich.** #00:29:07-1#

228 I: Warum seid ihr in die Schweiz gekommen? #00:29:07-1#

229 DV: **Weil die Ikonomie in Spanien nicht, weil sehr sehr ähm schwierig.** #00:29:07-1#

230 I: Die Ökonomie? #00:29:07-1#

231 DV: Ja. Und dann ähm sie wurden sie sie sagen jeden, dass sie wurden hier in der Schweiz kommen und **mein Vater hat vielleicht ein, drei Monate hier in Basel. Und dann mein Mutter kommt ein Jahr und dann wir kommen.** #00:29:29-9#

232 I: Ah. Zuerst war dein Vater hier, dann kam deine Mutter und jetzt seid ihr gekommen.
#00:29:35-5#

233 DV: Hm (bejahend). #00:29:35-7#

234 I: Ist geplant, dass ihr hierbleibt oder dass ihr nach einiger Zeit wieder nach Spanien geht?
#00:29:38-7#

235 DV: **Nein, nur in Ferien.** Ich muss (unv.). #00:29:50-5#

236 I: Dann musst du was? #00:29:50-5#

237 DV: **In dentist.** Wenn //ich// #00:29:52-9#

238 I: Ah, zum Zahnarzt? #00:29:49-9#

239 DV: Ja, Zahnarzt. #00:29:56-4#

240 I: Nach Spanien zum Zahnarzt. #00:29:56-4#

241 DV: Hm (bejahend). Hier ist zu teuer. #00:29:59-1#

242 I: Ja, aber es ist geplant, dass ihr hier in der Schweiz mal länger bleiben wollt. #00:30:04-5#

243 DV: Hm (bejahend). #00:30:05-2#

244 I: Ok. So, lueg, jetzt haben wir dreissig Minuten (lacht)/ Das ist das längst (Aufnahme wurde abgebrochen).

Anhang 9 - Transkript GR**Transkription Leitfadeninterview mit Fokus-SuS GR
vom 1. Juli 2024 (audiobasiert) (00:00-20:01)**

GR: Fokus-SuS (Name anonymisiert)

I: Interviewerin (Autorin der Arbeit: Diana von Aarburg)

Transkriptionsregeln: vgl. Anhang 6

- 1 I: Wie ist das Lesen für dich? #00:00:10-9#
- 2 GR: Deutsch lesen oder lesen allgemein? #00:00:10-8#
- 3 I: Du darfst mir beides beantworten. #00:00:12-6#
- 4 GR: Ah, **Deutschlesen ist für mich einfach, weil die Sprache phonetic ist.** Es ist nicht so wie Englisch. In Englisch schreibt man ein (unv.) (etwas anderes?) und spricht man etwas anderes. Aber in Deutsch es ist Phonetik Sprache, so am meisten schreibt ähm spricht man wie man schreibt. So, für mich es ist leicht. Es ist nicht so schwierig. #00:00:33-2#
- 5 I: Ok, und wie ist das Lesen in deiner Erstsprache, das wäre //kroatisch, gell?// #00:00:42-6#
- 6 GR: //Muttersprache? Ja//. **Kroatisch ist auch sehr phonetic. Also mehr phonetic als Deutsch.** #00:00:47-5#
- 7 I: Ok #00:00:47-5#
- 8 GR: **Und es ist auch leicht.** Und es gibt auch ein paar Buchstaben, die für Ausländer sind ein bisschen schwierig wie tsch (es werden weitere ähnlich klingende Laute aufgezählt) und dann auch nj (und weitere ähnlich klingende Laute). **Aber das lernt man. Das ist nicht so schwierig.** #00:01:01-5#
- 9 I: Was würdest du sagen, wie gut verstehst du Texte die auf Kroatisch geschrieben sind? #00:01:07-3#
- 10 GR: Also, vielleicht die ältere Sprache die mit so ältere Texte mit ältere wie kann ich das/ ähm. Die ältere Leute, ich versteh auch, aber **es gibt auch älter Bücher, die auf ein bisschen ältere Vokabular ist. Und es ist/ ich kann schon verstehen, aber es ist ein bisschen schwierig.** Es ist nicht so einfach. #00:01:30-3#
- 11 I: Ok, und so im Allgemeinen würdest du sagen ist Lesen etwas das für dich, also auf Kroatisch, ist etwas das für dich einfach ist oder eher schwierig? #00:01:40-0#
- 12 GR: **Einfach** #00:01:40-4#
- 13 I: Eher einfach? #00:01:41-3#
- 14 GR: **Ja, einfach.** #00:01:41-4#
- 15 I: Ok. Auf Deutsch hast du gesagt sei's auch nicht so schwierig. #00:01:48-8#
- 16 GR: **Nicht so schwierig.** #00:01:48-8#
- 17 I: Wann verstehst du einen Text auf Deutsch gut? #00:01:53-8#
- 18 GR: Ähm ja, ich verstehe Texte jetzt meistens gut, aber wenn es gibt eine schwierige Text, wenn etwas muss erklärt sein, zum Beispiel für (...). Wie sagt man (low?) auf Deutsch? #00:02:24-6#

- 19 I: tief #00:02:09-7#
- 20 GR: Tief, ja. #00:02:28-1#
- 21 GR: So, wenn etwas muss ein bisschen schwieriger erklärt, zum Beispiel etwas für Leben, wenn zum Beispiel du musst in die Gemeinde gehen und dann etwas besprechen, dann ist ein bisschen schwieriger, aber Jedentaggespräche das ist jetzt leicht für mich. #00:02:26-4# #00:02:28-1#
- 22 I: Ah, wenn es so auf spezielle //Wörter// #00:02:28-1# #00:02:28-1#
- 23 GR: //Ja, wenn// #00:02:31-6#
- 24 I: //so Fachwörter sind// #00:02:29-5#
- 25 GR: //Ja, genau, genau//. Wenn es spezielle Wörter gibt, dann ist es ein bisschen schwierig. #00:02:33-0#
- 26 I: Ok. Du hast gesagt, es gibt Unterschiede zwischen Deutsch und Kroatisch? Welche Unterschiede findest du da schwierig zwischen den beiden Sprachen? #00:02:48-1#
- 27 GR: Also, es gibt viele Deutsche-Slang in kroatischer Sprache, auch am meisten, wo ich wohne. In dieser Region. #00:02:57-4#
- 28 I: Deutsch Slang? #00:02:57-4#
- 29 GR: Ja, Deutscher Slang? #00:02:57-4#
- 30 I: Ahja? #00:02:57-4#
- 31 GR: Und dann, für mich ist es also wirklich nicht so schwierig Deutsch zu lernen, weil ich verstehe auch Englisch und dann es mischt ein bisschen. Slavische Grammatik und dann englische Grammatik. So, das war für mich leicht. Aber es gibt auch ein paar Wörter, die ich niemals ausdenken können, so zum Beispiel (aufhören?). #00:03:18-2#
- 32 I: Aufhören? #00:03:18-8#
- 33 GR: Ja, aufhören. #00:03:20-3#
- 34 GR: Ich denke niemals das würde stopp sein. Das ist für mich unglaublich, aber es ist egal. So es gibt auch viele deutsche Slang in kroatischer Sprache. So, für mich es ist leicht. #00:03:36-0#
- 35 I: Ok. #00:03:36-0#
- 36 GR: Und auch die Wörter sind für mich ein bisschen Englisch. So, ein paar Wörter kannst du verbinden mit englischer Sprache so es ist auch, erleichtert. #00:03:43-7#
- 37 I: Ok. Und wie ist die Aussprache für dich auf Deutsch? #00:03:47-4#
- 38 GR: Ähm auch leicht, aber es gibt auch die/ Zum Beispiel ich war in Schwabien in Deutschland. Sie sprechen meisten (lö ?) vielleicht auch nicht aus und dann sie haben nicht so ist das deins, sondern sich das deins und dann/ Es gibt auch ein paar Dialekte die schwierig ist, die schwierig sind, aber es ist auch leicht. #00:04:12-4#
- 39 I: Wie gerne liest du? #00:04:15-7#
- 40 GR: Also, ich lese Bücher gar nicht. Das macht mir wirklich keinen Spass, aber etwas auf Internet zum Beispiel Wikipedia oder verschieden Forums, das macht mir wirklich Spass. Und dann, ich lese wirklich oft, was mich interessiert. Zum Beispiel Autos oder etwas, was ich in Zukunft machen will, zum Beispiel Medizin und so weiter. Ich lese oft, aber im Internet,

- meistens.** #00:04:42-0#
- 41 I: Meistens im Internet. #00:04:42-0#
- 42 GR: Meistens im Internet. #00:04:42-0#
- 43 I: Dann hast du einen eigenen Laptop? #00:04:45-6#
- 44 GR: **Ja, ich habe meinen eigenen Computer zu Hause.** Und dann ich spiele auch ein bisschen Videospiele, heutzutage. #00:04:56-4#
- 45 I: Ja, und dann hast du auch **Internet** nehme ich an? #00:04:58-1#
- 46 GR: **Ja.** #00:04:58-7#
- 47 I: Und was würdest du sagen, wie häufig liest du, //pro Tag?// #00:05:03-3#
- 48 GR: //Wie häufig?// Pro Tag? **Also, es gib ein paar Tage wenn ich lese den ganzen Tag aber es gibt auch die Tage wenn ich gar nicht lesen will. Zum Beispiel, also, meistens einmal pro Tag.** #00:05:20-0#
- 49 I: Einmal. Und wie lange würdest du sagen? Einmal pro Tag und wie lange etwa? #00:05:22-8#
- 50 GR: **Fünfzehn bis zwanzig Minuten.** #00:05:25-4#
- 51 I: Fünfzehn bis zwanzig Minuten. #00:05:26-2#
- 52 GR: Ja #00:05:26-8#
- 53 I: Ok. Ähm. Und als du klein warst, kannst du dich erinnern, wie war das Lesenlernen für dich? #00:05:35-2#
- 54 GR: Lesen, also für mich es war einfach, ähm weil die Sprache ist phonetic. Aber am Anfang war wirklich schwierig. Zum Beispiel ich kann, konnte kroatisch wirklich gut schreiben. Aber Englisch am Anfang, das war wirklich wirklich schwierig, weil die Sprache ist nicht phonetic, so. Aber am Anfang ja kroatisch kann ich wirklich gut (schreiben ?). #00:06:05-3#
- 55 I: Und hat's dir Spass gemacht, Lesen zu lernen? Oder hat es dir nicht so Spass gemacht? #00:06:09-6#
- 56 GR: Also, es hängt ab von was lese ich und was schreibe. Zum Beispiel ich muss eine, keine Ahnung, ich muss ein Referat schreiben über etwas, was mich gar nicht interessiert, ich würde das nicht machen. Aber wenn ich muss ein Referat über ähm etwas, was ich machen will, zum Beispiel über Medizin oder über Automobiltechnik, dann für mich es ist leicht. Es ist nicht so, nicht so schwierig. #00:06:37-8#
- 57 I: Aber als du klein warst, mit sieben, hat dir das Lesenlernen Spass gemacht oder eher nicht so? Kannst du dich da erinnern? #00:06:41-7#
- 58 GR: **Es hat ein bisschen Spass gemacht, weil das war etwas neues in meinem Leben. So, Da, ja das hat mir Spass gemacht.** #00:06:51-0#
- 59 I: Was würdest du sagen, wie gut kannst du auf Deutsch lesen? #00:06:56-9#
- 60 GR: Wie gut? **Nicht so, so wie ähm native speakers aber ähm von zehn ich würde sagen doch schon sechs.** #00:07:05-4#
- 61 I: Was denkst du, in einem Jahr, wie gut kannst du dann von zehn lesen? #00:07:10-6#
- 62 GR: **Vielleicht, kann ich neun sein. Wenn ich auf Schwizerdeutsch verstehen kann, dann**

sicher schon. #00:07:20-3#

63 I: Du hast ja gesagt, dass du hauptsächlich im Internet liest. Auf welche Sprache liest du im Internet? #00:07:26-2#

64 GR: Auf Kroatisch gar nicht, weil es gibt nicht so viele so Themen. Meistens auf Englisch. Ähm und Deutsch, wenn etwas zum Beispiel ich suche einen Ferienjob zum Beispiel und dann ich wurde wissen was soll ich machen, was brauch ich und so weiter. Und dann lese ich auf Deutsch. Aber meistens auf Englisch. #00:07:43-7#

65 I: Gehst du auch in die Bibliothek? #00:07:47-1#

66 GR: Nein. #00:07:44-4#

67 I: Ok. Ähm. Wie wichtig ist das Lesen für dich? #00:07:51-7#

68 GR: Also, nicht so ganz wichtig, aber auch wichtig, weil bei Lesen ich denke, dass die alle ähm Wissen der Welt ist in Bücher, so. Ähm ich denke Lesen ist wichtig. #00:08:04-9#

69 I: Und für deine Zukunft, was würdest du sagen, wie wichtig ist //das Lesen//? #00:08:12-6#

70 GR: //Wirklich, wirklich// wichtig, weil ich möchte Medizin arbeiten so wie Pädiater oder so etwas. Oder Pflegefachmann. Und dann ich denke, dass Lesen wirklich wirklich nützlich ist, weil alles ist im Buch geschrieben. So, das ist warum. #00:08:25-5# #00:08:27-9#

71 I: Ok. Stell dir vor, du hast eine Hausaufgabe. Du bekommst einen Text nach Hause und musst den lesen, verstehen und musst dann in die Schule und erzählen, was du gelesen hast. #00:08:42-0#

72 GR: Ok. #00:08:42-0#

73 I: Wie machst du das zu Hause? #00:08:41-7#

74 GR: So, zu Hause ich lese ein paar Mal die Text und dann ich memorisiere, die, die/ Wie kann ich das sagen? #00:08:52-3#

75 I: Du kannst es auch auf Englisch sagen, gell, wenn's dir nicht //in den Sinn kommt//. #00:08:54-0#

76 GR: Important. #00:08:55-9#

77 I: Wichtigen. #00:08:55-9#

78 GR: Wichtigen. Ja, ich memorisiere die wichtigsten Informationen. Und dann mit diesen Informationen ich mach eine so, wie kann ich das/ Ich lese nur den Text und dann ich memorisier und memorisier. Das ist für mich einfach. Ich memorisiere schnell. So, Das ist/ aber ich, am meisten ähm vermemorsiere wichtigste Wörtern und dann ich mache die Sätze von die wichtigsten Wörtern. #00:09:20-3#

79 I: Du schreibst die Sätze nochmals auf? #00:09:21-6#

80 GR: Ähm nein. Ich memorisiere die Wörter und dann ich, in meinem Kopf ich memorisiere, und dann ich spreche mit diesen Wörtern. Die helfen mir selbst mit diesen Wörtern. #00:09:32-9#

81 I: Ah, du sagst dann im Kopf //diese Wörter//. #00:09:35-3#

82 GR: //Ja, ja// #00:09:36-4#

83 I: Unterstreichst du die Wörter oder/? #00:09:39-2#

- 84 GR: Ja. #00:09:40-0#
- 85 I: Und schreibst du noch irgendwie/ Schaust du Sachen im Wörterbuch nach? Oder...? #00:09:45-5#
- 86 GR: Wenn ich etwas nicht versteh, ja sicher schon. Aber wenn ich sicher bin, dass ich etwas verstehe, dann ich memorisiere das. Ich halte das in meinem Kopf. #00:09:53-4#
- 87 I: Ok ähm. Was machst du, wenn du einen Text nicht verstehst? #00:09:59-2#
- 88 GR: Also, ich lese noch ein paar Mal, dann probieren zu verstehen. Aber wenn es das nicht geht, dann ich gebe auf, einfach. #00:10:09-0#
- 89 I: Ok (lacht) #00:10:07-0#
- 90 GR: Und dann probier nochmals ein bisschen später. #00:10:14-6#
- 91 I: Was würdest du sagen, wie viele Bücher hast du/ habt ihr zu Hause? Also deine ganze Familie. #00:10:21-5#
- 92 GR: Also, hier in Schweiz ähm
- 93 nicht so viel. Nur mein Mutter liest die Bücher. Sie mag das wirklich. Aber in Kroatien habe ich wirklich ein grosse Regal in meinem Haus. Und dann, es gibt auch viele Bücher, von Enzyklopädien bis zu Medizin und auch Geschichte und auch Fairy tales für Kinder und so weiter. Es gibt viele Bücher. #00:10:46-7#
- 94 I: Du hast gesagt, du siehst deine Mutter jeweils lesen. Und sie liest so richtig Bücher Bücher? #00:10:52-1#
- 95 GR: Ja, sie liest am meisten, so ähm/ #00:10:56-4#
- 96 I: Romane? #00:10:57-9#
- 97 GR: Ja Romanen, so kriminelle oder romantische. Was interessiert sie. Nimmt nur einfach ein Buch und dann lesen und lesen. Das macht ihr Spass. Ich sehe das wirklich dumm. So, Geschichte, es gibt auch schöne Geschichte, aber wirklich nur Buch zu lesen, dass ist mir langweilig. #00:11:17-7#
- 98 I: Und dein Vater? Liest er auch? #00:11:19-6#
- 99 GR: Ähm er liest Bücher gar nicht. Vielleicht ein Buch pro zehn Jahre. Aber er liest auch wie ich am Internet am meisten. Er liest auch Pharmazeut und dann er muss auch jeden Tag lesen und lernen was ist neu in dieser Industrie, Pharmaindustrie. Und dann, er liest auch. Aber nicht Bücher sondern, sondern im Internet. #00:11:45-7#
- 100 I: Im Internet. #00:11:45-9#
- 101 GR: Ja. #00:11:47-0#
- 102 I: Wie viel lesen deine Eltern? Im Internet oder wo auch immer, in Büchern? #00:11:52-1#
- 103 GR: Wie viel? #00:11:53-0#
- 104 I: Ja oder wie lange? #00:11:53-6#
- 105 GR: Mein Vater liest ungefähr eine Stunde pro Tag. Meine Mutter, es gibt auch Tage, wenn sie so, fünf Stunden Buch lesen, wenn es wirklich interessant ist. Aber es gibt auch die Tage, wenn sie gar nicht liest. Nur Serie schauen am Tele. #00:12:13-9#
- 106 I: Würdest du sagen, sie liest jede Woche einmal? #00:12:19-8#

- 107 GR: Jede Woche/ Ja, einmal. #00:12:21-2#
- 108 I: Ok. Haben dir deine Eltern, als du klein warst, haben sie dir vorgelesen? #00:12:27-7#
- 109 GR: Ähm nein. Ich habe so TV geschaut. Und dann es gibt auch (Signilaktion?), so es gibt Titel dorthin. Und dann ich habe dazugelernt. //Ähm// #00:12:43-7#
- 110 I: //Also//, in einer anderen Sprache hast du dann geschaut am Fernseher, oder wie? #00:12:44-9#
- 111 GR: Ja, es gibt auch, so zum Beispiel, ich schaue eine TV-Serie und es ist auf Englisch. Aber die Titel sind auf Kroatisch. Und dann ich lerne. Aber ich habe auch, Computerspiele viele Computerspiele gespielt, als ich klein war. Und dann ähm. Die Spiele waren meistens auf Englisch. Es gibt kein Kroatisch und dann ich habe auch Kroatisch und Englisch gleichzeitig gelernt. #00:13:15-9#
- 112 I: Und vorgelesen? Also dass sie ein Buch genommen haben? #00:13:20-2#
- 113 GR: Nein, nein. #00:13:20-2#
- 114 I: Haben sie das nie gemacht? #00:13:20-9#
- 115 GR: Niemals. Vielleicht ein paar Mal aber das war nicht so jeden Tag. #00:13:27-8#
- 116 I: Ja, nicht regelmässig. #00:13:28-2#
- 117 GR: Ja, nicht regelmässig. #00:13:29-3#
- 118 I: Ok. Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen? #00:13:33-9#
- 119 GR: Also, wenn ich ein Problem habe, wenn ich etwas nicht versteht, zum Beispiel was mich interessiert Medizin, dann ich frage meine Eltern. So, sie wissen, was ich,, ich verstehen am meistens. Aber, sie machen/ sie sagen auch, dass ich muss proud in mein Leben sein. Und dann ich muss auch ähm/ #00:13:56-3#
- 120 I: Proud? #00:13:56-3#
- 121 GR: Proud. #00:13:58-3#
- 122 I: Also stolz? #00:13:58-3#
- 123 GR: Ja, ja. #00:13:58-3#
- 124 I: Oder selbstständig? #00:13:59-7#
- 125 GR: Selbstständig auch. #00:14:01-0#
- 126 I: Selbstständig? #00:14:02-0#
- 127 GR: Und proud auch. #00:14:02-6#
- 128 I: Beides (lacht), ok. #00:14:03-0#
- 129 GR: Ja, beides. Und dann, wenn ich auch ein gutes Arbeit finde und dann wenn ich mache was ich will, dann ich bekomme auch Geld und dann ich/ Ich lebe, ich habe schönes Leben. #00:14:14-9#
- 130 I: Ja, aber du kannst fragen gehen und sie können //dir helfen//? #00:14:16-9#
- 131 GR: //Ja, ja//. #00:14:18-6#

132 I: Ok. Was haben denn deine Eltern gelernt? #00:14:19-9#

133 GR: Also meine Mutter hat in Kroatien ähm **sie ist Pflegefachfrau**. Und dann sie hat die Sekundarschule, so Sekundarschule in Kroatien ist nicht wie in der Schweiz. Sekundarschule ist wie joborientiert. Zum Beispiel du hast acht Klassen und ähm Primarschule und du dann du hast vier Klasse am meistens für die Sekundarschule. Und Sekundarschule ist, was willst du später machen. Du kannst, keine Ahnung, Computerschule ähm du kannst in die Computerschule oder in die Medizinschule oder was du machen willst, später in deinem Leben. Und dann sie hat Medizin gemacht. **Und dann sie war auch an die Universität für die Medizin. Und dann sie hat Bachelor bekommen** und dann sie hat als, ähm, als Pflegefachfrau und die Hirslanden gearbeitet. #00:15:24-9#

134 I: Also hier? #00:15:25-1#

135 GR: Ja, hier in Zürich. Und dann, jetzt sie arbeitet in einem, in einem Haus für die ältere Leute. Wie heisst/? #00:15:36-4#

136 I: **Altersheim**. #00:15:36-7#

137 GR: Ja, Altersheim. Ja, ja, genau genau. **Und mein Vater er hat auch** Medizin, ähm in die Medizinschule gegangen, er ist **in die Medizinschule gegangen. Aber er hat aufgegeben**. Er hat gesagt, das ist nicht für mich. Es war eine Situation, wo er hat ähm ähm realized, dass dass er nicht für die Medizin ist. Und dann er hat aufgegeben. Auch weil Professor auf der, aus seiner Universität schlecht war. Er war dumm, wie er sagt. So, das ist warum. Aber er ist auch, er arbeitet auch als Mediziner heute, nicht so ganz. Er ist Pharmazeut, Pharmamaster. Und er macht, er arbeitet meistens vom Computer von zu Hause. Von einem Firma. #00:16:26-1#

138 I: Also er arbeitet zu Hause am Computer für eine Firma in Kroatien? #00:16:29-7#

139 GR: Nein, ja, das war zuerst. Er hat wirklich lange in Kroatien arbeitet. So ungefähr fünfundzwanzig Jahre. #00:16:37-4#

140 I: Als Pharmazeut? #00:16:37-4#

141 GR: Ja und auch heutzutage arbeitet er. **Aber er hat keinen Job jetzt. Und dann er sucht einen Job auch für Pharmaindustrie**. Aber die Pharmaindustrie ist ja meistens wie ich habe gesagt am Computer und du arbeitest für eine Firma. Irgendwo in der Welt. Zum Beispiel in Amerika, in der Schweiz, in Kroatien kann man auch sein. #00:16:57-7#

142 I: Dann hat er das gemacht, und jetzt sucht er noch eine Arbeit. Er würde das gerne wieder-machen. #00:17:02-6#

143 GR: Ja, ja, ja. #00:17:07-1#

144 I: Ok. Jetzt habe ich's verstanden. Und warum seid ihr in die Schweiz gekommen? #00:17:06-9#

145 GR: Also, weil in Kroatien, es war die jugoslawische Kriegen in neunzehnten, neunzehnten Jahr. Und dann von neunzehnten der Krieg hat ähm im, im denke in neunzehnhundertfünf-undneunzig geendet. Und dann ähm das ist wie viel? Ungefähr dreissig Jahren. Alles ist, jeden Tag ist schlechter und schlechter. Es ist nicht besser und dann ähm **die Politik ist sehr, ähm, ähm korrumpiert** und dann, alles ist wirklich scheisse. Und dann, dass ist warum wir sind umgezogen. Aber wir sind, aber wir sind nicht eine Familie, die umgezogen ist. So ähm schon es ist ähm ein Million Leute. Die jüngere Leute die sind am meistens ähm in Kroatien sind ähm umgezogen auch in Deutschland, im Österreich, in der Schweiz. Es gibt auch Leute, die in Amerika umgezogen sind. Und das ist Situation in den Balkan. So Bosnien auch, in Serbien auch über people, people **Leute zogen um ähm zu deutschsprechige Länder, weil die Politik ist mega besser. Und dann ähm Geld, Geld ist auch besser**. So, wie sagt man das? Salary. #00:18:31-0#

146 I: Der Lohn. #00:18:33-7#

147 GR: Ja #00:18:33-7#

148 I: Man verdient mehr. #00:18:33-4# #00:18:33-7#

149 GR: **Ja, man verdient mehr.** Zum Bei/ Du arbeitest auch gleich in Kroatien und auch in Deutschland. Und dann, die Leute würden nicht für eintausend Euro arbeiten für acht Stunden ähm pro, pro Tag, den ganzen Monat, sondern für dreitausend Euro. Auch in der Schweiz für fünftausend Euro. Und dann Leute gehen raus. Aber ähm es ist auch Politik. People würde/, people (lacht) #00:18:58-8#

150 I: Ist ok, ich verstehe's. #00:18:59-9#

151 GR: Ja, aber/. #00:18:59-9#

152 I: Ist alles gut. Ich muss es nur verstehen. #00:19:01-9#

153 GR: Ja und dann Leute auch gehen auch raus, weil die Politik besser ist. Zum Beispiel du würdest ein Auto kaufen in Kroatien. In Kroatien du kannst ein Auto finden, zum Beispiel nehmen wir Jeep, mit viertausend vierhunderttausend Kilometer für zehntausend Euro. In der Schweiz du kannst das kaufen für zweitausend Franken. So, das ist warum. #00:19:20-4#

154 I: Habt ihr denn jetzt geplant länger in der Schweiz zu bleiben? Oder sagt ihr mal so und so lange? Oder wie //ist das//? #00:19:27-7#

155 GR: //Also//. **Ich würde meine Karriere in der Schweiz machen. Ähm aber meine meine Eltern würden nach Kroatien gehen, wenn sie in der Pension gehen, weil sie denken, dass sie nicht so viel, nicht so genug, genügend Pension haben zu in der Schweiz zu leben.** So, dass ist wieso gehen/ wollen sie in die in die Kroatien zurückgehen. #00:19:49-5#

156 I: Ok, ok. Danke vielmals, jetzt habe ich alle Fragen gestellt.

Anhang 10 - Transkript HN**Transkription Leitfadeninterview mit Fokus-SuS HN
vom 1. Juli 2024 (audiobasiert) (00:00-14:58)**

HN: Fokus-SuS (Name anonymisiert)

I: Interviewerin (Autorin der Arbeit: Diana von Aarburg)

Transkriptionsregeln: vgl. Anhang 6

1 I: Wie ist das Lesen für dich? #00:00:07-3#

2 HN: Für mich gut und (?) #00:00:13-3#

3 I: Wichtig? #00:00:14-4#

4 HN: Ja. #00:00:15-6#

5 I: Wieso? #00:00:16-8#

6 HN: Die (7). #00:00:19-2#

7 I: Wieso ist Lesen wichtig für dich? #00:00:26-4#

8 HN: Die für ähm Kopf ist. #00:00:30-7#

9 I: Wichtig für //den Kopf?// #00:00:34-2#

10 HN: //Für den// Verstehen ist gut, Lesen. #00:00:39-5#

11 I: Ja, hm (bejahend). Und/ deine Erstsprache ist Türkisch, gell? #00:00:45-0#

12 HN: Ja. #00:00:45-6#

13 I: Stimmt das? Und wie ist das Lesen auf Türkisch für dich? #00:00:51-4#

14 HN: Gut, sehr gut. #00:00:53-0#

15 I: Wie gut verstehst du Text auf Türkisch? #00:00:56-8#

16 HN: Alles gut. #00:00:57-8#

17 I: Alles gut. #00:00:58-9#

18 HN: Hm (bejahend). #00:01:00-0#

19 I: Was ist für dich einfacher, auf Türkisch zu lesen oder Mathematik? #00:01:07-0#

20 HN: Türkisch Lesen. #00:01:08-3#

21 I: Türkisch Lesen. Ok. Ähm liest du auf Türkisch? #00:01:13-7#

22 HN: Ja. #00:01:14-4#

23 I: Was liest du? #00:01:16-4#

24 HN: Ähm verschiedene Bücher, Bücher, ich habe geliest. Jetzt habe ich vergessen, aber heute jetzt kann ich nicht lesen, weil dort gibt keine türkische Buch. Ich habe nicht genommen. #00:01:32-3#

- 25 I: Also, bei dir zu Hause, gibt es //keine// türkischen Bücher? #00:01:38-0#
- 26 HN: //keine// (...) Ja. #00:01:42-1#
- 27 I: Ok. Wie ist das für dich? #00:01:45-5#
- 28 HN: Gut. #00:01:46-1#
- 29 I: Würdest du gerne auf Türkisch lesen? #00:01:51-1#
- 30 HN: Ja. #00:01:51-2#
- 31 I: Aber du hast keine Bücher oder wie? #00:01:52-4#
- 32 HN: Ja. #00:01:52-9#
- 33 I: Und im Internet oder am Computer? #00:01:56-5#
- 34 HN: Nein, nicht lese. #00:01:58-3#
- 35 I: Warum? #00:01:58-8#
- 36 HN: Buch ist besser für mich. #00:02:01-8#
- 37 I: Dein Buch hast du lieber? #00:02:04-7#
- 38 HN: Hm (bejahend). #00:02:05-9#
- 39 I: Ok. Hast du denn einen Computer zu Hause? Einen Laptop? #00:02:12-1#
- 40 HN: Nein. #00:02:12-7#
- 41 I: Also dann habt ihr gar keinen zu Hause? #00:02:17-6#
- 42 HN: Ja. #00:02:18-3#
- 43 I: Ok. Ein Handy? Hast du ein Handy? #00:02:22-6#
- 44 HN: Ja. #00:02:23-2#
- 45 I: Mit Internet? #00:02:24-4#
- 46 HN: Ja. #00:02:25-1#
- 47 I: Ok. Ähm und wie ist das Lesen auf Deutsch für dich? #00:02:31-9#
- 48 HN: Gut, ähm ich zwei Buch gekauft. Diesen Name ich habe vergessen. Aber manchmal versteh ich nicht. #00:02:41-8#
- 49 I: Und wann versteh's du's nicht? #00:02:44-9#
- 50 HN: Verschiedene Verben oder Sätzen. #00:02:47-3#
- 51 I: Verschiedene Verben oder Sätze. #00:02:49-8#
- 52 HN: Hm (bejahend). #00:02:51-1#
- 53 I: Also, wenn du nicht weisst, was das Verb heisst? #00:02:56-6#
- 54 HN: Ja. #00:02:57-2#

- 55 I: Und wenn die Sätze wie/ Wann verstehst du die Sätze nicht? #00:03:04-4#
- 56 HN: (4) Wie? #00:03:05-7#
- 57 I: Die Sätze, die du nicht verstehst, wie sind die?/ Oder, warum ver/ sind die schwierig? #00:03:15-5#
- 58 HN: Ja, weil es nicht meine Muttersprache und ich kann, kenne nicht viele Verben, Sätzen. #00:03:24-7#
- 59 I: Ok. Ist es schwierig, wenn die Sätze lang sind? #00:03:30-6#
- 60 HN: Nein. Ich habe nicht gehört, ich habe nicht geliest und dass ist/ das weiss ich nicht. #00:03:41-1#
- 61 I: Dann ist das Wort das Problem. Das du nicht kennst. #00:03:47-7#
- 62 HN: Ja. #00:03:48-3#
- 63 I: Ok. Ähm, wenn du jetzt Lesen auf Deutsch hast und Lesen auf Türkisch. Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen auf Türkisch? #00:04:04-7#
- 64 HN: Türkisch ist besser, weil es meine Muttersprache. Und ich verstehe gut. Aber Deutsch, ich habe gesagt, verschiedene Sätzen und Verben. #00:04:17-8#
- 65 I: Und was ist der Unterschied zwischen türkisch und deutsch Lesen? #00:04:24-4#
- 66 HN: (5). #00:04:25-1#
- 67 I: Sind die Buchstaben anders? Ist die Grammatik anders? Oder hast du da schon etwas festgestellt? #00:04:34-9#
- 68 HN: Ich lese Deutsch fest, aber manchmal Buchstaben ist verschiedene. Und sage ich manchmal falsche Wörter. #00:04:44-7#
- 69 I: Also die //Aussprache// ist noch schwierig? #00:04:48-7#
- 70 HN: //Hm (bejahend)//. Noch nicht, aber manchmal. Wie (...) wie sagt man auf Deutsch? Ich weiss nicht ähm. #00:05:02-2#
- 71 I: Weisst //du's auf// #00:05:04-1#
- 72 HN: //Deutsch Text// | lesen, aber manchmal mache ich lassen, vielleicht. #00:05:10-9#
- 73 I: Aus dem e machst du ein a? #00:05:15-6#
- 74 HN: Hm (bejahend). #00:05:17-0#
- 75 I: Weil du nicht mehr weisst, wie das tönt? #00:05:22-1#
- 76 HN: (...). Ich weiss, aber manchmal e a. #00:05:29-6#
- 77 I: Ja, tönt ähnlich. #00:05:31-5#
- 78 HN: Ja. Aber ich mache/ zweite Mal lese ich, komme ich. #00:05:37-3#
- 79 I: Ok, ok. Wie, wie gerne liest du? #00:05:41-8#
- 80 HN: Nicht sehr gerne. #00:05:43-7#
- 81 I: Auf Türkisch? Wie gerne liest du auf Türkisch? #00:05:48-8#

- 82 HN: Ähm, gestern ich lese ähm gut und für mich ist wichtig lesen. Ich lese viele Bücher, die zehn Jahre acht Jahre. Ich habe geliest, aber jetzt lese ich nicht. #00:06:07-5#
- 83 I: Ah, früher hast du viel gelesen? #00:06:11-3#
- 84 HN: Ja. #00:06:12-0#
- 85 I: Und jetzt nicht mehr so. Warum? Keine Lust? #00:06:17-1#
- 86 HN: Ja. #00:06:17-7#
- 87 I: Oder keine Bücher? Oder beides? #00:06:20-9#
- 88 HN: Ich weiss nicht, aber ich lese nicht. #00:06:25-4#
- 89 I: Aber nicht, weil du keine Bücher hast, sondern auch weil du nicht so Lust hast. #00:06:35-1#
- 90 HN: Beide. #00:06:35-6#
- 91 I: Beides? Ja. Ok. Ähm. Wie gut würdest du sagen, kannst du auf Türkisch lesen? Von eins bis zehn. Wie gut kannst du lesen? #00:06:48-8#
- 92 HN: Zehn (lacht). #00:06:50-0#
- 93 I: Zehn? Und auf Deutsch? #00:06:52-3#
- 94 HN: Auch gut. #00:06:53-4#
- 95 I: Wie viele Punkte würdest du dir geben? #00:06:57-4#
- 96 HN: Zehn. #00:06:58-0#
- 97 I: Also, zehn ist das Beste. #00:07:00-9#
- 98 HN: Ja. #00:07:01-5#
- 99 I: Ok. Ok. Und was denkst du in einem Jahr, also im Sommer 2025, wie gut kannst du dann auf Deutsch lesen? #00:07:13-5#
- 100 HN: Gut. #00:07:14-1#
- 101 I: Noch besser als jetzt? Oder viel besser als jetzt? #00:07:19-3#
- 102 HN: Viel besser. #00:07:20-4#
- 103 I: Ok. Was machst du in deiner Freizeit? #00:07:24-2#
- 104 HN: Ich mache manchmal meinen Familie ähm picknicken und spiele ich Karten mit meiner Geschwestern und malen. #00:07:33-0#
- 105 I: Malen, ok. Und lesen tust du im Moment gar nicht? Nichts. #00:07:39-0#
- 106 HN: Ja. #00:07:39-6#
- 107 I: Ähm. Also du liest nicht auf Türkisch und nicht auf Deutsch. Beides nicht. Also liest du/ Jetzt in deiner Freizeit liest du auf Türkisch? #00:07:52-8#
- 108 HN: Nein. #00:07:53-3#

- 109 I: **Und auf Deutsch?** #00:07:55-0#
- 110 HN: **Nein.** #00:07:55-5#
- 111 I: Eben, hab ich richtig verstanden, ok. Dann gehst/ **Gehst du in die Bibliothek?** #00:08:02-7#
- 112 HN: **Nein.** #00:08:03-2#
- 113 I: Was denkst du, wie wichtig ist das Lesen in deinem Leben? Oder in deiner Zukunft? Später im Beruf? #00:08:13-1#
- 114 HN: **Ist wichtig, weil du kannst denken, lesen, verstehen.** #00:08:17-5#
- 115 I: Hm (bejahend). Also Lesen hilft zum Denken? #00:08:21-4#
- 116 HN: Ja. #00:08:21-9#
- 117 I: Hm (bejahend) (...). Und wenn du jetzt als Hausaufgabe einen Text lesen musst. Den verstehen und dann am nächsten in der Schule erzählen musst, was du gelesen hast. Wie machst du das? #00:08:48-6#
- 118 HN: **Ich lese viermal fünfmal und (konjugiere?) mit Türkisch. Wie kann ich türkisch das sagen oder verstehen.** #00:08:57-8#
- 119 I: Also, du übersetzt auf Türkisch? #00:09:00-6#
- 120 HN: Ja. #00:09:01-2#
- 121 I: Hm (bejahend). (...) Und dann? #00:09:06-5#
- 122 HN: Dann ähm (7). Dann kann ich. #00:09:10-0#
- 123 I: Es merken? #00:09:11-1#
- 124 HN: Ja. #00:09:11-7#
- 125 I: Hm (bejahen). (...) Ähm wie viele Bücher habt ihr zusammen zu Hause, im ganzen Haus oder in der Wohnung? #00:09:25-1#
- 126 HN: (...) #00:09:28-1#
- 127 I: Etwa? #00:09:28-6#
- 128 HN: **Etwa, zehn.** #00:09:29-8#
- 129 I: Etwa zehn. #00:09:30-9#
- 130 HN: Für Lesen. Hm (bejahend). #00:09:33-2#
- 131 I: Und **haben dir deine Eltern,** als du klein warst, vielleicht so vier, haben sie dir **vorgelesen?** Also haben sie ein Buch genommen und für dich die Geschichte gelesen? #00:09:49-4#
- 132 HN: **Nein.** #00:09:49-9#
- 133 I: Ok. Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern? Was würdest du sagen? #00:09:57-4#
- 134 HN: **Ich denkt auch so. Wenn (...) wie für mich.** #00:10:05-1#
- 135 I: Also denkst du für deine Eltern ist Lesen wichtig oder nicht so wichtig? #00:10:12-7#

- 136 HN: **Ja, wichtig für meine Eltern.** #00:10:15-6#
- 137 I: Siehst du sie lesen? Siehst du deine Eltern lesen? Dass sie ein Buch nehmen oder am Computer oder am Handy lesen? #00:10:27-9#
- 138 HN: **Nein. Ähm er liest nicht, aber (...) sie macht Hausaufgaben.** #00:10:36-2#
- 139 I: Deine Mama? #00:10:37-3#
- 140 HN: Hm (bejahend). (Astor?). #00:10:39-1#
- 141 I: **Ah, ist sie am Deutsch lernen?** #00:10:42-6#
- 142 HN: **Hm (bejahend).** #00:10:43-8#
- 143 I: **Ok. Aber so einfach ein Buch auf Türkisch, liest sie das?** #00:10:50-7#
- 144 HN: **Nein.** #00:10:51-4#
- 145 I: **Oder am Computer?** #00:10:53-3#
- 146 HN: Nein. #00:10:53-9#
- 147 I: Dein Papa? Oder? #00:10:55-8#
- 148 HN: Nein. #00:10:56-4#
- 149 I: Nein, Ok. Wie können dich deine Eltern in der Schule unterstützen? #00:11:03-4#
- 150 HN: (...) #00:11:06-4#
- 151 I: Helfen? Wie können sie dir helfen? Früher? Vielleicht auch in der Türkei? #00:11:13-9#
- 152 HN: **Früher hilft sie mich. Manchmal ich versteh nicht. Für meine Bruder hilft auch sehr. Für meine kleine Kind (lacht)/ Für meine kleine Schwester auch so hilft sie viel. Jetzt kann sie nicht, weil es Deutsch.** #00:11:36-0#
- 153 I: Ok. **Kann sie dir in der Mathe helfen, oder so?** #00:11:42-3#
- 154 HN: **Nein.** #00:11:42-9#
- 155 I: Was haben deine Eltern gelernt? #00:11:46-1#
- 156 HN: Wie? #00:11:46-7#
- 157 I: Was für einen Beruf haben sie gelernt? #00:11:51-1#
- 158 HN: **Sie haben vier Jahre Schule geht und sie haben nicht so Beruf. Aber sie arbeitet.** #00:12:00-6#
- 159 I: Wo arbeitet sie? #00:12:02-5#
- 160 HN: Sie hat in (5) wie Wurst. Ähm. #00:12:06-9#
- 161 I: Metzgerei? #00:12:07-5#
- 162 HN: **Ja. Metzgerei.** #00:12:08-8#
- 163 I: Also, wo man Fleisch verkauft? #00:12:11-9#
- 164 HN: Ja. Und **im Restaurant.** Im/ Sie hat (garson) gemacht und **putzen.** #00:12:18-9#

- 165 I: **Und jetzt hier in der Schweiz, hat sie auch eine Arbeit?** #00:12:25-8#
- 166 HN: **Nein.** #00:12:26-4#
- 167 I: Ok. Und dein Papa? Was hat der gelernt? #00:12:31-5#
- 168 HN: **Er hat/ Er ist ähm Schef.** #00:12:35-3#
- 169 I: Schef von? Ah, Chef/ Koch? #00:12:38-4#
- 170 HN: **Ja. Koche.** #00:12:39-7#
- 171 I: **Und jetzt in der Schweiz, arbeitet er auch?** #00:12:44-7#
- 172 HN: **Ich weiss nicht.** #00:12:46-6#
- 173 I: Ist er jetzt/ **Wohnt deine Mutter und dein Vater zusammen?** #00:12:52-8#
- 174 HN: **Nein.** #00:12:53-4#
- 175 I: **Ist er in der Schweiz?** #00:12:56-5#
- 176 HN: **Ja.** #00:12:57-1#
- 177 I: Ah, aber du weisst nicht, was er macht? #00:13:02-1#
- 178 HN: Ja. #00:13:02-7#
- 179 I: Ah ok. Warum bist du in die Schweiz gekommen? #00:13:08-3#
- 180 HN: **Weil ich möch/ Weil meine Mutter hat Politiker für Türkisch. Ich bin Kürdin. So.**
#00:13:17-0#
- 181 I: Wegen der Politik? #00:13:18-9#
- 182 HN: Ja, Politik. #00:13:20-1#
- 183 I: Und wieso musst du denn in die Schweiz wegen der Po/ Also fand sie die Politik schwierig? #00:13:30-7#
- 184 HN: Ja. #00:13:31-3#
- 185 I: Warum? #00:13:32-0#
- 186 HN: Sie hat Politik gearbeitet. #00:13:34-5#
- 187 I: Deine Mutter hat in der Politik gearbeitet? #00:13:38-8#
- 188 HN: **Ja. Und diese Politik Sachen ist für Türkei nicht so gut. Aber für mich gut. Für sie auch. Aber, wir müssen dort gehen, weil (...) meine Mutter muss (4).** #00:13:59-2#
- 189 I: Also habe ich richtig verstanden, deine Mutter hat in der Politik gearbeitet und hat vielleicht Sachen gesagt, die für die Türken nicht gut sind? #00:14:14-2#
- 190 HN: Sachen nicht gesagt, aber (4) aber ja wir müssen dort. #00:14:20-4#
- 191 I: Einfach/ **Wegen politischen Gründen.** #00:14:22-9#
- 192 HN: **Ja.** #00:14:23-5#

193 I: Guet (lacht). Können wir abkürzen. Wie lange ist geplant, dass du in der Schweiz bleibst?
#00:14:32-8#

194 HN: Wie lange ich bin hier? #00:14:35-9#

195 I: Nein, wie lange du bleiben möchtest. Oder deine Mutter? Für ein Jahr oder für immer?
//Oder?// #00:14:45-9#

196 HN: **Immer.** #00:14:46-5#

197 I: Für immer, ok (lacht). Dann ist geplant, dass ihr hierbleibt. Ok. Jetzt stoppen wir hier mal die Aufnahme. #00:14:58-3#

Anhang 11 - Transkript KA**Transkription Leitfadeninterview mit Fokus-SuS KA
vom 1. Juli 2024 (audiobasiert) (00:00-28:41)**

KA: Fokus-SuS (Name anonymisiert)

I: Interviewerin (Autorin der Arbeit: Diana von Aarburg)

Transkriptionsregeln: vgl. Anhang 6

1 I: Also, dass sind die Fragen, die ich aufgeschrieben habe, zum Thema lesen. Wie ist das Lesen für dich? #00:00:18-6#

2 KA: Gut. Ähm (...) vielleicht schwierig, weil im Deutsch gibt es viele längere Wörter und schwieriger (über?). (Und?) alles gut. #00:00:31-1#

3 I: Ok. Lange, schwierige Wörter gibt's im Deutschen. Ok. Und wie ist das Lesen in deiner Erstsprache? Also Ukrainisch, gell, sprichst du? Oder liest du. #00:00:47-7#

4 KA: Ich spreche kein Ukrainisch, sondern Russisch. #00:00:52-3#

5 I: Au ja, Russisch. #00:00:54-1#

6 KA: Ja. #00:00:55-7#

7 I: Und liest du auch auf Russisch? #00:00:59-3#

8 KA: Ich habe ein Buch auf Russisch. Ich habe gelesen. Und ich lese gut auf Russisch. #00:01:13-6#

9 I: Also, dann ist das Lesen auf Russisch für dich einfach? #00:01:20-4#

10 KA: Ja. #00:01:20-4#

11 I: Ok. Du liest Bücher auf Russisch, hast du gesagt, liest du auch noch andere Dinge auf Russisch? #00:01:34-0#

12 KA: Ähm (...) #00:01:34-4#

13 I: Also, im Internet, liest du noch im Internet auf Russisch? #00:01:40-5#

14 KA: Ja, im Internet habe ich auch eine Buch gelesen. #00:01:44-7#

15 I: Auch ein Buch. #00:01:47-9#

16 KA: Ja, in Internetbuch (lacht). #00:01:49-2#

17 I: Ja (lacht). Ok. Und, wie ist das Lesen auf Deutsch für dich? Wann verstehst du Texte gut? #00:02:09-7#

18 KA: (...) Ähm. Ich verstehe gut Texte, wenn es ruhig ist und dann ich kann gut konzentrieren. #00:02:26-9#

19 I: Ah, ok. #00:02:26-9#

20 KA: (6) #00:02:27-7#

21 I: Wann verstehst du Texte nicht gut? Wenn sie lange Wörter haben, //hast du gesagt//. #00:02:33-8#

- 22 KA: //Ja//, neue Wörter. #00:02:35-6#
- 23 I: Neue Wörter, ok. #00:02:39-0#
- 24 KA: Wenn es laut ist, immer wer schreit (lacht), so. #00:02:45-7#
- 25 I: Gibt es etwas, dass dir hilft, damit du den Text gut verstehst? #00:02:49-6#
- 26 KA: Wörterbuch (lacht). #00:02:55-1#
- 27 I: Wörterbuch? Ja, ok. #00:02:58-0#
- 28 KA: Wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen auf Russisch? (...) Was sind da für Unterschiede, die du merkst? #00:03:20-7#
- 29 I: (4) Ähm (...). #00:03:20-7#
- 30 KA: Also gibt es zum Beispiel andere Buchstaben? #00:03:26-1#
- 31 I: Ja natürlich. Ich denke, dass ähm Deutsch und Russisch Lesen ist nicht so ähm (...) #00:03:37-6#
- 32 KA: Ähnlich oder gleich. #00:03:40-7#
- 33 I: Nicht so gleich, ja. #00:03:40-6#
- 34 KA: Weil das ist verschiedene Sprachen. #00:03:47-9#
- 35 I: Was ist verschieden? #00:03:51-8#
- 36 KA: Wörter ähm und ähm vielleicht drei Buchstaben ähm das ist s c h vielleicht und in Russisch gibt es keine dies/ drei Buchstaben. Ja, gibt es keine. Und diese ein bisschen schwierig. Oder ä i, was ist wie ei. In Russisch wir haben keine diese ähm (6) Unterschiede. #00:04:34-4#
- 37 I: Ok das sind/ Ok. Ähm wie gerne liest du? #00:04:42-5#
- 38 KA: (7) (Lacht). Wenn Buch ist für mich interessant, ich lese gerne. Ich kann zweihundert Seiten lesen für zwei Tagen ähm wenn das Buch mir zu gefällt. #00:05:11-7#
- 39 I: Hm (bejahend). Hm (bejahend). Und du hast ja auf Russisch lesen gelernt. Wie war das für dich? #00:05:27-3#
- 40 KA: (4) (Lacht). #00:05:28-7#
- 41 I: Was hattest du für Gefühle? #00:05:28-7#
- 42 KA: Das war leicht, ein bisschen war schwierig, weil in Russisch wir haben vielleicht im ähm dort Buchstabe o aber wir lesen wie a. Und das ist ein bisschen/ war schwierig, aber heute ich kann das gut. #00:06:02-2#
- 43 I: Kannst du dich erinnern, hast du gerne Lesen gelernt auf Russisch, als du klein warst? #00:06:13-4#
- 44 KA: (...) (Lacht). Als ich ähm klein war, ich/ Natürlich ich habe nicht so viel Lust zu lernen (lacht). Aber meine Mutter hat gesagt, dass du musst das lernen, dass du ähm dass ähm dass du ähm klein und dass wenn man klein ist, dann ähm lernt er besser als wenn ich/ wenn er grosser ist. Und sie hat mir gesagt, dass du musst es lernen. Ähm heute und vielleicht nicht ähm nur Texten auf Russische sondern auch Englisch ich muss lernen, wenn ich klein. All das ich gut/ Viel besser erinnern als ich kann (unv.) (lacht). #00:07:06-6#

- 45 I: Ah, ok. Dann hast du auch zu Hause mit deiner Mutter gelesen? #00:07:12-4#
- 46 KA: Ja, sie hat mir ge/ gehilft. #00:07:17-9#
- 47 I: Ja, geholfen. #00:07:17-1#
- 48 KA: Ja, geholfen. #00:07:20-0#
- 49 I: Geholfen. Ok. Hast du jeden Tag gelesen? #00:07:23-9#
- 50 KA: Ja, und in der Schule. Mit Lehrerin. #00:07:29-3#
- 51 I: Hast du auch viel gelesen. Nach der Schule, nach der Schule hast du auch noch gelesen?
#00:07:37-0#
- 52 KA: Ja, nach der Schule ich vielleicht Hausaufgaben ähm (lacht). Wir haben Hausaufgabe
Texte gelesen und dann in der Schule erzählt über was wir haben gelesen.
- 53 I: Ok. So. Ja. Du hast gesagt, dass du auf Russisch gut lesen kannst. Habe ich richtig ver-
standen? Was würdest du sagen, wie gut kannst du auf Deutsch lesen?
- 54 KA: (...) ähm (Lacht) auf Deutsch ich kann vielleicht ähm gut lesen, aber wenn ich lese Tex-
ten ich ein bisschen ähm bin ähm nervös und ich ähm ähm kann nicht so fast/ So schnell le-
sen, vielleicht (unv.) (lacht). #00:08:52-4#
- 55 I: Dann liest du langsamer? #00:08:54-8#
- 56 KA: Ja. #00:08:56-1#
- 57 I: Ja, ok. Was denkst du, in einem Jahr, in einem Jahr, was denkst du, wie gut kannst du
dann lesen auf Deutsch? #00:09:08-1#
- 58 KA: Ich denke ich kann dann gut lesen, schnell (lacht). #00:09:16-0#
- 59 I: Was machst du in deiner Freizeit? #00:09:19-8#
- 60 KA: In meiner Freizeit ich (5) ich ähm (lacht) Handy spiele. Vielleicht ähm ähm heute (heim-
gehe?) ich ähm will ähm (unv). Ich habe vergessen, was. #00:09:55-9#
- 61 I: Du kannst's vielleicht/ Kannst du es auf Englisch sagen? #00:09:56-8#
- 62 KA: (Lacht) auf Englisch ich auch, weiss nicht. Das ist mit ähm (zeigt es vor). #00:10:06-7#
- 63 I: Ah, stricken? #00:10:08-1#
- 64 KA: Stricken, ja. #00:10:08-1#
- 65 I: Stricken. #00:10:08-5#
- 66 KA: Ja, ich will lernen stricken und in meiner Freizeit ich ein bisschen stricke und meine Mut-
ter gefragt, wie ich kann ich das machen. Und ich will eine Tasche stricken. #00:10:25-9#
- 67 I: Wow. Cool. #00:10:29-3#
- 68 KA: (Lacht) und ich will/ und in meiner Freizeit, ich werde das in zwei Tage, ich beginn mache
das Tasche. #00:10:40-9#
- 69 I: Ok, ok. Und Lesen tust du auch in deiner Freizeit? #00:10:49-0#
- 70 KA: Ja, ich habe Bücher. Ich habe ein Buch ähm Enzyclopedia. Ähm und ich habe ein Buch

auf, ich habe zwei Bücher auf Deutsch. Ähm und auf Polnisch und auf ähm Englisch. Und eine auf Russisch. #00:11:23-0#

71 I: Und die liest du? #00:11:23-0#

72 KA: Ja ich lese, wenn ich habe Lust. #00:11:27-4#

73 I: Wie oft hast du Lust? #00:11:28-6#

74 KA: (Lacht) #00:11:31-0#

75 I: (Lacht) Pro Woche? Sagen wir/ #00:11:31-5#

76 KA: Pro Woche ich habe Lust ähm (...) viermal für ähm (Mal?). #00:11:46-3#

77 I: Viermal etwa pro Woche. #00:11:48-8#

78 KA: Ich ja. #00:11:49-9#

79 I: Und wie lange liest du, wenn du viermal pro Woche liest? #00:11:54-2#

80 KA: (Lacht) vielleicht eine Stunde. Dann ich gehe vielleicht spazieren mit meiner Mutter oder so und dann auch lese vielleicht ähm Halbstunde und dann fertig. #00:12:17-3#

81 I: Gehst du auch in die Bibliothek? Hier. #00:12:21-8#

82 KA: Wenn ich war in ähm in die normale Schule ja ich habe ins Bibliothek gekommen. Aber hier nein, weil ich ich habe ähm nie gesehen Bibliothek und und ich denke, dass ich ähm und ich denke dass ich habe zu Hause Bücher und ich ähm muss nicht kommen für Bücher zu ähm haben in Bibliothek. #00:13:10-3#

83 I: Also, in Polen warst du in der Bibliothek? #00:13:13-9#

84 KA: Ja, ich habe viele Bücher (unv.) in Polnisch und in Russisch und Ukrainisch wir haben auch in Bibliothek. #00:13:27-2#

85 I: Ah, ok, einfach hier in der Schweiz nicht? #00:13:28-3#

86 KA: Hm (bejahend). #00:13:28-2#

87 I: Ok. Und du weisst nicht, wo die Bibliothek ist? #00:13:34-6#

88 KA: (Lacht) (schüttelt den Kopf). #00:13:35-2#

89 I: Ok. Muss ich dir/ müssen wir dir die mal zeigen (lacht), guet. Wie wichtig ist das Lesen für dich? #00:13:42-4#

90 KA: Ich denke, dass Lesen ist sehr wichtig ist im Leben, weil alles ist geschrieben in Restaurant, in Bücher, in ähm in Handy ähm in ähm (lacht) (5). #00:14:15-1#

91 I: Ja, ja, genau, überall ist //Schrift//, oder?. #00:14:17-1#

92 KA: //Ja, überall//. Überall ist Schrift und man muss lesen, dass du nicht ähm dass du kannst gehen ins Restaurant und dass es heisst ähm de Cheeseburger (lacht). Gern ich habe ein Cheeseburger (unv.) (lacht). #00:14:45-8#

93 I: Ja, genau, das stimmt (lacht). Stell dir vor, du musst einen Text als Hausaufgabe lesen und dann musst du ihn verstehen und dir merken und in der Schule erzählen, was du gelesen hast. Wie machst du das zu Hause? #00:15:05-0#

94 KA: Ich habe ähm sitzen, gelesen und einige Wörter, wie ich nicht verstehe übersetzen mit

Handy. Ich schreibe Blatt mit diese Text wie das Wörter auf Russisch ist und ähm dann vielleicht, ähm vielleicht, wer ich mit diese Wörter ähm noch einmal ähm vergessen in das ähm (...) ähm (...). #00:15:53-1#

95 I: Im Wörterbuch? Oder aufzuschreiben? #00:15:54-6#

96 KA: In/ Wenn ich dies Wörter vergessen noch einmal, ich kann auf diese Blatt ähm. #00:16:05-4#

97 I: Nachschauen. #00:16:04-9#

98 KA: Ja, nachschauen. #00:16:07-1#

99 I: Also du schreibst auf das Blatt oder auf ein neues Blatt? #00:16:11-9#

100 KA: Auf das Blatt mit dieser Text. Und dann ich kann im kleines Heft schreiben, aber ich mache in das kleine Heft nicht so oft. #00:16:24-2#

101 I: Dass du/ Im kleinen Heft sammelst du die Wörter, die du nicht verstanden hast? #00:16:30-4#

102 KA: Ja. #00:16:30-4#

103 I: Ah, ok. Das ist auch eine gute Idee. Hast du noch mehr Tricks? Ideen? (...) Wie man einen Text gut versteht? Also, die Wörter raussuchen. #00:16:48-1#

104 KA: (Schüttelt den Kopf). #00:16:45-1#

105 I: Ok, guet. Du hast gesagt, dass du Bücher zu Hause hast. Kannst du sagen, wie viele ungefähr? #00:16:57-1#

106 KA: Ähm (5) sieben aber ich ähm aber nicht alles gelesen, weil die Bücher ist ähm gross, vielleicht ich habe Bücher mit zweihundert Seiten ähm dreihundert Seiten (lacht). So. Sie sind gross und ich habe nicht alle Bücher gelesen. #00:17:36-8#

107 I: Und in deinem zu Hause hast du also etwa sieben Bücher? Oder? Im Gesamten sind es mehr? #00:17:48-4#

108 KA: Nein, ich habe nur sieben oder acht, weil meine Mutter ist/ Meine Mutter nicht liest Bücher. #00:17:56-9#

109 I: Deine Mutter liest keine Bücher? #00:17:58-4#

110 KA: Nein, sie liest vielleicht im Internet ähm in Websites oder so. Aber Bücher in/ Gelesen Bücher Bücher (lacht)/. #00:18:11-9#

111 I: Bücher, Bücher (lacht). //Liest sie nicht//. #00:18:11-5#

112 KA: //Sie liest nicht// (lacht). #00:18:12-8#

113 I: Ok. Liest deine Mutter auch Zeitungen? #00:18:16-9#

114 KA: Nein. #00:18:17-9#

115 I: Also im Internet, solche Sachen. Digital. #00:18:20-0#

116 KA: Ja, nur Internet. #00:18:22-9#

117 I: Ja, ok. Und in/ Dort, wo du früher gewohnt hast, hast du da mehr Bücher gehabt? Oder waren es auch etwa so sieben acht? Oder weniger? #00:18:34-4#

- 118 KA: Nein, da ähm dort habe ich weniger. Vielleicht drei, weil ich alle Bücher von Bibliothek ähm genommen. #00:18:49-8#
- 119 I: Und hier kaufst du sie? Also wenn du jetzt die //sieben Bücher// gelesen hast #00:18:54-2#
- 120 KA: //Ja.//
- 121 I: Was machst du dann? #00:18:57-0#
- 122 KA: Ich gehe in Brocki (lacht). Und dort kaufe, weil ähm dort ähm für eine Bücher vielleicht Bücher ist auf drei Zentimeter gross und ich zahle drei Franken. #00:19:15-9#
- 123 I: Ist günstiger, oder? #00:19:14-0#
- 124 KA: Ja. #00:19:16-7#
- 125 I: Hm (bejahend). Hast du einen Computer? Einen eigenen Laptop zu Hause? #00:19:30-6#
- 126 KA: Ja, ich habe ein Laptop. #00:19:30-6#
- 127 I: Hast du auch Internet? #00:19:30-6#
- 128 KA: (Nickt). #00:19:28-6#
- 129 I: Ok. Ähm. Früher, haben dir deine Eltern vorgelesen? Als Kinder? Also haben sie ein Buch genommen und gelesen für dich? #00:19:42-2#
- 130 KA: Ja, aber nicht so oft. Ähm (...) vielleicht mein Bruder hat mir viel gelesen. //Vieler//. #00:19:52-4#
- 131 I: Dein Bruder? #00:19:53-3#
- 132 KA: Ja, mein Bruder. Aber, ich ähm ich kann gut schlafen und ohne Bücher oder Geschichte. #00:20:09-1#
- 133 I: Das brauchst du nicht zum Einschlafen? #00:20:09-3#
- 134 KA: Hm (bejahend). #00:20:12-4#
- 135 I: Was würdest du sagen, wie oft hat dir jemand vorgelesen, pro Woche? Irgendjemand? #00:20:20-6#
- 136 KA: Vielleicht, einmal. #00:20:24-5#
- 137 I: Ok. Ähm. Was würdest du sagen, wie viel liest sie am Computer oder am Handy pro Tag? #00:20:34-5#
- 138 KA: (...) Ich denke sie liest viel in Facebook (lacht) vielleicht ähm ich denke sie liest viel, aber sie/ diese Text in Facebook oder in YouTube sind nicht so gross, welches ähm (4). Ja (lacht). #00:21:06-0#
- 139 I: Ja, also du siehst sie, wie sie liest am Computer, jeweils? #00:21:13-2#
- 140 KA: (Nickt). #00:21:13-2#
- 141 I: Hm (bejahend). Ka Kannst/ Du wohnst ja mit deiner Mutter, gell? Kann sie dir in der Schule helfen? #00:21:23-6#
- 142 KA: Nein, ich alles mein Leben ähm hab für ähm (lacht) hab allein Hausaufgaben gemacht,

weil in Deutsch meine Mutter versteht gar nicht. Sie versteht das nicht Artikels ähm diese alles. Und Mathematik auch. Nur meine Oma hat mir geholfen. Aber das war, wenn ich ins ähm 3. Klasse 3. Klasse ge (geben?). #00:22:07-4#

143 I: Ja, ja. Und dein Bruder, ist der jetzt nicht bei dir? #00:22:09-4#

144 KA: Nein, sie ähm ins Ukraine. #00:22:14-8#

145 I: Ah, ok. Dann machst du alles allein. #00:22:16-9#

146 KA: Ja. #00:22:17-8#

147 I: Ok. Was hat denn deine Mutter und dein Vater gelernt? Welchen Beruf haben sie gelernt? #00:22:28-1#

148 KA: Ich weiss nicht mein Vater, aber meine Mutter hat ähm (...) eine sehr sehr sehr gute ähm Beruf gelernt, aber in ähm diese ähm Zeiten das war gute aber ähm aber heute das Beruf ok aber nicht so wow. #00:22:55-1#

149 I: Was ist es für ein Beruf? Weisst du, was sie gemacht hast? #00:23:05-8#

150 KA: Ich habe vergessen. #00:23:06-5#

151 I: Weisst du wie's heisst auf Ukrain/ äh auf Russisch oder so? #00:23:11-9#

152 KA: Ähm (8). #00:23:22-8#

153 I: Wenn's dir in den Sinn kommt, kannst du es mir ja noch sagen. Und sonst ist nicht schlimm? Arbeitet deine Mutter jetzt in der Schweiz? #00:23:54-8#

154 KA: Jetzt, nein. Aber sie möchte arbeiten, weil sie hat ähm weil sie hat nicht viel Spass zu Hause sitzen. Sie sie ist sehr ähm (4) ähm (...) langweilig. #00:23:54-8#

155 I: Langweilig, ja. Ist ihr langweilig. #00:23:54-6#

156 KA: Ja. Sie möchte vielleicht in Arbeit gehen und dort ähm machen etwas. #00:24:07-3#

157 I: Hatte sie denn in Polen einen Beruf? #00:24:11-1#

158 KA: Ja sie hat/ #00:24:11-3#

159 I: Was hat sie denn da gemacht? #00:24:11-3#

160 KA: In Geschschschäft sie sie müsst in Geschäft ähm Waren steigen in die richtiges Platz. #00:24:28-0#

161 I: Versorgen, ok. Und warum bist du mit deiner Mutter in die Schweiz gekommen? Magst du das erzählen? #00:24:32-0#

162 KA: Ähm, weil Krieg (lacht) und weil Mutter hat gedacht hmm hmm in der Schweiz ist sehr guuuut. Ähm sie ähm es ist sehr ähm nicht gefährlich. Ähm es gibt keine Kriege von zweihundert Jahren oder so. Und das/ Und hier gibt es Berufe gute Sehenswürdigkeiten, viele Berge und gute Luft (lacht). #00:25:21-6#

163 I: (Lacht). Hat's ihr //gefallen//. #00:25:21-6#

164 KA: //Gefallen//. Ja und in Polen hatte sie viel im ähm diese Geschäft arbeiten und dann auch sie hat kleines Berufe ähm (Klinik?) und sie hat sehr sehr ähm (6) ähm (lacht). Sehr sehr (seufzt) ich habe vergessen (lacht). #00:25:52-2#

165 I: Ok (lacht). Also sie hat da/ Es hat ihr nicht so gefallen, der Beruf in Polen, oder wie?

#00:25:57-9#

166 KA: Ja. #00:25:59-7#

167 I: Ok. Und/ Habt ihr einen Plan, wie lange ihr in der Schweiz bleiben wollt? Für immer oder für eine gewisse Zeit? #00:26:09-3#

168 KA: Sie wollt für ähm immer hier lass ge #00:26:14-7#

169 I: Bleiben? #00:26:16-3#

170 KA: Geblieb/ Gebleiben, ja. Sie möchte vielleicht Deutsch aber sie ähm mehr für Englisch ähm (...) lernt. #00:26:31-7#

171 I: Sie will Englisch lernen? #00:26:33-4#

172 KA: Ja, sie möchte Englisch, aber das ist auch für sie schwierig, aber, ja. Sie wollt Englisch lernen, sondern Deutsch. #00:26:46-3#

173 I: Aber ihr möchtet gern blei/ Deine Mutter möchte gerne //bleiben//? #00:26:47-8#

174 KA: //Ja// sicher. Sehr sehr gerne sie ich hier bleiben. Es ist/ Schweiz ist sehr sie sehr ge gefallen. Und sie möchte hier bleiben für alle Leben (lacht). #00:27:03-2#

175 I: Und du? #00:27:04-4#

176 KA: (...) Ähm ich will, ich hier bleiben und hier ähm (...) auf eine Beruf lernen oder so. Und dann vielleicht ähm ich möchte ins China fahren. #00:27:27-1#

177 I: China? #00:27:27-1#

178 KA: China, weil meine Mutter ist auch ähm wie sagt ähm du kannst hier bleiben oder du kannst ins ähm China oder welches anderes Land in Arabic Arabica oder so. Ich weiss nicht. Du kannst wählen. Ok, ich denke hmmm Schweiz oder China (lacht)? Und ich denke hier alles lernen, gelernt, weil in ähm Schweiz ähm sehr gute ähm. #00:28:10-9#

179 I: Ausbildung. #00:28:12-5#

180 KA: Ja, Ausbildung. Gibt es sehr gute Ausbildung und dann vielleicht fahren nach China und dort ähm leben für ein Monat vielleicht und dann ähm ähm denken ähm ob ich ähm dort ähm dort ähm geblieben oder oder ähm oder noch einmal in der Schweiz fahren und hier leben. #00:28:40-2#

181 I: Dann kannst du mal schauen, wie es so passt. Super! Vielen Dank! Jetzt stopp ich das mal. #00:28:41-1#

Anhang 12 - Transkript PI**Transkription Leitfadeninterview mit Fokus-SuS PI
vom 1. Juli 2024 (audiobasiert) (00:00-20:01)**

PI: Fokus-SuS (Name anonymisiert)

I: Interviewerin (Autorin der Arbeit: Diana von Aarburg)

Transkriptionsregeln: vgl. Anhang 6

1 I: Wie ist das Lesen für dich? #00:00:11-1#

2 PI: Deutsch bei Deutschbuch ist ein bisschen schwierig, aber ich kenne Lesen ähm in ruhige.
#00:00:21-2#

3 I: An einem ruhigen Ort? #00:00:21-2#

4 PI: Ja. Und am liebsten zu Hause im/ Mein Zimmer, mein Zimmer und so. #00:00:37-0#

5 I: In deinem Zimmer liest du am liebsten? #00:00:40-0#

6 PI: Ja. #00:00:40-0#

7 I: Weil du dann Ruhe hast? #00:00:40-0#

8 PI: Ja. #00:00:38-7#

9 I: OK. Ähm, was liest du denn in deinem Zimmer? #00:00:45-0#

10 PI: Ähm ich habe ein türkische Buch. Und ähm manchmal ähm um acht Uhr halb Stunde, weil ich hatte n/ Ich nicht so viel Zeit habe, weil ähm meine Mutter ist ein bisschen krank und wenn Termin hat und so weiter mache ich alle. Dann ich habe nicht so Zeit. Dafür wenn ich habe nicht so lange Zeit, dann halb Stunde, wenn ich habe lange Zeit, dann ich ähm lese halb zwei. Ähm acht bis/ Ähm nein. Sieben bis ähm halb neun. #00:01:29-7#

11 I: Und liest du jeden Tag? Hast du jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zum Lesen? #00:01:33-2#

12 PI: Nein, Manchmal ist nicht jeden Tag. Weil wir haben auch Hausaufgaben und ich muss auch Deutsch lernen. Manchmal Buch lesen manchmal Deutsch lernen. #00:01:49-0#

13 I: Würdest du gerne mehr lesen? Hättest du gerne mehr Zeit zum Lesen? #00:01:51-3#

14 PI: Ja, ich gerne, aber ähm manchmal ich kann nicht so konzentrieren. #00:02:03-3#

15 I: Wenn es laut ist, hast du gesagt. Oder wie? #00:02:01-6#

16 PI: In mein, in mein Kopf. #00:02:08-5#

17 I: Wann kannst du dich nicht so konzentrieren? #00:02:12-5#

18 PI: So, wenn ähm vielleicht ich habe ein Test, dann ich habe immer so Stress, dann ich möchte nicht lesen oder/ In alle so Familie, wenn etwas passiert, dann ich kann auch nicht und so. #00:02:30-3#

19 I: Ah, dann kann wie dein Kopf sich nicht aufs Lesen konzentrieren. #00:02:34-1#

20 PI: Ja, ich lese aber ich kann nicht so konzentriere. #00:02:38-9#

21 I: Ja, ok. Was würdest du sagen, in einer Woche, wie viel Mal liest du da ungefähr? Ist das

- einmal pro Woche oder fünfmal? #00:02:46-5#
- 22 PI: Jede Woch/ Äh Wochenende ist. Und ähm Woche vielleicht, vier Tage. #00:02:57-2#
- 23 I: Also dann könnte man sagen fünfmal pro Woche? Also fünfmal in sieben Tagen?
#00:03:03-0#
- 24 PI: Ja. #00:03:04-8#
- 25 I: Ok. Und wie lange li/ Also halbe Stunde und manchmal auch länger. Eine Stunde und eine halbe. #00:03:13-2#
- 26 PI: Hm (bejahend). #00:03:15-5#
- 27 I: Liest du immer auf Türkisch oder liest du auch auf eine andere Sprache? #00:03:18-3#
- 28 PI: Ähm Kurdisch auch, Türkisch und ich habe eine ähm deutsche eine ein deutsche Buch, aber ich verstehe nicht so viel. #00:03:30-9#
- 29 I: Ok, ist's noch //schwierig//. #00:03:30-9#
- 30 PI: //Schwierig//, ja ich mache übersetzen dann lesen ist schwierig. Aber manchmal ich schaue, für neue Wörter. #00:03:38-9#
- 31 I: Ja. Liest du auch am Computer? #00:03:40-5#
- 32 PI: Nein. Ist nicht so gut. #00:03:44-1#
- 33 I: Oder am Handy? So, ich weiss nicht. #00:03:47-0#
- 34 PI: Auch ähm im. #00:03:45-7#
- 35 I: Auf einer Website? #00:03:48-9#
- 36 PI: Ich habe in Augenarzt gegangen. Er sagt im Buch besser als Handy oder andere. #00:03:55-6#
- 37 I: Ok. Und deshalb liest du im Buch? #00:03:54-8#
- 38 PI: Ja. #00:03:58-1#
- 39 I: Hast du einen Computer zu Hause? #00:04:01-4#
- 40 PI: Ja. #00:04:02-3#
- 41 I: Für dich alleine oder teilst du ihn mit deinen Brüdern? #00:04:03-9#
- 42 PI: Mit mein Brüder, alle. #00:04:06-5#
- 43 I: Also, die ganze Familie? #00:04:07-6#
- 44 PI: Ja. #00:04:08-9#
- 45 I: Habt ihr auch Internet? #00:04:09-1#
- 46 PI: Ja, aber es ist nur YouTube und Google, and/ Andere darf ich nicht so gehen. Er ist alter. #00:04:18-0#
- 47 I: Ok. Und, was würdest du sagen auf Türkisch, wie gut verstehst du Texte auf Türkisch?
#00:04:28-0#

- 48 PI: Ja. #00:04:29-2#
- 49 I: Wie gut? #00:04:31-0#
- 50 PI: (Ist?) ähm. Wie verstehe ich? #00:04:34-8#
- 51 I: Ja, wie/ Verstehst du Texte? Sehr gut auf Türkisch oder so ein bisschen oder //nicht gut//. #00:04:39-9#
- 52 PI: //Ein bisschen//, weil ich habe ähm Fernsehen gelernt Türkisch, dafür ähm/ In türkischer Person sagt du kannst sehr gut Türkisch sprechen, aber ich denke das nicht. Manchmal ich, ich warte nur, welche Wörter so. Test auch. #00:05:02-4#
- 53 I: Aber/ #00:05:02-4#
- 54 PI: Einige wie Deutsch einige Wörter ich weiss nicht. #00:05:03-4#
- 55 I: Ah, aber/ Habe ich jetzt falsch verstanden, liest du auf Türkisch oder Kurdisch? Lesen? #00:05:10-0#
- 56 PI: Ähm beide. Aber ähm wenn ähm am meisten kurdisch. #00:05:18-0#
- 57 I: Und wie gut verstehst du kurdische Texte? #00:05:21-7#
- 58 PI: Sehr gut, ich verstehe gut ähm kurdische Text. #00:05:27-8#
- 59 I: Ok. Was ist einfacher, Mathematik oder Lesen auf Kurdisch? #00:05:33-7#
- 60 PI: Ja, ich wie ich ähm. #00:05:37-6#
- 61 I: Was ist für dich einfacher? Einfacher verstehst du? //Easier//. #00:05:40-1#
- 62 PI: Ja. #00:05:41-3#
- 63 I: What's easier, einfacher, lesen auf Kurdisch oder Mathematik? #00:05:50-0#
- 64 PI: Kurdisch. #00:05:51-6#
- 65 I: Ok. Also dann ist Lesen auf Kurdisch für dich nicht so schwierig? #00:05:53-0#
- 66 PI: Ja, ist meine Muttersprache. #00:05:58-6#
- 67 I: Es heisst eben nicht, dass man's dann auch gut versteht. Es gibt auch Personen, die lesen Texte in ihrer Muttersprache und verstehen sie trotzdem nicht gut. #00:06:06-4#
- 68 PI: Ja es t/ Ja ich auch ist einige ist wie B1 C1. Ist auch weil/ Ich kann verstehen, gut verstehen, aber einige Buch oder Text ist für sehr ähm kurdische sehr wissen. Und so wie C1 ist. #00:06:27-6#
- 69 I: Ja, dann ist es ein schwieriges Buch. #00:06:28-5#
- 70 PI: Ja ich kann nicht das so gut verstehe, aber andere gut. #00:06:32-7#
- 71 I: Ok. Ok. Wann, also wie/ Wie ist das Lesen auf Deutsch für dich? #00:06:41-7#
- 72 PI: Ich kann gut lesen Deutsch. Und aber manchmal verstehen zu schwierig. #00:06:51-3#
- 73 I: Wann ist es schwierig zu verstehen? #00:06:56-4#
- 74 PI: Ähm, einige so lange Wörter hat und ich weiss nicht das und ich habe so neue gesehen. Ist schwierig. #00:07:06-1#

75 I: Lange Wörter und neue Wörter? #00:07:06-8#

76 PI: Ja. #00:07:08-4#

77 I: Dann ist der Text schwierig. Und was hilft dir oder wann ist es einfach einen Text zu verstehen? #00:07:17-7#

78 PI: So, wenn ich Wörter weiss und ähm wenn jemand erklärt mir. #00:07:24-3#

79 I: Ah, wenn jemand noch den Text erklärt. #00:07:28-6#

80 PI: Aber wenn jemand darf nicht mir erklären wie ähm man Test machen, Frau xy (Klassenlehrperson) auch kann nicht uns sagen oder andere Schülerinnen Schüler kann nicht sagen, dann ich ähm denke lange zum ähm für wenn/ Ich mache diese Wörter ich weiss aber andere weiss nicht. Ich mache alle Sätze und ähm dafür, wie sagt man, ähm, so ich weiss nicht ein Wörter aber andere ich weiss alles, dann für diese Sätze ich ich erkläre dann, wenn das ist tun (unv.). #00:08:13-8#

81 I: Dann weisst du aus dem Inhalt, was das Wort bedeutet? #00:08:16-4#

82 PI: Ja. #00:08:17-4#

83 I: Ja. Dann lässt du wie das Wort aus

84 PI: Hm (bejahend). #00:08:21-3#

85 I: und liest das andere? Ja, ok. #00:08:23-6#

86 PI: Hm (bejahend). #00:08:26-6#

87 I: Jetzt, wenn du Lesen auf Kurdisch und Lesen auf Deutsch hast, wie/ Was sind da für Unterschiede? #00:08:35-2#

88 PI: Ich habe nicht verstanden. #00:08:34-9#

89 I: Was ist/ Ähm, wie ist das Lesen auf Deutsch im Gegensatz zum Lesen auf Kurdisch? #00:08:43-1#

90 PI: Ist, Kurdisch und Türkisch/ Jemand kann nicht ch oder h sagen, aber ich kann das. Ich kann sehr gut Deutsch lesen, weil ein bisschen gleich wie kurdische #00:08:57-7#

91 I: Aussprache? #00:08:59-2#

92 PI: Ja. #00:08:58-6#

93 I: Aha. Also die Aussprache fällt dir leichter, weil du Kurdisch kannst? #00:09:00-8#

94 PI: Ja, in ähm ins ähm Klassen viel ähm/ DV (Mitschüler) kann nicht ch oder h sagen oder andere ukrainien Menschen auch. Aber ich kann, weil Kurdisch gibt so viele Wörter hat ch und h und ich kann das alles sagen. #00:09:29-0#

95 I: Und im Türkischen gibt's das auch? Dieses ch und h? #00:09:32-6#

96 PI: Ja, es gibt aber nicht wie Deutsch und Kurdisch, so. #00:09:38-5#

97 I: Ah, ok. Gibt es sonst noch Sachen, die gleich sind oder unterschiedlich? #00:09:40-2#

98 PI: Es gibt so viel. Ich habe im Internet so in Video schauen dann einige ähm/ Mann kommt und sagt diese Wörter kurdisch und das türki/ Ähm Ukraini/ Ähm Deutsch (lacht). Und ähm Deutsch. Und es ist gleich. Ich habe vergessen aber gibt so viel. #00:10:03-2#

- 99 I: Gleiche Wörter? #00:10:05-3#
- 100 PI: Hm (bejahend). #00:10:05-3#
- 101 I: Ok. Gibt's Sachen, die schwierig sind? Wo Deutsch und ähm Kurdisch verschieden sind? Etwas, das für dich schwierig ist? #00:10:20-2#
- 102 PI: Es gibt auch viel. Und (...) ähm wie (7). Ich habe vergessen (lacht). Das ist kurdische und deutsche Wörtern verschiedene. #00:10:39-9#
- 103 I: Einfach verschiedene Wörter. #00:10:46-5#
- 104 PI: Keine. #00:10:49-5#
- 105 I: Ok. Ähm **Wie gerne liest du?** #00:10:52-1#
- 106 PI: Ähm (6). Wie? #00:10:59-3#
- 107 I: **Also, magst du Lesen? Oder magst du Lesen nicht so?** Findest du Lesen gut oder nicht gut? #00:11:08-0#
- 108 PI: **Ja, ich ähm gut.** #00:11:09-7#
- 109 I: **Machst du's gerne? Liest du gerne?** #00:11:14-2#
- 110 PI: **Ja.** #00:11:15-7#
- 111 I: Als du klein warst, vielleicht sieben, hast du ja Kurdisch gelernt oder Lesen gelernt. Stimmt das? #00:11:20-8#
- 112 PI: Ke(?) Wie? #00:11:26-0#
- 113 I: Als du sieben Jahre alt warst, hast du Kurdisch lesen gelernt. #00:11:31-7#
- 114 PI: **Ich habe vielleicht fünf Jahre oder sechs. Ähm meine Tante hat's so mir erklärt. So wie Lesen und Schreiben ich habe so ein.** #00:11:44-9#
- 115 I: Ah, hast du das nicht in der Schule gelernt, sondern von der Tante? #00:11:45-7#
- 116 PI: Nein, früher. #00:11:48-5#
- 117 I: Ah vorher. #00:11:48-4#
- 118 PI: Ja. #00:11:49-4#
- 119 I: Von der Tante. **Und hat dir das Lesen Lernen Spass gemacht oder nicht so Spass gemacht?** #00:11:56-8#
- 120 PI: **Es ist sehr Spass.** #00:11:59-0#
- 121 I: Hattest du's gerne? #00:11:59-5#
- 122 PI: Ja, mit so/ mit Spielen und so. #00:12:02-7#
- 123 I: Hm (bejahend). #00:12:05-7#
- 124 PI: Ich habe eine Frage, ist zuerste/ Welche Frage ist die für? #00:12:09-3#
- 125 I: Wie gerne liest du? War es diese Frage? #00:12:14-6#

- 126 PI: Ist liest ähm und lesen ist Gleiche? #00:12:16-9#
- 127 I: Ja, ich lese, du liest. #00:12:20-4#
- 128 PI: Ja und (unv.?) und gibt's zwei ähm über Frage über Lesen, oder? #00:12:27-5#
- 129 I: Ja, wie gerne liest du? Ja. #00:12:33-8#
- 130 PI: Und wann? #00:12:35-5#
- 131 I: Und wie war das Lesenlernen für dich? Aber die hast du beide beantwortet (lacht).
#00:12:40-3# #00:12:40-3#
- 132 PI: (Lacht). #00:12:40-3#
- 133 I: Und ähm. Jetzt weiss ich nicht, ob ich dich schon gefragt habe. Was würdest du sagen, wie gut kannst du auf Kurdisch lesen? Da hast du glaub ich gesagt sehr gut, gell? Auf Kurdisch, wie gut kannst du auf Kurdisch lesen? #00:12:59-9#
- 134 PI: Ähm wie kann ich? #00:13:02-6#
- 135 I: Wie gut? Von eins bis zehn. Eins ist schlecht und zehn ist super gut. #00:13:06-6#
- 136 PI: Also gut (im?) Lesen? #00:13:18-7#
- 137 I: Ja. #00:13:21-2#
- 138 PI: Ist acht (lacht). #00:13:24-2#
- 139 I: Und auf Deutsch? #00:13:24-2#
- 140 PI: (Lacht) auf Deutsch ist vielleicht vier und ich weiss nicht ganz. #00:13:30-0#
- 141 I: Ok. So ungefähr. Und was denkst du in einem Jahr, also Sommer zweitausendundfünf- undzwanzig, wie gut kannst du dann auf Deutsch lesen? #00:13:30-7#
- 142 PI: Sehr. #00:13:41-2#
- 143 I: Sehr gut? #00:13:42-9#
- 144 PI: Ja. Weil ich lerne. Ähm so, so viel so viele Wörter/ Wir gehen in die normale Schule, dann wir gehen nicht so kurz und ähm kurz und so nicht lernen so B1 oder C1 nur Unterricht. Aber ich möchte auch lernen im ähm zu Hause. Zu Hause Deutsch lernen und besser werden. #00:14:08-1#
- 145 I: Ok. Und du meinst in der normalen Schule lernst du wie mehr lesen? #00:14:12-7#
- 146 PI: Ja und so in der normale Schule nur Unterricht. Nicht so diese Wörter auf Deutsch ist da oder/ Man kann Deutsch wenn/ Man so weit bin uns dann Verbende und das erklärt mir. (Unv.) nur wie normale, ja. Und ähm aber ich möchte auch zu Hause lernen für besser werden. #00:14:41-3#
- 147 I: Und dann willst du auch zu Hause auf Deutsch Lesen? #00:14:42-4#
- 148 PI: Ja. #00:14:44-1#
- 149 I: Ok, guet. (...). Wie wichtig ist das Lesen in deinem Leben? #00:14:53-7#
- 150 PI: Ähm in mein Leben? #00:15:03-4#
- 151 I: Oder einfach im Leben von einem Menschen? #00:15:02-8#

- 152 PI: So, wie? Leben ist/ So, wo ist ähm ich lebe, //oder//? #00:15:14-9#
- 153 I: //Ja// In deinem Leben/ Jetzt in der Schule oder in der Zukunft, in zehn Jahren. Wie wichtig ist dann Lesen für dich? #00:15:25-3#
- 154 PI: Es ist gut lesen. #00:15:29-4#
- 155 I: Wichtig? #00:15:31-1#
- 156 PI: Ja. #00:15:32-6#
- 157 I: Warum ist's wichtig? #00:15:30-7#
- 158 PI: Weil ähm Lesen/ Wenn man Lesen mag/ Vielleicht ich ich kann gut ähm kurdische Buch lesen oder Text auch aber wenn man zu viel Lesen vielleicht kommt neue Wörter, ich weiss diese Wörter nicht. So wenn das meine Muttersprache ist auch man wisse nicht alle. #00:15:57-5#
- 159 I: Nein, dann lernst du immer mehr Wörter. #00:15:59-0#
- 160 PI: Ja und so. Ich denke Kopf ist/ Gehirn ist ähm öffnen und so. #00:16:08-0#
- 161 I: Ist's gut für's Gehirn, meinst du? Lesen? #00:16:11-9#
- 162 PI: Ja und gut für Gehirn gut für neue Wörter. Für Augen auch, Arzt sagt. #00:16:16-1#
- 163 I: Schon? #00:16:17-2#
- 164 PI: Ja (lacht). #00:16:20-4#
- 165 I: Das wusste ich gar nicht. #00:16:23-7#
- 166 PI: Sagt ähm am meisten Buch Lesen, für Augen ist besser als Handy. #00:16:28-4#
- 167 I: Ah ja? Ja, wegen dem Licht wahrscheinlich. #00:16:30-2#
- 168 PI: Ja. Ich gehe immer in so Augenarzt. Dann in so für mein Eltern ähm sagt. Sie muss Buch lesen nicht Handy schauen und dann meine Eltern sagt, Handy weg. Dann nicht lesen. #00:16:48-8#
- 169 I: Also wer muss im Buch lesen? Deine Mutter? Oder dein Bruder? #00:16:53-8#
- 170 PI: Nein, meine Mutter. #00:16:54-8#
- 171 I: Muss mehr im Buch lesen? #00:16:55-5#
- 172 PI: Ähm sagt mir. #00:16:59-6#
- 173 I: Ah, dir. Wegen dem Augenarzt. #00:16:59-6#
- 174 PI: Ja. Augenarzt sagt für mich sagt meine Mutter, sie muss Buch lesen so nicht Handy schauen. Und meine Mutter kommt weg. Nach Hause dann sagt, PI Handy weg Buch lesen. Ja. #00:17:18-3#
- 175 I: Ok. Wenn du jetzt eine Hausaufgabe hast, also/ Du musst einen Text lesen, als Hausaufgabe, ihn verstehen und dann in der Schule erzählen. Den Text erzählen. Wie machst du das? #00:17:35-3#
- 176 PI: Zuerst ich muss verstehen was steht dort. Und manchmal Frau xy (Klassenlehrperson) sagt ist ähm dass ist Hauf/ Hausaufgaben ist lesen Text und so kommt zu ähm erklären

andere Schülerin. Und man sagt macht/ Manchmal länger als diese Texte manchmal kurz erklären. Und dann ist so besonderes Sätze ich nehmen und in diese und Sätze ich mach andere Sätze und kurz erklären. Aber wenn lange ist dann ich/ So viel lesen lesen/ Dann alles ähm/ Wie sagt man? Wenn man Wörter zu viel. Und ich weiss diese Wörter nicht. Aber ich #00:18:25-9#

177 I: Nachschauen. #00:18:27-8#

178 PI: Ja, und/ Ich mache das und so schreiben meistens. #00:18:31-2#

179 I: Also du liest den Text, schaust Wörter nach und dann schreibst du für dich einfache Sätze auf? #00:18:38-9#

180 PI: Ja, //und dann//. #00:18:38-9#

181 I: //Hab ich's richtig// verstanden? #00:18:38-9#

182 PI: Ja, und dann diese einfache Sätze ich lese nochmals und dann andere Sätze (unv.). #00:18:52-6#

183 I: (...) Hm (bejahend) ok. Wie viele Bücher hast du zu Hause? #00:18:54-4#

184 PI: Ich habe nicht mehr ähm meine Tante von/ Ist für/ Mutterer Schwester ist auch Tante oder? #00:19:05-3#

185 I: Mutter's Schwester? Ja. #00:19:07-3#

186 PI: Sie hat mir zwei geschickt. Irak bis hier (unv.). Und ich habe noch fünf. Dann es werde sieben, oder? #00:19:20-0#

187 I: Sieben, ok. Ja. Ich habe noch etwas vergessen zu fragen. Wenn du einen Text nicht verstehst, was machst du dann? #00:19:27-6#

188 PI: Deutsch oder andere? #00:19:30-4#

189 I: Deutsch. Nein, spielt keine Rolle. Kann auch Kurdisch sein. #00:19:32-3#

190 PI: Ähm ich schaue in Google was bedeutet dies und das und das. Dann das erklärt mir. Und wenn Deutsch ist ich übersetzte oder ich sage meine Cousine, sie ist auch hier in der Schweiz und ich sag ihr hilft mir verstehen das. Dann sie erklärt mir. #00:20:00-8#

191 I: Ok. Und deine Eltern, haben sie dir, als du kleiner warst, so vier zum Beispiel, haben sie dir vorgelesen? Also ein Buch genommen und für dich gelesen? Vorlesen. #00:20:15-3#

192 PI: Es nicht Buch gelesen ähm meine Muttere Mutter so wie #00:20:22-7#

193 I: Deine Grossmutter. Oma. #00:20:23-6#

194 PI: Ja, ähm sie hat von für mein Mutter gelesen und sie hat alles im Kopf. #00:20:34-5#

195 I: Ah erzählt? #00:20:36-5#

196 PI: Ja #00:20:36-5#

197 I: Deine Oma hat ihr Geschichten erzählt. #00:20:37-4#

198 PI: Ja grosse Mutter hat für meine Mutter. (Unv.) meine Mutter fünf Jahr auch. Und sie hat alles im Kopf gelernt. Und so. Manchmal jetzt auch/ Manchmal sagt auch/ Ich und mein Bruder gehen für schlafen und sagt, dass war, dass/ Diese Geschichte sagen alle. Sie wissen alles. #00:21:03-4#

- 199 I: Sie hat sich's gemerkt?
#00:21:05-2#
- 200 PI: Ja, und sie benützt nicht/ **Und sie kann nicht lesen.**
#00:21:11-3#
- 201 I: Ok. Sie kann nicht lesen. #00:21:10-4#
- 202 PI: Ja, sie hat nicht in de/ In die Schule gekommen. #00:21:18-2#
- 203 I: Aber sie hat's im Kopf. #00:21:17-3#
- 204 PI: Ja. #00:21:17-3#
- 205 I: Und deine Mutter oder dein Vater, haben sie dir vorgelesen? #00:21:23-6#
- 206 PI: Vater nicht. Aber Mutter ja. #00:21:27-8#
- 207 I: Hat sie/ Als du klein warst, hat sie das manchmal gemacht? #00:21:28-0#
- 208 PI: Ich habe jetzt gesagt dass war meine Mutter hat gemacht alles im Kopf. #00:21:37-4#
- 209 I: Dass war doch die Grossmutter, oder? #00:21:37-8#
- 210 PI: Nein, Grossmutter hat meine Mutter ähm meine Mutter klein war/ Hat für meine Mutter gesagt/ Dann meine Mutter hat alle im Kopf. Jetzt meine Mutter sagt (unv.). #00:21:51-1#
- 211 I: Aha, dann habe ich's falsch verstanden. Entschuldigung. Also deine Mutter hat die Geschichten im Kopf und sie erzählt sie euch. Aber im vorgelesen hat das auch jemand?
#00:22:00-6#
- 212 PI: Sie kann nicht. #00:22:01-4#
- 213 I: Ah, deine Mutter, ah ich dachte/ Ah Grossmutter. Ah ok. Jetzt hab ich's verstanden.
#00:22:04-3#
- 214 PI: Ich habe falsch, sorry. #00:22:05-1#
- 215 I: Nein, ich hab's falsch verstanden. Ok. Ok. Ähm dann liest deine Mutter auch nicht, weil sie ja nicht lesen kann. #00:22:16-4#
- 216 PI: **Ja, meine Mutter kann nicht lesen.** #00:22:17-4#
- 217 I: Ja. Und dein Papa? Dein Vater? #00:22:22-9#
- 218 PI: Er kann. #00:22:22-9#
- 219 I: Er kann. Aber er lebt jetzt nicht in der Schweiz oder? Hast du gesagt. #00:22:24-2#
- 220 PI: **Jetzt kommt er.** #00:22:26-6#
- 221 I: Er kommt. #00:22:27-7#
- 222 PI: In (Heim?). #00:22:31-2#
- 223 I: I/ Wann kommt er? #00:22:31-2#
- 224 PI: **In Heim in Uznach.** So wie Haus ist gross und alle verschiedene Menschen dort leben.
#00:22:40-1#

- 225 I: Also ist/, A A Asylheim? Ist's ein Asylheim, oder was für ein Heim? #00:22:47-2#
- 226 PI: Ich weiss nicht genau, aber es ist wie Haus alle wenn Ausweis nicht und muss dort bleiben und Interview machen und dann kommt Ausweis oder kommt nicht. Wenn kommt nicht zurückgehen, wenn kommt so. (Unv.) nach Hause gehen. #00:23:03-1#
- 227 I: Und als du mit deinem Vater gelebt hast. Also in der Türkei (Interviewerin hat den Irak mit der Türkei verwechselt), hast du gesehen, wie er liest? Hat er in Büchern gelesen oder hast du ihn nicht so gesehen? #00:23:17-9#
- 228 PI: Nicht so. #00:23:17-9#
- 229 I: Hat er andere Sachen gemacht? Kann dir deine/ Können dir/ Kann dir Familie in der Schule helfen, wenn du etwas nicht verstehst? #00:23:30-6#
- 230 PI: Ich habe nicht so viel mein Vater gesehen. Er arbeitet immer früher. Und er hat noch andere Frau. Dann ist ein bisschen Problem zu Hause. Und jetzt ich liebe er nicht auch. Aber meine Mutter auch kann nicht. Dafür nicht/ Meine Mutter verstehe nicht aber immer sagt du musst lernen, wenn du verstehen mit andere mit andere zeigen oder Cousine zeigen. #00:24:09-3#
- 231 I: Und deine Brüder, du hast doch noch Brüder? #00:24:08-5#
- 232 PI: Ja, ich erkläre für. #00:24:14-7#
- 233 I: Ah, nicht sie dir? #00:24:15-6#
- 234 PI: Ja, weil ich grosser. #00:24:11-6#
- 235 I: Ah, sie sind kleiner. #00:24:18-5#
- 236 PI: Hm (bejahen). #00:24:18-5#
- 237 I: Aha, ok. Du musst viel machen, hä? #00:24:22-2#
- 238 PI: Hm (bejahend). #00:24:24-9#
- 239 I: Was hat deine Mutter/ Hat deine Mutter einen Beruf gelernt? #00:24:24-2#
- 240 PI: Nein. Hausfrau. #00:24:31-0#
- 241 I: Und dein Papa? #00:24:33-0#
- 242 PI: Elektronisch. #00:24:34-7#
- 243 I: Elektriker? #00:24:34-7#
- 244 PI: Ja. #00:24:36-5#
- 245 I: Ok. Und hat deine Mutter jetzt eine Arbeit in der Schweiz? #00:24:42-3#
- 246 PI: Nein. Sie geht in die Schule. #00:24:43-1#
- 247 I: Sie geht in die Schule. Ok. Und warum seid ihr in die Schweiz gekommen? #00:24:47-6#
- 248 PI: (Unv.?). #00:24:50-5#
- 249 I: Also, warum bist du mit deiner Mutter und dein/ Also in die Schweiz gekommen? #00:25:00-6#
- 250 PI: Ähm Heimatland es war schlecht so ähm so schlechte Mann gibt dort. Manchmal kommt

so einige ähm so wie Flug zu machen. #00:25:14-6#

251 I: Flugzeug? #00:25:16-3#

252 PI: Aber nicht so wie Flugzeug ist. Wie sagt man (Tun?). Wenn (Ton?) ist? #00:25:24-3#

253 I: Bombe? #00:25:24-1#

254 PI: Ja. hm (bejahend) macht und dann und meine Mutter hat Angst über uns. Für für ihre Kinder. Dann wir kommen hier. #00:25:36-9#

255 I: Hm (bejahend), hm (bejahend). Also ähm/ hm (bejahend). Und was ist geplant heute jetzt? Immer in der Schweiz bleiben oder mal ein ein zwei Jahre, oder? #00:25:51-6#

256 PI: Wir wissen nicht. Wir möchten hierbleiben, aber nur mit meine Mutter und Brüder. Nicht mit mein Vater. Aber, jetzt er ist auch hier. Wir möchten mit ja/ Ich möchte mit meiner Mutter und meinen Brüdern hier bleiben für immer. Nicht so zwei Jahre. Aber nicht mit er. #00:26:20-5#

257 I: Nicht mit ihm, möchtest du? #00:26:20-0#

258 PI: Hm (bejahend). #00:26:22-5#

259 I: Ok. Deine Mama möcht auch hier bleiben? #00:26:26-4#

260 PI: Ja, er möchte auch/ Sie möchte auch. #00:26:28-2#

261 I: Ok. Ich stell mal schnell hier ab (seufzt).

Anhang 13 - Transkript PO**Transkription Leitfadeninterview mit Fokus-SuS PO
vom 1. Juli 2024 (audiobasiert) (00:00-17:07)**

PO: Fokus-SuS (Name anonymisiert)

I: Interviewerin (Autorin der Arbeit: Diana von Aarburg)

Transkriptionsregeln: vgl. Anhang 6

- 1 I: Ja, jetzt läuft. Die erste Frage ist, wie ist das Lesen für dich? #00:00:12-3#
- 2 PO: Ähm, gut. Aber sprechen besser (lacht). #00:00:21-3#
- 3 I: Sprechen ist einfacher für dich. #00:00:22-5#
- 4 PO: Hm (bejahend). #00:00:23-5#
- 5 I: Auf Deutsch. Als Lesen. #00:00:28-3#
- 6 PO: (Nickt). #00:00:27-9#
- 7 I: Und wie ist dann/ Du sprichst doch Ukrainisch, oder? #00:00:33-7#
- 8 PO: Ukrainisch, Russisch (bisschen?) Englisch und Deutsch. #00:00:37-2#
- 9 I: Ja, und wie ist das Le/ Oder deine Erstsprache, //deine Muttersprache// ist Ukrainisch.
#00:00:40-3#
- 10 PO: Ukrainisch. #00:00:42-1#
- 11 I: Wie ist denn das Lesen auf Ukrainisch für dich? #00:00:45-2#
- 12 PO: Sehr gut. #00:00:47-8#
- 13 I: Wie gut verstehst du Texte auf Ukrainisch? #00:00:49-7#
- 14 PO: Alles gut. #00:00:51-9#
- 15 I: Alles gut. #00:00:53-8#
- 16 PO: Alles verstehen. #00:00:56-0#
- 17 I: Ist für dich Mathe einfacher oder Lesen auf Ukrainisch? #00:00:58-0#
- 18 PO: Lesen. #00:00:59-3#
- 19 I: Lesen. Ok. Und ähm wie ist das Lesen auf Deutsch für dich? #00:01:05-3#
- 20 PO: Ähm gut, ja gut (lacht). #00:01:12-8#
- 21 I: Wann verstehst du Texte auf Deutsch gut und wann ist es schwierig einen Text zu verstehen? #00:01:22-5#
- 22 PO: Was? #00:01:23-8#
- 23 I: Wenn du etwas liest auf Deutsch, einen Text, wann ist es schwer und wann ist es einfach? #00:01:37-0#
- 24 PO: Alles ähm einfach. #00:01:39-8#

- 25 I: Auf Deutsch zu lesen/ Ist alles einfach für dich? #00:01:44-0#
- 26 PO: Hm (bejahend). Aber nicht alles verstehen. #00:01:47-1#
- 27 I: Aha, wann verstehst du alles, also gut und wann nicht? #00:01:55-5#
- 28 PO: Ähm (6). #00:02:03-9#
- 29 I: Vielleicht wenn es schwierige Wörter hat? #00:02:09-2#
- 30 PO: Ja, schwierige Wörter, aber nicht so viel. (4) #00:02:21-3#
- 31 I: Und wenn du jetzt das Lesen auf Deutsch und das Lesen auf Ukrainisch hast, wie ist das im Gegensatz zueinander? Also, welche Unterschiede gibt es, oder was ist gleich? #00:02:37-9#
- 32 PO: Ähm, alles ist anders. #00:02:43-9#
- 33 I: Alles ist anders? #00:02:51-2#
- 34 PO: (lacht) Nur (...) (seufzt) (alphabet?). #00:02:48-7#
- 35 I: Das Alphabet, ja? #00:02:49-4#
- 36 PO: Nur das ist (...) wie Deutsch. #00:02:59-2#
- 37 I: Aber ihr habt/ Sind die Buchstaben die gleichen Buchstaben? #00:02:59-9#
- 38 PO: Nicht alle, aber ja. Einige sind gleich. #00:03:15-2#
- 39 I: Gibt es sonst noch Unterschiede zwischen Ukrainisch und Deutsch? #00:03:12-3#
- 40 PO: Hm (verneinend). #00:03:16-3#
- 41 I: OK. Wie gerne liest du? #00:03:20-2#
- 42 PO: Wie ger (seufzt) ähm. #00:03:26-7#
- 43 I: Magst du lesen? //Oder findest du// #00:03:30-8#
- 44 PO: Ja, ich mag lesen, aber ich lese nicht sehr viel. Ich habe/ Jetzt ich habe keine Buch auf Ukrainisch ähm. Ich mag lesen auf Ukrainisch, aber auf Deutsch nicht. #00:03:47-1#
- 45 I: Also auf Ukrainisch liest du gerne und auf Deutsch nicht? #00:03:47-1#
- 46 PO: Hm (bejahend). #00:03:47-9#
- 47 I: Hast/ Liest du zu Hause auf Ukrainisch? #00:03:52-5#
- 48 PO: Jaaa, ja (lacht). Aber nicht viel. #00:04:00-5#
- 49 I: Nicht viel. #00:04:02-4#
- 50 PO: Jetzt meine Buch ist fertig und ich habe keine (lacht). #00:04:05-9#
- 51 I: Hast du kein Buch mehr? #00:04:06-9#
- 52 PO: Hm (bejahend). #00:04:10-3#
- 53 I: Liest du gerne in Büchern oder lieber am Computer? #00:04:09-6#

- 54 PO: Im Bücher. #00:04:14-2#
- 55 I: In Büchern liest du gerne. Und ähm (...) Gehst du in die Bibliothek die Bücher holen? Oder wo bekommst du die //Bücher her?// #00:04:26-0#
- 56 PO: //Ich kaufe// Ich kaufe in Ukraine viele Bücher, aber jetzt keine (lacht). #00:04:31-8#
- 57 I: Ah, und jetzt? Was machst du? #00:04:35-0#
- 58 PO: Ich weisse nicht (lacht). #00:04:34-3#
- 59 I: Ok. Würdest du gerne lesen, ein ukrainisches Buch? #00:04:39-0#
- 60 PO: Hm (bejahend). #00:04:40-4#
- 61 I: Ok. Und kannst du am Computer vielleicht Ukrainisch lesen? #00:04:45-7#
- 62 PO: Ja, aber Buch ist besser (lacht). #00:04:50-7#
- 63 I: Ein Buch hättest du lieber? #00:04:51-1#
- 64 PO: Hm (bejahend). #00:04:51-9#
- 65 I: Ok. Und wenn du ein Buch zu Hause hast, wie viel Mal liest du pro Woche? #00:05:00-8#
- 66 PO: Jede Tag. #00:05:01-6#
- 67 I: Jeden Tag. Wie lange? #00:05:05-8#
- 68 PO: Ähm zwanzig Minuten, dreissig. #00:05:10-7#
- 69 I: Ok. Und auf Deutsch liest du aber gar nicht, habe ich richtig verstanden? #00:05:16-5#
- 70 PO: Hm (bejahend). #00:05:17-6#
- 71 I: Ok. Als du klein warst, in der Ukraine, sieben oder so, wie war das Lesenlernen für dich? #00:05:30-6#
- 72 PO: Auch wie jetzt. #00:05:33-9#
- 73 I: Hast du es gerne gemacht oder nicht so gerne? #00:05:36-6#
- 74 PO: Gerne. #00:05:37-6#
- 75 I: Hast du's gerne gemacht. Ok. Was würdest du sagen, wie gut kannst du auf Ukrainisch Lesen und verstehen? #00:05:48-1#
- 76 PO: Sehr gut. #00:05:49-9#
- 77 I: Und auf Deutsch? #00:05:51-8#
- 78 PO: Ähm, auf Deutsch (seufzt). Ich kann lesen auf Deutsch, aber ich habe viele Fehler. #00:06:01-9#
- 79 I: Beim Lesen hast du Fehler #00:06:03-5#
- 80 PO: Beim Lesen. #00:06:05-2#
- 81 I: oder beim Verstehen? #00:06:05-2#

- 82 PO: Beim Lesen. #00:06:07-4#
- 83 I: Ok. Und was ist schwierig? Warum passieren die Fehler, weisst du das? #00:06:13-5#
- 84 PO: Ähm, ich lese ähm nicht passiert (pafiert?). Ähm ich habe diese Fehler. #00:06:28-6#
- 85 I: Also dass, du die Buchstaben nicht richtig liest? #00:06:31-8#
- 86 PO: Ja, hm (bejahend). Ich möchte schnell ähm lesen, aber (lacht) ich ähm ich lese schnell und ich ich (seufzt) und hab Fehler (seufzt). #00:06:45-3#
- 87 I: Und wenn du langsam liest? #00:06:47-1#
- 88 PO: Keine Fehler. #00:06:47-7#
- 89 I: Dann geht's. #00:06:51-4#
- 90 PO: Hm (bejahend). #00:06:48-5#
- 91 I: Hm (bejahend). Brauchst du vielleicht noch ein bisschen Zeit. Was denkst du in einem Jahr, zweitausend// Sommer zweitausendundfünfundzwanzig. Wie gut kannst du dann auf Deutsch lesen? #00:07:07-7#
- 92 PO: Keine Ahnung. (...). #00:07:11-9#
- 93 I: Kannst du dann viel besser lesen auf Deutch oder ein bisschen //besser//? #00:07:16-1#
- 94 PO: //Besser// (...). Besser? #00:07:22-1#
- 95 I: Besser? #00:07:22-6#
- 96 PO: Ja, #00:07:22-6#
- 97 I: Viel besser oder nur ein bisschen besser? #00:07:24-1#
- 98 PO: Mmm nur ein bisschen. #00:07:24-7#
- 99 I: Ein bisschen besser. Ok. Ähm, was machst du in deiner Freizeit? #00:07:31-0#
- 100 PO: Ähm, spazieren mit Familie und Freunden ähm und Telefon sitzen. #00:07:44-7#
- 101 I: Telefonieren? #00:07:48-6#
- 102 PO: Hm (verneinend). Chatten. #00:07:46-3#
- 103 I: Ah, chatten. #00:07:52-4#
- 104 PO: Film schauen, malen ähm mit was heisst ähm (...) ok ähm Aplikaten machen? #00:08:08-9#
- 105 I: Aplikaten? Ist das// Ist das etwas mit Zeichnen? #00:08:15-3#
- 106 PO: Ähm Papier zeichnen und //dann// #00:08:19-7#
- 107 I: //Abzeichnen?// #00:08:20-1#
- 108 PO: Ja. #00:08:21-0#
- 109 I: Ah, abzeichnen, ok. Und/ Am Computer liest du nicht. Habe ich das richtig/ schaut nicht mal auf einer Website oder in einen Blog, oder? #00:08:31-4#

- 110 PO: **Nein, ich lese am Computer nicht.** #00:08:33-7#
- 111 I: Ok. **Hast du einen Computer zu Hause?** #00:08:37-3#
- 112 PO: **Ja.** #00:08:37-3#
- 113 I: Für dich alleine, hast du einen? #00:08:40-9#
- 114 PO: **Für mich und für mein kleiner Bruder.** #00:08:44-4#
- 115 I: **Habt ihr auch Internet am Computer?** #00:08:44-4#
- 116 PO: **(Nickt).** #00:08:47-0#
- 117 I: **Ok. Gehst du in die Bibliothek?** #00:08:51-7#
- 118 PO: **Hm (verneinend).** #00:08:53-2#
- 119 I: Nicht. Ähm und wie wichtig ist das Lesen für dich? #00:08:57-3#
- 120 PO: Sehr wichtig. #00:09:00-4#
- 121 I: Warum? #00:09:01-6#
- 122 PO: Ähm, weil das (seufzt) ähm ich finde das ist sehr (mögli möglich?). #00:09:18-1#
- 123 I: Wichtig? #00:09:18-1#
- 124 PO: **Wichtig ja** (seufzt). #00:09:23-0#
- 125 I: Für? #00:09:24-5#
- 126 PO: **Ich kann das auf Deutsch nicht sagen.** #00:09:27-0#
- 127 I: **Willst du's eingeben auf Ukrainisch?** #00:09:28-8#
- 128 PO: **Hm (verneinend).** #00:09:29-2#
- 129 I: Nicht. Willst du's zeichnen? #00:09:34-5#
- 130 PO: **Nein, das nicht zeichnen (...). Können wir nächste Frage?** #00:09:44-6#
- 131 I: **Wie wichtig ist das Lesen in deinem Leben? Was denkst du? Oder für deine Zukunft?**
#00:09:53-7#
- 132 PO: Ähm (7).
- 133 I: Denkst du, du brauchst// Du musst gut Lesen können später? Oder denkst du, das brauche ich nicht so? Das ist //nicht etwas wichtiges im Leben?// #00:10:08-1#
- 134 PO: //Neiin das brauche ich.// **Ich muss in Lebe lesen und verstehe.** #00:10:15-4#
- 135 I: Wo und warum? #00:10:17-3#
- 136 PO: (Lacht). #00:10:17-3#
- 137 I: (Lacht). Ist gemein gell, meine Fragen. #00:10:21-0#
- 138 PO: (Lacht) ja und warum. **Weil ich muss lesen was was schreibt** (seufzt). #00:10:30-0#
- 139 I: Ah, überall steht etwas. #00:10:29-4#

140 PO: Ja. #00:10:31-6#

141 I: Hm (bejahend). Hm (bejahend). Hm (bejahend). Stell dir vor, du hast eine Hausaufgabe. Hier in der Academia. Du bekommst einen Text und, au Entschuldigung (die Interviewerin legt PO ein Blatt hin und stösst sie dabei versehentlich) musst den zu Hause lesen, verstehen und dann in der Schule erzählen, was im Text stand. Wie machst du das? #00:10:55-3#

142 PO: Ich les Text ähm in ich habe Text gelesen. Ich verstehe übersetzen. #00:11:08-5#

143 I: Übersetzen. Mit was übersetzt du? #00:11:11-6#

144 PO: Telefon. Ähm und in der Schule erzählt. #00:11:17-2#

145 I: Ok. Also du liest, übersetzt die Wörter, die du nicht kennst und dann kannst du's erzählen in der Schule. #00:11:24-3#

146 PO: Hm (bejahend). #00:11:27-8#

147 I: Hast du sonst noch einen Trick, damit du den Text gut verstehst? #00:11:30-2#

148 PO: Trick? #00:11:31-4#

149 I: Eine, eine Strategie, eine Idee, was du machen kannst. #00:11:35-4#

150 PO: Nur lesen. #00:11:38-6#

151 I: Ok. Wie viele Bücher hast du zu Hause? #00:11:41-9#

152 PO: Ähm jetzt neun grosse Buch. Aber in Ukraine zwanzig viel. #00:11:56-8#

153 I: Ok. Da hast du viel mehr Bücher in der Ukraine. Haben dir deine Eltern, als du klein warst, weiss nicht fünf oder kleiner// Drei, vier. Haben sie dir vorgelesen? #00:12:12-7#

154 PO: Ja. #00:12:12-7#

155 I: Haben sie ein Buch genommen und dann für dich gelesen. #00:12:16-3#

156 PO: Ja. #00:12:17-2#

157 I: Ok. Ähm, wie oft haben sie das gemacht? #00:12:20-5#

158 PO: (...) Ähm jeden Tag Mabend. #00:12:30-0#

159 I: Bevor du in's Bett //gegangen// bist? #00:12:30-7#

160 PO: //Ja.// #00:12:31-6#

161 I: Ok. Wie alt warst du, als sie das gemacht haben? #00:12:34-9#

162 PO: Ähm von vier bis (...) ähm bis acht. #00:12:47-8#

163 I: Ok. Und wie war das für dich? #00:12:51-3#

164 PO: Gut, aber besser wenn ich alleine lesen. #00:12:56-9#

165 I: Liest du selber/ Alleine lieber? #00:12:59-1#

166 PO: Ja, Hm (bejahend). #00:13:02-1#

167 I: Ok. Wie wichtig ist das Lesen für deine Eltern? #00:13:08-2#

- 168 PO: Ähm auch wie für mich. Wichtig. #00:13:16-4#
- 169 I: Siehst du sie lesen? #00:13:17-7#
- 170 PO: Ja. #00:13:19-3#
- 171 I: Was lesen sie? #00:13:24-1#
- 172 PO: Ähm ich ähm (4) romantische Story (lacht). #00:13:32-6#
- 173 I: (lacht) Romantische Geschichten. #00:13:36-5#
- 174 PO: (lacht) Ja. #00:13:36-5#
- 175 I: Dein Vater, nicht oder? Deine Mutter eher? #00:13:37-9#
- 176 PO: Meine Mutter (lacht). #00:13:40-8#
- 177 I: Also dann liest sie so dicke Romane? Oder so dicke Bücher? #00:13:42-0#
- 178 PO: Ähm elektronische Bücher. #00:13:46-7#
- 179 I: Ah, elektronische Bücher liest sie? Ok, und ähm. Macht sie das jeden Tag? #00:13:53-3#
- 180 PO: Mmm, einmal pro Woche. #00:13:59-8#
- 181 I: Einmal pro Woche. #00:14:00-9#
- 182 PO: Ja, oder zweimal, mmm ja. #00:14:01-4#
- 183 I: Und dein Vater? #00:14:04-0#
- 184 PO: Ähm, ich habe keinen Vater (lacht). #00:14:10-2#
- 185 I: Ah, ok. Entschuldigung. Ok. Ähm und deine Mutter, wie kann sie dir in der Schule helfen?
#00:14:16-1#
- 186 PO: Ähm ich mit sie wäre lernen Wörter ähm ein bisschen sprechen Deutsch. #00:14:29-9#
- 187 I: Sie lernt mit dir Deutschwörter. Ok. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Mathe oder so/
In der Ukraine, wenn du's nicht verstanden hast, konnte sie dir dann auch helfen?
#00:14:40-9#
- 188 PO: Ja. #00:14:42-8#
- 189 I: Ok. Hat sie mit dir Hausaufgaben gemacht? #00:14:45-0#
- 190 PO: Ähm in erste dritte ähm in erst zweite dritte Klasse wir machen zusammen Hausaufgaben.
Und ähm nach dritte Klasse nachher alleine. Wenn ich das/ Etwas nicht verstehen sie
hilft, hilft mir. #00:15:08-3#
- 191 I: Schön. Was hat deine Mutter gelernt? Für einen Beruf gelernt? #00:15:12-8#
- 192 PO: Ähm (zeit?) (spricht sehr leise). #00:15:14-4#
- 193 I: Pharma/ Also in der Pharmazie? #00:15:19-7#
- 194 PO: Pharma #00:15:21-9#
- 195 I: Pharmazeut? #00:15:23-0#

- 196 PO: **Im Apotheke.** #00:15:25-6#
- 197 I: In der Apotheke? **Hat sie jetzt in der Schweiz auch einen Job?** #00:15:30-1#
- 198 PO: **Hm (verneinend).** #00:15:33-0#
- 199 I: **Nicht. Ist sie auf der Suche? Also möchte sie eine //Arbeit finden?//** #00:15:36-6#
- 200 PO: **//Ja.//** #00:15:36-6#
- 201 I: Auch in der Apotheke? #00:15:40-7#
- 202 PO: Hm (bejahend). #00:15:43-8#
- 203 I: Ok. Ähm warum seid ihr in die Schweiz gekommen? #00:15:52-7#
- 204 PO: Ähm weil jetzt in Ukraine ist die (...) #00:15:57-2#
- 205 I: Krieg. #00:15:58-8#
- 206 PO: Ja (seufzt). #00:15:57-5#
- 207 I: Ok. Und/ Du bist mit deiner Mutter hierhin gekommen und deinem Bruder? #00:16:05-4#
- 208 PO: **Mutter, Bruder, Schwe/ Kleine Bruder kleine Schwester und meine Oma.** #00:16:12-8#
- 209 I: Ah und dein Papa? #00:16:10-3#
- 210 PO: **Ähm, er ist in Ukraine.** #00:16:16-4#
- 211 I: **Ok. Und was ist geplant, also dass ihr dableibt oder dass ihr einfach nur ein Jahr oder eine kürzerer Zeit hier bleibt? Was ist der Plan deiner Mutter?** #00:16:33-5#
- 212 PO: **Ähm, alles.** #00:16:40-4#
- 213 I: **Wisst ihr noch nicht, oder?** #00:16:45-4#
- 214 PO: **Ähm wir will nach Ukraine nicht ähm kommen.** #00:16:48-7#
- 215 I: **Wollt ihr nicht zurückgehen? Wollt ihr hierbleiben?** #00:16:51-6#
- 216 PO: **Ja.** #00:16:52-8#
- 217 I: Und dein Papa. Will er auch hierhinkommen? #00:16:55-1#
- 218 PO: Hmm? #00:16:55-1#
- 219 I: Dein Vater. **Will er auch hier in die Schweiz kommen?** #00:16:59-0#
- 220 PO: **Hm (verneinend).** #00:17:01-5#
- 221 I: Nicht, ok, ok (seufzt). Danke vielmals. Jetzt müssen wir das stoppen (Interviewerin beendet die Aufnahme). #00:17:07-8#

Anhang 14 - Kodierleitfaden der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse

Die Anzahl unterschiedener Ausprägungsformen variiert je nach Subkategorie. Ausserdem enthalten einige Subkategorien keine spezifischen Hinweise. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit und der einheitlichen Gestaltung wird jedoch die Struktur beibehalten.

UMELTFAKTOREN

Kategorie: Sozioökonomischer Status

Subkategorie: Grund für die Einwanderung	
Schutzfaktor	
Definition	Die Familie ist aus persönlichen Gründen in die Schweiz ausgewandert. Beide Elternteile leben im gleichen Haushalt.
Hinweise	Ein Umzug aus persönlichen Gründen ermöglicht eine geplante Auswanderung und entsprechende Vorkehrungen.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	DV ist mit seinen Eltern aus ökonomischen Gründen von Spanien in die Schweiz ausgewandert. <i>Weil die Ikonomie in Spanien nicht, weil sehr sehr ähm schwierig (DV, 229).</i> Die einzelnen Familienmitglieder wanderten gestaffelt aus. Zuerst reiste der Vater in die Schweiz, dann die Mutter und schlussendlich kamen die Kinder nach. <i>...mein Vater hat vielleicht ein, drei Monate hier in Basel. Und dann mein Mutter kommt ein Jahr und dann wir kommen (DV, 231).</i> <i>...die Politik ist sehr, ähm, ähm korruptiert... Leute zogen um, ähm, zu deutsch-sprechige Länder, weil die Politik ist mega besser. Und dann ähm Geld, Geld ist auch besser (GR, 144). Ja, man verdient mehr (GR, 148).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Ein Elternteil ist mit dem Kind aufgrund einer Notsituation geflohen. Aus persönlichen Gründen erfolgte ein späterer Umzug in die Schweiz.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	KA ist mit ihrer Mutter nach Polen ausgewandert. Nach zwei Jahren sind sie aus persönlichen Gründen in die Schweiz gezogen. <i>Ähm, weil Krieg (lacht) und weil Mutter hat gedacht hmm hmm in der Schweiz ist sehr guuuut. Ähm sie ähm es ist sehr ähm nicht gefährlich. Ähm es gibt keine Kriege von zweihundert Jahren oder so. Und das/ Und hier gibt es Berufe gute Sehenswürdigkeiten, viele Berge und gute Luft (lacht) (KA, 162).</i>

Risikofaktor	
Definition	Die Auswanderung basiert auf einer Notsituation und ist mit Druck verbunden. Es lebt nur ein Elternteil im gleichen Haushalt.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	HN ist Kurdin. Aus politischen Gründen ist sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern von der Türkei in die Schweiz gezogen. <i>Weil ich möch/ Weil meine Mutter hat Politiker für Türkisch. Ich bin Kurdin. So (HN, 180). Aber, wir müssen dort gehen, weil (...) meine Mutter muss (HN, 188).</i> Aufgrund der angespannten Sicherheitslage und Bombardierungen ist PI mit ihrer Mutter in die Schweiz geflüchtet (vgl. 251-254). <i>Ähm Heimland es war schlecht so ähm so schlechte Mann gibt dort. Manchmal kommt so einige ähm so wie Flug zu machen (PI, 250).</i> In der Zwischenzeit ist auch der Vater von PI in die Schweiz geflüchtet. <i>Jetzt kommt er (PI, 220). Er lebt zum Zeitpunkt des Interviews im kantonalen Asylzentrum in Uznach. In Heim in Uznach (224).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden keine oder nicht klassifizierbare Aussagen zum Grund für die Einreise genannt.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Subkategorie: Beruf der Eltern	
Schutzfaktor	
Definition	Beide Elternteile sind in der Schweiz erwerbstätig.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Neutraler Faktor	
Definition	Mindestens ein Elternteil, der im gleichen Haushalt lebt, ist in der Schweiz erwerbstätig.
Hinweis	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	<i>Er arbeitet in ein Restaurant in Zürich (DV, 227).</i>

Risikofaktor	
Definition	Kein Elternteil, der im gleichen Haushalt lebt, ist berufstätig.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	<i>Jetzt, nein. Aber sie möchte arbeiten, weil sie hat ähm weil sie hat nicht viel Spass zu Hause sitzen (KA, 154).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden keine oder nicht klassifizierbare Aussagen über den Beruf der Eltern gemacht.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Kategorie: Bildungshintergrund der Eltern

Subkategorie: Bildungsabschluss der Eltern	
Schutzfaktor	
Definition	Mindestens ein Elternteil, der im gleichen Haushalt wohnt, verfügt über einen tertiären Bildungsabschluss (Bachelor, Master, Doktor).
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Und dann sie war auch an die Universität für die Medizin (GR, 132).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Die im gleichen Haushalt wohnhaften Elternteile verfügen über einen Berufsabschluss der Sekundarstufe II.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	Der Vater hat <i>Koch</i> gelernt (DV, vgl. 215, 217). Die Mutter hat eine Ausbildung im Reisebüro gemacht (DV, vgl. 221,222).

Risikofaktor	
Definition	Die im Haushalt wohnhaften Elternteile haben keinen Bildungsabschluss.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Sie hat vier Jahre Schule geht und sie haben nicht so Beruf (HN, 158)... ...sie hat nicht in de/ In die Schule gekommen (PI, 202).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Der genaue Bildungsabschluss kann nicht genannt werden.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	KA erklärt, dass die Mutter einen guten Beruf gelernt hat. ..., <i>aber meine Mutter hat ähm (...) eine sehr sehr sehr gute ähm Beruf gelernt, aber in ähm diese ähm Zeiten das war gute aber ähm aber heute das Beruf ok aber nicht so wow (KA, 148).</i> Die Berufsbezeichnung hat sie vergessen (KA, vgl.149-153).

Subkategorie: Unterstützende Lernbedingungen	
Schutzfaktor	
Definition	Die Eltern unterstützen ihr Kind in schulischen Belangen, sofern dazu keine Deutschkenntnisse erforderlich sind.
Hinweise	Bei allen Eltern ist die Unterstützungsmöglichkeit aufgrund fehlender Deutschkenntnisse eingeschränkt. Deshalb werden die sprachunabhängigen Unterstützungsmöglichkeiten klassifiziert.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>...wenn ich ein Problem habe, wenn ich etwas nicht versteht, zum Beispiel was mich interessiert Medizin, dann ich frage meine Eltern. So, sie wissen, was ich, ich verstehen am meistens (GR, 118).</i> Die Mutter unterstützte PO in der Ukraine in der Mathematik (PO, vgl. 187, 188). PO erledigt die Hausaufgaben allein. Bei Unklarheiten fragt sie ihre Mutter. <i>Wenn ich das/ Etwas nicht verstehen sie hilft, hilft mir (PO, 190).</i> Die Mutter lernt mit PO zusammen Deutsch-Wörter. <i>Ähm ich mit sie wäre lernen Wörter ähm ein bisschen sprechen Deutsch (PO, 186).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Vereinzelte Unterstützungsmöglichkeiten sind vorhanden.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Risikofaktor	
Definition	Die Eltern können ihr Kind in der jetzigen Schulstufe auch in sprachunabhängigen Lernsituation nicht unterstützen. Die SuS erhalten auch von anderen Familienmitgliedern keine schulische Unterstützung.
Hinweise	Die Mutter konnte HN in der Türkei unterstützen als sie jünger war. Aufgrund der eingeschränkten Schulbildung der Mutter ist dies in der jetzigen Schulstufe nicht mehr möglich.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Früher hilft sie mich. Manchmal ich versteh nicht. Für meine Bruder hilft auch sehr... Jetzt kann sie nicht, weil es Deutsch (HN, 152).</i> In der Mathematik kann die Mutter HN nicht unterstützen (HN, vgl. 153, 154). Die Mutter kann KA in der Schule nicht unterstützen. <i>Nein, ich alles mein Leben ähm hab für ähm (lacht) hab allein Hausaufgaben gemacht, weil in Deutsch meine Mutter versteht gar nicht. Sie versteht das nicht Artikels ähm diese alles. Und Mathematik auch (KA, 142).</i> Englisch beherrscht die Mutter nicht. <i>Ja, sie möchte Englisch, aber das ist auch für sie schwierig, aber, ja. Sie wollt Englisch lernen, sondern Deutsch (KA, 172).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden keine oder nicht klassifizierbare Aussagen zu den unterstützenden Lernbedingungen gemacht.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Kategorie: Kontaktmöglichkeiten

Subkategorie: Kontaktmöglichkeiten mit deutschen Texten	
Schutzfaktor	
Definition	In der Freizeit werden regelmässig analoge oder digitale deutsche Texte gelesen.
Hinweise	Der Faktor wird als Schutzfaktor klassifiziert, sofern Texte regelmässig auf Deutsch gelesen werden. Der Zugang zur Bibliothek ist nicht bedeutsam.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Neutraler Faktor	
Definition	In der Freizeit werden vereinzelt analoge oder digitale deutsche Text gelesen.
Hinweis	Der Faktor wird als neutraler Faktor bezeichnet, sofern Texte vereinzelt auf Deutsch gelesen werden. Der Zugang zur Bibliothek ist nicht bedeutsam.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	GR liest im Internet primär auf Englisch und teilweise auf Deutsch. <i>Meistens auf Englisch. Ähm und Deutsch... Aber meistens auf Englisch (GR, 64).</i> GR besucht die Bibliothek nicht (GR, vgl. 66).

Risikofaktor	
Definition	Es werden keine deutschen Texte gelesen. Der Standort der ausserschulischen Bibliothek ist nicht bekannt.
Hinweise	Das Lesen deutscher Texte im Rahmen von Hausaufgaben wird nicht berücksichtigt. Das Übersetzen von einzelnen Wörtern in deutschen Texten wird nicht als Lesaktivität betrachtet.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	DV liest, sofern er nicht der Mutter bei den Hausaufgaben hilft, nicht auf Deutsch. <i>Nein, nur ich helfe meine Mutter zu ähm Hausaufgabe auf Deutsch, weil sie auch lernt Deutsch und ich ähm helfe ihr (DV, 64).</i> PI übersetzt einzelne Wörter aus ihrem deutschen Buch. <i>...und ich habe eine ähm deutsche eine ein deutsche Buch, aber ich verstehe nicht so viel (PI, 28).</i> //Schwierig//, ja ich mache übersetzen dann lesen ist schwierig. Aber manchmal ich schaue, für neue Wörter (PI, 30).

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Eine valide Zuordnung der Aussage ist nicht möglich.
Hinweise	Aufgrund von KA's Aussage ist nicht klar, wie häufig sie deutsche Texte liest. Somit ist nicht eindeutig, ob es sich um einen Schutzfaktor oder um einen neutralen Faktor handelt.
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	KA liest auf Russisch, Deutsch oder Polnisch (KA, vgl. 70-72). Sie liest etwa viermal pro Woche während einer Stunde (KA, vgl. 79, 80).

Kategorie: Textmerkmale

Subkategorie: Metakognitives Erfassen des Textverständnisses/der Textschwierigkeiten	
Schutzfaktor	
Definition	Es werden mindestens zwei Faktoren in Bezug auf die Textmerkmale genannt, welche sich förderlich bzw. hinderlich auf die persönliche LVK auswirken.
Hinweise	Mögliche Faktoren: Wortschatz, Wortlänge, Vorwissen, Attraktivität des Inhalts, Satzbau, Bilder usw.
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	Lange Wörter beschreibt DV als schwieriger zu lesen als kurze Wörter. ... <i>ein Wort mit viele Worte zum Beispiel Geburts und tag oder andere Wörter vielleicht es ist schwieriger, mehr schwierig als andere Worte (DV, 4)</i> . DV gibt an, Texte gut zu verstehen, welche in seinem Interessensgebiet liegen. <i>Ähm, wenn, wenn ist Sprache über zum Beispiel ähm Wald oder über Haus oder über, wie sagt, Bahn, verschiedene Transport (DV, 20)</i> . KA und PI beschreiben den fehlenden Wortschatz und die langen Wörter als erschwerende Faktoren in Bezug auf die LVK. <i>Neue und lange Wörter erschweren das Leseverständnis. ...weil im Deutsch gibt es viele länge Wörter (KA, 2). //Ja//, neue Wörter (KA, 22)</i> . <i>Ähm, einige so lange Wörter hat und ich weiss nicht das und ich habe so neue gesehen. Ist schwierig (PI, 74)</i> .

Neutraler Faktor	
Definition	Es wird ein Faktor in Bezug auf die Textmerkmale genannt, welcher sich förderlich bzw. hinderlich auf die persönliche LVK auswirken.
Hinweis	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	HN erklärt, dass sie Schwierigkeiten mit dem Verständnis von Verben und Sätzen habe. Nicht die Satzlänge, sondern der fehlende Wortschatz bereitet ihr Schwierigkeiten (vgl. 49, 50, 59-62).

Risikofaktor	
Definition	Mögliche förderliche bzw. hinderliche Faktoren bezüglich der Textmerkmale auf die persönliche LVK sind nicht bekannt.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Förderliche bzw. hinderliche Faktoren bezüglich der Textmerkmale können nicht eigenständig verbalisiert werden.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	PO gelingt es nicht, eigenständig zu verbalisieren, wann Texte für sie einfach bzw. schwierig zu verstehen sind. Nach einer Pause von sechs Sekunden bejaht sie die geschlossene Frage der Interviewerin, ob Texte aufgrund schwieriger Wörter schwer verständlich sind. <i>Ja, schwierige Wörter, aber nicht so viel (PO, 30)</i> .

Subkategorie: Unterschiede L1/L2	
Schutzfaktor	
Definition	Das Lesen in der L1 und der L2 wird in der subjektiven Wahrnehmung als ähnlich erachtet.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	Sowohl das Lesen auf Kroatisch als auch das Lesen auf Deutsch beschreibt GR aufgrund der einfachen Phonetik als leicht. <i>Kroatisch ist auch sehr phonetic. Also mehr phonetic als Deutsch (GR, 6)</i> . Die vielen deutschen Wörter im Kroatischen sind verständnisfördernd. <i>...es gibt viele Deutsche-Slang in kroatischer Sprache, auch am meisten, wo ich wohne (GR, 27)</i> .

Neutraler Faktor	
Definition	Da es sich um eine dichotome Klassifizierung handelt, kommt die Ausprägungsform nicht zur Anwendung (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 56).
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Risikofaktor	
Definition	Das Lesen in der L1 und der L2 werden in der subjektiven Wahrnehmung als verschieden erachtet.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p>DV beschreibt Spanisch und Deutsch als äusserst unterschiedliche Sprachen. <i>Also, die Deutschlesen Spanisch ist nicht gleich. So, es ist etwas sehr Neues zu mir (DV, 34)</i>. Die Anzahl der Artikel und die Verbstellung unterscheiden sich im Spanischen und im Deutschen. DV erlebt die Zuordnung der Artikel und des Genus sowie die Verbstellung im Deutschen als anspruchsvoll. <i>...ich wechle die Artikel, weil ich denke, ich habe gedacht, dass zum Beispiel es ist, ich fahre mit dem Zug und dann ich sage ich fahre mit der Zug (DV, 18)... Oder ähm weiss welcher Artikel passt zu jede Wort. So, in Spanisch, wenn die Wortende mit a, das ist feminin und wenn endet o oder (ä?), das ist maskulin. So, das ist sehr einfach. Aber in hier, in der Deutschsprache, die ähm/ Es ist zu schwierig... (DV, 38). ...wenn in einen Satz ist zwei Verben, so eine, die erste Verben muss in der zweite Position und die andere Verben muss in die letzte Position. So, das ist in Spanien war nicht. Und das war sehr Neues. Und dann war ich nicht so verstehen (DV, 34)</i>.</p> <p>KA beschreibt das Lesen auf Deutsch und Russisch als unterschiedlich. <i>Und diese ein bisschen schwierig (KA, 36). Ich denke, dass ähm Deutsch und Russisch Lesen ist nicht so ähm (...) (KA, 31)... Nicht so gleich, ja (KA, 33). Wörter ähm und ähm vielleicht drei Buchstaben ähm das ist s c h vielleicht und in Russisch gibt es keine dies/ drei Buchstaben. Ja, gibt es keine. Und diese ein bisschen schwierig. Oder ä i, was ist wie ei. In Russisch wir haben keine diese ähm (6) Unterschiede (KA, 36)</i>.</p> <p>PO beschreibt das Lesen auf Ukrainisch gegenüber dem Lesen auf Deutsch als äusserst unterschiedlich. <i>Ähm, alles ist anders (PO, 32)</i>. Auch die Buchstaben unterscheiden sich teilweise. <i>Nicht alle, aber ja. Einige sind gleich (PO, 38)</i>.</p>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden Unterschiede zwischen der L1 und der L2 genannt. Die Sprachen werden jedoch nicht dichotom, im Sinne von ähnlich oder verschieden, bewertet.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	HN beschreibt, dass sich der Satzbau und die Aussprache im Türkischen vom Deutschen unterscheidet. Sie nimmt jedoch keine Bewertung in Bezug auf die Ähnlichkeit der beiden Sprachen vor. <i>Türkisch ist besser, weil es meine Muttersprache. Und ich verstehe gut. Aber Deutsch, ich habe gesagt, verschiedene Sätzen und Verben (HN, 64). ...I lesen, aber manchmal mache ich lassen, vielleicht (HN, 72).</i> PI beschreibt die deutsche Aussprache als einfach. <i>Ja, in ähm ins ähm Klassen viel ähm/ DV (Mitschüler) kann nicht ch oder h sagen oder andere ukraniien Menschen auch. Aber ich kann, weil Kurdisch gibt so viele Wörter hat ch und h und ich kann das alles sagen (PI, 94).</i> Sie beschreibt ähnliche Wörter zwischen dem Kurdischen und dem Deutschen als förderlich für das Leseverstehen. <i>Es gibt so viel. Ich habe im Internet so in Video schauen dann einige ähm/ Mann kommt und sagt diese Wörter kurdisch und das türki/ Ähm Ukraini/ Ähm Deutsch (lacht). Und ähm Deutsch. Und es ist gleich (PI, 98).</i> PI macht jedoch keine Aussage darüber, ob sie die Sprachen als ähnlich oder verschieden wahrnimmt.

Kategorie: Lesesozialisation

Subkategorie: Vorlesen	
Schutzfaktor	
Definition	Es wurde regelmässig mehrmals wöchentlich vorgelesen.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Ah, nein, nein. Jeden Tag. Nach die Schule, nach die Kindergarten ähm, dann setzt ich mit mein Mutter oder mit mein Vater und liest fast ein kleines Bücher (DV, 180). Ja, zum Beispiel mit zwei Jahren das machen. Aber wenn ich war in Kindergarten nimmt ich/ Dann probier ich lesen und wenn ich falsch sage, dann kommt meine Mutter und sie korrigieren mir (DV, 182).</i> Die Eltern lasen KA etwa einmal pro Woche vor. <i>Vielleicht, einmal (KA, 136).</i> Meistens las ihr der Bruder vor. <i>Ja, aber nicht so oft. Ähm (...) vielleicht mein Bruder hat mir viel gelesen. //Vieler// (KA, 130).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Es wurde gelegentlich vorgelesen.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Vielleicht ein paar Mal aber das war nicht so jeden Tag (GR, 114).</i>

Risikofaktor	
Definition	Es wurde nicht vorgelesen.
Hinweise	Das Vorlesen stellt eine Förderung der Bildungssprache (CALP) dar. Diese unterscheidet sich von der gesprochenen Sprache (BICS). Daher wird das mündliche Erzählen von Geschichten nicht mit dem Vorlesen gleichgestellt.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	Die Mutter kann nicht lesen (PI, vgl. 200, 216). Sie erzählt Geschichten. <i>Und sie hat alles im Kopf gelernt. Und so. Manchmal jetzt auch/ Manchmal sagt auch/ Ich und mein Bruder gehen für schlafen und sagt, dass war, dass/ Diese Geschichte sagen alle. Sie wissen alles (PI, 198).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden keine oder nicht klassifizierbare Aussagen über das Vorlesen genannt.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Subkategorie: Lesemotivation und Lesezeit der Eltern	
Schutzfaktor	
Definition	Mindestens ein Elternteil, der im gleichen Haushalt lebt, liest mindestens zweimal wöchentlich in seiner Freizeit digitale oder analoge Texte.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Ja, jetzt mein Vater mit dem Handy, aber meine Mutter vielleicht nimmt ein Buch (DV, 199). Also pro Woche, ich denke, dass (...) zwei Tag pro Woche (DV, 205). Nur mein Mutter liest die Bücher. Sie mag das wirklich (GR, 92). Nimmt nur einfach ein Buch und dann lesen und lesen. Das macht ihr Spass (GR, 96). Meine Mutter, es gibt auch Tage, wenn sie so, fünf Stunden Buch lesen, wenn es wirklich interessant ist. Aber es gibt auch die Tage, wenn sie gar nicht liest (GR, 104). ... er liest Bücher gar nicht... Aber er liest auch wie ich am Internet am meisten (GR, 98). Mein Vater liest ungefähr eine Stunde pro Tag (GR, 104).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Mindestens ein Elternteil, der im gleichen Haushalt lebt, liest mindestens einmal wöchentlich in seiner Freizeit digitale oder analoge Texte.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	Die Mutter liest ein oder zwei Mal wöchentlich digitale Romane (PO, vgl. 169, 170, 181, 182).

Risikofaktor	
Definition	Lesen gehört nicht zu den Freizeitbeschäftigungen der Elternteile, welche im gleichen Haushalt leben. Kein Elternteil liest einmal wöchentlich in seiner Freizeit digitale oder analoge Texte.
Hinweise	Das Lesen im Rahmen der Hausaufgaben wird nicht berücksichtigt, da es eine von aussen vorgegebene Aufgabe repräsentiert und nicht primär auf der intrinsischen Motivation beruht.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Nein. Ähm er liest nicht, aber (...) sie macht Hausaufgaben (HN, 138).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Die im gleichen Haushalt lebenden Elternteile lesen überwiegend in sozialen Netzwerken.
Hinweise	Die Autorin ist der Auffassung, dass das Lesevorbild der Eltern in Frage gestellt werden kann, wenn sie sich überwiegend in sozialen Netzwerken aufhalten, zumal sie sich nicht mit längeren und tiefgehenden Texten auseinandersetzen. Die vorgelebte Mediennutzung ist ausserdem einseitig. Die Zuordnung ist für die Verfasserin jedoch nicht eindeutig. Deshalb wird der Faktor nicht klassifiziert.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Ja, nur Internet (KA, 116). ...Meine Mutter nicht liest Bücher (KA, 108). Nein, sie liest vielleicht im Internet ähm in Websiten oder so (KA, 110). Ich denke sie liest viel in Facebook (lacht) vielleicht ähm ich denke sie liest viel, aber sie/ diese Text in Facebook oder in YouTube sind nicht so gross... (KA, 138).</i>

Subkategorie: Kulturelle Besitztümer	
Schutzfaktor	
Definition	In der Schweiz oder im Herkunftsland wird der Besitz an Büchern als hoch bezeichnet (ein Regal voll) oder mindestens eine Anzahl von 50 Büchern genannt. Der Schüler/die Schülerin verfügt ausserdem über einen eigenen Computer mit Internetanschluss.
Hinweise	Bücher, welche aufgrund von Bibliotheksbesuchen ausgeliehen werden, zählen auch zu den kulturellen Besitztümern und werden mit einem hohen Besitz an Büchern gleichgestellt. Obwohl Bibliotheksbücher nicht zum persönlichen Besitz gehören, repräsentieren sie ein lesezugewandtes Umfeld.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Also jetzt, vielleicht zehn Bücher (DV, 165). Ich lese nur Handy, aber ich habe auch ein Laptop (DV, 74/vgl. 70). Den Bücherbestand in Spanien schätzt er auf 50. Alle zusammen, fünfzig (DV, 169).</i> <i>Also, hier in Schweiz ähm nicht so viel... Aber in Kroatien habe ich wirklich ein grosse Regal in meinem Haus. Und dann, es gibt auch viele Bücher, von Enzyklopädien bis zu Medizin und auch Geschichte und auch Fairytales für Kinder und so weiter. Es gibt viele Bücher (GR, 92). Ja, ich habe meinen eigenen Computer zu Hause (GR, 44/vgl. 41).</i> KA besitzt einen Laptop mit Internetanschluss (KA, vgl. 127, 128). KA hat ca. 7 Bücher zu Hause (KA, 106). In der Ukraine und in Polen besass sie weniger Bücher, da sie diese jeweils in der Bibliothek ausgeliehen hat. <i>Nein, da ähm dort habe ich weniger. Vielleicht drei, weil ich alle Bücher von Bibliothek ähm genommen (KA, 118).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Der Besitz an Büchern umfasst in der Schweiz oder im Herkunftsland mindestens 20 Exemplare. Der Computer mit Internetanschluss wird mit anderen Familienmitgliedern geteilt.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Für mich und für mein kleiner Bruder (PO, 114). Ähm jetzt neun grosse Buch. Aber in Ukraine zwanzig viel (PO, 152).</i>

Risikofaktor	
Definition	Der Bücherbestand in der Schweiz wird auf 19 oder weniger geschätzt. Es wird nicht erwähnt, dass der Bücherbestand im Herkunftsland höher ist. Der Schüler/die Schülerin verfügt über keinen Computer mit Internetanschluss oder teilt diesen mit den anderen Familienmitgliedern.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	Die Familie teilt sich einen alten Computer mit Internetanschluss (PI, vgl. 39-45). <i>Ja, aber es ist nur YouTube und Google, and/ Andere darf ich nicht so gehen. Er ist alter (PI, 46). Sie hat zu Hause sieben Bücher. (Die Tante) ...hat mir zwei geschickt. Irak bis hier (unv.). Und ich habe noch fünf. Dann es werde sieben, oder (PI, 186)?</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es liegen keine oder nicht klassifizierbare Aussagen über die kulturellen Besitztümer vor.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

PERSONENBEZOGENE FAKTOREN

Kategorie: Lesebezogenes Selbstkonzept

Subkategorie: Affekte	
Schutzfaktor	
Definition	Das Lesen und der Leseerwerb (Erstlesen) wird mit positiven Affekten verbunden. Die Sprache und die Form der Texte (analog oder digital) ist dabei unbedeutend.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p>Digitales Lesen bereitet GR im Gegensatz zu analogem Lesen Freude. <i>Also, ich lese Bücher gar nicht. Das macht mir wirklich keinen Spass, aber etwas auf Internet zum Beispiel Wikipedia oder verschieden Forums, das macht mir wirklich Spass (GR, 40).</i> Das Lesenlernen (Erstlesen auf Kroatisch) hat GR positiv erlebt. <i>Es hat ein bisschen Spass gemacht, weil das war etwas neues in meinem Leben. So, Da, ja das hat mir Spass gemacht (GR, 58).</i></p> <p>Das Lesenlernen hat PI als eine freudige Tätigkeit erlebt. <i>Es ist sehr Spass (PI, 120).</i> PI liest gerne (PI, vgl. 14).</p> <p>PO erklärt, dass sie gerne auf Ukrainisch liest, jedoch nicht auf Deutsch. <i>...Ich mag lesen auf Ukrainisch, aber auf Deutsch nicht (PO, 44).</i> Das Lesenlernen beschreibt positiv. <i>Sie habe gerne (PO, 74) Lesen gelernt.</i></p>

Neutraler Faktor	
Definition	Das Lesen oder der Leseerwerb (Erstlesen) wird mit positiven Affekten verbunden.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p>DV beschreibt das Lesenlernen als positiv. <i>Ja, ja. Gerne, weil es war ähm perfekt. Perfekt, weil es es es also es war nur lesen und dann nach dem Lesen ich kann spielen. So, ich, aber ich muss sehr viel lesen (DV, 187).</i> Das Lesen beschreibt er wie folgt: <i>Also, es (Lesen) ist nicht so schlecht und nicht sss gut ist. Aber nicht, vielleicht schönes. So, für mich, ich habe andere Hobbys zum Beispiel. Aber Lesen ist eine von meine Hobbys (129).</i></p> <p>HN erzählt, dass sie als acht- bis zehnjährige gerne gelesen hat (HN, vgl. 24). Zurzeit liest sie nicht (HN, vgl. 79-81). <i>Ähm, gestern ich lese ähm gut und für mich ist wichtig lesen. Ich lese viele Bücher, die zehn Jahre acht Jahre. Ich habe geliest, aber jetzt lese ich nicht (HN, 82).</i></p> <p>KA mag lesen (KA, vgl. 38). Sie wurde von der Mutter dazu angehalten, sowohl russischer Literatur als auch englische Texte zu lesen, obwohl sie nicht wollte. <i>Als ich ähm klein war, ich/ Natürlich ich habe nicht so viel Lust zu lernen (lacht). Aber meine Mutter hat gesagt, dass du musst das lernen, dass du ähm dass ähm dass du ähm klein und dass wenn man klein ist, dann ähm lernt er besser als wenn ich/ wenn er grosser ist. Und sie hat mir gesagt, dass du musst es lernen. Ähm heute und vielleicht nicht ähm nur Texten auf Russische sondern auch Englisch ich muss lernen... (KA, 44).</i></p>

Risikofaktor	
Definition	Sowohl das Lesen als auch der Leseerwerb (Erstlesen) wird mit negativen Affekten verbunden.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Die Affekte in Bezug auf das Lesen bzw. den Leseerwerb werden nicht genannt oder sind nicht klassifizierbar.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Subkategorie: Growth Mindset/fix Mindset	
Schutzfaktor	
Definition	Die LVK in der L2 werden im Verhältnis zur Aufenthaltsdauer mit gut bewertet. Es wird von einer bedeutsamen Steigerung der LVK in einem Jahr ausgegangen.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	DV bewertet seine LVK auf dem Level von B1 mit acht von zehn Punkten. <i>Also auf Deutsch verstehen, zum Beispiel ein Text vom B1 zum Beispiel ich kann verstehen über zehn, ähm B1 acht (DV, 88).</i> Er geht davon aus, dass er in einem Jahr zehn von zehn Punkten erreichen wird. <i>In einem Jahr ich denke, dass ich ähm sehr gut lese ich, lese. Und dann, ich will in zehn, zum Beispiel (DV, 92).</i> <i>Nicht so, so wie ähm native speakers aber ähm von zehn ich würde sagen doch schon sechs (GR, 60).</i> GR geht davon aus, dass er in einem Jahr bedeutend besser lesen kann. <i>Vielleicht, kann ich neun sein. Wenn ich auf Schwizerdeutsch verstehen kann, dann sicher schon (GR, 62).</i> Sowohl im Lesen auf Türkisch als auch im Lesen auf Deutsch bewertet HN ihre Leistungen mit zehn von zehn Punkten (<i>HN, vgl. 91, 92, 93, 96</i>). Die Interviewerin gibt ihr auf die Frage, wie sie ihre Lesekompetenz in einem Jahr einschätzt die Auswahlmöglichkeiten besser und viel besser. HN entscheidet sich für <i>viel besser (HN, 102)</i> .

Neutraler Faktor	
Definition	Die LVK in der L2 wird mit gut bewertet. Es wird jedoch nicht von einer bedeutsamen Steigerung der LVK in einem Jahr ausgegangen.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	PO beschreibt, dass sie gut auf Deutsch lesen kann. <i>Ähm gut, ja gut (lacht) (PO, 20).</i> Auf die Frage, wie sie ihre Lesekompetenzen in einem Jahr einschätzt antwortet sie zu Beginn mit: <i>Keine Ahnung (PO, 92).</i> Auf das Nachfragen antwortete sie mit: <i>Mmm nur ein bisschen (PO, 98).</i>

Risikofaktor	
Definition	Die LVK in der L2 wird als schlecht bewertet. Es wird nicht von einer bedeutsamen Steigerung der LVK in einem Jahr ausgegangen.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es wird von einer bedeutsamen Steigerung der LVK in einem Jahr ausgegangen. Die LVK in der L2 wird bewertet. Aufgrund der Aussage ist jedoch nicht klar, ob sich die LVK in der L2 im Verhältnis zur Aufenthaltsdauer als gut beschreiben lässt. Eine valide Zuordnung ist nicht möglich.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	PI bewertet ihre LVK in der L2 mit vier von 10 Punkten. <i>Auf Deutsch ist vielleicht vier (von zehn) und ich weiss nicht ganz (PI, 140).</i> PI geht davon aus, dass sie im Sommer in einem Jahr <i>sehr gut lesen kann (PI, 142)</i>

Kategorie: Lesemotivation

Subkategorie: Intrinsische Lesemotivation	
Schutzfaktor	
Definition	Die intrinsische Lesemotivation wird als hoch beschrieben, sofern dem Schüler/der Schülerin spannende Texte bzw. Literatur zur Verfügung steht.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p>GR liest oft über Themen im Internet, die ihn interessieren. <i>Und dann, ich lese wirklich oft, was mich interessiert. Zum Beispiel Autos oder etwas, was ich in Zukunft machen will, zum Beispiel Medizin und so weiter. Ich lese oft, aber im Internet, meistens (GR, 40).</i> GR beschreibt Lesen insofern als wichtig, da Wissen in Textform gespeichert ist. <i>Also, nicht so ganz wichtig, aber auch wichtig, weil bei Lesen ich denke, dass die alle ähm Wissen der Welt ist in Bücher, so. Ähm ich denke Lesen ist wichtig (GR, 68).</i></p> <p><i>Ja ich lese, wenn ich habe Lust (KA, 72). Wenn Buch ist für mich interessant, ich lese gerne. Ich kann zweihundert Seiten lesen für zwei Tagen ähm wenn das Buch mir zu gefällt (KA, 38). Ich denke, dass Lesen ist sehr wichtig ist im Leben, weil alles ist geschrieben in Restaurant, in Bücher, in ähm in Handy ähm in ähm (lacht) (KA, 90).</i></p> <p>PI hätte gerne mehr Zeit für das Lesen (PI, vgl. 14). PI möchte auch zukünftig vermehrt zu Hause auf Deutsch lesen (PI, vgl. 147,148). <i>Und ähm aber ich möchte auch zu Hause lernen für besser werden (PI, 146).</i> PI beschreibt das Lesen als wichtig für die Wissensaneignung. <i>Ich denke Kopf ist/ Gehirn ist ähm öffnen und so (PI, 160).</i></p>

Neutraler Faktor	
Definition	Die intrinsische Lesemotivation wird als mässig beschrieben. Andere Aktivitäten werden bevorzugt.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p>DV liest zu Hause, wenn es ihm langweilig ist. Er beschreibt Lesen als mässig interessant. Dennoch zählt er Lesen zu seinen Hobbys. <i>Also ich habe digital Bücher. Und dann lese ich, wenn ich langweilig bin ich, dann ich lese (DV, 66). Also, es ist nicht so schlecht und nicht sss gut ist. Aber nicht, vielleicht schönes. So, für mich, ich habe andere Hobbys zum Beispiel. Aber Lesen ist eine von meine Hobbys (DV, 129).</i></p>

Risikofaktor	
Definition	Die intrinsische Lesemotivation wird als niedrig beschrieben.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p>Aufgrund fehlender Motivation und dem fehlenden Zugang zu Büchern liest HN nicht in ihrer Freizeit (HN, vgl. 89-90). <i>Ich weiss nicht, aber ich lese nicht (HN, 88).</i></p>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden nicht klassifizierbare Aussagen zur Lesemotivation gemacht.
Hinweise	<p>PO liest am liebsten physische Bücher in ukrainischer Schrift. Zurzeit hat sie jedoch nur Zugang zu digitalen Texten. Diese möchte sie jedoch nicht lesen. Die Lesemotivation lässt sich nicht valide zuordnen.</p>
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p><i>Ja, ich mag lesen, aber ich lese nicht sehr viel. Ich habe/ Jetzt ich habe keine Buch auf Ukrainisch ähm (PO, 44).</i> PO hat Zugang zu digitalen ukrainischen Texten, liest jedoch lieber in physischen Büchern (PO, vgl. 53, 54, 61). <i>Ja, aber Buch ist besser (lacht) (PO, 62). Nein, ich lese am Computer nicht (PO, 110).</i></p>

Subkategorie: Lesehäufigkeit/Lesedauer	
Schutzfaktor	
Definition	Die gesamte wöchentliche Lesedauer in der Freizeit beträgt mindestens 2 1/2 Stunden.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Pro Woche ich habe Lust ähm (...) viermal für ähm (Mal?) (KA, 76). (Lacht) vielleicht eine Stunde. Dann ich gehe vielleicht spazieren mit meiner Mutter oder so und dann auch lese vielleicht ähm Halbstunde und dann fertig (KA, 80). Und ähm manchmal ähm um acht Uhr halb Stunde, weil ich hatte n/ Ich nicht so viel Zeit habe, weil ähm meine Mutter ist ein bisschen krank und wenn Termin hat und so weiter mache ich alle. Dann ich habe nicht so Zeit. Dafür wenn ich habe nicht so lange Zeit, dann halb Stunde, wenn ich habe lange Zeit, dann ich ähm lese halb zwei. Ähm acht bis/ Ähm nein. Sieben bis ähm halb neun (PI, 10). Nein, Manchmal ist nicht jeden Tag. Weil wir haben auch Hausaufgaben und ich muss auch Deutsch lernen. Manchmal Buch lesen manchmal Deutsch lernen (PI, 12). Jede Woch/ Äh Wochenende ist. Und ähm Woche vielleicht, vier Tage (PI, 22).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Die gesamte wöchentliche Lesedauer in der Freizeit beträgt mindestens 30 Minuten.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Zum Beispiel, also, meistens einmal pro Tag (GR, 48). ...fünfzehn bis zwanzig Minuten (GR, 50). Also, wenn die Notiz ist nicht so lang, also es gibt vielleicht zehn Minuten. Aber wenn ist sehr lang Text, dann lese ich vielleicht zwanzig Minuten (DV, 115).</i>

Risikofaktor	
Definition	In der Freizeit wird derzeit nicht gelesen.
Hinweise	PO liest momentan nicht, da sie über kein ukrainisches Buch verfügt. Deshalb wird die Subkategorie als Risikofaktor bewertet. Wenn sie jedoch ein Buch habe, lese sie jeden Tag während zwanzig bis dreissig Minuten. <i>Jede Tag (PO, 66). Ähm zwanzig Minuten, dreissig (PO, 68).</i> Sofern sie zukünftig wieder im beschriebenen Masse liest, wäre die Kategorie als neutraler Faktor zu bewerten.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es liegen keine oder nicht klassifizierbare Aussagen zur Lesehäufigkeit und -dauer vor.
Hinweise	
Konkrete Beispiele	

Subkategorie: Integrative/instrumentelle Motivation	
Schutzfaktor	
Definition	Die Beweggründe einer integrativen Motivation im Sinne einer Gruppenangehörigkeit werden verbalisiert (vgl. Kap. 3.3.3.2).
Hinweise	DV beschreibt, dass er in der Regelklasse mehr lesen muss. Gemäss der Auffassung der Autorin ist DV der Meinung, dass die Lesekompetenz die Partizipation in der Klasse beeinflusst. Deshalb wird der Faktor der integrativen Motivation zugeordnet.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Wichtig. So ich, wenn ich gehe nach die Schule, ich denke ich muss mehr lesen, als jetzt (DV, 137).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Die Beweggründe der Vorteile der deutschen Lesekompetenz im Sinne einer instrumentellen Motivation werden verbalisiert (z. B. berufliche Vorteile).
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p><i>//Wirklich, wirklich// wichtig, weil ich möchte Medizin arbeiten so wie Pädiater oder so etwas. Oder Pflegefachmann. Und dann ich denke, dass Lesen wirklich wirklich nützlich ist (GR, 70).</i></p> <p><i>Ich denke, dass Lesen ist sehr wichtig ist im Leben, weil alles ist geschrieben in Restaurant, in Bücher, in ähm in Handy ähm in ähm (lacht) (KA, 90)... //Ja, überall//. Überall ist Schrift und man muss lesen, dass du nicht ähm dass du kannst gehen ins Restaurant und dass es heisst ähm de Cheeseburger (lacht). Gern ich habe ein Cheeseburger (unv.) (lacht) (KA, 92).</i></p> <p>PI beschreibt das Lesen als wichtig für die Wissensaneignung. <i>Ich denke Kopf ist/ Gehirn ist ähm öffnen und so (PI, 160). Ausserdem werde der Wortschatz erweitert. Weil ähm Lesen/ Wenn man Lesen mag/ Vielleicht ich ich kann gut ähm kurdische Buch lesen oder Text auch aber wenn man zu viel Lesen vielleicht kommt neue Wörter, ich weiss diese Wörter nicht. So wenn das meine Muttersprache ist auch man wisse nicht alle (PI, 158). Ja und gut für Gehirn gut für neue Wörter (PI, 162).</i></p> <p><i>Ist wichtig, weil du kannst denken, lesen, verstehen (HN, 114).</i></p>

Risikofaktor	
Definition	Lesen wird im Leben als nicht wichtig erachtet.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden keine oder nicht klassifizierbare Aussagen zur Lesemotivation gemacht.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Subkategorie: Geplante Aufenthaltsdauer	
Schutzfaktor	
Definition	Die Familie möchte sich dauerhaft in der Schweiz niederlassen.
Hinweise	Es wird die SuS-Aussage zu der geplanten Aufenthaltsdauer in der Schweiz klassifiziert. Es geht dabei um die subjektive Einschätzung der SuS, ob sie zukünftig in der Schweiz leben werden. Der tatsächlich Aufenthaltsstatus wird dabei nicht berücksichtigt, sofern keine Äusserungen in diesem Zusammenhang gemacht werden.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p><i>Nein, nur in Ferien (DV, 235). In dentist (DV, 237).</i></p> <p><i>Ich würde meine Karriere in der Schweiz machen. Ähm aber meine meine Eltern würden nach Kroatien gehen, wenn sie in der Pension gehen, weil sie denken, dass sie nicht so viel, nicht so genug, genügend Pension haben zu in der Schweiz zu leben (GR, 154).</i></p>

Neutraler Faktor	
Definition	Diese Ausprägungsform wird in dieser Subkategorie nicht unterschieden, da eine dichotome Klassifizierung vorgenommen wird.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Risikofaktor	
Definition	Es werden Unsicherheiten über die Aufenthaltsdauer in der Schweiz, die sich aus dem Aufenthaltsstatus ergeben, oder eine geplante kurze Aufenthaltsdauer genannt.
Hinweise	Zeitlich begrenzt geplante Migration wirkt sich gemäss Esser (2006) negativ auf den Zweitspracherwerb aus.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	PI möchte zusammen mit ihrer Mutter und ihren Brüdern in der Schweiz sesshaft werden. Sie weiss jedoch nicht, ob sie bleiben können. <i>Wir wissen nicht... Wir möchten mit ja/ Ich möchte mit meiner Mutter und meinen Brüdern hier bleiben für immer (PI, 256).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Die Aussage ist nicht eindeutig und wird daher nicht klassifiziert.
Hinweise	PO teilt der Autorin am Erstgespräch mit, dass sie online die Schule in der Ukraine besuche. Sie wolle den Platz an der Schule nicht verlieren. Aufgrund des Interviews geht hervor, dass der Vater in der Ukraine lebt. Angesichts dieser Hintergrundinformationen interpretiert die Autorin die Aussage <i>Ähm wir will nach Ukraine nicht ähm kommen (PO, 214)</i> dahingehend, dass PO und ihre Mutter zurzeit in der Schweiz bleiben, längerfristig jedoch wieder in der Ukraine wohnen möchten. Da eine valide Zuordnung jedoch nicht möglich ist, wird der Faktor als nicht klassifizierbar eingestuft.
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>Ähm wir will nach Ukraine nicht ähm kommen (PO, 214).</i> Der Vater möchte momentan nicht in die Schweiz kommen (PO, vgl. 219, 220).

Psychisches Leistungsvermögen

Subkategorie: Psychisches Leistungsvermögen	
Schutzfaktor	
Definition	Es wird besondere Resilienz wie aussergewöhnliche Motivation im Zusammenhang mit der LVK und psychisch belastenden Situationen verbalisiert.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Neutraler Faktor	
Definition	Es werden psychisch belastende Situationen beschrieben, die aus Sicht des Schülers/der Schülerin jedoch keinen negativen Einfluss auf die LVK haben.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Risikofaktor	
Definition	Es werden psychisch belastende Situationen und deren negative Auswirkungen auf die LVK beschrieben.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<i>In alle so Familie, wenn etwas passiert dann ich kann auch nicht und so (PI, 18). Ja, ich lese aber ich kann nicht so konzentriere (PI, 20). Der Vater hat noch andere Frau. Dann ist ein bisschen Problem zu Hause (PI, 230). PI möchte nicht mit ihrem Vater zusammenleben. Wir möchten hierbleiben, aber nur mit meine Mutter und Brüder. Nicht mit mein Vater. Aber jetzt er auch hier (PI, 256).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden keine oder nicht klassifizierbare Aussagen über den Zusammenhang zwischen psychisch belastenden Situationen und der LVK gemacht.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

AKTIVITÄTEN UND PARTZIPATION

Kategorie: Metakognition

Subkategorie: Verbalisierbarkeit deklarativen metakognitiven Wissens (Lesestrategien)	
Schutzfaktor	
Definition	Es werden nebst den Strategien des wiederholten Lesens und des Nachschlagens mindestens zwei weitere Steuerungsprozesse in Bezug auf die fiktive Aufgabe beschrieben.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	<p>DV erstellt Notizen und fasst diese zusammen. <i>Ja, zuerst, lese ich und dann probier ich Notizen mit die (...) important Wort (DV, 155). Ja, vielleicht. Zum Beispiel, ähm Text (DV schreibt das Wort Text auf einen Notizblock) und dann probiere ich vielleicht ähm zum Beispiel über Geschichte zu/ Dann ähm dann schreibe ich zuerst ähm wann. Dann ähm wer, wer war dort? Wer war in der Geschichte? Und ähm was passiert (DV, 159)? Und dann probiere mit alle diese ähm, Notizen probier ich mach eine kleines Text über das (DV, 161).</i></p> <p>GR wiederholt das Wichtige mehrmals im Kopf. <i>Ich memorisiere die wichtigsten Informationen... Das ist für mich einfach. Ich memorisiere schnell. ...am meisten ähm vermemorisiere wichtigste Wörtern und dann ich mache die Sätze von die wichtigsten Wörtern (GR, 78). ...in meinem Kopf ich memorisiere und dann ich spreche mit diesen Wörtern (GR, 80). Die wichtigen Wörter im Text unterstreicht GR (GR, vgl. 83-85). Wenn er einen Text nicht versteht, legt er ihn weg und bearbeitet ihn zu einem späteren Zeitpunkt. <i>Also, ich lese noch ein paar Mal, dann probieren zu verstehen. Aber wenn es das nicht geht, dann ich gebe auf, einfach (GR, 88). ...Und dann probier nochmals ein bisschen später (GR, 90).</i></i></p> <p>KA beschreibt Ruhe als konzentrationsförderlich. Das Führen eines persönlichen Wortschatzhefts ist eine weitere bekannte Strategie. <i>Ich verstehe gut Texte, wenn es ruhig ist und dann ich kann gut konzentrieren (KA, 18). Und dann ich kann im kleines Heft schreiben, aber ich mache in das kleine Heft nicht so oft (KA, 100).</i></p>

Neutraler Faktor	
Definition	Es wird nebst den Strategien des wiederholten Lesens und des Nachschlagens ein weiterer Steuerungsprozess in Bezug auf die fiktive Aufgabe beschrieben.
Hinweis	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	

Risikofaktor	
Definition	Es wird nebst den Strategien des wiederholten Lesens und des Nachschlagens kein weiterer Steuerungsprozess in Bezug auf die fiktive Aufgabe beschrieben.
Hinweise	
Ankerbeispiele und Erläuterungen	HN verbalisiert die Strategie des Übersetzens und des Wiederholten Lesens. <i>Ich lese viermal fünfmal und (konjugiere?) mit Türkisch. Wie kann ich türkisch das sagen oder verstehen (HN, 118).</i>

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es werden keine oder nicht klassifizierbare Aussagen über mögliche Steuerungsprozesse in Bezug auf die fiktive Aufgabe beschrieben.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Erstsprache

Subkategorie: Kompetenzen in der Erstsprache	
Schutzfaktor	
Definition	Die LVK in der Erstsprache wird entweder als hoch eingestuft und/oder das Lesen wird im Vergleich zur Mathematik als weniger anspruchsvoll beschrieben.
Hinweise	PI beschreibt, dass sie Bücher in der L1 gut verstehe, sofern diese das Sprachniveau C1 nicht übersteigen. Das Niveau C1 in der Erstsprache erachtet die Autorin für Oberstufenschüler:innen als altersadäquat.
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	<i>Spanisch ich verstehe alles. Ist nicht schwierig (DV, 12). Sein Textverständnis auf Spanisch bewertet er mit zehn von zehn Punkten. Über zehn, zehn (DV, vgl. 80, 83, 84). Ist auch weil/ Ich kann verstehen, gut verstehen, aber einige Buch oder Text ist für sehr ähm kurdische sehr wissen. Und so wie C1 ist (PI, 68). Ja ich kann nicht das so gut verstehe, aber andere gut (PI, 70).</i>

Neutraler Faktor	
Definition	Die LVK in der Erstsprache wird als mässig eingestuft. Die LVK ist mit den Fähigkeiten in der Mathematik vergleichbar.
Hinweis	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Risikofaktor	
Definition	Die LVK in der Erstsprache wird entweder als tief eingestuft oder das Lesen wird im Vergleich zur Mathematik als anspruchsvoller beschrieben.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Nicht klassifizierbarer Faktor	
Definition	Es liegen keine oder nicht klassifizierbare Aussagen über die LVK in der Erstsprache vor.
Hinweise	
<i>Ankerbeispiele</i> und Erläuterungen	

Anhang 15 - Fallzusammenfassungen

Fallzusammenfassung GR

Im Vergleich zu den anderen Fokus-SuS spricht GR während des Interviews viel und schnell. Er hält Blickkontakt und wirkt selbstsicher. GR erklärt beispielsweise, dass ihm das Merken von Inhalten keine Schwierigkeiten bereitet: *Ich memorisiere schnell (GR, 78)*. Die Selbstsicherheit könnte damit zusammenhängen, dass ihm die Eltern sagen, er solle stolz auf sich sein (vgl. GR, 121). Er beschreibt das Lesen sowohl im Kroatischen als auch im Deutschen als einfach und geht davon aus, dass er in einem Jahr bedeutsam besser lesen kann (vgl. GR, 62). Wenn er einen Text nicht versteht, legt er ihn beiseite und arbeitet zu einem späteren Zeitpunkt daran (vgl. GR, 88-90). Die beschriebenen Sachverhalte weisen auf ein ausgeprägtes positives Selbstkonzept hin.

GR scheint die Fragen der Autorin auf Anhieb gut zu verstehen, sodass er teilweise schon antwortet, bevor die Autorin die Frage zu Ende formuliert hat (vgl. GR, 70, 75, 131). Das gute Hörverständnis stimmt mit der guten Leistungsperformanz des ELFE II Tests überein. Dieses Ergebnis bestätigt somit die Theorie der Simple-View-of-Reading (Gough & Tunmer, 1986), wonach das Hörverständnis die LVK beeinflusst (vgl. Ennemoser et al., 2012). GR scheint darum bemüht, sich verständlich auszudrücken. Für die oft ausführlichen Antworten nutzt er im Sinne des Translanguaging alle ihm verfügbaren sprachlichen Mittel: Englische Ausdrücke (z. B. *important, GR, 135*), Nachfragen (*Wie sagt man (low?) auf Deutsch? GR, 18*) und paraverbale Mittel. Die Autorin hat den Eindruck, dass GR's Antworten verhältnismässig wenigen subjektiven Verzerrungen unterliegen. Die Antworten scheinen häufig nicht angepasst. Er sagt beispielsweise: *Also, ich lese Bücher gar nicht. Das macht mir wirklich keinen Spass (GR, 40)*. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Aussagen valide sind.

GR plant, längerfristig in der Schweiz zu bleiben und seine Ausbildung in der Schweiz zu machen. *Ich würde meine Karriere in der Schweiz machen (GR, 154)*. Er möchte im medizinischen Bereich arbeiten (vgl. GR, 70). Der langfristig geplante Aufenthalt in der Schweiz ist in Anlehnung an Esser (2006) eine mögliche Erklärung für seine hoch zu scheinende Motivation.

GR weist die besten Testresultate auf. Sowohl das Gesamtergebnis als auch die Resultate auf Wortebene haben sich signifikant verbessert. Der Satzverständnistest zeigt, dass GR auch Funktionswörter richtig zuordnet (Florian kauft sich ein Computerspiel, **obwohl** es teuer ist. Heute sind auf dem Meer hohe Wellen, **deshalb** fahren wir ein anderes Mal mit dem Schiff!). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass GR mit seinen 15 Jahren einer der drei ältesten Fokus-SuS ist. Ausserdem besuchte er in Kroatien in der 4. und 5. Klasse den Deutschunterricht.

Im Vergleich zu den SuS anfangs der 7. Klasse, weist GR, mit einem Gesamtwert_{MIG} von 48, Leistungen im unteren Normalbereich auf. Angesichts dieses Resultates, der hohen Anzahl an Schutzfaktoren und den nicht vorhandenen Risikofaktoren, geht die Autorin davon aus, dass GR in der 8. Regelklasse im Bereich der Leseverstehens erfolgreich partizipieren kann. Anhand der Ergebnisse scheint es der Autorin Zeit zu sein, dass GR in der Regelklasse beschult wird. Die Autorin geht davon aus, dass die Integration in der Regelklasse, die bereits hoch zu scheinende Motivation nochmals stärken

wird. Des Weiteren trägt der Unterricht in allen Fächern zur Erweiterung von GR's Fachwortschatz bei.

Fallzusammenfassung KA

KA's Mutter ist nicht berufstätig. Sie spricht weder Deutsch noch Englisch (vgl. KA, 172). KA's Aussagen über die Mutter scheinen der Autorin widersprüchlich. Einerseits hat die Mutter gemäss KA's Aussagen einen guten Beruf gelernt, mit KA als Kind regelmässig gelesen und sie dazu angehalten, sowohl Texte auf Russisch als auch auf Englisch zu lesen, andererseits kann sie KA schulisch nicht unterstützen. *Nein, ich alles mein Leben ähm hab für ähm (lacht) hab allein Hausaufgaben gemacht, weil in Deutsch meine Mutter versteht gar nicht. Sie versteht das nicht Artikels ähm diese alles. Und Mathematik auch (KA, 142).* Das familiäre und sozioökonomische Umfeld und die damit einhergehenden Unterstützungsmöglichkeit können zum Zeitpunkt des Interviews aufgrund der erwähnten Sachverhalte nicht als Schutzfaktoren beschrieben werden. KA erzählt, dass ihre Oma sie teilweise in schulischen Belangen unterstützt hat. *Nur meine Oma hat mir geholfen. Aber das war, wenn ich ins ähm 3. Klasse 3. Klasse ge (geben?) (KA, 142).* Ihr Bruder habe ihr in früheren Jahren am häufigsten vorgelesen (vgl. KA, 130). Angesichts dessen, dass KA nicht mehr mit ihrem Vater, ihrer Oma und ihrem Bruder zusammenlebt, kann von einer grossen Verlusterfahrung gesprochen werden. Gemäss El-Mafaalani und Massumi (2019) besteht in der Forschung Unklarheit darüber, ob sich Verlusterfahrung den Bildungsverlauf negativ beeinflussen oder ob durch die Bildung von besonderer Resilienz das Risiko kompensiert werden kann. Es macht den Eindruck, dass KA, die Risikofaktoren und die Verlusterfahrungen kompensieren kann. Dies zeigt sich durch ihre Selbstständigkeit und ihre Lesemotivation. Sie erledigt ihre Aufgaben eigenständig (vgl. KA, 142), organisiert sich im Brockenhäuser Bücher (vgl. KA, 122) und liest regelmässig in verschiedenen Sprachen (vgl. KA, 70-72), obwohl ihre Mutter keine physischen Bücher liest (vgl. KA, 108). Auch die Aussage, (...) *Ähm ich will, ich hier bleiben und hier ähm (...) auf eine Beruf lernen oder so. Und dann vielleicht ähm ich möchte ins China fahren (KA, 176)*, deutet auf ihre Unabhängigkeit und ihre Selbstständigkeit hin.

Aufgrund dessen, dass KA als Kind vom Bruder regelmässig vorgelesen wurde (vgl. KA, 130), sie mit ihrer Mutter gelesen hat (vgl. KA, 46) und sie auch zum Zeitpunkt des Interviews regelmässig liest (vgl. KA, 76-80) kann davon ausgegangen werden, dass sie gut ausgebildete CALP-Fähigkeiten aufweist. Darauf deutet auch das Resultat der zweiten Testung auf Textebene hin, bei welchem KA das beste Ergebnis erzielt. Darüber hinaus erreicht sie gesamthaft eine signifikante Leistungsverbesserung. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass KA, im Gegensatz zu den anderen Fokus-SuS, deutsche Literatur liest. Angesichts dessen, dass KA aussagt, etwa viermal wöchentlich während rund einer Stunde zu lesen (vgl. KA, 76-80), ist der Autorin nicht klar, warum sie die sieben Bücher zu Hause noch nicht gelesen hat (vgl. KA, 106). KA zeigt bei der zweiten Testung mit einem Gesamtwert_{MIG} von 43 im Vergleich zur Normstichprobe der SuS der 6. Klasse im 7. bis 9. Schulmonat eine Leistung im unteren Normalbereich. Aufgrund dieser Leistung, der hoch zu scheinenden Resilienz und der beachtlichen Anzahl an Schutzfaktoren ist davon auszugehen, dass sie in der 6. Klasse im Bereich des Leseverstehens im Unterricht erfolgreich partizipieren kann.

Fallzusammenfassung PO

Wie in Kapitel 9.3 beschrieben, stellt das Interview aus Sicht der Autorin für PO die grösste Herausforderung dar. Es scheint, dass sie die Fragen häufig nicht versteht (vgl. PO, 22, 42, 84, 218). Auch die Sprachproduktion bereitet PO noch Schwierigkeiten. Dies äussert sich in den einsilbigen und wenig differenzierten Antworten und dem wiederkehrenden Seufzen. Sie zeigt wenig Bemühungen, sich verständlich zu machen. Im Abschnitt 26 erklärt sie: *Ich kann das auf Deutsch nicht sagen (PO, 26)*. Die Autorin schlägt ihr vor, Wörter auf Ukrainisch auf dem Laptop nachzuschlagen oder eine Zeichnung als Hilfe zu verwenden. PO nutzt die Vorschläge nicht und bittet um die nächste Frage (vgl. PO, 130). Es kann teilweise nicht abschliessend gesagt werden, ob PO die Fragestellungen versteht und ob sie die Antworten vollumfänglich artikulieren kann. So ist beispielsweise unklar, ob PO über das Übersetzen hinaus keine weiteren Lesestrategien kennt, oder ob sie diese nicht verbalisieren kann (vgl. PO, 142-144). PO weist viele Schutzfaktoren im Bereich des Bildungshintergrunds der Eltern und der Lesesozialisation auf. Ihre Mutter, welche regelmässig liest, verfügt über einen Bildungsabschluss als Pharmazeutin und kann ihre Tochter in schulischen Belangen, für welche keine Deutschkenntnisse nötig sind, unterstützen. Darüber hinaus hat sie PO regelmässig vorgelesen. Bevor PO in die Schweiz kam, hat sie auch selbst regelmässig Bücher in ihrer Erstsprache Ukrainisch gelesen (vgl. PO, 66).

PO erlebt das Lesen als einfacher als das Leseverständnis (vgl. PO, 23-26). Diese Aussage entspricht der signifikanten Steigerung auf Wortebene, welche auf eine ausreichende Leseflüssigkeit schliessen lässt. Am Erstgespräch berichtet PO darüber, dass sie nach dem Unterricht an der Academia den digitalen ukrainischen Unterricht besuche, da sie den Platz an der renommierten Schule nicht verlieren möchte. PO beschreibt, dass sie in der Schweiz bleiben möchte: *Ähm wir will nach Ukraine nicht ähm kommen (PO, 214)*. Der Vater hingegen möchte nicht in die Schweiz kommen (PO, 220). Aufgrund der beschriebenen Sachverhalte hat die Autorin den Eindruck, dass PO wohl zum Zeitpunkt des Interviews in der Schweiz bleiben möchte, längerfristig jedoch eine Rückkehr in das Herkunftsland geplant ist. Die Autorin ist der Meinung, dass die Integration in die Regelklasse PO's integrative Motivation und somit auch die Motivation Deutsch zu lernen, positiv beeinflussen wird, da sie erstmals eine emotionale Beziehung zu deutschsprachigen SuS aufbauen kann (vgl. Jeuk, 2021). Die Autorin geht davon aus, dass sich PO zukünftig für das Lesen deutscher Literatur motivieren lässt, zumal sie grundsätzlich gerne liest. Ein leseförderlicher Kreislauf, wie er von Rosebrock et al. (2021) beschrieben wird, könnte entstehen. Die Risikofaktoren würden dadurch dezimiert werden.

PO weist im Vergleich zu SuS der 6. Klasse im 7. bis 9. Schulmonat eine unterdurchschnittliche Leistung auf. In Anbetracht der signifikanten Verbesserung auf Wortebene, des Bildungshintergrunds der Mutter und der hohen Lesesozialisation, welche mit erhöhten CALP-Fähigkeiten zusammenhängen, geht die Autorin davon aus, dass PO in der 6. Klasse, wenn auch im eingeschränkten Masse, partizipieren kann, insbesondere wenn der von der Autorin zu erwartende positive Lesekreislauf in Gang gesetzt wird.